

ACTA
de resolución final del Jurado de los
Premios 2005 a la Innovación en la Enseñanza,
convocado por el
Consejo Social de la Universidad de León

Reunido el Jurado de los **Premios 2005 a la Innovación en la Enseñanza**, compuesto por Tomás Escudero Escorza, de la Universidad de Zaragoza, Benjamín Suárez Arroyo, de la Universidad Politécnica de Cataluña y Miguel Valcárcel Cases, de la Universidad de Córdoba, tras reconocer y apreciar el buen nivel de calidad de la mayoría de los proyectos presentados, ha tomado la decisión, por unanimidad, de hacer la siguiente propuesta de premios:

Primer premio al proyecto:

ESPACIO VIRTUAL DE APRENDIZAJE "SICODINET". HACIA UNA FORMACIÓN PARA LA AUTONOMÍA

Enrique López González y Cristina Mendaña Cuervo

Segundo premio al proyecto:

GUÍA DIDÁCTICA MULTIMEDIA PARA EL DESARROLLO DEL "PRACTICUM"

Enrique Javier Díez Gutiérrez

Tercer premio al proyecto:

INCORPORACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE COMPETENCIAS EN LA ASIGNATURA DE ECONOMÍA ESPAÑOLA Y MUNDIAL

Nuria González Rabanal

León, 30 de marzo de 2005

Primer premio

**EL ESPACIO VIRTUAL DE APRENDIZAJE SICODINET:
HACIA UNA FORMACIÓN PARA LA AUTONOMÍA¹**

(Descripción breve de la implementación operativa)

Enrique López González y Cristina Mendaña Cuervo
Departamento de Dirección y Economía de Empresa

¹ Documento completo accesible en [<http://sicodinet.unileon.es/dir/docs/sicodinet-innovacioneducativa.pdf>]

1. Introducción

La Educación Superior en la actualidad está atravesando un proceso de reestructuración, debido principalmente a la creación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y a la introducción de nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) en el ámbito educativo. El nuevo entorno que se avizora está caracterizado por la eliminación de barreras espacio-temporales, lo que implica nuevos horizontes en el campo de la educación, introduciendo flexibilidad en los procesos docentes, pues, aunque sí resulta aceptado que en la Universidad se hayan producido ciertos cambios, pudiera ser que éstos no son lo bastante profundos si se tiene en cuenta los cambios que paralelamente se han producido en la sociedad y, muy especialmente, los acontecidos en la sociedad del conocimiento, en las formas de gestionar socialmente el saber. De ahí que, como la Universidad es un espacio privilegiado para la producción, distribución e intercambio social del conocimiento, parece necesario plantearse la necesidad de repensar la enseñanza y el aprendizaje universitarios en función de esos cambios que se están produciendo en la naturaleza del conocimiento y su gestión social.

En este sentido, el proceso de evolución y cambio que se ha producido en las TICs en los últimos años faculta poder utilizar las nuevas tecnologías para la creación de espacios para la comunicación social, propiciándose asimismo el trabajo colaborativo, donde los alumnos se pueden constituir en comunidades virtuales, con intereses y finalidades similares, a través de lo que en el ámbito de la Tecnología Educativa se ha denominado "Espacios Virtuales de Aprendizaje" o "Portales de Conocimiento". Precisamente, es en este ámbito donde se inserta la propuesta del Espacio Virtual de Aprendizaje denominado "Sistemas de Información

para el Control y la Dirección en Entornos Telemáticos (SICODINET)", cuyo objetivo principal es tratar, en la medida de lo posible, de progresar en la aplicación de tecnologías emergentes en la enseñanza, teniendo en consideración las aportaciones que las TICs pueden ofrecer, al objeto de facilitar el rediseño educativo de las diferentes asignaturas que componen el perfil docente de "Contabilidad de Costes y de Gestión" en la Universidad de León, en base a las propuestas que se propugnan desde el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior.

2. Antecedentes del Espacio Virtual de Aprendizaje SICODINET

El Espacio Virtual de Aprendizaje denominado SICODINET (*Figura 1*) es un proyecto impulsado por los profesores del perfil de Contabilidad de Costes y de Gestión de la Universidad de León cuyo origen se plantea en la necesidad de realizar un proceso de reingeniería formativa, al objeto de adaptar, en la medida de lo posible, las tradicionales técnicas de enseñanza en este ámbito a la nueva realidad que impone la sociedad de la información y al nuevo Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).

Fig.1
Pantalla de acceso al Espacio Virtual de Aprendizaje SICODINET.

El desarrollo y puesta en marcha del proyecto SICODINET se ha apoyado en los contenidos de las asignaturas que constituyen la oferta docente de dicho perfil, en especial la asignatura de Contabilidad de Costes, materia troncal del primer ciclo de las titulaciones de la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas (LADE) y de la Diplomatura en Ciencias Empresariales, lo cual ha incidido positivamente, a su vez, en que dicha actividad sea accesible a un considerable número de alumnos y profesores y la necesidad de establecer un contenido coordinado con el resto de asignaturas que conforman dicho perfil docente, permitiendo así a los alumnos un seguimiento completo de estas enseñanzas. También se ha utilizado el EVA como complemento en la impartición docente de los Cursos de Doctorado, en el desarrollo de talleres virtuales desarrollados en el ámbito de congresos virtuales, en la impartición de un seminario totalmente on-line para los alumnos de dichas asignaturas, etc.

Por este motivo, en la propuesta desarrollada se ha tratado de facilitar ambos propósitos, eligiendo herramientas que permiten, por un lado, el apoyo a la enseñanza presencial y su metodología docente (implementando contenidos docentes en la red y facilitando su poste-

The screenshot displays the SICODINET web application for the 'Contabilidad de Costes' course. The interface is divided into several functional areas:

- Personas:** Includes options for 'Participantes' and 'Editar información'.
- Actividades:** Lists various activities such as 'Cuestionarios', 'Foros', 'Glosarios', 'Hot Potatoes Quizzes', 'Recursos', and 'Tareas'.
- Calendario:** Shows a calendar for September 2005 with dates 1 through 30.
- Cursos:** Lists the course 'Contabilidad de Costes' with a 'Ver los cursos...' link.
- Buscar:** A search bar with a 'Buscar foros' button.
- Diagrama de temas:** The central content area, titled 'La enseñanza de esta materia pretende que el alumno alcance una formación básica en materia de cálculo y control de costes que le permita completar su visión de la problemática contable de la circulación económica de la empresa desde su vertiente interna. Como objetivo complementario se encuentra la adquisición de habilidades en el manejo de la hoja electrónica de cálculo, en su aplicación a los diversos problemas de la asignatura.' Below this, it lists 'Programa 2004/2005 (en PDF)' and a 'Foro de Noticias' with a list of topics including 'Metodología de la asignatura', 'Horarios (tutorías, clase y exámenes)', 'Evaluación y revisión de exámenes', 'Actividades complementarias', 'Bibliografía', 'Ejercicios curso actual', 'FAQs. Preguntas frecuentes', 'Evaluación Junio (notas)', and 'Evaluación septiembre (notas)'. It also lists 'Tema 1. Introducción a la Contabilidad de Costes' and 'Tema 2. Criterios de agregación y métodos para identificar el comportamiento de los costes'.
- Temas:** A list of topics from 1 to 12, with 'Ir a tema actual'.
- Novedades:** A section for news or updates, including 'Agregar un nuevo tema...' and 'Inicio período lectivo Curso Académico 2005/2006'.
- Eventos próximos:** A section for upcoming events, including 'Inicio período lectivo Curso Académico 2005/2006'.
- Administración:** A section for administrative actions, including 'Calificaciones...', 'Cambiar contraseña...', and 'Desmatricular en Costes...'.
- Usuarios en línea:** A section for online users, including 'Leticia B. Angler' and 'Ana B. Jular'.

Fig.2
SICODINET. Acceso a la asignatura "Contabilidad de Costes".

rior transmisión) y, por otro, los aspectos relativos a la gestión administrativa y docente de asignaturas y alumnos. Esta segunda perspectiva es muy importante, ya que ha implicado tener que dotar al EVA del dinamismo necesario para que no sea solo una serie de materiales en red, sino que fomente la participación del alumno, potencie los aspectos prácticos (incrementando la relación profesor-alumnos e incluso alumno-alumno), agilice la acción tutorial, etc, y facilite a los alumnos gestionar los procesos administrativos relativos a estas materias, lo que ha permitido formular un modelo propio de "portal universitario de conocimiento".

A modo ilustrativo, la *Figura 2* muestra la pantalla de acceso a la principal asignatura troncal que conforma este proyecto.

Desde nuestra perspectiva, SICODINET supone una auténtica innovación en la metodología docente que tradicionalmente ha venido siendo aplicada en dicho ámbito en la Universidad de León, y en general en el resto de Universidades españolas, tanto por el vehículo de transmisión, que facilita determinadas acciones complementarias de la enseñanza presencial, como por los contenidos, que pretenden fomentar la calidad de la docencia tanto a nivel teórico como práctico.

3. Desarrollo del Proyecto SICODINET: Metodología de trabajo

En base a los objetivos propuestos, la metodología aplicada para el desarrollo de SICODINET, se ha centrado en dos aspectos diferenciados: la base conceptual y la base técnica del Proyecto. En los siguientes apartados se exponen las fases de desarrollo de la base técnica. Gráficamente, en el diagrama de la *Figura 3* se puede observar que la puesta en marcha del Proyecto ha conllevado el desarrollo de forma coordinada y simultánea en el tiempo de los contenidos conceptuales y el desarrollo técnico u operativo del mismo.

3.1 Fase 1. Análisis inicial y elección de plataforma

Para el desarrollo de la base técnica, en primer lugar, se definieron con mayor precisión los servicios –actuales y futuros– que se deseaba ofrecer a los usuarios potenciales, de forma coordinada con la elección de las posibles herramientas tecnológicas. Dado el elevado número de plataformas de tele-enseñanza existente en la actualidad, se realizó un análisis de las diferentes alternativas, en función de los objetivos propuestos así como de los medios disponibles tanto para su implementación como para su futuro mantenimiento.

Por este motivo, el mayor esfuerzo fue destinado al análisis de diferentes plataformas que, cumpliendo los requisitos necesarios para conseguir nuestro objetivo, facilitasen la necesaria actualización constante, planteando la necesidad de contar, como mínimo, con los siguientes tipos de recursos: recursos que permitan la comunicación colaborativa, recursos para el seguimiento del progreso del estudiante, recursos para la gestión y la administración

Fig.3

Fases propuestas para el desarrollo del proyecto SICODINET.

de los alumnos, recursos que faciliten el trabajo colaborativo, recursos para el acceso a la información y contenidos del aprendizaje y recursos para la creación de ejercicios de evaluación y autoevaluación.

A este respecto, y tratando de buscar plataformas que cumplieran en la medida de lo posible con todas las necesidades, requisitos y funcionalidades demandados, se procedió a la elección del soporte o base técnica del proyecto para lo cual se utilizaron, en primer lugar, varios estudios comparativos existentes sobre diferentes plataformas, destacando entre ellos

los siguientes:

- Estudio desarrollado por el Gabinete de Tele-Educación de la Universidad Politécnica de Madrid [<http://www.gate.upm.es>] en el que se analizan más de 300 plataformas diferentes.

- Estudio descriptivo de diferentes plataformas de LMS (Learning Machine Systems) de Software Libre, en la web de la comunidad “eLearning Workshops”:

[http://www.elearning.com/modules.php?name=Web_Links&l_op=viewlink&cid=32]

- Herramienta para el estudio y comparativa de Sistemas de Gestión de Cursos (plataformas) elaborada por EduTools, comunidad perteneciente a WCET (Western Cooperative for Educational Telecommunications), con información sobre 72 sistemas diferentes y que facilita la comparación de las plataformas disponibles en función de los distintos tipos de utilidades de que disponen cada una. [<http://edutools.info/course/compare/>]

- Estudio realizado para la Universidad Jaime I, sobre “Selección de un entorno virtual de enseñanza/aprendizaje de código fuente abierto para la Universitat Jaume I” por el Centre d’Educació i Noves Tecnologies de la UJI con la colaboración del Servei d’Informàtica y del Gabinet Tècnic del Rectorat, en 2004 [http://cent.uji.es/doc/eveauji_es.pdf]

- Estudio realizado en la Universidad de Málaga sobre plataformas de teleformación [<http://campusvirtual.uma.es/ieev/filos.htm>]

- Tras dicho estudio comparativo se procedió a analizar, e incluso implementar ejemplos de diferentes tipos de contenidos en otras plataformas como

The Manhattan Virtual Classroom [<http://manhattan.sourceforge.net>],

Miguel² [<http://hidrogeno.unileon.es/miguel/-web/tiki-index.php>],

Claroline [<http://www.claroline.net>], etc.

La base técnica del proyecto se ha realizado finalmente en la plataforma Moodle³, al beneficiarse de su consideración de software libre para realizar tanto la parte académica como la administrativa, por las ventajas técnicas, operativas y legales, además de la gratuidad que este tipo de software presenta. Asimismo, al tratarse de un proyecto propio con un número limitado de profesores involucrados, no resultaba económicamente viable poder implementar una propuesta de este tipo con software propietario, por el elevado coste que supone no sólo su adquisición sino también las licencias correspondientes de mantenimiento y actualización.

De forma adicional a los aspectos anteriores sobre los recursos deseables y las características a considerar, en el estudio y selección de las diferentes plataformas se han utilizado los siguientes criterios:

² En la actualidad, el proyecto “Miguel” no se encuentra activo.

³ [<http://moodle.org>]

Flexibilidad educativa

La plataforma a utilizar deberá ser también una herramienta útil y adecuada para poder afrontar diferentes tipos y modalidades de enseñanza, ya que si bien en un principio su objetivo principal es complementar la enseñanza presencial, no se descarta otro tipo de iniciativas. Dicha flexibilidad deberá ser consistente con la diversidad de contenidos y formatos de las diferentes materias, permitiendo abarcar distintos niveles de enseñanza y objetivos variados, y facilitando las buenas prácticas en la enseñanza y el aprendizaje.

Asimismo, la plataforma deberá aumentar las oportunidades de comunicación y colaboración entre los participantes en el proceso educativo, facilitando la construcción de conocimientos en común y una relación significativa con los materiales de aprendizaje.

Por tanto, la flexibilidad es la capacidad para agregar valor añadido al proceso formativo ya sea este presencial, semipresencial o a distancia, de grado o postgrado, destinado a alumnos o profesores, centrado en los contenidos o en la actividad de los estudiantes.

Usabilidad

La usabilidad de un sistema de este tipo se puede entender como la eficacia del mismo en relación a su facilidad de uso. Por la novedad que supone en el entorno concreto de la Universidad de León, donde no existe una plataforma de campus virtual, el EVA deberá ser fácil de utilizar tanto para los profesores como para los alumnos.

Sin embargo, en general se puede afirmar que la complejidad en el uso de una herramienta de este tipo no es necesariamente una consecuencia directa de su potencialidad como herramienta, sino que en muchos casos es el diseño de la misma el que la dota de un manejo complejo. En este sentido, lo ideal es que no sea preciso acudir a manuales de uso (ni para el profesorado ni especialmente para los estudiantes), sino que su manejo sea lo más intuitivo posible, de forma que una persona (profesor o alumno) familiarizado con las aplicaciones normales (correo electrónico, navegación en Internet, foros o listas de distribución, etc.) sea capaz de manejarlo sin problemas.

Flexibilidad tecnológica

Los aspectos tecnológicos de la plataforma deben tenerse también en consideración. En concreto, se ha analizado la necesidad de las siguientes especificaciones técnicas:

- Base de datos, entorno de desarrollo, etc.
- Tipología de acceso al EVA (gestión de claves, gestión de usuarios, etc.)
- Herramientas disponibles para la incorporación de los contenidos de interés educativo (documentos en formatos diferentes, hipervínculos a páginas web, etc.)
- Herramientas de comunicación. Se trata de que el EVA no sea un mero gestor de contenidos digitales, sino que fomente la participación y comunicación entre docentes y discentes.

En relación a este aspecto, es necesario recordar que los promotores del presente

Proyecto son a su vez los administradores del EVA, por lo que la mayor facilidad de realizar modificaciones técnicas es un requisito a considerar en la elección del software.

Accesibilidad

Por accesibilidad se entiende el acceso a la información sin limitación alguna por razón de deficiencia, discapacidad, o minusvalía y, en este sentido, son muchas las personas que acceden a la información de nuestro sitio desde contextos muy diferentes a los nuestros que pueden tener problemas de oído, visión o movilidad, dificultades de lectura o comprensión, no pueden utilizar el teclado o el ratón o pueden tener un lector de sólo texto, una pantalla pequeña o una conexión lenta. Sin embargo, la accesibilidad no es de interés únicamente para las personas con discapacidad sino que mejora el acceso a la web en general.

En relación a la importancia otorgada a la accesibilidad de nuestro EVA hay que tener presente que las páginas web de entidades públicas ha pasado de ser un servicio añadido a una obligación que todas las entidades tienen que cumplir por Ley⁴. En este sentido, desde nuestra perspectiva de Administración Pública, aunque en nuestro caso no sea una obligación directa, creemos que es preciso que la plataforma elegida en la medida de lo posible cumpla o tienda a cumplir con dicha normativa.

A este respecto, la plataforma elegida, actualmente está en un proceso de profunda revisión de todas las páginas para cumplir con los estándares XHTML, que son el primer paso en el avance hacia la accesibilidad (uno de los mayores objetivos de la próxima versión 1.5).

Desarrollos futuros

En la mayoría de las plataformas de software libre los desarrollos existentes pueden considerarse similares en cuanto a la presentación de contenidos y a la disponibilidad de herramientas básicas de comunicación. Sin embargo, al tratarse de software no comercial es muy importante el grado de compromiso de los desarrolladores y de la comunidad de usuarios tanto sobre el mantenimiento de la plataforma como sobre el desarrollo futuro de la misma.

Por este motivo, de forma simultánea, además de profundizar en el conocimiento de las diferentes propuestas en cuanto a módulos, contenidos, herramientas, facilidad de implementación, etc., se prestó especial atención a las comunidades que comparten el desarrollo y actualización de las mismas, participando en los foros, tanto de desarrolladores como de usuarios, con el fin de conocer el grado de dinamismo y compromiso de dichas comunidades así como el grado de apertura de los diferentes proyectos. La participación en los foros nos ha permitido también constatar el número de usuarios y su implicación y participación en la toma de decisiones, en la solución de problemas, en la puesta a punto de las nuevas versiones, en la colaboración para la resolución de problemas de las versiones beta que van surgiendo, en la innovación de las funcionalidades existentes, etc.

⁴ Ley 34/2002, de 11 de julio (BOE de 12 de julio), de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSI)

Finalmente, las razones que sobresalieron para argumentar la elección de Moodle se centraron, frente a otras posibilidades, en las siguientes:

- Tipología y número de herramientas, funcionalidades y recursos que presenta, lo que permite desarrollar diferentes estilos docentes.
- Diseño modular, que facilita la elección de diferentes tipos de recursos en función de las características de los contenidos que se deseen llevar a cabo.
- Usabilidad, ya que si bien el número de herramientas es muy elevado y la sofisticación sobre todo pedagógica de muchas de ellas es alta, la posibilidad de elección hace que el manejo sea simple, tanto desde el punto de vista del profesor y/o administrador, como para el usuario final.
- Dinamismo de la comunidad de desarrolladores y usuarios de Moodle. La participación activa que se ha llevado a cabo durante el periodo de desarrollo del proyecto en los diversos foros ha permitido constatar no sólo la evolución que esta plataforma ha tenido en este periodo de tiempo, sino el grado de participación tanto en la toma de decisiones como en la resolución de problemas que se plantean al resto de miembros de la comunidad.
- Facilidad de actualización. En el corto periodo de tiempo en el que se lleva desarrollando el proyecto SICODINET bajo el entorno Moodle se han producido varias actualizaciones a versiones más desarrolladas y con nuevas herramientas y recursos, pudiendo comprobarse la facilidad de actualización de esta plataforma.

3.2 Fase 2. Diseño

La segunda fase para el desarrollo de la base técnica es el propio y particular diseño del EVA. En ella se pretendía definir exactamente cómo se iban a distribuir los materiales, para establecer las herramientas a utilizar en cada etapa de la implementación.

Para ello, en esta fase fue necesario:

- Definir el contenido y las ayudas pedagógicas de cada contenido.
- Estructurar un índice con un mecanismo apropiado de navegación a través de todos los temas del curso.
- Definir las características básicas de cada lección, estableciendo el alcance de cada uno de estos materiales.
- Definir los mecanismos de diseño, actualización y mantenimiento del EVA, es decir, establecer quiénes y en qué forma realizarían las tareas de diseño, actualizaciones y mantenimiento del curso.
- Establecer la estructura de navegación, definiendo y configurando el mapa de hipervínculos.
- Diseñar la portada del EVA y el sistema de acceso.

- Finalmente, y en función de los ítems anteriores, elegir las herramientas de software que serían precisas en base a las potencialidades no presentes en la plataforma elegida.

3.3 Fase 3. Implementación

La fase de implementación técnica y de contenidos constituye el punto central de la construcción del Espacio Virtual de Aprendizaje. De acuerdo a lo planeado en las fases anteriores y las decisiones adoptadas, se eligió el software necesario que, como se ha expuesto anteriormente, en todos los casos era de código libre.

Cabe poner de manifiesto que todas las herramientas utilizadas (montaje de hipertextos, simulaciones, enlaces a web, encuentros virtuales, chats, etc.) están disponibles en Moodle, bien como módulos estándar o adicionales.

En cuanto a la publicación en la red, el grupo de trabajo responsable del proyecto dispone de un servidor propio de Internet en el que se ha publicado el mismo, accesible en la URL [<http://sicodinet.unileon.es>]

3.4 Fase 4. Evaluación y validación

En esta penúltima fase de la base técnica del EVA se llevaron a cabo pruebas de la implementación realizada en las fases anteriores con grupos de profesores y estudiantes en modalidad semipresencial. Para ello, se solicitó, tanto a otros profesores del área como a alumnos de las principales asignaturas, que utilizaran la plataforma a fin de poder ensayar los materiales y tener una primera evaluación, cuyo resultado sirvió de retroalimentación para establecer acciones correctivas.

Los resultados de esta fase de evolución semipresencial permitieron proceder a utilizar el Espacio Virtual de Aprendizaje directamente como plataforma de apoyo a la enseñanza presencial de los alumnos de la asignatura "Contabilidad de Costes" durante los últimos meses del curso académico 2003/2004, lo que facilitó una evaluación más real al permitir que los materiales implementados fueran utilizados por los alumnos para complementar su enseñanza de la materia de forma oficial. Simultáneamente nos permitió conocer el funcionamiento de los mecanismos de gestión de profesores y alumnos (altas, bajas, modificaciones de datos), sirviendo asimismo de mecanismo de transmisión de información sobre los procesos de evaluación de las convocatorias de junio y septiembre de dicho curso académico y de información sobre las novedades acontecidas durante dicho periodo.

3.5 Fase 5. Mantenimiento

La última fase para desarrollar la base técnica del EVA consistió en la realización de las acciones correctivas y mejoras del mismo, necesarias para ofrecer de manera estable un

resultado de buena calidad. Los fallos encontrados en la fase anterior fueron corregidos, aunque los autores son conscientes de que nunca tendrá una versión definitiva, ya que se producen modificaciones constantes, tanto por parte de los profesores involucrados en la propuesta como por las aportaciones de los participantes y usuarios, encontrándose en un círculo virtuoso de mejora continua.

El esquema de actualización que permite la plataforma Moodle es completamente dinámico y posibilita ampliar y perfeccionar los materiales de manera continua ya que cada nueva versión incorpora un mayor número de herramientas educativas y recursos que, normalmente, se corresponden con las demandas que van realizando los distintos usuarios de dicha plataforma.

En este sentido, una de las principales ventajas para la actualización y mantenimiento es el hecho de contar con un servidor propio en el que se encuentra alojado el EVA. No obstante, Moodle permite la actualización de contenidos (y de todo el proceso) a través de Internet sin más que conocer la clave de acceso de Administrador del sitio, lo que facilita aún más si cabe este proceso. Por su parte, para cada asignatura implementada en el EVA, los profesores asignados a la misma pueden también realizar modificaciones dentro de su ámbito, sin necesidad de conocer el código de administrador y desde cualquier punto de acceso a Internet.

En consecuencia, el proceso de mantenimiento del EVA implementado en Moodle es absolutamente dinámico, tanto por la forma de poder realizar modificaciones (no es necesario acudir al servidor) como por el número de personas que pueden realizar dichos cambios (además del administrador, todas las personas que están asignadas como profesores de alguna de las asignaturas).

4. Recursos para la estructuración de contenidos en Moodle

Las herramientas que dan lugar a distintos tipos de contenidos en el EVA, soportadas todas ellas por Moodle, actualmente se pueden agrupar en:

- Herramientas para la gestión y administración de los cursos.
- Herramientas de comunicación síncrona (chat) y asíncrona (correo, foros).
- Herramientas para la gestión de los materiales de aprendizaje, incluidos sistemas de seguimiento y evaluación del progreso de los estudiantes.

De acuerdo con lo anterior, las principales líneas de trabajo que constituyen el contenido del proyecto se han enfocado en tres módulos principales de actuación diferenciados con instrumentos propios: los instrumentos de gestión y administración de los diferentes cursos y usuarios, los instrumentos relativos a la comunicación entre participantes (gestión de la comunidad) y, finalmente, los instrumentos de contenidos propiamente dichos. Por este motivo, en los siguientes epígrafes se realizará una breve descripción de los instrumentos para las

diferentes utilidades presentes en las versiones actuales de la plataforma elegida (Moodle), si bien con antelación se realizará una breve referencia a la forma de estructuración del sitio en general.

4.1 Instrumentos de diseño general de un EVA en Moodle

Cualquier sitio o EVA implementado en Moodle es administrado por un usuario, denominado “administrador” que se define durante la instalación. Además del administrador, en Moodle se contemplan dos figuras más: profesor y creador. El profesor tendrá acceso a la creación y modificación de los contenidos de aquellos cursos en los que figure como profesor, mientras que el creador puede crear cursos completos sin necesidad de contar con la figura del administrador.

La personalización inicial del sitio se realiza a través de lo que se denominan “temas”, los cuales facilitan al administrador personalizar los colores del sitio, fuentes, presentación, etc., para ajustarse a sus necesidades y/o preferencias.

4.2 Instrumentos de gestión y administración

4.2.1 Gestión de cursos (materias)

Los instrumentos de gestión y administración de los cursos son los que establecen a priori el formato y tipología en la estructuración de cada materia. A los efectos de la gestión, cada materia del proyecto se ha configurado como un curso, de forma que los cursos están agrupados en categorías, lo que facilita que para una misma materia existan diferentes cursos con profesorado diferente.

De forma específica, entre los instrumentos más útiles desde el punto de vista de la gestión de los cursos, se pueden señalar: los instrumentos de configuración, la gestión de usuarios (altas, bajas, modificaciones, etc.), la administración de los archivos del sitio, la generación de copias de seguridad, el editor HTML, el foro de profesores, el informe sobre los registros del sitio, el calendario, las posibilidades de búsqueda dentro del sitio, gestión de la actividad reciente, tablón de anuncios, etc.

4.2.2 Gestión de alumnos

Un EVA debe facilitar a los usuarios no sólo el acceso al conocimiento sino también la realización de ciertos procedimientos de carácter administrativo; debe permitir a los alumnos un seguimiento no sólo de su aprendizaje, sino también de aspectos como información sobre horarios, acceso a documentación, ver los resultados de los procesos de evaluación, etc.

En este sentido, Moodle facilita una serie de módulos que permiten la gestión de los usua-

rios, así como el conocimiento de las actividades realizadas por cada uno, siendo los principales ítems los relativos al informe de actividad de cada usuario, la generación de listas de clase y el libro de notas.

4.3 Instrumentos de comunicación entre participantes (gestión de comunidad)

Entre los objetivos propuestos para el desarrollo de este proyecto también se encuentra el facilitar y enriquecer la interacción entre los miembros que componen la comunidad de profesores y alumnos, por lo que se prestó especial atención a las herramientas de comunicación que ofertaban cada una de las plataformas analizadas. Desde esta perspectiva, si bien el correo electrónico es el instrumento fundamental, en los cursos se debe disponer de otros instrumentos (foros, chats, wikis, etc.) que faciliten el proceso de colaboración tanto entre los participantes de forma autónoma como entre los participantes entre sí (profesor-profesor,

Fig.4

Wiki de la asignatura sistemas Inteligentes de Gestión

alumno-alumno, profesor-alumno, etc.).

Entre las herramientas facilitadas por Moodle para la gestión y potenciación de comunidad destacan: la gestión de los participantes (que permite el acceso al resto de miembros de la comunidad sobre la información de todos los usuarios), los foros, los diarios (preguntas abiertas para guiar a los alumnos sobre lo que pueden escribir en cada actividad, permitiendo responder y modificar sus respuestas), los diálogos (mensajería interna simple que permite intercambiar mensajes privados entre dos personas participantes en una asignatura, es decir, diálogos profesor-estudiante o estudiante-estudiante, sin necesidad de utilizar el correo electrónico), las consultas (encuestas simples para pulsar la opinión de la comunidad sobre un aspecto concreto), el módulo reunión (que permite establecer y gestionar reservas de fechas y horarios para reuniones, clases, tutorías, citas u otro tipo de eventos), el chat y, finalmente, el wiki. A modo de ejemplo, en la *Figura 4* puede observarse la página de acceso al wiki de la asignatura Sistemas Inteligentes de Gestión.

4.4 Instrumentos de contenidos y evaluación

El proyecto desarrollado integra una serie de áreas en las que se incorporan recursos y se facilitan procesos de enseñanza que tratan de mejorar la calidad de la docencia mediante la aplicación de las TICs, promoviendo de esta forma nuevas técnicas en el aprendizaje y favoreciendo la acción tutorial con los alumnos.

Por estos motivos, los contenidos docentes tratan de incluir mecanismos que faciliten y requieran el empleo de todos los conocimientos propios de la enseñanza de las asignaturas implicadas y que han sido estructurados en base a los recursos proporcionados por Moodle.

Entre los **recursos** existentes actualmente entre los más utilizados se encuentran los destinados a editar páginas de texto, editar páginas web, enlazar a un archivo o a una web, mostrar un directorio o añadir una etiqueta. Por su parte, las **actividades** disponibles son: chats, consultas, cuestionarios, diarios, encuestas, foros, glosarios, lecciones, scorm, talleres, tareas y wikis. No obstante, los diferentes tipos de módulos de contenidos se diferencian en cómo está estructurada la información y el grado de interactividad que introducen, desde mera lectura a construcción activa del texto.

5. Resultados y Evaluación del Proyecto

En relación a los resultados obtenidos del Proyecto se puede afirmar que el mismo ha supuesto una auténtica innovación en la metodología docente que tradicionalmente ha venido siendo aplicada en dicho ámbito en la Universidad de León, tanto por el vehículo de transmisión, que facilita determinadas acciones complementarias de la enseñanza presencial, como por los contenidos, que pretenden fomentar la calidad de la docencia tanto a nivel teórico como práctico.

Sin embargo, el trabajo desarrollado a la fecha no constituye en modo alguno su conclusión. De hecho, se trata de un proyecto en desarrollo, supeditado a una mejora continua, el cual precisa información sobre nuevas utilidades y posibles mejoras a introducir en el mismo, tanto desde la perspectiva del incremento en los contenidos como desde el ámbito puramente técnico.

Por otra parte, las posibilidades de mejora también están supeditadas a la opinión de los alumnos como usuarios finales, de ahí que se ha considerado pertinente la realización periódica de encuestas, con la finalidad de recabar dicha información.

De esta forma, con SICODINET se pretende, en la medida de lo posible, progresar en la aplicación de tecnologías emergentes en la enseñanza, teniendo en consideración las aportaciones que las TICs ofrecen para facilitar el rediseño educativo de las diferentes asignaturas que componen el perfil de Contabilidad de Costes y de Gestión en la Universidad de León, en base a los requerimientos del Espacio Europeo de Educación Superior.

11. ANEXO

The screenshot shows a web browser window displaying the SICODINET virtual learning space. The header includes the logo of the University of León and the text: "Portal Universitario de Conocimiento Sistemas de Información para CONTROL y Dirección eN Entornos Telemáticos (SICODINET)". The main content area features a central image of hands holding a small green plant, with a text block below it. The text block contains a quote from Albert Einstein and a story about three workers building a wall. The right sidebar contains a "Bienvenid@" section with a welcome message and a list of course titles in the left sidebar.

Portal Universitario de Conocimiento
Sistemas de Información para CONTROL y Dirección
eN Entornos Telemáticos (SICODINET)

Universidad de León
Dpto. Dirección y Economía de la Empresa
Área de Economía Financiera y Contabilidad

uile

Espacio Virtual de Aprendizaje
Entrar

Menú principal

- INVESTIGACIÓN
(Management Intelligent System Group)
- REIIC
- Cuestionario Sicodinet
- Carta de servicios
- Novedades

Cursos

- Contabilidad de Costes
- Contabilidad de Gestión
- Contabilidad Directiva
- Sistemas de Información Contable
- Sistemas Inteligentes de Gestión
- Cursos de Doctorado
- Gestión de Entidades Sanitarias
- Taller Virtual
- WebQuests

Buscar cursos...
Todos los cursos...

Bienvenid@

Aquí encontrarás información y documentación sobre la actividad docente e investigadora de nuestro Grupo de Investigación.

Te aconsejamos que intentes sacar el máximo partido a este EVA, accediendo a los distintos cursos de nuestras asignaturas, descargando ejercicios prácticos, transparencias, etc.

Asimismo, te animamos a participar en los foros comentando tus dudas, sugerencias, etc.

Albert Einstein se encontraba en la Universidad realizando un examen de Física. Uno de los alumnos le dijo que había un problema, porque las preguntas que estaba dando eran las mismas del examen del año pasado. "No hay problema", le dijo Einstein, "este año las respuestas ya son otras".

El otro día, al venir para Vegazana, me acerqué a una obra donde tres obreros se encontraban trabajando. Pregunté a uno de ellos: "¿qué está haciendo?", a lo que me respondió: "estoy colocando ladrillos". Pregunté al segundo lo mismo, y me contestó: "estoy levantando un muro". Finalmente, me dirigí al tercero que silbaba mientras trabajaba y, ante la misma pregunta, se enderezó sonriendo y me dijo: "estoy construyendo una catedral".

Espacio Virtual de Aprendizaje SICODINET Hacia una Formación para la Autonomía

Enrique López González y Cristina Mendaña Cuervo

Departamento de Dirección y Economía de la Empresa

Facultad de CC.EE. y Empresariales

Campus de Vegazana, s/n. E-24071 León

dde{elg, cmc}@unileon.es

CONTENIDOS

Parte I. Nuevos horizontes en la Educación Superior	11
1. Introducción: Los Retos de la Sociedad del Conocimiento.....	11
2. El Espacio Europeo de Educación Superior (I): Consideraciones generales.....	19
2.1. Reuniones de Ministros de Educación Superior Europeos	19
2.1.1. La Declaración de la Sorbona	19
2.1.2. La Declaración de Bolonia.....	21
2.1.3. La Conferencia de Praga	23
2.1.4. El Comunicado de Berlín.....	24
2.2. Reuniones de Instituciones Europeas de Enseñanza Superior	26
2.2.1. Convención de Salamanca	27
2.2.2. Convención de Graz.....	28
2.3. Declaraciones de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas	29
2.4. Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (European Credit Transfer System)	31
3. El Espacio Europeo de Educación Superior (II): Adaptación de los estudios de Economía y de Empresa	37
3.1. Contenidos formativos comunes.....	39
3.2. Duración del Grado	44
3.3. Distribución de los contenidos formativos y asignación de créditos europeos	44
4. Tecnologías de la Información y la Comunicación en el ámbito educativo.....	47
4.1. Evolución e incremento del uso de las TICs.....	47
4.2. Teorías del Aprendizaje y TICs	53
4.2.1. Características de las TICs	56
4.2.2. La utilización de las TICs en la educación: la educación digital.....	56
4.2.3. Impacto de las TICs en la educación	62
4.2.4. Las TICs, el Espacio Europeo de Educación Superior y el nuevo rol del docente	64

Parte II. El Espacio Virtual de Aprendizaje Sicodinet	69
5. Proceso de Desarrollo y Recursos Disponibles	69
5.1. Presentación	69
5.2. Los Espacios Virtuales de Aprendizaje	78
5.3. Metodología de trabajo: Desarrollo del Proyecto	82
5.3.1. Base conceptual.....	82
5.3.2. Base técnica.....	82
5.3.2.1. Fase 1: Análisis inicial y elección de herramientas	82
5.3.2.2. Fase 2: Diseño.....	90
5.3.2.3. Fase 3: Implementación	91
5.3.2.4. Fase 4: Evaluación y Validación	92
5.3.2.5. Fase 5: Mantenimiento.....	92
5.4. Recursos para la estructuración de contenidos en Moodle	93
5.4.1. Instrumentos de diseño general de un EVA en Moodle	93
5.4.2. Instrumentos de gestión y administración.....	94
5.4.2.1. Gestión de cursos (materias).....	94
5.4.2.1.1. Configuración del curso 	95
5.4.2.1.2. Usuarios 	95
5.4.2.1.3. Administración de archivos 	96
5.4.2.1.4. Copia de seguridad 	96
5.4.2.1.5. Editor HTML	97
5.4.2.1.6. Ayuda 	97
5.4.2.1.7. Foro de profesores 	97
5.4.2.1.8. Registros 	97
5.4.2.1.9. Calendario	97
5.4.2.1.10. Buscar.....	98
5.4.2.1.11. Actividad reciente	98
5.4.2.1.12. Tablón de Anuncios	99
5.4.2.2. Gestión de alumnos	99
5.4.2.2.1. Informe de Actividad	99
5.4.2.2.2. Listas de Clase.....	100
5.4.2.2.3. Libro de Notas	100

5.4.3. Instrumentos de comunicación entre participantes (gestión de comunidad).....	101
5.4.3.1. Participantes.....	101
5.4.3.2. Foro	101
5.4.3.3. Diario	103
5.4.3.4. Diálogos	103
5.4.3.5. Consulta	103
5.4.3.6. Reunión.....	104
5.4.3.7. Chat	104
5.4.3.8. Wikis	104
5.4.4. Instrumentos de contenidos y evaluación.....	104
5.4.4.1. Recursos	105
5.4.4.1.1. Recursos: Página de texto.....	105
5.4.4.1.2. Recursos: Página HTML.....	106
5.4.4.1.3. Recursos: Archivos y páginas web.....	106
5.4.4.1.4. Recursos: Directorio.....	106
5.4.4.1.5. Recursos: Etiquetas	106
5.4.4.2. Actividades.....	106
5.4.4.2.1. Actividades: Glosario	107
5.4.4.2.2. Actividades: Lección	108
5.4.4.2.3. Actividades: Búsquedas.....	108
5.4.4.2.4. Actividades: Tareas	108
5.4.4.2.5. Actividades: Cuestionarios	109
5.4.4.2.6. Actividades: Taller	109
5.4.4.2.7. Actividades: Ejercicios	110
5.4.4.2.8. Actividades: Libros	110
5.4.4.2.9. Actividades: Encuesta	110
5.4.4.2.10. Actividades: Calificaciones	111
5.4.4.2.11. Informe de actividades.....	111
5.4.4.2.12. Actividades: Escalas	111
5.4.4.2.13. Actividades: Registros	111
5.4.4.2.14. Actividades: SCORM packages	112
5.4.4.2.15. Actividades: Módulo HotPotatoes	112

6.	El Proyecto SICODINET: Una Experiencia de Innovación Universitaria.....	113
6.1.	Página de acceso al Espacio Virtual de Aprendizaje	114
6.1.1.	Acceso a los cursos	115
6.1.2.	Carta de servicios	115
6.1.3.	Novedades	116
6.1.4.	Información de la actividad investigadora del grupo de trabajo	117
6.2.	Contenidos específicos de cada asignatura.....	120
6.2.1.	Contenidos de uso general	123
6.2.2.	Contenidos propios del curso	127
6.3.	Materiales por temas.....	132
6.3.1.	<i>Objetivos</i>	133
6.3.2.	<i>Contenidos</i>	134
6.3.3.	<i>Bibliografía (Básica y Complementaria)</i>	134
6.3.4.	<i>Resúmenes en PowerPoint</i>	135
6.3.5.	<i>Ejercicios curso actual</i>	136
6.3.6.	<i>Repositorio de ejercicios</i>	137
6.3.7.	<i>Foro del tema</i>	139
6.3.8.	<i>Autoevaluación y seguimiento de los Alumnos</i>	140
6.3.9.	<i>Crucigramas</i>	141
6.3.10.	<i>Otros recursos</i>	141
7.	Resultados y Evaluación del Proyecto.....	143
7.1.	Evaluación de los usuarios	144
7.2.	Evaluación de los profesores.....	150
8.	Líneas futuras.....	153
8.1.	Conferencias	154
8.2.	Canal de Chat	154
8.3.	Glosario	154
8.4.	Otros recursos.....	155
9.	Referencias Bibliográficas.....	157
Apéndice 1.	Carta de Servicios (compromiso con los alumnos).....	169
Apéndice 2.	“Primer Seminario Virtual: La hoja electrónica de cálculo como herramienta de apoyo a la elaboración de información de gestión”	178
Apéndice 3.	Cuestionario de evaluación del Espacio Virtual de Aprendizaje.....	186
Apéndice 4.	Resultados de la evaluación del Proyecto	191

Índice de Figuras

Figura 1.	Mapa de los países participantes en el proceso de convergencia hacia el EEES	26
Figura 2.	Evolución del coste de almacenamiento de información en un ordenador.....	47
Figura 3.	Evolución del número de servidores.....	48
Figura 4.	Evolución del número de servidores.....	48
Figura 5.	Distribución de la inversión en TICs en empresas españolas.....	50
Figura 6.	Hogares conectados a Internet en la Unión Europea.....	51
Figura 7.	Evolución de usuarios de Internet en España	52
Figura 8.	Usuarios de Internet por género	52
Figura 9.	Usuarios de Internet por grupos de edad.....	53
Figura 10.	Acceso al Espacio Virtual de Aprendizaje Sicodinet.....	58
Figura 11.	Utilización de e-mails en tutorías.....	59
Figura 12.	Utilización de foros en tutorías.....	60
Figura 13.	Utilización de chat en tutorías.....	60
Figura 14.	Utilización de videoconferencias en tutorías	61
Figura 15.	Utilización de webs docentes en tutorías	61
Figura 16.	Pantalla de acceso al Espacio Virtual de Aprendizaje SICODINET.....	72
Figura 17.	Sicodinet. Acceso a la asignatura "Contabilidad de Costes"	74
Figura 18.	Sicodinet. Acceso a la asignatura "Contabilidad de Gestión"	75
Figura 19.	Sicodinet. Acceso a la asignatura "Contabilidad Directiva".....	75
Figura 20.	Sicodinet. Acceso a la asignatura "Sistemas de Información Contable".....	76
Figura 21.	Sicodinet. Acceso a la asignatura "Sistemas Inteligentes de Gestión"	76
Figura 22.	Sicodinet. Acceso a la asignatura "Gestión de Entidades Sanitarias"	77
Figura 23.	Fases propuestas para el desarrollo del Proyecto SICODINET	82
Figura 24.	Categorías de cursos en el EVA.....	113
Figura 25.	Página de acceso al EVA	114
Figura 26.	Panel "Menú principal"	115
Figura 27.	Panel "Cursos"	115
Figura 28.	Sicodinet. Carta de servicios.....	116
Figura 29.	Sicodinet. Acceso a información sobre actividad investigadora.....	118
Figura 30.	Pantalla de menú del módulo de resultados de la investigación.....	119
Figura 31.	Pantalla de acceso a Publicaciones del grupo MISYG	119
Figura 32.	Pantalla de "Comunicaciones a Congresos" del grupo MISYG	120
Figura 33.	Contabilidad de Costes. Contenidos generales.....	122

Figura 34. Panel "Personas"	123
Figura 35. Panel "Actividades"	123
Figura 36. Panel "Buscar"	124
Figura 37. Panel "Calendario"	124
Figura 38. Panel "Cursos"	125
Figura 39. Panel "Administración"	125
Figura 40. Panel "Temas"	126
Figura 41. Panel "Novedades"	126
Figura 42. Panel "Eventos próximos"	126
Figura 43. Panel "Actividad reciente"	126
Figura 44. Contabilidad de Costes. Foro de noticias	128
Figura 45. Pantalla principal del seminario "La hoja electrónica de cálculo como herramienta de apoyo a la elaboración de información de gestión"	129
Figura 46. Contabilidad de Costes. FAQ's	130
Figura 47. Sicodinet. Acceso al Wiki de la asignatura "Sistemas Inteligentes de Gestión"	131
Figura 48. Contabilidad de Costes. Contenidos específicos de cada tema	133
Figura 49. Contabilidad de Costes. Objetivos de un tema del programa	134
Figura 50. Contabilidad de Costes. Presentación de la bibliografía de un tema	135
Figura 51. Contabilidad de Costes. Pantalla inicial de las presentaciones de PowerPoint	136
Figura 52. Contabilidad de Costes. Acceso a los ejercicios del curso actual	137
Figura 53. Contabilidad de Costes. Acceso al repositorio de ejercicios de un tema concreto	138
Figura 54. Contabilidad de Costes. Acceso al tutorial de Excel	139
Figura 55. Contabilidad de Costes. Cuestionario de autoevaluación de un tema del programa	140
Figura 56. Sicodinet: Ejemplo de crucigrama	141
Figura 57. Valoración del EVA en el proceso de aprendizaje frente a los métodos tradicionales	150
Figura 58. Sicodinet. Pantalla de acceso al "Primer Seminario Virtual: La hoja electrónica de cálculo como herramienta de apoyo a la elaboración de información de gestión"	178
Figura 59. Sicodinet. Seminario Virtual: Metodología	183
Figura 60. Sicodinet. Seminario Virtual: Ejemplo de lección	184
Figura 61. Sicodinet. Seminario Virtual: Ejemplo de tarea	185

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1.	Grado en Empresa	40
Tabla 2.	Grado en Economía	41
Tabla 3.	Títulos de Grado. Propuestas de especialización.....	42
Tabla 4.	Grado en Empresa. Competencias genéricas	43
Tabla 5.	Propuestas de especialización	43
Tabla 6.	Grado en Empresa. Contenidos formativos y asignación de créditos europeos.....	45
Tabla 7.	Grado en Economía. Contenidos formativos y asignación de créditos europeos.....	45
Tabla 8.	Usuarios de Internet por zonas geográficas.....	49
Tabla 9.	Uso de equipamientos por los empleados españoles.....	50
Tabla 10.	Soluciones TIC para la educación	57
Tabla 11.	Rol del profesor en los distintos procesos de aprendizaje	63
Tabla 12.	Las TICs desde diferentes perspectivas en el ámbito educativo.....	67
Tabla 13.	Enseñanza reglada del perfil de Contabilidad de Costes y de Gestión en la Universidad de León	72
Tabla 14.	Cursos de Doctorado	73
Tabla 15.	Campus Virtuales de las Universidades Españolas	80
Tabla 16.	Perfil de las respuestas obtenidas en el cuestionario para la evaluación del EVA.....	145
Tabla 17.	Valoración de la utilización/utilidad de Sicodinet	146
Tabla 18.	Valoración de los contenidos conceptuales en Sicodinet	147
Tabla 19.	Valoración de la aportación de Sicodinet a la innovación docente: Formación.....	148
Tabla 20.	Valoración de la aportación de Sicodinet a la innovación docente: Métodos docentes	148
Tabla 21.	Valoración de la aportación de Sicodinet a la innovación docente: Recursos y estrategias de la enseñanza.....	149

Parte I. Nuevos horizontes en la Educación Superior

1. INTRODUCCIÓN: LOS RETOS DE LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

“Todo proyecto de cambio de la cultura profesoral va a suscitar, aparte de un escepticismo notable, una resistencia que no se debe minimizar. Los nuevos aires provenientes de las instancias europeas sólo podrán ventilar las aulas e insuflar oxígeno a sus ocupantes si son los profesores los que abren las ventanas y los aspiran profundamente. Ellos tienen la llave de las transformaciones que se auspician. Pueden parecerles incluso plausibles y/o necesarias, pero de hecho revolucionan sus modos bien solidificados de ejercer la docencia”.

Adolfo Perinat (2004): “Conocimiento y educación superior”.
Paidós, Barcelona, p.66

La Educación Superior en la actualidad está atravesando un proceso de reestructuración, debido principalmente a la creación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y a la introducción de nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) en el ámbito educativo. El nuevo entorno que se avizora está caracterizado por la eliminación de barreras espacio-temporales, lo que implica nuevos horizontes en el campo de la educación, introduciendo flexibilidad en los procesos docentes.

De hecho, el ritmo de cambio de las TICs supone un auténtico desafío en el ámbito universitario, donde la incorporación de las nuevas tecnologías y su uso eficiente debe formar parte de los parámetros de calidad, máxime si se tiene en consideración que el alcance de estas tecnologías en la Universidad se puede extender a tres ámbitos fundamentales: contenidos docentes e investigadores, el modelo de enseñanza y el modelo de organización.

Por su parte, el proceso de convergencia hacia el EEES implica, asimismo, cambios en las competencias y capacidades del profesorado universitario en aras a facilitar la nueva perspectiva de la educación que se propugna desde el mismo. En efecto, los profesores, dentro del ámbito del EEES, deben tener una perspectiva diferente para entender y gestionar la educación: deben situarse en el puesto del que aprende, desarrollar una enseñanza centrada en la formación de los ciudadanos, recordando que se debe favorecer la movilidad de los estudiantes, potenciar el acercamiento cultural y académico entre alumnos de procedencias diferentes y proporcionarles formación para desempeñar su trabajo en países distintos, con equipos y contextos variados.

No obstante, y aún cuando sí que en la Universidad se hayan producido ciertos cambios, pudiera ser que no lo bastante profundos si se tiene en cuenta los cambios que paralelamente se han producido en la sociedad y, muy especialmente, los

acontecidos en la sociedad del conocimiento, en las formas de gestionar socialmente el saber. De ahí que, como la Universidad es un espacio privilegiado para la producción, distribución e intercambio social del conocimiento, parece necesario plantearse la necesidad de repensar la enseñanza y el aprendizaje universitarios en función de esos cambios que se están produciendo en la naturaleza del conocimiento y su gestión social.

Por tanto, no resulta arriesgado afirmar que una educación de calidad, capaz de formar aprendices inteligentes, no es la adición de experiencias singulares de calidad docente. La enseñanza de calidad se caracteriza por la existencia de unas finalidades claras y compartidas, que justifican el diseño y puesta en práctica de determinados procesos de enseñanza y aprendizaje alrededor de unos contenidos que precisamente han sido seleccionados por su relevancia para la consecución de las finalidades propuestas. Son estas mismas finalidades o propósitos los que ofrecen razones para elegir unas opciones metodológicas por encima de otras, y para tomar decisiones acerca de los medios más adecuados para que los alumnos puedan mostrar sus competencias.

Por el contrario, cuando las concepciones sobre el aprendizaje se escudan en la preexistencia de una capacidad intelectual general o en la necesidad de un continuado esfuerzo reproductivo; cuando no se predica con el ejemplo, modelando conductas intencionales; cuando se propugna la existencia de métodos y técnicas prefijados, aplicables en cualquier contexto, las posibilidades de formar personas autónomas y resilientes resultan escasas.

De esta forma, se puede considerar que avanzar hacia una formación de alto nivel, desde el punto de vista de la calidad, implica algunas condiciones, a saber: En primer lugar, preguntar y preguntamos qué queremos que sepan, sepan hacer y sean los futuros profesionales cuya formación inicial está en nuestras manos. Es una pregunta cuya respuesta debe tener en cuenta tanto la dimensión académico-disciplinar cuanto la socio-profesional y que debería conducir a un consenso lo más amplio posible acerca de las finalidades de la formación. En segundo lugar, habría que preguntarse cómo estos objetivos pueden lograrse a lo largo de una oferta formativa que se prolonga durante varios años y que incluye diversas modalidades (asignaturas obligatorias, optativas y de libre elección, créditos prácticos y teóricos, *practicum*, tutorías...). Por último, sería fundamental aceptar que cada una de las asignaturas que se imparte, por importante que sea y a cada uno se lo parezca, no constituye un compartimento estanco, sino un ámbito cuyo conocimiento debería proporcionar instrumentos conceptuales, estrategias y técnicas y contribuir a la formación de actitudes y valores necesarios para comprender e intervenir en la parcela de realidad que se constituye como ámbito profesional o de conocimiento.

Por otro lado, Castells nos recuerda que las formas en que se produce, difunde e intercambia el conocimiento en una sociedad están íntimamente ligadas a las tecnologías del conocimiento dominantes en esa sociedad, que no sólo actúan como vehículo de ese conocimiento, sino que lo conforman y determinan la naturaleza de los saberes socialmente válidos y las instituciones sociales que los gestionan (Cas-

tells, 2000). Sin embargo, conviene tener en consideración que las tecnologías del conocimiento no son simplemente un soporte, el formato de ese conocimiento, sino que, más allá de ello, afectan a la propia naturaleza del conocimiento y los espacios en que se transmite.

Surge así la cuestión principal que orienta nuestra propuesta de trabajo de innovación docente, a saber: ¿Qué debería cambiar en la Universidad para aproximarse a ese irrenunciable objetivo?. La respuesta parece tener varias aristas. A este respecto, Imbernón Muñoz (2001) "pone el dedo en varias llagas" cuando afirma: *"Si miramos hacia dentro y nos centramos en la innovación de la docencia en la Universidad, es cierto que los obstáculos para esa innovación son muchos: las actitudes, la tradición, las barreras de trabajar en un concepto organizativo industrial y obsoleto como son los actuales departamentos, los concursos de acceso o promoción, las ideas posmodernas enmascaradas en actitudes "críticas", la cultura individualizada que prima lo individual y que se asume como cultura profesional normalizada en el profesorado universitario, el síndrome universitario del "enseñar a mi manera y dedicarme a mis cosas"... Se da, en muchos profesores y profesoras, una sobrevaloración de la experiencia subjetiva con el equívoco de cuanto más experiencia tienes mejor enseñas, experiencia que se ha adquirido mediante un empirismo elemental e individual y que les enquistaba en la rutina y en la acomodación o frustración"*.

Por tanto, sin ahondar en los rasgos que caracterizan la nueva cultura del aprendizaje y la enseñanza (Pozo y Monereo, 1999b), hay ciertas tendencias en la naturaleza de los saberes que la Universidad gestiona que hay que considerar, aunque sea someramente, ya que constituyen verdaderos retos que la sociedad del conocimiento plantea a la enseñanza y el aprendizaje universitarios, los cuales se podrían agrupar en cinco grandes bloques (Monereo y Pozo, 2003): enseñar/ aprender a aprender y pensar, enseñar/aprender a cooperar, enseñar/aprender a comunicarse, enseñar/aprender a ser crítico y enseñar/aprender a automotivarse.

De enseñar contenidos a enseñar/aprender a aprender y pensar

En la Universidad, las innovaciones suelen consistir en la creación de nuevos estudios, nuevas asignaturas o en aconsejar determinados itinerarios curriculares en detrimento de otros. Como afirma Lucarelli (2000), las reformas universitarias siempre giran en torno a qué se enseña, perpetuándose indirectamente la inercia sobre cómo se enseña y se aprende. Los distintos grupos académicos de presión pujan por introducir sus temas de investigación en los planes de estudio y programas, y en numerosas especialidades, el currículum se ha convertido en un *Pandemonium* en el que todo cabe y todo resulta igualmente fundamental (Perkins, 2001).

En esta lucha, los contenidos conceptuales articulan por completo el currículum de la inmensa mayoría de especialidades, dejando aparcados conocimientos tan importantes para la futura vida profesional del licenciado como los procedimientos de búsqueda de información selectiva o aquellos útiles para detectar, analizar y sinte-

tizar los apartados más relevantes de un texto oral o escrito, o imprescindibles para tomar decisiones solventes en situaciones imprevistas. Durante los últimos años, éstos y muchos otros conocimientos, vinculados al aprender a aprender, se han situado en el centro del debate universitario de la mano de informes de prestigio como el realizado por la UNESCO (1996) –"Informe Delors"– o el impulsado por el Consejo de Rectores –"Informe Bricall" (2000)– sin que se haya traspasado el marco de las buenas intenciones.

En todo caso, y a la luz de la profusa investigación existente sobre la enseñanza de procedimientos y estrategias de aprendizaje, plantearse si es preferible enseñar contenidos o enseñar a aprender esos contenidos es un falso dilema: el conocimiento de procedimientos (cómo proceder) y de estrategias (cuándo y por qué proceder) debe construirse basándose en los contenidos propios de cada disciplina; en primer lugar, porque se está hablando de operar sobre alguna cosa, y qué mejor soporte que las materias objeto de estudio, y en segundo lugar porque aquello sobre lo que se opera, esos contenidos, influye decisivamente sobre el propio modo de operar.

De forma similar a cómo han ido evolucionando las herramientas, por ejemplo, las tijeras, que han adoptado formas, tamaños y mecanismos distintos en función de los diferentes materiales que deben cortar, también procedimientos como los mapas de conceptos o las técnicas de anotación adoptan formas particulares cuando se realiza un uso estratégico de los mismos en contextos instruccionales específicos.

En este sentido, cabe poner de manifiesto que en la Universidad tradicional se ha considerado que lo primero era adquirir los conocimientos básicos que habrían de permitir con posterioridad pensar sobre ellos para poder un día utilizarlos de forma reflexiva y resolutive. Perkins (2001) ha propuesto, acertadamente, trastocar esa norma y pensar sobre los contenidos que se aprenden, mientras se aprenden de forma que *aprender sea una consecuencia de pensar*. De hecho, incluso en los textos científicos en los que aparentemente la reflexión debería ser inherente a sus raíces epistemológicas, los verbos relativos a estados mentales (inferir, explicar, razonar, argumentar...), es decir, el "lenguaje del pensamiento", se reducen a la mínima expresión (Astington y Pelletier, 1996).

Por otro lado, ayudar a los alumnos a que aprendan a aprender por sí mismos supone también planificar el currículo de forma que se enseñe a *transferir el conocimiento a diferentes contextos*. La psicología actual ha puesto de manifiesto la importancia del contexto como una parte sustancial del aprendizaje y no meramente como un escenario que enmarca el conocimiento. Por ello, la generalización a otros contextos no es un proceso fácil ni espontáneo. Sin embargo, la autonomía en el aprendizaje supone ser capaz de usar el conocimiento en diferentes contextos y de manera adecuada a cada uno de ellos.

Desde esta perspectiva, transferir los contenidos aprendidos debería ser un objetivo del currículo. Esto significa al menos tres cosas: enseñar empleando una amplia variedad de contextos académicos, incluir contextos reales en la enseñanza y ense-

ñar las estrategias propias de un pensamiento condicional, es decir, hacer consciente al alumno de que es preciso tener en cuenta el para qué, el cómo y el cuándo de cada situación para ajustar el uso del conocimiento.

El desarrollo del pensamiento estratégico o condicional implica otro rasgo que es preciso cuidar en el currículo: *el equilibrio entre conocimiento conceptual y conocimiento procedimental*, esto es, se trata de superar un enfoque excesivamente conceptual en la enseñanza universitaria, a saber: se enseñan sobre todo hechos, conceptos y, en menor medida, principios. Las habilidades, las técnicas, las estrategias que implica todo conocimiento reciben mucha menor atención en las clases. Y, sin embargo, aprender a aprender es ante todo un "saber hacer" y no tanto un "saber". De ahí que apoyamos la necesidad de planificar una adecuada enseñanza de procedimientos, es decir, una enseñanza basada en que los alumnos sepan llevar a cabo las acciones que configuran el procedimiento, lleguen a un grado de automatización del mismo que les permita liberar recursos cognitivos para otra tareas, sepan elegir el que en cada momento es más adecuado al problema, lo apliquen de manera ajustada a cada situación y, además, en muchos casos, lo conceptualicen. En este ámbito es fundamental organizar la enseñanza de forma que nos aseguremos de estar enseñando estrategias y no meramente técnicas.

Enseñar/aprender a cooperar

Para comprender la concepción tradicional del conocimiento resulta suficiente con entrar en un aula universitaria (en este caso no sólo a su construcción conceptual, sino también arquitectónica), pues, las aulas universitarias siguen siendo, mayoritariamente, espacios físicamente diseñados para recibir el conocimiento de una sola fuente o dirección: el profesor, apoyado por una pantalla o pizarra, quien habla o explica ante filas de bancos atornillados al suelo.

La idea de que la interacción entre compañeros pueda ser también una fuente de conocimiento es, casi siempre, físicamente inviable. De hecho, cuando, a pesar de todo, esos espacios se intentan crear, los propios alumnos lo consideran una actividad menor, secundaria, frente a la explicación del profesor, que es quien transmite el verdadero saber. Sin embargo, el trabajo cooperativo puede ser una alternativa muy eficaz para enseñar a los alumnos no sólo nuevas formas de gestionar socialmente el conocimiento, sino también nuevos conocimientos.

Enseñar/aprender a comunicar

En algunos centros de estudios universitarios, los alumnos acreditan la mayor parte de los conocimientos adquiridos respondiendo a cuestionarios de opción múltiple que exigen señalar mediante una x o marca la respuesta correcta entre varias posibles. Siendo ésta una forma legítima, aunque limitada, de evaluación, el problema que plantea su uso masivo es que los alumnos no están aprendiendo a comunicar lo que saben, a exponerlo, argumentarlo o defenderlo. Es dudoso que en cualquier contexto de su futura vida profesional vayan a encontrarse con la necesidad de re-

cuperar sus conocimientos en un formato tan artificial. Normalmente deberán explicar, argumentar lo que saben, para convencer o informar a alguien (un cliente, un subordinado o un superior) de su criterio o decisión, deberán ser capaces de comunicarse, lo que será muy improbable si los contextos de enseñanza no favorecen situaciones de comunicación grupal. Por otra parte, favorecer espacios de comunicación contribuiría a que los alumnos universitarios comprendiesen la existencia de otras perspectivas y estuvieran en condiciones de adquirir habilidades argumentativas.

Enseñar/aprender a ser crítico

La creciente incertidumbre en la gestión social del conocimiento obliga a todos, muy especialmente a los profesionales surgidos de la universidad, a ser capaces de construir un punto de vista propio a partir de fuentes de conocimiento cada vez más fragmentarias, inciertas y diversas. Los alumnos están habituados a aceptar los saberes tal como los reciben, sin "reformatearlos" ni relacionarlos entre sí. De hecho, en buena medida, los alumnos organizan sus aprendizajes en función de las materias y las fuentes de ese conocimiento, sin intentar reconstruir a partir de esas fuentes su propia perspectiva.

Sin embargo, la construcción de la propia mirada a partir de diversas perspectivas es hoy una exigencia básica de la formación universitaria, a lo cual pueden contribuir diferentes estrategias didácticas, entre las que se incluiría el uso de la investigación como vía privilegiada para acercar a los alumnos al conocimiento científico.

Enseñar/aprender a automotivarse

Los alumnos universitarios están habituados a moverse por criterios y exigencias externas, a que su aprendizaje venga guiado por las pautas dadas por el profesor, que es quien fija las metas y los niveles de exigencia y esfuerzo. Este carácter extrínseco o heterónimo de los motivos de los alumnos para estudiar (y en su caso para aprender) es difícilmente compatible con la exigencia de autonomía o gestión intrínseca de las metas y motivos que la sociedad va a exigir a esos alumnos en su futuro ejercicio profesional.

En este sentido, no se debe esperar de los estudiantes universitarios *obediencia debida* a las metas fijadas por los profesores, sino capacidad de fijar sus propias metas, de autogestionar sus motivos. Por nuestra parte, como docentes, no podemos seguir pensando que estar motivado no es una condición individual del alumno, algo ajeno y previo a nuestra práctica, sino que cambiar esos motivos debe ser también una de las metas que guíen la práctica docente, de forma que generar nuevas metas de aprendizaje debe ser uno de los efectos colaterales de la puesta en marcha de nuevas prácticas docentes.

A tenor de las consideraciones precedentes, a modo de retos asumidos por nuestra parte, participamos de la opinión que las "modificaciones" antes planteadas han supuesto un auténtico **proceso de reingeniería formativa** en las diferentes asig-

naturas bajo nuestra responsabilidad docente. Dicho proceso de reingeniería formativa se ha visto facilitado, sin duda, tanto con los esfuerzos acometidos estos últimos años en aras de desarrollar en nuestros estudiantes Competencias para el Manejo de la Información (CMI) como con la propia utilización de TICs en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que estas permiten que puedan conseguirse más fácilmente los objetivos planteados, gracias a sus peculiares características como son la inmaterialidad, la interactividad, la instantaneidad, la innovación, la diversidad, etc., manteniendo así una absoluta coherencia con las propuestas del *Libro Blanco de los Estudios de Economía y de Empresa*, donde se plantea la necesidad de la adquisición de competencias por parte de los alumnos en el desenvolvimiento en la utilización de herramientas informáticas, sin especificar estos contenidos formativos a ninguna asignatura en concreto, sino planteándose como objetivo multidisciplinar a facilitar desde todas las asignaturas.

De acuerdo con lo anterior, el proceso de evolución y cambio que se ha producido en las TICs en los últimos años nos ha permitido poder utilizar las nuevas tecnologías para la creación de espacios para la comunicación social, propiciándose así mismo el trabajo colaborativo, donde los alumnos se han constituido en comunidades virtuales, con intereses y finalidades similares, a través de lo que en el ámbito de la Tecnología Educativa se ha denominado "Espacios Virtuales de Aprendizaje" o "Portales de Conocimiento".

Precisamente, es en este ámbito donde se inserta el presente Proyecto: el Espacio Virtual de Aprendizaje denominado "**Sistemas de Información para el Control y la Dirección en Entornos Telemáticos (SICODINET)**", el cual, desde el curso académico 2000-2001, está siendo desarrollado como un proceso de innovación y mejora continua en los recursos y las estrategias de enseñanza/aprendizaje, mediante la aplicación de las nuevas tecnologías de generación de comunidades virtuales de conocimiento, de forma coordinada con la enseñanza de carácter presencial.

En consecuencia, el objetivo principal que perseguimos lograr con SICODINET es tratar, en la medida de lo posible, de progresar en la aplicación de tecnologías emergentes en la enseñanza, teniendo en consideración las aportaciones que las TICs pueden ofrecer, al objeto de facilitar el rediseño educativo de las diferentes asignaturas que componen el perfil docente de "Contabilidad de Costes y de Gestión", en base a las propuestas que se propugnan desde el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior.

2. EL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (I): CONSIDERACIONES GENERALES

El Espacio Europeo de Educación Superior es un proyecto impulsado por la Unión Europea para armonizar los sistemas universitarios europeos, de manera que la estructura de titulaciones, los estudios de formación continua, la valoración de la carga lectiva y el sistema de calificaciones sean homogéneos y fácilmente entendibles en todos los estados miembros de la UE. El objetivo que persigue de dotar a Europa de un sistema universitario homogéneo, compatible y flexible, que permita a los estudiantes y titulados universitarios europeos una mayor movilidad, al igual que establecer unos niveles de transparencia y calidad, mediante sistemas de evaluación, que lo hagan atractivo y competitivo a nivel internacional.

El Espacio Europeo de Educación Superior se inició con la Declaración de la Sorbona (mayo de 1998), con cuatro signatarios, y el último paso que dado en el proceso fue en la Conferencia de Berlín (septiembre de 2003), donde los 33 países firmaron el documento final de dicha conferencia.

La creación del Espacio Europeo de Educación Superior fue iniciada por los gobiernos de varios países europeos, involucrándose paulatinamente en este proceso otras instituciones y asociaciones que realizaron y realizan importantes aportaciones al mismo. La participación de agentes de diferentes ámbitos es lógica, ya que el Espacio Europeo de Educación Superior pretende el desarrollo de la sociedad europea no sólo en el terreno educativo sino en todos sus ámbitos.

A continuación se desarrollan los principales aspectos tratados en las reuniones y declaraciones emitidas por los Ministros de Gobierno Europeos, la Asociación Europea de Universidades y la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas; todos ellos influyentes en el desarrollo del Espacio Europeo de Educación Superior, los dos primeros en todo el ámbito de la Unión y el último en nuestro país concretamente.

2.1. Reuniones de Ministros de Educación Superior Europeos

Las sucesivas reuniones de los Ministros de Educación de distintos estados de la Unión Europea en relación con este tema han dado lugar a diferentes documentos que han ido sirviendo de guía en la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior. Entre los más relevantes se encuentran la Declaración de la Sorbona (París, mayo de 1998), la Declaración de Bolonia (junio de 1999), la Conferencia de Praga (mayo de 2001) y el Comunicado de Berlín (septiembre de 2003).

2.1.1. La Declaración de la Sorbona

En mayo de 1998, Italia, Francia, Alemania y el Reino Unido firmaron en París la denominada "Declaración de la Sorbona", para el futuro desarrollo de un Espacio Europeo de Educación Superior.

En la declaración de la Sorbona se ponía de manifiesto la necesidad de avanzar en el proceso de armonización y desarrollo de los países europeos, y no únicamente desde un punto de vista económico sino teniendo también en cuenta la educación, el conocimiento y el desarrollo intelectual de los ciudadanos de la nueva Europa. El objetivo inicial es, pues, fortalecer las dimensiones intelectuales, culturales, sociales y técnicas del continente, considerando las Universidades como las instituciones que han sido y deben seguir siendo las que lleven a cabo la tarea del desarrollo del conocimiento de los ciudadanos europeos.

La creación de un Espacio Europeo de Educación Superior reportará una serie importante de ventajas, respetando la diversidad cultural europea, pero supondrá un esfuerzo para eliminar barreras y desarrollar un marco para el estudio y la enseñanza de modo que se favorezca la movilidad. El reconocimiento internacional y el atractivo potencial del sistema de educación europeo están directamente relacionados con el reconocimiento (y prestigio), dentro y fuera de Europa, de los títulos emitidos por las Universidades europeas.

En esta Declaración se trazaron las líneas básicas del sistema hacia el cual deberían moverse los países europeos, con el fin de lograr la armonización de la educación superior en Europa. En concreto, las características principales descritas en esta Declaración son las siguientes:

- *Progresiva convergencia de los títulos y ciclos* en un área abierta de educación superior en Europa. Por tanto, eliminación de los obstáculos al reconocimiento de las calificaciones académicas, esto es, de las titulaciones, entre los países europeos.
- *Organización de la enseñanza universitaria en dos ciclos*: el primero, hasta la obtención de un título común a todos los países europeos que habilite para el ejercicio profesional, y un segundo ciclo de enseñanza de Posgrado, conducente a la obtención de títulos de Master o de Doctorado que, igualmente, deben ser equiparables y comparables en todos los países. Se debe garantizar el acceso de los estudiantes del primer ciclo a estudios multidisciplinares y se debe facilitar el aprendizaje de idiomas. En el segundo ciclo, de Posgrado, se debe ofrecer la elección entre una titulación de Master, de duración más reducida, y un Doctorado, con posibilidades de poder acceder de una a otra titulación.
- *Sistema capaz de garantizar la movilidad de profesores y estudiantes*. Tanto en el primer como en el segundo ciclo, se debe facilitar y alentar a los estudiantes a cursar al menos un semestre en un país diferente al suyo de origen. asimismo, se plantea la necesidad de aumentar el número de profesores trabajando fuera de su país de origen.

Los firmantes de la declaración de la Sorbona (Francia, Alemania, Italia y Reino Unido), invitaron al resto de países europeos a unirse a esta iniciativa. Un año después, en la convención de Ministros de Educación de Bolonia, se dió otro paso adelante en la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior.

2.1.2. La Declaración de Bolonia

En junio de 1999 tiene lugar una nueva reunión de Ministros de Educación de diferentes países europeos, dando lugar a la Declaración de Bolonia. La importancia de esta Declaración o compromiso viene avalada por el número de países firmantes de la misma, ya que a los cuatro iniciales firmantes de la Declaración de La Sorbona, se unen en este caso Austria, Bélgica, República Checa, Bulgaria, Estonia, Dinamarca, Finlandia, Hungría, Grecia, Irlanda, Islandia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Países Bajos, Malta, Polonia, Noruega, Rumanía, Portugal, Eslovenia, Eslovaquia, Suecia, España y Suiza.

Con la Declaración de Bolonia comienza el auténtico camino de convergencia hacia un Espacio Europeo de Enseñanza Superior, fijándose en ella incluso que la fecha límite para converger hacia dicho espacio debe ser anterior al año 2010. Con esta convergencia se pretende conseguir una mayor compatibilidad, transparencia, flexibilidad y comparabilidad de los sistemas de enseñanza superior, para lo cual es necesario que se realicen impulsos de forma constante.

La Declaración de Bolonia pone especial énfasis en la necesidad de integrar los diversos estudios en la ya definida estructura de dos niveles, conduciendo el primero a un "título de Grado" y el segundo a un "título de Posgrado". Para ello, esta Declaración indica que es necesario reducir el tiempo de formación para la obtención del título de Grado y promocionar los títulos europeos, por comparación con los sistemas del área anglosajona, de gran aceptación mundial en la práctica.

Así pues, la Declaración de Bolonia plantea que antes del año 2010 se alcancen una serie de objetivos, con la finalidad de establecer y promocionar mundialmente el Espacio Europeo de Enseñanza Superior. Dichos objetivos son:

- *Adopción de un sistema de titulaciones fácilmente legible y comparable.* La consecución de este objetivo se plantea a través de la introducción de un Suplemento al Diploma (actualmente denominado Suplemento Europeo al Título). Así se pretende favorecer la ocupabilidad o empleabilidad de los ciudadanos europeos y la competitividad internacional del Sistema Europeo de Enseñanza Superior.
- *Adopción de un sistema que se base fundamentalmente en dos ciclos principales: de primer nivel (Grado) y de segundo nivel (Posgrado).* La duración mínima de los estudios de primer ciclo será de tres años y tendrá una orientación de planteamiento general con significación profesional. El diseño de los contenidos y metodologías está basado en perfiles, fundamentos, capacidades, aptitudes y habilidades. Además será necesario concluir satisfactoriamente el primer ciclo para poder acceder al segundo ciclo, lo que supone que se está definiendo una estructura curricular en serie. El título otorgado al final del primer ciclo tendrá un valor específico en el mercado laboral europeo, mientras que el segundo ciclo debe conducir a la obtención de un título Master o Doctorado, como ya ocurre en muchos países europeos, con una orientación más específica y con proyección europea e internacional.

- *Establecimiento de un sistema de créditos.* La finalidad de promover la movilidad de los estudiantes plantea la necesidad de establecer un sistema de créditos similar en todos los países, proponiéndose el modelo ECTS (European Credit Transfer System o Sistema Europeo de Transferencia de Créditos).
- *Promoción en las enseñanzas europeas superiores del desarrollo curricular, planes de movilidad, programas integrados de estudios, formación e investigación y la colaboración interinstitucional.* Se pretende fomentar la colaboración europea para asegurar un nivel de calidad para el desarrollo de criterios y metodologías comparables. En lo referente a la movilidad, se desea promover el pleno ejercicio de la libre circulación con especial atención en los estudiantes en el acceso a los estudios y a la formación, y en los profesores, investigadores y personal técnico-administrativo en el reconocimiento y valoración de los períodos de investigación en contextos europeos relacionados con la docencia y la formación.

Otra idea interesante en este proyecto es lo que se denomina *lifelong learning*, que pretende poner de manifiesto la necesidad de que exista una formación continuada en la vida laboral de los titulados universitarios.

La puesta en práctica de los planteamientos que contiene la Declaración de Bolonia tendrá importantes consecuencias y supondrá cambios estructurales muy relevantes en los sistemas universitarios europeos, y de forma muy especial en el español, entre los que cabe destacar la definición del crédito académico, el sistema de acreditación de las enseñanzas y la revisión de la actual estructura cíclica, entre otros. Para implantar estos cambios en el sistema educativo, se tendrán que asumir también otros que giran en torno al propio planteamiento de la estructura y de los contenidos de los títulos y las materias, lo que conlleva un cambio de rumbo en la perspectiva de la educación (proceso enseñanza/aprendizaje, modificación de métodos y sistemas de evaluación). Y todo ello encaminado a la existencia de un mayor reconocimiento académico y de las cualificaciones profesionales; es decir, competitividad en formación e investigación, incremento en la movilidad de estudiantes y profesores, mejora de la competitividad de los titulados y la acreditación de la calidad. Por todo ello, las tres principales acciones que se derivan de la Declaración de Bolonia pueden sintetizarse en las siguientes:

1. La adopción y generalización del sistema educativo de créditos de transferencia y acumulación (ECTS) (basados en medir las horas de trabajo del estudiante y no solamente por las horas presenciales en el aula).
2. La adopción de una estructura basada en tres ciclos (Grado, Posgrado y tercer ciclo).
3. La adopción de un sistema de titulaciones comparable para promover las oportunidades de trabajo y la adopción del Suplemento Europeo al Título (SET).

2.1.3. La Conferencia de Praga

Los Ministros de Educación de los países europeos se reúnen de nuevo en mayo de 2001 en Praga, con el objetivo de evaluar los avances conseguidos en esos dos años, y seguir avanzando en el desarrollo del Espacio Europeo de Educación Superior. Fueron 33 países los asistentes a dicha conferencia.

En la reunión celebrada en Praga se pusieron de manifiesto que los objetivos propuestos en la declaración de Bolonia habían sido aceptados y utilizados como base para el desarrollo de la educación superior en los países firmantes de dicha Declaración. Igualmente, se reconoció que instituciones como la EUA (European Universities Association) y el ESIB (Uniones Nacionales de Estudiantes de Europa), siguiendo la recomendación en la Declaración de Bolonia, estaban colaborando activamente en el desarrollo del Espacio Europeo de Enseñanza Superior. Asimismo, se mostró satisfacción en cuanto al grado de implementación de las actividades recomendadas en la Declaración anterior y, en especial, sobre el trabajo para desarrollar las actividades de evaluación de la calidad.

En concreto, en el comunicado de Praga se profundizó sobre los principales objetivos de la Declaración de Bolonia, en concreto sobre:

- *Adopción de un sistema de titulaciones comparable:* se propone utilizar organizaciones ya existentes, como las redes ENIC y NARIC, para promover el reconocimiento de titulaciones entre los países de manera simple y eficiente, aunque teniendo en cuenta la diversidad de titulaciones existente.
- *Adopción de un sistema basado en dos ciclos:* en prácticamente todos los países se ha adoptado (si no existía anteriormente) este sistema.
- *Establecimiento de un sistema de créditos:* se volvió a poner de manifiesto la necesidad de adoptar un sistema común de créditos, ya sea el ECTS o uno compatible con el ECTS. Este sistema debe asegurar que los créditos puedan ser transferidos entre instituciones de distintos países, y su acumulación.
- *Promoción de la movilidad:* se continúa poniendo énfasis en la necesidad de facilitar la movilidad de estudiantes y profesores, acordando en este sentido examinar las posibilidades ofrecidas por los actuales programas europeos.
- *Promoción de la cooperación europea en evaluación de la calidad:* se solicitó a las Universidades, a las Agencias Nacionales de Evaluación De Calidad y a la ENQA (European Network of Quality Assurance in Higher Education) que trabajen en un marco de referencia común para la evaluación de la calidad en la enseñanza superior.
- *Promoción de una dimensión europea en la educación superior:* se solicitó a las Universidades el desarrollo de módulos, cursos y orientaciones curriculares con un contenido y orientación "europeo". Estos cursos, módulos y orientaciones curriculares deberían ser ofrecidos de forma conjunta por varias instituciones y deberían finalizar en la obtención de un título conjunto reconocido en todos los países.

Otros puntos que se pusieron de manifiesto en este Comunicado fueron 1) la necesidad de ofrecer una educación continuada durante toda la vida de los ciudadanos, 2) que las universidades y los estudiantes deben continuar colaborando activamente en el desarrollo del Espacio Europeo de Educación Superior, y 3) que se debe seguir trabajando para lograr promover el atractivo del Espacio Europeo de Educación Superior más allá de las propias fronteras europeas, siendo para ello necesario asegurar la aceptación de las titulaciones europeas a nivel internacional.

2.1.4. El Comunicado de Berlín

El último acto, hasta el momento, del proceso hacia el establecimiento del Espacio Europeo de Educación Superior ha sido la Conferencia de Ministros de Educación celebrada en Berlín en septiembre de 2003. Asistieron representantes de 33 países.

Esta conferencia tuvo como objetivo la evaluación de los avances logrados hasta el momento y el establecimiento de las prioridades y nuevos objetivos para los próximos años. Entre las prioridades establecidas destacan:

Se debe conseguir un balance adecuado entre el incremento de la competitividad del Espacio Europeo de Educación Superior y mejorar sus implicaciones sociales, tratando de buscar una mayor cohesión social y una reducción de las desigualdades sociales y de género, tanto a nivel nacional como europeo. La educación es un bien público y al mismo tiempo, una responsabilidad pública. En la cooperación académica y los intercambios, deben primar los valores académicos.

Asimismo, en esta conferencia se plantea que se debe seguir trabajando en el desarrollo del área de investigación europea, de modo que se logren sinergias entre ésta y el Espacio Europeo de Educación Superior. También se puso de manifiesto que tanto las Universidades (a través de la Asociación de Universidades Europeas) como los estudiantes (a través de ESIB), han continuado trabajando en el desarrollo del Espacio Europeo. También se puntualizó que instituciones no-europeas se han comenzado a interesar en el proceso, por ejemplo EULAC (Espacio Único de Educación Superior de Latinoamérica y el Caribe).

En cuanto a los sistemas de evaluación de la calidad, los Ministros reconocieron que es uno de los puntos más importantes para el desarrollo del Espacio Europeo de Educación Superior, y que se debe seguir potenciando el desarrollo de sistemas de evaluación de la calidad tanto a nivel institucional, como nacional e internacional. Igualmente, se destacó la necesidad de desarrollar criterios y metodologías comunes de evaluación de la calidad comunes. También se comentó que, de acuerdo con el principio de autonomía institucional, la responsabilidad de evaluación de calidad recae sobre las propias instituciones, sobre las Universidades, y es a partir de los procesos instaurados por las propias mismas que se debe desarrollar el marco para la evaluación de la calidad a nivel nacional. A este respecto, se acordó que, con fecha límite de 2005, los sistemas nacionales de evaluación de la calidad deben incluir:

- Una definición de las responsabilidades de los cuerpos y las instituciones encargadas de la evaluación de la calidad.

- La evaluación de programas e instituciones, incluyendo una valoración interna, una evaluación externa, la participación de los estudiantes y la publicación de los resultados.
- Un sistema de acreditación, certificación, o procedimiento similar.
- La participación y cooperación internacional.

A nivel europeo, debería ser la ENQA, a través de sus miembros, en cooperación con la Asociación de Universidades Europeas y de los estudiantes (ESIB) la encargada de desarrollar un cuerpo de normas, procedimientos y pautas para la evaluación de la calidad, y de un sistema de evaluación de igual a igual.

De nuevo, quedó explícito que todos los países han trabajado para establecer el sistema de dos ciclos (Grado y Posgrado), y que pese a que se debe trabajar para que los títulos tanto de Grado como de Posgrado sean comparables y aceptados en todos los países, se ha de entender que deben existir diferentes orientaciones y perfiles para acomodar la diversidad cultural, académica y laboral de los distintos países.

Por lo que respecta al sistema de créditos común, parece ya completamente aceptado que el sistema común a utilizar es el ECTS.

Por lo que se refiere al reconocimiento de los títulos, se mantuvo el acuerdo de Praga de que las redes ENIC y NARIC deben trabajar junto con las autoridades nacionales para lograr el reconocimiento de las titulaciones. El objetivo propuesto por la cumbre de Berlín es que, a partir de 2005, todos los estudiantes reciban un suplemento europeo a la titulación obtenida de forma automática, esto es, sin necesidad de una solicitud por parte del estudiante, y sin cargo alguno (gratuito) para el estudiante. Este Suplemento Europeo al Título deberá ser emitido en uno de los idiomas más ampliamente hablados en Europa. Igualmente, se hace un llamamiento a las instituciones y a las empresas para que hagan uso del Suplemento Europeo al Título.

Asimismo, se hizo hincapié en la necesidad de que los estudiantes tengan unas condiciones de vida y de estudio adecuadas, de modo que puedan terminar de forma satisfactoria sus estudios, en un período de tiempo adecuado, y sin obstáculos relacionados con sus situaciones sociales y económicas. Igualmente, se destacó la necesidad de conseguir información comparable sobre la situación socio-económica de los estudiantes.

En cuanto a la promoción de la dimensión europea de los estudios, se continuó incidiendo en la importancia de que los estudiantes realicen estancias de estudio en otros países en programas/titulaciones conjuntas, así como en el hecho de que los estudiantes tengan un fácil acceso al aprendizaje de idiomas, de modo que puedan aprovechar todo su potencial de identificación con Europa, de ciudadanía europea y de potencial de empleo en toda Europa.

En relación al desarrollo del atractivo de la educación europea para terceros países, en esta Conferencia se acordó desarrollar programas de becas para estudiantes ajenos a los países que instauren el Espacio Europeo de Educación Superior, asumiendo que las personas elegidas deben serlo en función de sus logros académicos. También se debe

facilitar el acceso a la educación superior de personas de cualquier edad, de acuerdo a las aspiraciones y capacidades de cada ciudadano.

Finalmente, en Berlín se estableció que los objetivos principales para los próximos dos años (2004 y 2005) son: 1) trabajar en el desarrollo de los programas de evaluación de la calidad; 2) asegurar que en todos los países se trabaje para desarrollar el sistema de dos ciclos (Grado y Posgrado) y 3) reconocimiento de titulaciones y períodos de estudio.

A modo de resumen, y con la finalidad de exponer gráficamente el desarrollo y evolución del Espacio Europeo de Educación Superior a través de las diferentes reuniones de los Ministros de Educación, en el mapa de la **Figura 1** se muestran las sucesivas incorporaciones de países a este proceso.

Figura 1. Mapa de los países participantes en el proceso de convergencia hacia el EEES

Fuente: MEC [http://wwwn.mec.es/univ/img/mapa_geo.gif]

2.2. Reuniones de Instituciones Europeas de Enseñanza Superior

De forma paralela a las reuniones de Ministros de Educación, durante este proceso se han llevado a cabo una serie de reuniones entre instituciones Europeas de Enseñanza Superior, en concreto, la Convención de Salamanca (mayo de 2001) y la Convención de Graz (Leuven, julio de 2003). El objetivo de las mismas no es otro que analizar las propuestas realizadas por las declaraciones resultantes de las reuniones de Ministros y participar en el proceso mediante aportaciones que se analizarán en dichas reuniones.

2.2.1. Convención de Salamanca

En mayo de 2001, más de trescientas Instituciones Europeas de Enseñanza Superior tuvieron representación en la reunión celebrada en Salamanca con el fin de preparar su aportación a la Conferencia de Praga. Además se creó la Asociación Europea de la Universidad (EUA) para ayudar a la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior.

Los principios que se pusieron de manifiesto en esta Convención fueron los siguientes:

- **Autonomía de la Universidad.** Las universidades deben ser capaces de decidir sus estrategias, elegir sus prioridades tanto a nivel docente como investigador, distribuir sus recursos de la manera que consideren más adecuada, y poner los criterios que consideren oportunos para la contratación de docentes e investigadores y para la admisión de estudiantes. Las universidades aceptan que la enseñanza universitaria se está convirtiendo en un mercado competitivo, y por tanto, Europa debe estar en condiciones de competir a nivel internacional y atraer estudiantes de fuera de Europa, pero para conseguir esa competitividad es necesario que las universidades puedan gobernarse a sí mismas, sin intrusismos por parte, por ejemplo, del Estado. Se necesita, pues, un marco regulador menos rígido y un sistema de financiación adecuado que permita realmente competir con instituciones extranjeras.
- **La Educación es un servicio público.** El Espacio Europeo de Educación Superior debe asegurar el acceso a los estudios de Pregrado y de Posgrado y a la educación a lo largo de toda la vida, independientemente de la condición social o económica de las personas.
- **La Enseñanza Superior se apoya en la Investigación.** Por tanto, se debe complementar la creación del Espacio Europeo de Educación Superior con la creación de un Espacio Europeo de Investigación.
- **La articulación de la diversidad.** Se deben aprovechar las diferencias existentes dentro del Espacio Europeo de Educación Superior, a nivel de lenguas, sistemas nacionales, perfiles curriculares y tipos de instituciones. El objetivo es conseguir una Europa plural, pero respetando la cohesión, compatibilidad y comparabilidad de los diferentes sistemas.
- **La calidad como pilar esencial.** Para generar confianza en la calidad del Espacio Europeo de Educación Superior, la evaluación de la calidad debe realizarse por varios organismos que reconozcan mutuamente su garantía.
- **Movilidad.** Se quiere fomentar tanto la movilidad vertical como la horizontal, y para ello se utilizarán los mecanismos de reconocimiento y movilidad existentes (ECTS, Suplemento al Diploma).
- **Compatibilidad entre cualificaciones de Pregrado y de Posgrado.** Las titulaciones de Pregrado deben requerir entre 180 y 240 créditos, dependiendo de si la titulación está destinada a ejercer el empleo o continuar estudios de Posgrado. En determinadas ocasiones, se plantea la necesidad de que la Universidad pueda crear titulaciones conjuntas que lleven a obtener el título de Master.

- Atractivo de la Educación Superior Europea. Se establece la necesidad de que el Sistema Europeo debe atraer personas del mundo entero. Para ello, se debe lograr la adaptación curricular, un sistema de titulaciones legible fuera y dentro de Europa, medidas probadas de garantía de calidad, utilización de lenguas internacionales, campañas de información, etc.

2.2.2. Convención de Graz

En julio de 2003, tras la Convención de Berlín, la Asociación Europea de Universidades se reúne de nuevo en Leuven y emite un nuevo comunicado acerca del papel que las Universidades pasarán a desempeñar a partir de lo acordado en la última convención de Ministros Europeos de Educación Superior.

Los puntos desarrollados en la denominada "Declaración de Graz" son los siguientes:

- El desarrollo de las universidades europeas se basa en una serie de principios: equidad y acceso, investigación, calidad académica y diversidad cultural y lingüística. Todo ello servirá para impulsar el desarrollo de la sociedad europea, tanto a nivel económico como social. Al mismo tiempo, los anteriores principios servirán para atraer a estudiantes y docentes de todo el mundo.
- Los gobiernos, las universidades y sus estudiantes deben desempeñar un papel dentro del desarrollo del Espacio Europeo de Educación Superior y de la Sociedad del Conocimiento. A pesar de que las universidades puedan elegir diferentes caminos de desarrollo y financiación, es una responsabilidad pública su mantenimiento ya que las mismas desempeñan un papel crucial en la sociedad actual.
- Se debe promover la relación entre el Espacio Europeo de Educación Superior y el Espacio Europeo de Investigación. Por ello, se debe fomentar el contacto de los universitarios con la investigación, lo que conllevará una mayor calidad de la educación superior europea.
- La consecución de la calidad pasará por un riguroso control interno de las universidades y la transparencia de las mismas. Los propios estudiantes deberán formar parte de los órganos competentes para dicho control. Además, la Asociación Europea de Universidades propone la creación provisional de un "Comité de Calidad de Educación Superior para Europa" que será independiente y fomentará la garantía de calidad.
- En lo que se refiere al Proceso de Bolonia, se debe consolidar el sistema ECTS como medio para desarrollar el currículo de las personas a lo largo de toda la vida; asegurarse de que las titulaciones de primer ciclo certifiquen la salida al mercado laboral; introducir el Suplemento al Diploma, difundiéndolo entre profesionales y empresas; y, por último, desarrollar el marco común de las titulaciones europeas, al tiempo que se mantiene la diversidad y autonomía de las diferentes instituciones.
- Debe fomentarse la movilidad de estudiantes y profesorado en el Espacio Europeo de Educación Superior, ya que mediante ella se conseguirá la calidad buscada. Gobiernos e instituciones deben eliminar obstáculos a la movilidad a la vez

que incentivan la misma. La utilización del modelo ECTS y el Suplemento al Diploma serán instrumentos que facilitarán la movilidad.

En última instancia, la Declaración de Graz invita a participar en el Proceso de Bolonia a gobiernos y demás agentes sociales, ya que toda la sociedad debe formar parte y participar en la sociedad del conocimiento.

2.3. Declaraciones de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas

En el año 2000, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) aprobó un documento para establecer las bases de la adaptación del sistema español a los acuerdos de la Declaración de Bolonia. En el mismo se indican los pasos que España debe seguir para conseguir la armonización con el resto de Europa en lo que se refiere a educación, siendo los principales los siguientes:

- La implantación de un sistema de créditos europeo.
- La adopción de un sistema de calificaciones que permitan la conversión al sistema de calificaciones del ECTS.
- La implantación del Suplemento al Diploma.
- La definición de contenidos y el perfil profesional por áreas de conocimiento.
- La homogeneización de las titulaciones del mismo tipo para toda España.
- La valoración de los niveles de calidad.

La CRUE admite que la adopción sistema ECTS supondrá una profunda modificación de los sistemas educativos existentes en España, y también una variación del significado que hasta el momento había tenido el crédito en España, que no incluía el tiempo de estudio del estudiante.

A pesar del esfuerzo que supondrá la adopción del sistema ECTS, la CRUE lo valora como un sistema que facilita el reconocimiento de los resultados académicos y la transparencia de los programas de estudio y el trabajo de los estudiantes.

Para la adaptación del crédito español al nuevo crédito europeo, la CRUE señala una serie de aspectos a considerar:

- El nuevo crédito debe basarse en el total del trabajo que el alumno debe realizar para adquirir unos conocimientos, no en las horas de docencia del profesor.
- El profesor desempeña un papel importante en la formación del alumno e implica una mayor valoración de su trabajo.
- La adopción de 60 créditos por curso académico.
- El tiempo medio de trabajo del alumno será de 40 horas semanales durante 40 semanas, lo que implica 25-26 horas de trabajo por crédito.

En lo que se refiere al sistema de calificaciones, se deben introducir valoraciones numéricas para facilitar la comparación dentro del Espacio Europeo de Educación Superior.

Por último, para conseguir los objetivos expuestos en la Declaración de Bolonia, la CRUE inicia un proceso de promoción del Suplemento al Diploma, como medio indispensable para el reconocimiento de los títulos en toda Europa.

En el año 2002, la Asamblea General de la CRUE se reúne de nuevo dando como fruto un documento en el que muestra su apoyo total a la Declaración de Bolonia y las implicaciones que ésta conlleva. Así, muestra su adhesión a los principios de libertad y autonomía académica, al proceso de acreditación y evaluación académica a través de agencias independientes y a la organización de los estudios universitarios en dos niveles, Grado y Posgrado, como forma para adaptar el sistema universitario a las demandas de la sociedad. Por último, apoya de nuevo, como hizo en la reunión celebrada en 2000, el sistema ECTS y la implantación del Suplemento al Diploma.

Adicionalmente, la CRUE ha participado en los debates de proyectos de Reales Decretos desarrollados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España para la consecución del Espacio Europeo de Educación Superior. En este sentido, la propia CRUE expuso sus opiniones, divergentes o coincidentes, con el MECD. En concreto, a continuación se exponen algunas de las consideraciones que la CRUE emitió ante la publicación de los primeros proyectos de Real Decreto anteriormente mencionados:

- Se debe mantener del título de Grado, aunque pueda tener una duración distinta, para poder adecuarse a las características del empleo.
- El número de créditos del título de Grado ha de ser de 180 a 240 y será igual para todos los planes de estudios correspondientes a la misma titulación.
- Ha de respetarse la autonomía de las Universidades en lo que respecta a la organización de títulos y planes de estudios.
- Se deben facilitar los acuerdos entre las Universidades europeas para la organización de estudios que conduzcan a un título conjunto, si así lo establecen los posibles acuerdos entre países.
- El proceso implantación de los programas de Posgrado debe flexibilizarse, respetando la autonomía de las propias Universidades.
- Los precios públicos establecidos para el Posgrado requiere apoyo en los recursos y en la financiación que garanticen las condiciones adecuadas.

En septiembre de 2003 el MECD hizo públicos los borradores definitivos de los Proyectos de Real Decreto¹, tras algunas modificaciones sobre los primeros textos.

¹ Borrador de Proyecto de Real Decreto por el que se establece la estructura de las enseñanzas universitarias y se regulan los estudios universitarios oficiales de **Grado**. Puede consultarse en http://www.crue.org/espaeuro/lastdocs/Borrador_RD_estudios_Grado.pdf

Borrador de Proyecto de Real Decreto por el que se establece la estructura de las enseñanzas universitarias y se regulan los estudios universitarios oficiales de **Posgrado**.

Disponible en

http://www.crue.org/espaeuro/lastdocs/Borrador_RD_estudios_Posgrado.pdf

2.4. Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (European Credit Transfer System)

Uno de los principales aspectos a considerar para la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior es el necesario reconocimiento de los estudios y títulos, que permita la movilidad de estudiantes y profesores sin obstáculos. Esto implica la necesidad de establecer mecanismos que permitan la comparabilidad entre los estudios cursados en los diferentes estados que constituyen dicho Espacio Europeo. Por este motivo, se estableció el Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (European Credit Transfer System, ECTS) que, en su inicio, constituyó un proyecto piloto dentro del programa Erasmus para la movilidad de los estudiantes, al reconocerse los estudios cursados en un país diferente al de origen. Tras quedar demostrada la eficacia del sistema, la Comisión Europea decidió incluir el ECTS en el programa Sócrates, en el capítulo dedicado a la enseñanza superior. Actualmente, su utilización es más extensa y constituye la base para la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior.

El ECTS es un método que permite la transparencia de información entre instituciones y centros, además de facilitar el reconocimiento de los estudios realizados en otro país europeo.

Un crédito ECTS es definido como "unidad de valoración de las actividad académica, en la que se integran armónicamente tanto las enseñanzas teóricas y prácticas, como otras actividades académicas dirigidas y el volumen de trabajo que el estudiante debe realizar para superar una de las asignaturas" (CRUE, 13/12/2000). De esta forma, los créditos recogen el número de horas dedicadas al aprendizaje y las cualidades del mismo, tratando de conseguir transparencia y permitiendo integrar los diferentes sistemas europeos de educación superior.

Los ECTS tratan de traducir el volumen de trabajo que cada unidad del curso requiere en relación con el volumen total de trabajo necesario para completar un año de estudios en el centro, es decir, lecciones magistrales, trabajos prácticos, seminarios, periodos de prácticas, etc.

En concreto, las principales características del ECTS se pueden resumir como sigue:

1. El ECTS se basa en 60 créditos como unidad de medida de la carga de trabajo de un estudiante a tiempo completo durante un curso académico. En la mayoría de los casos que se dan en Europa, la carga de trabajo para un estudiante de un programa de estudios a tiempo completo equivale a 36/40 semanas por año, con una media de trabajo de 40 horas semanales, de forma que un crédito representa entre 24 y 30 horas de trabajo. Además, la carga de trabajo se refiere al tiempo teórico en que se pueda esperar que un estudiante obtenga los resultados de aprendizaje requeridos y no en el tiempo efectivo de presencia.
2. En este sistema, el crédito sirve también para cuantificar los resultados del aprendizaje. En este caso, los resultados del aprendizaje se establecen como conjuntos de competencias que expresan lo que el estudiante sabrá o será

capaz de hacer tras completar un proceso de aprendizaje, de forma que en el ECTS los créditos sólo podrán obtenerse una vez que se ha completado el trabajo requerido y se ha realizado la pertinente evaluación de los resultados.

3. La carga total de trabajo necesaria para obtener un título de primer ciclo que dure oficialmente tres o cuatro años se expresa como 180 o 240 créditos, respectivamente. Es decir, se asume la duración de un curso académico en 60 créditos.
4. Se asignan créditos a todos los componentes educativos de un programa de estudios: módulos, cursos, estudio personal, periodos de prácticas, etc. Los créditos representan el volumen de trabajo que cada componente requiere en relación con el volumen total de trabajo necesario para completar un curso entero del programa de estudios elegido.
5. Los resultados del estudiante se documentan mediante una nota local/nacional. Se añade un grado a la nota, de forma que los estudiantes son calificados en una escala de grados de base estadística. Por este motivo, son necesario los datos estadísticos sobre los resultados del estudiante. En concreto, las notas se asignan entre los estudiantes que aprueban del modo siguiente:
 - A el 10% mejor
 - B el 25% siguiente
 - C el 30% siguiente
 - D el 25% siguiente
 - E el 10% siguiente

Se hace una distinción entre grados FX (significa suspenso, es decir, que requiere un poco más de trabajo para aprobar) y F (que también significa suspenso, pero requiere un gran trabajo para aprobar).

El sistema ECTS se basa en una serie de documentos que tratan de asegurar su transparencia. En concreto:

- El catálogo informativo o guía de cursos de la institución que debe ser publicado en dos idiomas y cuyo objetivo es proporcionar al estudiante y al personal docente información sobre el centro, las facultades y departamentos, la organización y estructura de estudios, etc.
- El contrato de estudios, que describe el programa de estudios que el estudiante debe seguir, así como los créditos ECTS que se concederán una vez superados los mismos.
- El expediente académico, que documenta la lista de asignaturas cursadas por el alumno así como las notas locales y los grados ECTS otorgados.

En España, mediante el *Real Decreto 1125/2003², de 5 de septiembre* (BOE de 18 de septiembre), se ha introducido el Sistema Europeo de Créditos y el Sistema de Calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial. En dicho Real Decreto se define el crédito europeo como “la unidad de medida del haber académico que representa la cantidad de trabajo del estudiante para cumplir los objetivos del programa de estudios y que se obtiene por la superación de cada una de las materias que integran los planes de estudios de las diversas enseñanzas conducentes a la obtención de títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. En esta unidad de medida se integran las enseñanzas teóricas y prácticas, así como otras actividades académicas dirigidas, con inclusión de las horas de estudio y de trabajo que el estudiante debe realizar para alcanzar los objetivos formativos propios de cada una de las materias del correspondiente plan de estudios”. Así mismo, se establece que para la obtención de los créditos correspondientes de una materia se deberán superar los exámenes o pruebas de evaluación correspondientes. El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará con calificaciones numéricas que se reflejarán en el expediente académico junto con el porcentaje de distribución de estas calificaciones sobre el total de alumnos que hayan cursado los estudios de la titulación en cada curso académico.

Igualmente, a través del *Real Decreto 1044/2003³, de 1 de agosto* (BOE de 11 de septiembre), se ha establecido en nuestro país el procedimiento para la expedición del Suplemento Europeo al Título que, como anteriormente se ha comentado, completa con el ECTS los objetivos de transparencia, movilidad y flexibilidad que persigue la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior. El Suplemento Europeo al Título se define como el “documento que acompaña a cada uno de los títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, con la información unificada, personalizada para cada titulado universitario, sobre los estudios cursados, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales adquiridas y el nivel de su titulación en el sistema nacional de educación superior”. El Suplemento Europeo al Título debe contener datos del estudiante, información de la titulación, información sobre el nivel de la titulación, información sobre el contenido y los resultados obtenidos, información sobre la función de la titulación, información adicional, certificación del suplemento e información sobre el sistema nacional de educación superior.

La adopción del sistema de créditos ECTS implica una reorganización de los sistemas educativos para adaptarse a los nuevos modelos de formación, centrados en el trabajo y el aprendizaje del estudiante. Con su implantación, el sistema educativo pasa de centrarse en lo que enseña el profesor a centrarse en lo que los alumnos aprenden y el esfuerzo que para ello necesitan. En consecuencia, la implantación

² Puede consultarse en http://www.crue.org/espaeuro/lastdocs/RD_Creditos_Sistema_calificaciones.pdf

³ Puede consultarse en http://www.crue.org/espaeuro/lastdocs/RD_Suplemento_Europeo_Titulo.pdf

del ECTS necesita la elaboración de guías para cada titulación, en las que se detalle para cada materia las horas necesarias que el estudiante debe dedicar para conseguir los objetivos formativos planteados y las habilidades requeridas.

Para impulsar el proceso de convergencia en el marco universitario español, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) inició un Programa de Convergencia Europea. El objetivo del programa es potenciar aquellas actuaciones que impulsen la integración de la Educación Superior española en el Espacio Europeo de Educación Superior. Los objetivos concretos del programa son:

- Difusión y toma de conciencia de los contenidos de la Declaración de Bolonia a través de ediciones monográficas, guías y manuales de procedimiento que expliquen los objetivos de la Declaración.
- Puesta en marcha de experiencias piloto de diseño e implantación de titulaciones con la estructura de dos ciclos.
- Seguimiento de la adopción de los criterios de convergencia en las universidades españolas, así como realización de estudios comparativos acerca de su implantación en Europa.
- Apoyo a proyectos coordinados entre universidades para la implantación del sistema de créditos europeos en un conjunto de titulaciones.

La ANECA ha impulsado programas de ayuda a Universidades para el diseño de los planes de estudio y los títulos de Grado. Concretamente, ha realizado tres convocatorias con este fin (la última expiró su plazo de solicitud en junio de 2004). A través de dichas convocatorias se han puesto en marcha 42 proyectos, de los cuales 17 se encuentran ahora en su fase final, que es la elaboración del Libro Blanco de cada titulación.

A este respecto, el Libro Blanco de cada titulación debe recoger los aspectos que se concretan a continuación:

1. Análisis de la situación de los estudios correspondientes o afines en Europa. Se debe detallar la situación de los correspondientes estudios en los diferentes países europeos, incluyendo el año de adaptación al proceso iniciado en Bolonia, la universidad de que se trate, duración en años y la equivalencia entre hora y crédito.
2. Modelo de estudios europeos seleccionado y beneficios directos que aportará a los objetivos del título la armonización que se propone.
3. Número de plazas ofertadas en cada Universidad para el título objeto de la propuesta. Demanda de dicho título en primera y segunda preferencia.
4. Estudios de inserción laboral de los titulados durante el último quinquenio. Se debe incluir información acerca de la situación laboral de los titulados de los cinco años anteriores.
5. Los principales perfiles profesionales de los titulados en estos estudios.

6. Valoración de la importancia una serie de competencias transversales (genéricas) y relacionarlas con los perfiles profesionales. Entre las competencias a valorar se encuentran: capacidad de análisis y síntesis, capacidad de organización y planificación, comunicación oral y escrita en lengua nativa, conocimiento de una lengua extranjera, conocimientos de informática, trabajo en equipo, razonamiento crítico, creatividad, liderazgo, etc.
7. Enumeración las competencias específicas de formación disciplinar y profesional del ámbito de estudio con relación a los perfiles profesionales.
8. A partir de los aspectos anteriores, clasificación de las competencias transversales (genéricas) y las específicas en relación con los perfiles profesionales.
9. Documentación, apropiada, mediante informes, encuestas o cualquier otro medio, la valoración de las competencias señaladas por parte del colegio profesional, asociación u otro tipo de institución.
10. Contrastación, también mediante informes, encuestas o cualquier otro documento significativo, dichas competencias con la experiencia académica y profesional de los titulados en la referida descripción.
11. Sobre los informes aportados por los datos obtenidos anteriormente, definición los objetivos del título.
12. Estructura general del título.
 - 12.a) Contenidos comunes obligatorios (nivel y profundidad de los conocimientos y competencias; estimación del porcentaje representan sobre el total del título).
 - 12.b) Contenidos instrumentales obligatorios y optativos (por ejemplo idiomas, nuevas tecnologías, etc.).
 - 12.c) Porcentaje de contenidos propios de la Universidad sobre total del título.
13. Distribución, en horas de trabajo del estudiante, de los diferentes contenidos del apartado anterior y asignación de créditos europeos a partir de las siguientes opciones de 180 créditos o 240.

Para la adaptación de los estudios de Economía y Empresa al Espacio Europeo de Educación Superior se ha elaborado un Libro Blanco, en el que se recogen los aspectos anteriores y que, de forma resumida y en función de los objetivos del presente proyecto se exponen en el siguiente apartado.

3. EL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (II): ADAPTACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE ECONOMÍA Y DE EMPRESA

En el apartado ha quedado reflejado de forma resumida el proceso genérico de construcción del Espacio Europeo de Educación Superior. Por el interés que presenta en el desarrollo del proyecto que se presenta, se analiza a continuación las repercusiones directas que se pueden conocer actualmente en relación a los estudios de Economía y de Empresa, principal campo de actuación de las asignaturas que conforman el perfil docente del proyecto Sicodinet.

A este respecto, las 55 universidades que imparten titulaciones en dicho ámbito, han participado en un proyecto que ha dado como resultado el *Libro Blanco sobre los estudios de Grado de Economía y en Empresa*⁴. Los objetivos básicos de dicho proyecto han sido los siguientes:

- Impulsar, desde las universidades españolas, la realización de estudios y supuestos prácticos para el futuro diseño de los planes de estudio y de títulos oficiales de Grado adaptados al EEES en los campos de la Economía y de la Empresa.
- Elaborar un Libro blanco con la propuesta de los títulos de Grado.

Para obtener una visión amplia y conseguir las metas propuestas, se analizó la situación de algunos países europeos respecto a la adaptación de los estudios de Economía y Empresa al EEES. En concreto, se estudiaron como referentes los países de Francia, Italia y Portugal (por su proximidad cultural y geográfica), Reino Unido (por su influencia en la revisión del sistema de educación superior en Europa), los Países Bajos y Bélgica (por estar integrados dentro del Programa Sócrates-Erasmus de los centros españoles) y Alemania, Austria y Suecia (con la finalidad de completar la situación de la educación superior en Europa).

Como resultado de dicho estudio comparativo, se desprende el hecho de que la mayoría de los países ha optado por mantener la distinción entre Economía y Empresa en las titulaciones de Grado. Igualmente, la mayoría han optado por cuantificar en 180 ECTS la obtención del título de Grado (a excepción de Portugal y Reino Unido que están debatiendo la posibilidad de 240 ECTS).

Posteriormente, el proyecto se ha centrado en el análisis de los Estudios de Economía en España a lo largo de la historia; desde las Escuelas de Comercio a las Facultades de Economía; desde una minoría de titulados en materia económica a la masificación de licenciados y diplomados que actualmente existe en este área.

A continuación, el proyecto analiza la inserción laboral de los titulados en Economía y Empresa en los últimos cinco años. De esta forma, se intenta conocer la adaptación necesaria de los estudios de Economía y Empresa a las demandas laborales

⁴ Rodríguez Ariza (2004). Puede consultarse en <http://www.ugr.es/local/economia>

que en este ámbito existen, el tiempo que los titulados tardan en encontrar su primer empleo, la tasa de desempleo, los aspectos más valorados por los titulados en relación a los estudios realizados y la utilidad en su trabajo, etc.

Los anteriores puntos de estudio han servido para diseñar las nuevas titulaciones de Grado en Economía y Empresa, al poner de manifiesto los aciertos y errores del sistema de estudios anterior; asimismo, permite seleccionarse lo que más se adecua a las demandas, tratando de eliminar aquellos aspectos que no reportan utilidad a los estudiantes en el momento de incorporarse al mundo laboral.

Con el fin de analizar con mayor profundidad los aspectos señalados, se exponen de forma somera los resultados obtenidos en relación a las competencias más valoradas, la estructura general que se ha asumido para los títulos de grado y su duración, las recomendaciones realizadas a nivel de posgrado así como la distribución de los contenidos formativos y la asignación de créditos europeos.

En el desarrollo del proyecto sobre el *Libro Blanco sobre los estudios de Grado de Economía y de Empresa* se realizaron entrevistas sobre los aspectos más valorados según los perfiles laborales de los egresados de las titulaciones relacionadas con Economía y Empresa. En concreto, las entrevistas se realizaron a los colectivos de graduados, profesionales, empleadores y profesores, todos ellos relacionados directamente con el campo de la Economía y de la Empresa⁵ (los cuestionarios se enviaron a diferentes universidades y éstas las remitieron a los anteriores grupos). De nuevo, lo que se pretende con ello es mejorar el diseño de los planes de estudio de los futuros Grados de Economía y Empresa.

Las opiniones se analizaron de forma separada para ambas titulaciones. En concreto, en las entrevistas realizadas se pretendía conocer la valoración de los entrevistados en relación a: competencias genéricas instrumentales, competencias genéricas personales, competencias genéricas sistémicas, conocimientos básicos, conocimientos complementarios, conocimientos instrumentales y competencias para la aplicabilidad. Por su parte, dichas competencias se analizan en relación con los perfiles profesionales: estudios y planificación, fiscalidad, administración pública, organismos internacionales, comercio exterior, dirección de empresas, sistema financiero, consultoría económica y docencia e investigación.

Una vez valoradas las competencias por los grupos de opinión, el Proyecto continúa con la exposición de los objetivos que se pretenden con la creación de los nuevos títulos de Grado en Economía y Empresa. De esta forma, se establece que el objetivo principal del título de Grado en Empresa radica en formar profesionales capaces de desempeñar labores de gestión, asesoramiento y evaluación en las organizaciones productivas.

⁵ Rodríguez Ariza (2004). Consultar las páginas 174-175 y 311-312 del *“Libro Blanco sobre los estudios de Grado en Economía y en Empresa”* para conocer la muestra seleccionada en cada uno de los casos.

Por tanto, el graduado debe saber anticipar oportunidades, asignar recursos, organizar la información, seleccionar y motivar a las personas, tomar decisiones, alcanzar objetivos propuestos y evaluar resultados. Por otro lado, se establece el objetivo del título de Grado en Economía en la formación de profesionales capaces de desempeñar labores de gestión, asesoramiento y evaluación en los asuntos económicos en general. Por tanto, en este caso, el graduado debe conocer el funcionamiento de los sistemas económicos, las diferentes alternativas de asignación de recursos, de acumulación de riqueza y de distribución de renta y estar en condiciones de contribuir a su buen funcionamiento y mejora.

Como punto final, y centro del proyecto, se establece como objetivo plantear la estructura general de los títulos de Grado de Economía y de Empresa. Dichas estructuras responden a la información anteriormente expuesta; los objetivos perseguidos con la creación de los títulos de Grado y las competencias más valoradas por los grupos de interés relacionados con titulaciones de Economía y de Empresa, vinculándose estos aspectos de manera directa con los perfiles profesionales de los mencionados estudios de Grado.

En concreto, a continuación se resume en primer lugar los principales resultados relacionados con las estructuras de los títulos de Grado de Economía y de Empresa y, en segundo lugar, las posibilidades que se presentan actualmente en relación a la duración de estos títulos.

3.1. Contenidos formativos comunes

En el proyecto conducente a la definición de los títulos de Grado en Economía y en Empresa, uno de los aspectos a considerar fue el porcentaje de contenidos formativos comunes sobre el total del título, en relación a la actual situación de los contenidos troncales en los planes de estudio actuales. En este sentido, los miembros de las Subcomisiones encargadas de avanzar en el diseño de estos títulos debatieron sobre la conveniencia de llevar el porcentaje de contenidos formativos comunes sobre el total del título a los límites superior e inferior indicados por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), y que se deducen de lo recogido en el Proyecto de Real Decreto por el que se establece la estructura de las enseñanzas universitarias que regulan los estudios universitarios oficiales de Grado⁶ (entre el 50% y 75% del total de la titulación).

A este respecto, finalmente se acordó proponer al plenario que el porcentaje de contenidos formativos comunes sea idéntico en ambos títulos de Grado y tenga el valor de dos tercios (66,67%), lo que implica que los contenidos formativos propios de cada Universidad serán de un tercio.

⁶ Disponible en <http://www.crue.org/espaeuro/lastdocs/RD%20Grado%20agosto%2004.pdf>

Este porcentaje de contenidos comunes equivale, por tanto, a 120 créditos de troncalidad en el caso de un Grado de tres años (y, en consecuencia de 180 créditos) y de 160 créditos troncales en el supuesto de un Grado de cuatro años (y, por tanto, de 240 créditos). Este porcentaje permite equilibrar la garantía de que existan unos contenidos amplios comunes que garanticen una formación mínima, pero permite a las diferentes Universidades adaptar el título y la forma de impartirlo a sus realidades y preferencias. Si bien el Plenario respaldó la propuesta de una troncalidad de 2/3 (con un 54,3% de los votos), al ser una de las mayorías más ajustadas se procedió a realizar una segunda votación para pulsar la opinión sobre el tema. En esa segunda votación, se contraponen las opciones de una troncalidad mínima (8,2% de los votos), una troncalidad máxima (28,6% de los votos) y una troncalidad variable de 2/3 en los tres primeros años y 1/3 en el cuarto, caso de existir, (44,9% de los votos), alcanzando la abstención el 18,3% de los votos.

La determinación de los contenidos comunes e instrumentales obligatorios fue inicialmente debatida en las Subcomisiones que estaban diseñando ambos títulos de Grado. Para su identificación se siguieron las recomendaciones de la ANECA de identificar un máximo de 8 o 9 bloques temáticos (entendiendo que un bloque temático no es una asignatura y que podrá ser posteriormente diversificado en asignaturas concretas y organizadas temporalmente a lo largo de la carrera por cada Universidad según su criterio).

En la confección de dichos bloques se trató de buscar conjuntos de contenidos formativos que tuvieran una unidad o proximidad, asignándoles, en la medida de lo posible, denominaciones alejadas de las de las Áreas de Conocimiento actualmente existentes. En los casos en los que se optó por una denominación igual a la de un Área se incluyeron todos los contenidos formativos englobados en la misma actualmente. Por su parte, en la denominación de los contenidos formativos se optó incluir las denominaciones académicas de los mismos, en lugar de descriptores de conocimientos y destrezas, en la idea de que son denominaciones más cortas, acuñadas en la comunidad docente e investigadora y que no dan lugar a equívocos.

El desarrollo indicado se entendió que debería realizarse en un momento posterior, cuando algunas de las incertidumbres actuales estén despejadas. No obstante, las propuestas elevadas por las Subcomisiones al plenario, y que se detallan a continuación, fueron aprobadas por el 81,8% de los votos para el Grado de Empresa y por el 65,2% de los votos en el caso del Grado de Economía. En la **Tabla 1** se muestran los contenidos formativos mínimos por bloques temáticos para el Grado en Empresa.

Bloque temático	Contenidos formativos mínimos
Contabilidad	Contabilidad Financiera Contabilidad de Gestión Análisis y Consolidación Contable Auditoría

Tabla 1. Grado en Empresa

Organización de Empresas	Organización y Diseño Dirección Estratégica Dirección de Producción/Operaciones Dirección de Recursos Humanos
Finanzas	Valoración de Activos y Análisis de inversiones Decisiones de Financiación Análisis y Planificación Financiera Matemática Financiera
Comercialización e Investigación de Mercados	Dirección Comercial Investigación comercial
Entorno Económico y Marco Jurídico	Economía Española y Mundial Régimen Fiscal de la Empresa Políticas Económicas Derecho de la Empresa
Análisis Económico	Microeconomía Macroeconomía
Métodos Cuantitativos para la Empresa	Matemáticas Estadística Econometría

Tabla 1 (cont.). Grado en Empresa

Esta información se resume en la **Tabla 2** para el caso del Grado en Economía.

Bloque temático	Contenidos formativos mínimos
Análisis Económico	Microeconomía Macroeconomía
Economía del Sector Público	Economía Pública Sistema Fiscal
Economía Española, Internacional y Sectorial	Economía Española y Mundial Economía Internacional Economía e Instituciones financieras Políticas instrumentales Políticas Territoriales y sectoriales
Entorno Empresarial	Economía de la Empresa (Organización Empresas, Comercialización e Invest. Mercados y Finanzas Empresariales) Contabilidad
Métodos Cuantitativos para la Economía	Matemáticas Estadística Econometría
Historia Económica y Marco Jurídico	Historia Económica Española y Mundial Derecho Económico

Tabla 2. Grado en Economía

Adicionalmente, se realizaron unas recomendaciones a las Universidades, ya que, aún no incluyéndose en las propuestas de troncalidad, se entiende que deben desarrollarse las siguientes habilidades:

- Dominio del inglés. Deben adoptarse medidas diferentes a la existencia de asignaturas optativas de inglés empresarial o económico. Sería adecuado impartir asignaturas troncales en inglés o exigir a los alumnos que alcancen un determinado nivel de inglés acreditado por organismos de prestigio (EOI, TOEFL, IETL, Cambridge, etc.).
- Desenvolvimiento en la utilización de herramientas informáticas. Su dominio puede alcanzarse si su utilización se extiende a clases teóricas y prácticas de otras asignaturas, además de complementarlo con asignaturas específicas. Igualmente se recomienda a las Universidades la inclusión en la parte de contenidos propios de una materia que trate los Sistemas de Información.

Asimismo, se asume que los alumnos podrán especializarse a través de asignaturas optativas, pero las Subcomisiones también recomiendan incluir en cada título de Grado una línea de especialización asociada al otro título. En concreto, las propuestas de especialización son las que se muestran en la **Tabla 3** para cada uno de los Grados.

Grado en Empresa	Grado en Economía
- Contabilidad	- Análisis Económico
- Finanzas	- Economía Pública
- Comercialización y técnicas de mercados	- Economía Internacional, regional y urbana
- Organización de Empresas	- Empresa
- Economía	

Tabla 3. Títulos de Grado. Propuestas de especialización

De acuerdo con los requerimientos de la ANECA se indican las competencias y destrezas, tanto genéricas como específicas que, a partir de las encuestas, se entiende que son más relevantes. En este sentido, se incluyen en orden decreciente de importancia, las competencias con puntuaciones igual o superior a 3,2 en los datos agregados, teniendo en cuenta que puede haber alguna variación en función del perfil profesional o el colectivo que responde. Estas competencias no necesariamente están ligadas a bloques temáticos específicos, ya que en bastantes casos se obtienen a través del empleo de metodologías de enseñanza específicas.

A continuación, en la **Tabla 4** se especifican las competencias para cada título de Grado en Empresa, mientras que la **Tabla 5** recoge dicha información para el título de Grado en Economía.

Grado de Empresa

Competencias Genéricas Instrumentales

- Capacidad para la resolución de problemas
- Capacidad de análisis y síntesis
- Capacidad de organización y planificación
- Habilidad para analizar y buscar información de fuentes diversas
- Capacidad de tomar decisiones

Competencias Genéricas Personales

- Compromiso ético en el trabajo
- Capacidad para trabajar en equipo
- Trabajar en entornos de presión

Competencias Genéricas Sistémicas

- Motivación por la calidad
- Capacidad de adaptación a nuevas situaciones

Competencias Específicas para la aplicabilidad

- Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica
- Habilidad en la búsqueda de información e investigación

Tabla 4. Grado en Empresa. Competencias genéricas

Grado de Economía

Competencias Genéricas Instrumentales

- Capacidad para la resolución de problemas
- Capacidad de análisis y síntesis

Competencias Genéricas Personales

- Compromiso ético en el trabajo
- Capacidad para trabajar en equipo
- Capacidad crítica y autocrítica
- Trabajo en un contexto internacional

Competencias Genéricas Sistémicas

- Motivación por la calidad

Competencias Específicas para la aplicabilidad

- Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica
- Habilidad en la búsqueda de información e investigación

Tabla 5. Propuestas de especialización

3.2. Duración del Grado

Como se desprende de las consideraciones efectuadas en los apartados anteriores, en el momento actual existe una total falta de definición del marco legal y financiero en España (por ejemplo, sobre la financiación del Posgrado) lo que dificulta la adopción de una decisión en relación a la duración de los títulos de Grado en general, y en nuestro caso, a la duración de los Grados en Economía y en Empresa.

A este respecto, los países centrales de la Unión Europea han optado por el modelo 3+2 (en años), si bien con una garantía expresa de existencia de financiación pública para el Posgrado. Por el contrario, la CRUE se ha decantado por una duración de 4 años para el Grado. Igual posición han tomado otros organismos, como la ANECA en los respectivos Libros Blancos de la I Convocatoria.

Por lo que se refiere a las comisiones encargadas de la elaboración del Libro Blanco sobre los estudios de Grado en Economía y en Empresa, las votaciones realizadas al respecto de la duración de estos títulos fueron muy ajustadas (en segunda votación 50% optaron por una duración de 3 años, el 39,1% por la de 4 años y un 10,9% se abstuvo), por lo que finalmente se optó por trabajar con dos escenarios posibles de 3 y 4 años de duración para los Grados. En definitiva, se aprobó la estructura de 3+1+1, entendida como una forma flexible de responder ante los dos contextos posibles, a saber:

- Si la elección del Ministerio fuera de Grados de una duración de 3 años, se estaría demandando que se habilitara financiación para un año adicional de intensificación previo al Master.
- Si la elección del Ministerio fuera de Grados de 4 años, se propone que fuera posible expedir un título propio a los 3 años.

En cualquiera de ambos escenarios, se deberían diferenciar las competencias profesionales conseguidas en el tercer y cuarto año.

3.3. Distribución de los contenidos formativos y asignación de créditos europeos

Una vez identificados los bloques temáticos y contenidos formativos que debe incluir el título, se trataron de determinar los pesos específicos aplicables a cada uno de ellos. Los porcentajes, tal como figuran en la **Tabla 6** y la **Tabla 7**, se aplicaron sobre el total de créditos acordados como comunes (el 66,66%). A la hora de traducir los porcentajes en créditos ECTS se debieron realizar los ajustes pertinentes para que los bloques de materias tuvieran un número de créditos múltiplo de 1,5 a fin de que, en el posterior reparto en asignaturas, puedan configurarse como de 4,5 créditos, 6 créditos, etc.

En el caso del Grado en Empresa, se acordó por la Subcomisión responsable que el conjunto de los bloques temáticos directamente relacionados con la empresa debería tener un peso mínimo que, finalmente, quedó establecido en el 57,5% del total de la troncalidad. Además, este porcentaje debía dividirse en partes iguales entre Contabilidad y Finanzas, por una parte, y Organización de Empresas y Comercialización e Investigación de Mercados, por otra. Posteriormente, con estas restriccio-

nes se establecieron los porcentajes entre los diferentes bloques temáticos, tomando como referencia la troncalidad existente en el Decreto de Directrices Generales Propias del año 90 más una estimación de la obligatoriedad añadida por las Universidades.

Bloque temático	Peso (en%)	Número mínimo de créditos ECTS		Distribución de las horas de trabajo del estudiante ⁷				
		3 años	4 años	%P	T ^a	P ^a	T.P.	Tut.
Contabilidad	15	18	24	0.40	1/2	1/2	0.85	0.15
Organización de Empresas	16.25	19.5	26	0.40	1/2	1/2	0.85	0.15
Finanzas	13.75	16.5	22	0.40	1/2	1/2	0.85	0.15
Comercialización e Investigación de Mercados	12.5	15	20	0.40	1/2	1/2	0.85	0.15
Entorno Económico y Marco Jurídico	15	18	24	0.375	2/3	1/3	0.85	0.15
Análisis Económico	12.5	15	20	0.375	2/3	1/3	0.85	0.15
Métodos Cuantitativos para la Empresa	15	18	24	0.40	1/2	1/2	0.85	0.15
TOTAL	100	120	160					

Tabla 6. Grado en Empresa. Contenidos formativos y asignación de créditos europeos

Bloque temático	Peso (en%)	Número mínimo de créditos ECTS		Distribución de las horas de trabajo del estudiante ⁷				
		3 años	4 años	%P	T ^a	P ^a	T.P.	Tut.
Análisis Económico	25	30	40	0.375	2/3	1/3	0.85	0.15
Economía del Sector Público	7.5	9	12	0.375	2/3	1/3	0.85	0.15
Economía Española, Internacional y Sectorial	20	24	32	0.375	2/3	1/3	0.85	0.15
Entorno Empresarial	15	18	24	0.40	1/2	1/2	0.85	0.15
Métodos Cuantitativos	22.5	27	36	0.40	1/2	1/2	0.85	0.15
Historia Económica y Marco Jurídico	10	12	16	0.375	2/3	1/3	0.85	0.15
TOTAL	100	120	160					

Tabla 7. Grado en Economía. Contenidos formativos y asignación de créditos europeos

⁷ Las horas de trabajo del estudiante se reparten entre Presenciales (de Teoría y de Práctica) y No Presenciales (Trabajo personal y Tutorías o contacto directo con el profesor). El peso de las horas presenciales se indica en la primera columna.

En el caso del Grado de Economía, no se realizó ningún reparto previo, sino que se trabajó, para cada bloque temático, con un intervalo cuyos extremos eran la troncalidad contenida en el Decreto de Directrices Generales Propias del año 90 y una estimación de la troncalidad más la obligatoriedad establecida por las Universidades. Por último, se aprobaron las propuestas contenidas en las tablas anteriores para el Grado en Empresa y el Grado en Economía, con un apoyo superior al 70% de los votos en ambos casos.

La propuesta de reparto de las horas de trabajo del estudiante debería tener sólo un carácter orientativo. En concreto, se ha diferenciado entre horas presenciales y horas no presenciales. Las horas presenciales hacen referencia a las clases en aula tradicionales, repartiéndose sus contenidos entre teóricos y prácticos en función de lo que las comisiones estiman adecuado para cada bloque temático. Las horas no presenciales se dividen en trabajo personal del alumno (realización de trabajos individuales o en grupo, búsqueda de bibliografía e información, estudio individual para la preparación de exámenes, prácticas sin la presencia del profesor, prácticas en empresas) y horas de contacto directo con el profesor (seminarios, realización de exámenes, tutorías del profesor para la realización de trabajo y otras tutorías individualizadas).

Para la determinación del peso relativo de las horas presenciales y no presenciales se realizó la siguiente estimación:

- 1 hora de clase de teoría da lugar a 2 horas de trabajo del alumno.
- 1 hora de clase de práctica da lugar a 1 hora de trabajo del alumno.
- 1 crédito ECTS supone 25 horas de trabajo del alumno.

Esto supone que en las horas presenciales repartidas por igual entre teoría y práctica, el peso de las horas presenciales es del 40 por ciento del total, lo que implica una traducción directa del crédito BOE o presencial (10 horas de clase) al ECTS (25 horas de trabajo = 10 horas presenciales + 15 horas no presenciales). Respecto al reparto del trabajo del alumno entre trabajo personal se propuso que el 85% correspondiese con trabajo personal y el 15% a tutorías en ambos títulos de Grado. Las tutorías se refieren, en este caso, a actividades programadas por el profesor dentro del plan docente de la asignatura en las que tendrá contacto directo con el alumno (individualmente o en pequeños grupos) para orientarle y hacer un seguimiento de los trabajos y avances realizados, realización de seminarios, etc.

4. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN EL ÁMBITO EDUCATIVO

4.1. Evolución e incremento del uso de las TICs

La irrupción generalizada a partir de los años 90 de lo que ha venido en denominarse Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) ha desatado nuevas formas de comunicación, de forma que Internet se ha convertido en un instrumento habitual en el desarrollo de la vida laboral y social de las personas. De hecho, las TICs ofrecen un gran potencial de desarrollo humano; pueden llegar a un mayor número de personas, a una zona geográfica más extensa y, lo que es más importante, a trabajar con mayor rapidez y a un menor coste.

En efecto, las TICs han permitido disminuir los costes que suponen el manejo y transmisión de información, lo que ha conducido a una generalización de las nuevas tecnologías. A este respecto, en 1965, Gordon Moore, cofundador de Intel Corporation, predijo que la densidad de transistores en un área determinada se duplicaría cada 18 o 24 meses. Esta afirmación conocida como la "Ley de Moore" se ha cumplido y ha significado una reducción exponencial del coste de realizar operaciones en ordenadores.

De la misma forma, el coste de almacenar información de forma digital también se ha reducido. Así, el coste de almacenar un megabyte (un millón de datos) en un ordenador (**Figura 2**) se ha reducido de casi 300 dólares en 1995 a un coste marginal en la actualidad.

Figura 2. Evolución del coste de almacenamiento de información en un ordenador

Fuente: *Internet y el futuro de la educación* [<http://www.eduteka.org>]

Por su parte, el coste de transmisión de información y el de comunicación también se han reducido drásticamente: el coste de transmitir una información determinada por segundo y por kilómetro se redujo en los últimos 25 años a menos de una milésima parte. Los cambios tecnológicos anteriormente señalados han propiciado el

crecimiento de Internet. De hecho, el número de servidores sobrepasó los doscientos millones en 2002, como se muestra en el gráfico de evolución de la **Figura 3**.

Figura 3. Evolución del número de servidores

Fuente: *Internet y el futuro de la educación* [<http://www.eduteka.org>]

Los cambios descritos en las líneas anteriores han posibilitado que millones de personas en todo el mundo puedan aprovechar las oportunidades que ofrecen Internet, los ordenadores personales y la tecnología digital. Concretamente, durante el año 2003, el número de usuarios de Internet se incrementó en más de 80 millones. Como consecuencia, la penetración de Internet a nivel mundial se ha incrementado hasta alcanzar prácticamente el 12% de la población. Dichos datos se muestran en el gráfico de la **Figura 4**.

Figura 4. Evolución del número de servidores

Fuente: *eEspaña 2004 Auna Fundación*

Por zonas geográficas, la **Tabla 8** refleja la evolución de los usuarios de Internet (en millones). Cabe destacar el importante aumento que se ha producido en Iberoamérica, que en febrero de 2004 ya superaba los 50 millones de usuarios. Frente a esto, los países desarrollados han experimentado bajas tasas de crecimiento debido a la maduración del mercado.

	Usuarios feb-2003			Usuarios feb-2004			Variación	
	Mill.	% Pobl.	% Mund.	Mill.	% Pobl.	% Mund.	Mill.	%
Este Asiático y Pacífico	203,2	9,7	30	237,4	11,2	31,3	34,2	16,8
Norteamérica	186,5	59,2	27,6	202,6	6,7	26,7	16,1	8,6
Europa Occidental	180,5	45,9	26,7	188,4	47,8	24,8	7,9	4,4
Iberoamérica y Caribe	38,4	7,1	5,7	50,6	9,3	6,7	12,2	31,8
Europa de Este	30,8	9,2	4,6	35,1	10,5	4,6	4,3	14,0
Sur de Asia	19,3	1,3	2,9	21,8	1,4	2,9	2,5	13,0
Asia Central	5,4	3,6	0,8	8	5,3	1,1	2,6	48,1
Países árabes	7,4	2,4	1,1	8,3	2,6	1,1	0,9	12,2
África Subsahariana	5,3	0,8	0,8	6,3	0,9	0,8	1	18,9
Mundo	676,8	10,8	100	758,5	11,9	100	81,7	12,10

Tabla 8. Usuarios de Internet por zonas geográficas

Fuente: eEspaña 2004 Auna Fundación

Los datos de la tabla anterior ponen de manifiesto uno de los principales problemas que ha supuesto la implantación de las nuevas tecnologías a nivel mundial: la brecha existente entre las zonas desarrolladas del mundo y las menos favorecidas económicamente. De esta forma, ha surgido un nuevo tipo de pobreza que separa a los países en los que un alto porcentaje de ciudadanos utilizan algún tipo de tecnología de información o comunicación de aquellos en los que el uso de este tipo de tecnologías es mínimo.

No obstante, para profundizar más en el uso de las TICs y sus repercusiones en relación al objetivo de la presente Memoria, cabe diferenciar su utilización en tres ámbitos diferentes: empresarial, social y educativo.

Para conocer el grado de penetración de las TICs en el ámbito empresarial, en la **Tabla 9** se muestra el uso de diferentes equipamientos por los empleados españoles durante los años 2002 y 2003.

Como puede observarse, en el año 2003 se ha incrementado el número de empresas en las que entre el 75% y el 100% de los empleados tienen acceso a TICs, si bien cabe destacar la casi nulidad de empleados con acceso a PDA.

En general, la aparición y desarrollo de las TICs en el mundo empresarial ha aumentado las necesidades de formación de los empleados, al tiempo que crece la productividad con su introducción. La formación del personal constituye, hoy en día, una forma de inversión a largo plazo para la empresa; los empleados adquieren nuevos conocimientos a través de los planes de formación empresarial, en muchas ocasiones relacionados con el uso de TICs. La empresa asume gastos de formación, pero al mismo tiempo se beneficia de los nuevos conocimientos adquiridos por los empleados y aplicados en su entorno empresarial.

Tienen acceso	Año	Ordenador personal	Intranet	e-mail personal	Internet	Tfno. móvil empresa	PDA
Ninguno de los empleados	2002	2	41	10	2	5	67
	2003	5	32	6	2	6	60
Menos del 10% de los empleados	2002	32	17	34	39	38	23
	2003	27	20	35	35	33	26
10 al 25%	2002	27	15	24	27	27	5
	2003	24	14	21	23	27	5
25 al 50%	2002	15	8	12	13	16	2
	2003	15	8	12	12	14	2
50 al 75%	2002	8	4	4	4	5	1
	2003	8	5	7	7	8	0
75 al 100%	2002	17	15	16	15	8	1
	2003	20	20	20	21	11	1

Tabla 9. Uso de equipamientos por los empleados españoles
Fuente: eEspaña 2004 Auna Fundación

En el ámbito empresarial, un aspecto importante que permite prever la evolución futura de las TICs puede ser el grado de inversión que las empresas dedican en este campo. Así, en el gráfico de la **Figura 5** se puede observar como las inversiones en TICs se muestran sensibles al tamaño de las empresas y al volumen de ingresos de las mismas. La mayor concentración de empresas españolas se produce en el tramo de 6.001 a 18.000 euros de inversión.

Figura 5. Distribución de la inversión en TICs en empresas españolas
Fuente: eEspaña 2004 Auna Fundación

Asimismo, las TICs han introducido profundos cambios en la vida cotidiana de los ciudadanos. Hoy en día no es posible caminar por la calle sin oír la llamada de un teléfono móvil; son muchos los que se comunican a través de *e-mails* o mantienen conversaciones en *chats*; además, paulatinamente, se eleva el porcentaje de los que realizan transacciones bancarias y comerciales a través de Internet.

Respecto al uso de Internet, el año 2003 se caracterizó por el aumento del número de usuarios y hogares que disponen de conexión a Internet. En el gráfico de la **Figura 6** puede observarse que España se situó en la penúltima posición en lo que a hogares conectados a Internet se refiere, a pesar del incremento del 6,25% respecto al año 2002.

Figura 6. Hogares conectados a Internet en la Unión Europea
 Fuente: *eEspaña 2004 Auna Fundación*

Asimismo, el número de usuarios de Internet (**Figura 7**) se incrementó en el último cuatrimestre de 2003 hasta 9.189.000. Durante el periodo representado en el gráfico (de 1996 a 2003, por cuatrimestres), prácticamente todos los años existe un crecimiento de los usuarios, aunque en 2002 se produjo un estancamiento de los mismos –e incluso una disminución en el último cuatrimestre del año–, conduciendo a que el incremento de usuarios fuese sólo de 468.000 personas respecto a 2001.

Para conocer mejor el perfil de los usuarios de Internet en España, el gráfico de la **Figura 8** muestra el perfil de los internautas por género desde 1997 a 2003. En dicho gráfico se puede observar que el número de hombres que se conectan a Internet es superior al de mujeres; sin embargo, el porcentaje de mujeres que se conectan a la red ha aumentado en una cuantía superior a los hombres en los últimos años.

Figura 7. Evolución de usuarios de Internet en España
 Fuente: Encuesta General de Medios 2003

Figura 8. Usuarios de Internet por género
 Fuente: Encuesta General de Medios 2003

Otro aspecto destacable del perfil de los usuarios de Internet es la edad; en el gráfico de la **Figura 9** se muestra la distribución de usuarios de Internet por grupos de edad y puede observarse que la tasa de penetración más alta se produce en el intervalo de 14 a 19 años, con un 56% y un 68,9% en los años 2002 y 2003, respectivamente. Estas cifras pueden expresar la tendencia de la sociedad en su conjunto, ya que se muestra que los usuarios se introducen en el uso de Internet a edades cada vez más tempranas, lo que normalmente se encuentra asociado a la utilización de las nuevas tecnologías cada vez en un mayor número de ámbitos.

No obstante, si se comparan los datos temporalmente, se observa que se ha producido un aumento en el porcentaje de internautas en todos los colectivos en el último año.

Figura 9. Usuarios de Internet por grupos de edad

Fuente: eEspaña 2004 Auna Fundación

En el ámbito **educativo** las TICs están desempeñando un papel clave; gracias a ellas se ha desarrollado fructíferamente la educación no presencial y su función será crucial en la implantación del nuevo paradigma educativo, en el que el alumno pasa a ser el centro del proceso de aprendizaje.

Por este motivo, y por la repercusión de estos aspectos en los objetivos de este proyecto, se dedica el siguiente apartado a analizar más detenidamente los aspectos relevantes de la introducción de las TICs en el campo de la educación en general, y en el ámbito del nuevo Espacio Europeo de Educación Superior en particular.

4.2. Teorías del Aprendizaje y TICs

Antes de adentrarse en el uso de las TICs en la educación, puede resultar de interés aproximarse a las teorías de aprendizaje para establecer dónde pueden encajar las TICs en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En general, se puede afirmar que existen tres teorías de aprendizaje: el conductismo, el cognoscitivismo y el constructivismo.

El **conductismo** se basa en los cambios observables en la conducta del sujeto. Esta teoría se enfoca hacia la repetición de patrones de conducta hasta que éstos se realicen de manera automática. Por tanto, se basa en el estudio de conductas que se pueden observar y medir. La mente es una "caja negra" en el sentido de que las respuestas a estímulos se pueden observar cuantitativamente, ignorando totalmente la posibilidad de todo proceso que pueda darse en la mente.

El **cognoscitivismo** se basa en los procesos que tienen lugar detrás de los cambios de conducta. Estos cambios son observados para utilizarse como indicadores que permitan entender lo que está pasando en la mente del que aprende. Esta teoría del aprendizaje surge hacia 1920 a partir de las limitaciones encontradas en la teo-

ría conductista para explicar el proceso de aprendizaje. En este sentido, el cognoscitivismo reconoce que gran parte del aprendizaje involucra las relaciones que se establecen mediante la proximidad con otras personas y la repetición. También reconoce la importancia del reforzamiento como elemento motivador y de corrección de respuestas. Pero el proceso de aprendizaje se considera como una reorganización de las estructuras cognitivas de las personas mediante las cuales procesan y almacenan la información. En esta teoría destaca el concepto de esquema, que se identifica como una estructura de conocimiento interna; cuando se recibe nueva información, ésta se compara con las estructuras cognitivas existentes – denominados esquemas– y éstos pueden ampliarse o alterarse para dar espacio a la nueva información.

Por su parte, el **constructivismo** se sustenta sobre la base de que cada persona construye su propia perspectiva de lo que le rodea a través de sus propias experiencias y esquemas mentales desarrollados. El constructivismo asume que el que aprende “construye” su propia realidad o la interpreta de acuerdo con la percepción que se deriva de su experiencia. Entonces, el conocimiento de una persona es el fruto de sus experiencias previas, estructuras mentales y creencias.

Las tres teorías tienen puntos negativos y positivos, fortalezas y debilidades, que se analizan brevemente a continuación:

- 1) Conductismo. Como debilidad puede señalarse que el aprendiz puede encontrarse en una situación en la que no se da el estímulo pertinente, con lo que la respuesta correcta nunca ocurre. Sin embargo, el punto positivo que presenta es que el que aprende sólo tiene que centrarse en metas claras y es capaz de responder rápidamente ante una situación relacionada con esas metas.
- 2) Cognoscitivismo. La desventaja que puede presentarse es que el alumno aprende a realizar tareas, pero la forma en que la realiza puede no ser la más adecuada para él o para la situación. La meta es capacitar al aprendiz para que realice tareas repetitivas y esto es una fortaleza de la teoría.
- 3) Constructivismo. El pensamiento divergente y la iniciativa podrían constituir un problema en situaciones donde la conformidad es esencial. Como contrapunto, el aprendiz estará más capacitado para enfrentarse a situaciones de la vida real y podrá aplicar sus conocimientos a situaciones nuevas y cambiantes.

Las anteriores teorías del aprendizaje pueden señalarse como las más destacadas de entre la infinidad de teorías que existen al respecto. Todas las teorías del aprendizaje pueden clasificarse dentro de dos troncos comunes de la psicología, que han influenciado en el ámbito educativo: la perspectiva objetivista (conocimiento-realidad/verdad- como independiente y externo a quien conoce) y la perspectiva constructivista (el conocimiento es una construcción subjetiva).

El conductismo y el cognoscitivismo se apoyan en la primera perspectiva y entienden que la instrucción consiste en representar el conocimiento externo (realidad)

para que el alumno adquiriera su significado con precisión. Sin embargo, el constructivismo considera que el aprendizaje es una interpretación de la realidad: la instrucción consiste en hacer que los alumnos se enfrenten a experiencias nuevas para que modifiquen sus estructuras cognitivas; de esta forma serán capaces de elaborar nuevas interpretaciones de la realidad.

Desde el punto de vista de estas perspectivas, los principios que Smith-Gratto (2000) considera que se pueden aplicar para la formación *on-line* son:

1. Teorías conductista y cognoscitivista
 - a. Formulación de los objetivos de aprendizaje para los alumnos.
 - b. Elaboración de los contenidos que el profesor desea transmitir.
 - c. Organización de la información en pequeñas unidades.
 - d. Evaluación continua de las respuestas de los alumnos, para asegurar que dominan los conocimientos requeridos antes de pasar a la siguiente etapa.
 - e. Refuerzo de las respuestas deseadas.
 - f. Control del ritmo de progreso de los alumnos.
2. Teoría constructivista
 - a. Crear oportunidades para que los alumnos se enfrenten a situaciones que entren en conflicto con sus experiencias anteriores.
 - b. Sugerir actividades que les ayuden a reestructurar su conocimiento.
 - c. Proponer actividades de resolución de problemas/casos reales.
 - d. Fomentar actividades que requieran interacción y colaboración con otros alumnos y con el profesor.

Smith-Gratto opina que el conductismo es más adecuado para tareas de memorización, cuando los contenidos pueden ser fácilmente estructurados y las actividades se desarrollan mediante pasos claramente secuenciados. Por su parte, el constructivismo resulta adecuado para la comprensión individual de informaciones y procesos cognitivos complejos, como los que se necesitan en la resolución de casos reales.

Por tanto, se puede concluir que no existe una aproximación ideal para la formación *on-line*, ya que cada perspectiva, conductista-cognoscitivista y constructivista, presenta ventajas e inconvenientes. Por este motivo, la mayoría de los expertos aconsejan una estrategia mixta de ambas perspectivas: la perspectiva conductista-cognoscitivista debe utilizarse para la definición de la estrategia del curso, la exposición de los objetivos y las evaluaciones; y la perspectiva constructivista debe emplearse para la definición de las estrategias de interacción y la definición de actividades individuales y grupales.

4.2.1. Características de las TICs

En este nuevo contexto se entiende que Internet y el resto de nuevas tecnologías constituyen recursos destacados gracias a las peculiaridades que presentan, entre las que cabe destacar las siguientes:

- **Conectividad.** Las TICs han facilitado la creación de bibliotecas digitales globales y de grandes bases de datos que son de uso habitual en la actualidad. Además, la comunicación entre personas se ha visto facilitada por las TICs.
- **Solución de problemas.** Para la solución de problemas se parte de subproblemas más cortos y manejables y, en este ámbito, las TICs son herramientas útiles para la resolución de esos problemas.
- **Modelación y simulación.** La modelación y simulación en ordenadores son ayudas esenciales en disciplinas como ciencias naturales o economía.
- **Comunicación en el ciberespacio.** Correos electrónicos, videoconferencias, chats, etc. son algunos ejemplos de las nuevas formas de comunicación que se caracterizan por su desarrollo en tiempo real.
- **Aprender en cualquier lugar y en cualquier momento.** Las TICs han añadido nuevas dimensiones al aprendizaje a distancia. Se puede diseñar “software” que ayude a aprender, eliminando barreras geográficas y temporales.
- **Enriquecimiento de los estudiantes mediante un aprendizaje basado en proyectos.** El aprendizaje basado en proyectos es una forma de implantar el constructivismo y la solución de problemas mediante la colaboración en el proceso de creación de conocimiento.

Además, otros muchos autores coinciden en señalar otras características definitorias de las TICs, como inmaterialidad, interactividad, instantaneidad, innovación, diversidad, etc., las cuales permiten pensar en estas tecnologías como herramientas básicas en el desarrollo del nuevo Espacio Europeo de Educación Superior, en el que, como se ha comentado anteriormente, el papel del alumno en su el proceso de enseñanza-aprendizaje se modifica, y en el que se entiende que el proceso de aprendizaje no debe culminar en un momento del tiempo sino que debe alargarse a lo largo de toda la vida.

4.2.2. La utilización de las TICs en la educación: la educación digital

La introducción de las nuevas tecnologías en el ámbito de la educación y de la formación es reciente. Se podría dar una definición de educación digital como aquella que siendo presencial o a distancia hace uso de las tecnologías digitales y que tiene como objetivo la adquisición de competencias para aprender a aprender, tanto por parte de los profesores como de los estudiantes, en un proceso de formación permanente.

La utilización de las TICs en la educación ha permitido que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea más flexible, global y ubicuo; la educación se ha independizado del tiempo y del lugar, ya que se puede acceder a información sin necesidad de trasladarse físicamente a un determinado lugar. Así, la educación se adecua a las

necesidades particulares de cada persona en función de sus conocimientos anteriores y sus habilidades, pudiendo establecer cada persona su ritmo de trabajo; la información está permanentemente disponible; se desarrolla un ambiente de aprendizaje en el que cooperan estudiantes y profesores, fomentándose la creación y facilitando compartir información. A este respecto, en la **Tabla 10** se muestran las formas más genéricas en que las TICs se pueden utilizar en el ámbito de la educación.

Herramientas de educación digital
Herramientas de apoyo a la enseñanza Herramientas accesibles vía web para la creación de portales y contenidos educativos; herramientas para la creación de comunidades virtuales educativas; pizarras virtuales; aula virtual...
Herramientas de apoyo al aprendizaje Correo electrónico, foros, mensajería instantánea, herramientas de colaboración, herramientas para la autoformación...
Herramientas de gestión Gestores de recursos educativos, sistemas de gestión automatizada vía web de equipos en los centros bases de datos de alumnos, de aulas...

Tabla 10. Soluciones TIC para la educación

Fuente: eEspaña 2003 Auna Fundación

Dentro del grupo de **herramientas de apoyo a la enseñanza** se encuentran aquellas que facilitan la labor docente, entre las que cabe destacar por su generalidad las siguientes:

- Las herramientas que facilitan la creación de portales y contenidos educativos por los profesores. Su principal finalidad es digitalizar los contenidos de las clases y adaptarlos a su aplicación y utilización a través de Internet.
- Las herramientas para la creación de comunidades virtuales educativas.
- La pizarra digital. Es un sistema tecnológico que básicamente consiste en un ordenador multimedia conectado a Internet y un video proyector, gracias al cual tanto profesores como alumnos pueden estar conectados a un sistema que permite visualizar y comentar la información que proporciona Internet, la televisión o cualquier otra fuente, como documentos digitalizados en disco o documentos de papel.
- Aula virtual. Sistema que facilita la conexión por videoconferencia con otras aulas en las que se imparte o recibe formación. La conexión implica la visualización del profesor y del material que está presentando, de forma, que se pueden compartir recursos entre diferentes centros, haciéndose independiente el lugar de formación de la formación en sí misma.

- Portales. Facilitan el acceso a las herramientas y contenidos desde una web, ya sea desde una intranet o simplemente a través de Internet. A modo de ejemplo, la pantalla de la **Figura 10** muestra el acceso al Espacio Virtual de Aprendizaje Sicodinet.

Figura 10. Acceso al Espacio Virtual de Aprendizaje Sicodinet [http://sicodinet.unileon.es]

Por su parte, las **herramientas de apoyo al aprendizaje** son aplicaciones que hacen posible el establecimiento de nuevos modelos de aprendizaje o soportan modelos ya existentes. Los ejemplos más destacados en este grupo son el correo electrónico, los foros, el chat y la videoconferencia, entre otros. Con estas herramientas se favorece la comunicación entre personas de forma que se establece un aprendizaje cooperativo en red.

En función de los instrumentos que utiliza, se puede observar que el uso de las TICs como herramientas de aprendizaje tiene un papel destacado en el proceso de tutorías. Con la introducción de las TICs en la educación y la creación del Espacio Europeo de Educación Superior se plantea que los alumnos construyan por sí mismos su propio conocimiento, quedando los profesores relegados al papel de guías de este proceso; por ello, las tutorías cobran especial relevancia, ya que en ellas los profesores pueden aconsejar y orientar a sus alumnos acerca de su aprendizaje. Por tanto, este es uno de los aspectos favorecidos por la aplicación de las TICs que más incidencia puede tener en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el nuevo marco que se plantea con la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior.

A este respecto, el Centro de Recursos TIC para la Acción Tutorial⁸ ha desarrollado un estudio acerca del empleo de TICs en las tutorías, mediante encuestas a 130 profesores de universidades acerca del tipo de acción tutorial que realizaban (académica, profesional o personal) y el empleo de TICs en el proceso de tutorías, entre otros puntos destacados. Las conclusiones más relevantes que se desprenden del estudio se reflejan a continuación:

1) E-mail. El e-mail es la herramienta basada en tecnologías de la información y comunicación más utilizada por el profesorado universitario (**Figura 11**) y cuenta con la ventaja de que la mayoría se encuentra familiarizado con este medio. De hecho, puede observarse como una gran mayoría utiliza los e-mails en el proceso de tutorías. En general, se utiliza en la tutoría reactiva y los contextos más adecuados para su uso son:

- Cuando se necesita enviar o responder con cierta urgencia.
- Cuando el motivo de la consulta sólo afecta al profesor y al alumno particular que realiza la consulta.
- Cuando ha ocurrido una situación excepcional que es urgente que los alumnos conozcan.

Figura 11. Utilización de e-mails en tutorías

Fuente: Michavila Pitarch (2003)

2) Foros. Esta herramienta consigue convertir la tutoría reactiva en tutoría proactiva, ya que ante una cuestión planteada por el profesor (o por un alumno) el resto de alumnos pueden introducir sus propias opiniones. Sin embargo, en la **Figura 12** se muestra cómo la utilización de los foros en las tutorías, a pesar del conocimiento que los profesores manifiestan tener sobre su funcionamiento, sólo en un 14,08% se utiliza este tipo de herramienta.

⁸ El estudio se ha realizado por Laboratorio de Innovación en Tecnologías de la Información y la Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria. Puede consultarse en <http://liti.dmami.upm.es/tutorias/>

Figura 12. Utilización de foros en tutorías

Fuente: Michavila Pitarch (2003)

3) Chat. Normalmente los canales de chat se utilizan para que a determinadas horas prefijadas se facilite el intercambio de información entre todos los participantes (profesores y alumnos), normalmente sobre un determinado tema, aunque, como se muestra en la **Figura 13**, si bien más de la mitad de de los profesores entrevistados conocen el chat, sólo un 2,82% lo utilizan habitualmente en los procesos de tutoría.

Figura 13. Utilización de chat en tutorías

Fuente: Michavila Pitarch (2003)

4) Videoconferencia. Las videoconferencias se pueden llevar a cabo principalmente a través de dos tipos de tecnología: línea telefónica –que es más conocida– e Internet, que es más potente. En su aplicación a la labor tutorial, esta herramienta permite actuar como si se tratase de tutorías presenciales, ya que se pueden mostrar contenidos, compartir información e intercambiar archivos en tiempo real. Nuevamente, en la **Figura 14** puede observarse que, como en el caso del chat, son pocos los que utilizan la videoconferencia en las tutorías, aunque más de la mitad conocen esta tecnología.

Figura 14. Utilización de videoconferencias en tutorías
Fuente: Michavila Pitarch (2003)

5) Web docente. Esta Web integra la casi totalidad del resto de herramientas de aprendizaje anteriormente expuestas (correo electrónico, foros, chat, videoconferencia). Son muy eficaces tanto como complemento en la formación presencial como herramienta única en la educación a distancia. En la primera puede utilizarse para la tutoría proactiva y en la segunda puede utilizarse como medio de almacenamiento y distribución de contenidos. Como muestra la **Figura 15**, casi el 40% de los encuestados conocen y utilizan webs docentes en el proceso de tutorías, frente a un 23,94% que no las conoce.

Figura 15. Utilización de webs docentes en tutorías
Fuente: Michavila Pitarch (2003)

Finalmente, las **herramientas de gestión** sirven de soporte para la gestión de recursos educativos, así como al proceso de gestión administrativa de los participantes en el proceso. Entre las herramientas de este tipo más generalizadas pueden destacarse las siguientes:

- Aplicaciones que gestionan bases de datos de alumnos, con su correspondiente información académica y de evolución de su aprendizaje, que facilitan el seguimiento de los mismos.
- Aplicaciones que gestionan bases de datos de recursos de los centros, con información de horarios, profesores, etc.

- Aplicaciones que gestionan contenidos educativos y de apoyo, proporcionando bibliografía, material complementario y otros contenidos desarrollados por los profesores u otros agentes.
- Herramientas que facilitan la gestión de equipos informáticos en los centros.

4.2.3. Impacto de las TICs en la educación

La influencia de las TICs en todos los sectores podría apuntarse como otro de sus aspectos más destacados. En el campo de la educación su introducción ha supuesto modificaciones en la formación de los educadores, en el modelo de enseñanza-aprendizaje, en los medios utilizados en dicho proceso, etc.

Las TICs en la educación han conducido a que las personas otorguen mayor importancia a la educación informal; los medios de comunicación social suponen una gran influencia en el aprendizaje de las personas (Televisión, Internet...) y cada vez son más los que aprenden fuera de centros educativos. Sin embargo, lo ideal sería integrar la enseñanza recibida en las instituciones educativas con el aprendizaje adquirido fuera de las mismas. De hecho, esto constituye un reto en la educación actual.

Sin embargo, los cambios apuntados conllevan la necesidad de una formación permanente y continua, consolidándose la idea apuntada en las bases para la creación del Espacio Europeo de Educación Superior de que el aprendizaje debe realizarse durante toda la vida.

Al amparo de la utilización de las TICs en el ámbito educativo han aparecido los denominados Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVAs), que implican un aprendizaje sin barreras de tiempo o espacio y aseguran una comunicación continua entre estudiantes y educadores. Por tanto, permiten que el conocimiento pueda adquirirse en cualquier lugar, siendo sólo necesario poder conectarse a Internet.

Por otro lado, la introducción de las TICs en el campo de la educación ha supuesto una modificación en la formación, tanto de los estudiantes como de los profesores; se incorporan a la formación la *alfabetización digital básica* así como contenidos que relacionan cada materia en particular con las TICs. Las TICs ayudan a desarrollar habilidades que se demandan cada vez de forma más intensiva, como puede ser el auto aprendizaje, la búsqueda y selección de información, la construcción argumentada de opiniones propias, el trabajo en equipo, etc.

Por este motivo, la necesidad de formación didáctico-tecnológica de los educadores es otra de las consecuencias que ha generado la introducción de las TICs en la educación. Los profesores deben aprender a manejar los instrumentos tecnológicos y a conseguir una integración óptima de los mismos en el proceso educativo.

A este respecto, Alonso y Gallego (1996) afirman que hoy en día los docentes deben desempeñar quince funciones relacionadas con las TICs y la sociedad de la información, a saber:

- 1) Favorecer el aprendizaje de los alumnos como principal objetivo.

- 2) Utilizar los recursos psicológicos del aprendizaje.
- 3) Estar predispuestos a la innovación.
- 4) Poseer actitud positiva ante la integración de nuevos medios tecnológicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
- 5) Integrar los medios tecnológicos como un medio más del diseño curricular.
- 6) Aplicar los medios didácticamente.
- 7) Aprovechar el valor de comunicación de los medios para favorecer la transmisión de información.
- 8) Conocer y utilizar los lenguajes y códigos semánticos.
- 9) Adoptar una postura crítica, de análisis y de adaptación de los medios de comunicación.
- 10) Valorar la tecnología por encima de la técnica.
- 11) Poseer las destrezas técnicas necesarias.
- 12) Diseñar y producir medios tecnológicos.
- 13) Seleccionar y evaluar los recursos tecnológicos.
- 14) Organizar los medios.
- 15) Investigar con medios e investigar sobre medios.

La incorporación de las TICs al proceso educativo requiere una serie de características por parte de los profesores (anteriormente comentadas) que pueden resumirse en que el profesor debe de enseñar a los alumnos a “aprender a aprender”. El profesor pasa a desempeñar un nuevo rol en el proceso de enseñanza-aprendizaje diferente del que hasta hace poco imperaba en la docencia, y que puede resumirse en los ítems recogidos en la **Tabla 11**, en la que representan los roles desde la perspectiva del modelo tradicional frente al más actual modelo tecnológico.

Modelo tradicional	Modelo tecnológico
Profesor aislado	Equipo docente
Profesor como instructor	Profesor como mediador
Se pone énfasis en la enseñanza	Se pone énfasis en el aprendizaje
Suele aplicar los recursos sin diseñarlos	Diseña y gestiona recursos
Didáctica basada en la exposición y con carácter unidireccional	Didáctica basada en la investigación y con carácter bidireccional
Sólo el acierto proporciona aprendizaje	Utiliza el error como fuente de aprendizaje
Restringe la autonomía del alumno	Fomenta la autonomía del alumno
El ordenador está al margen	El uso del ordenador está integrado en currículum

Tabla 11. Rol del profesor en los distintos procesos de aprendizaje

Fuente: Fernández Muñoz (2001)

4.2.4. Las TICs, el Espacio Europeo de Educación Superior y el nuevo rol del docente

Las características descritas en el apartado anterior al respecto del nuevo papel que asumen los profesores con la introducción de las TICs en la educación se relacionan estrechamente con el rol que deben asumir los docentes para integrarse en el EEES. Como se ha descrito en el apartado relativo al sistema de créditos europeos, la introducción de los créditos ECTS supone desviar la atención desde la enseñanza al aprendizaje, desde las horas de docencia del profesor a las horas de estudio que el alumno necesita para alcanzar unos determinados conocimientos.

Los profesores, dentro del ámbito del Espacio Europeo de Educación Superior, deben tener una perspectiva diferente para entender y gestionar la educación: deben situarse en el puesto del que aprende, desarrollar una enseñanza centrada en la formación de los ciudadanos, recordando que se debe favorecer la movilidad de los estudiantes, potenciar el acercamiento cultural y académico entre alumnos de procedencias diferentes y proporcionarles formación para desempeñar su trabajo en países distintos, con equipos y contextos variados. Por tanto, el profesorado en general, y el universitario en particular, debe adquirir una serie de competencias y capacidades que aseguren la calidad en la formación de los estudiantes, entre las que pueden destacarse las que se recogen a continuación:

- El profesor debe conocer en profundidad la disciplina que imparte, de forma que le permita realizar las pertinentes acciones formativas para apoyar el aprendizaje de los alumnos.
- El profesor debe ser autocrítico con su enseñanza, para poder mejorarla continuamente.
- El profesor debe tener el poder de utilizar el lenguaje científico adecuado en sus clases, al tiempo que pueda modificar sus registros cuando sea necesario.
- El profesor debe ser capaz de gestionar los recursos de los que dispone y la enseñanza.
- El profesor debe poseer competencias sociales que le permitan acciones cooperativas, trabajo en equipo, etc. De esta forma, puede gestionar los alumnos en el ámbito de aprendizaje.

Además de las anteriores características que se refieren al dominio de la disciplina académica pertinente, el nuevo profesorado deberá poseer unas competencias profesionales básicas, como las siguientes:

- Conocimiento del proceso de aprendizaje del estudiante. El profesor debe promover el aprendizaje independiente, activo y cooperativo de sus estudiantes, utilizando para ello todas aquellas herramientas que motiven a los mismos al estudio a su formación.
- Planificación de la enseñanza y de la interacción didáctica. El diseño de la enseñanza debe realizarse teniendo en cuenta las necesidades formativas globales y específicas, fijando objetivos, contenidos, métodos, recursos y procedimientos de evaluación de las actividades a realizar. Para su diseño debe existir consenso con el resto de profesores o unidades académicas responsables.

- Evaluación, control y regulación de la propia docencia y del aprendizaje. Los profesores deben intentar mejorar su docencia y reforzar el aprendizaje de los alumnos, utilizando instrumentos adecuados de evaluación, que se adapten a las diversas circunstancias.
- Conocimiento de normas acerca de los derechos y deberes de profesores y alumnos. La estructura organizativa del proceso de enseñanza-aprendizaje debe adaptarse a los principios establecidos al respecto en el Espacio Europeo de Educación Superior.
- Gestión del propio desarrollo profesional como docente. El profesor debe conocer cuáles son sus necesidades para mejorar su docencia y formación. También debe ser capaz de trabajar en equipo con otros profesores, para mejorar continuamente la enseñanza.

De acuerdo con lo anterior, el profesorado será uno de los primeros afectados del proceso de convergencia hacia el Espacio Europeo de Educación Superior, siendo muchos los cambios que debe asumir. En particular, el profesorado de enseñanzas superiores experimentará transformaciones en su dedicación a la docencia, especialmente una redefinición de su tiempo de trabajo en este aspecto.

Como se ha mencionado anteriormente, con la introducción del ECTS se pasará a valorar las horas de trabajo del estudiante en lugar del tiempo de docencia del profesor. El profesor tiene que desempeñar nuevas tareas reconocidas, además de las clases en sí mismas, como las tutorías, la atención personalizada, la organización, desarrollo y evaluación de tareas prácticas, etc. (dedicadas todas ellas a organizar, orientar y supervisar el trabajo de los estudiantes). Todo ello supone un reconocimiento del total del tiempo que el profesor debe dedicar a la docencia de modo general, y no sólo a las clases presenciales.

Por tanto, la enseñanza universitaria requiere ahora más dedicación, atención e implicación con las nuevas actividades que los profesores deberán desarrollar para adaptarse al Espacio Europeo de Educación Superior. El desarrollo de estas actividades (organización trabajos prácticos, seminarios, prácticas y trabajo de campo, diseño de nuevos métodos de evaluación, entre otras) se verá facilitado con la utilización de TICs en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es obvio que la utilización de herramientas como e-mail, foros o chats, entre otras, agilizará el proceso de tutorías entre profesores y alumnos, además de facilitar la labor del profesor a la hora de supervisar y organizar el aprendizaje de los alumnos. Igualmente herramientas como pizarras digitales, portales y aulas virtuales facilitan la labor de enseñanza del profesor al poner a su disposición medios que le permiten organizar y suministrar información a los alumnos, independientemente del lugar en que se encuentren físicamente y del momento en que decidan dedicar su tiempo al aprendizaje. Las TICs favorecen la interacción entre profesores y alumnos construyendo un aprendizaje cooperativo.

Asimismo, los ordenadores, Internet y el resto de TICs facilitan también la formación continua del profesorado universitario; los profesores tienen acceso a más información y pueden gestionarla mejor. También se facilita la cooperación entre docentes, propiciándose el intercambio de información y de ideas y la colaboración en proyectos comunes de docencia y de investigación.

Quizás la introducción de las TICs en la educación ha impulsado más si cabe la creación de un nuevo espacio de educación superior. El Espacio Europeo de Educación Superior busca transparencia en los procesos de formación, la movilidad de los estudiantes, la construcción del propio conocimiento y el aprendizaje a lo largo de toda la vida, entre otros objetivos y, en este sentido, las TICs permiten que todo ello pueda conseguirse más fácilmente, gracias a sus peculiares características ya apuntadas: inmaterialidad, interactividad, instantaneidad, innovación, diversidad, etc.

En relación a las funciones propiamente dichas que puede representar la aplicación de las TICs en el ámbito educativo se puede afirmar que son muchas y muy variadas, si bien de su utilización no se desprenden únicamente ventajas sino que también pueden observarse ciertos inconvenientes. A este respecto, Marquès Graells (2000) señala que las funciones que cumplen las TICs dentro de la educación son las siguientes:

- Son un medio de expresión para escribir, dibujar, realizar presentaciones multimedia, etc.
- Sirven de canal de comunicación para el intercambio de ideas y materiales, además de ser un medio de trabajo colaborativo.
- Adoptan el papel de instrumento de productividad para procesar información, utilizando de hojas de cálculo, gestores de bases de datos y lenguajes de programación.
- Son una fuente de información y de recursos.
- Desempeñan un papel importante en la gestión de centros y en el seguimiento tutorial.
- Sirven de medio didáctico, mediante la utilización de materiales multimedia, simulaciones y programas educativos de prensa, radio, etc.
- Destacan como instrumento para la evaluación, al permitir una retroalimentación inmediata entre alumno y profesor a través, por ejemplo, de páginas interactivas.
- Proporcionan un soporte para nuevos entornos formativos (EVA).
- Son un medio lúdico que ayuda al desarrollo cognitivo.

Sin embargo, como se comentó anteriormente, la utilización de las TICs en el proceso de enseñanza-aprendizaje se desprenden ventajas e inconvenientes, que pueden clasificarse desde diferentes perspectivas, que a modo de resumen se recogen en la **Tabla 12**.

Desde la perspectiva de la aplicación de las TICs en el ámbito del nuevo Espacio Europeo de Educación Superior, cabe recordar que entre las recomendaciones realizadas por la comisión que llevó a cabo el proyecto del *Libro Blanco sobre los estudios de Grado de Economía y de Empresa*, se estableció que aunque no se incluían en las propuestas de troncalidad se entiende que deben desarrollarse todos los aspectos relativos a la adquisición de competencias por parte de los alumnos en el dominio del inglés y en el desenvolvimiento en la utilización de herramientas informáticas. A este respecto, se asume que su dominio puede alcanzarse si su utiliza-

ción se extiende a clases teóricas y prácticas de otras asignaturas, además de complementarlo con asignaturas específicas.

Desde la perspectiva del aprendizaje	
Ventajas	Inconvenientes
<ul style="list-style-type: none"> - Interés y motivación. - Continua actividad intelectual. - Desarrollo de la iniciativa. - Aprendizaje a partir de los errores. - Mayor comunicación profesores y alumnos. - Aprendizaje cooperativo. - Alto grado de interdisciplinariedad. - Alfabetización digital y audiovisual. - Desarrollo de habilidades de búsqueda y selección de información. - Mejora de las competencias de expresión y creatividad. - Fácil acceso a información de todo tipo. 	<ul style="list-style-type: none"> - Distracciones. - Dispersión. - Pérdida de tiempo. - Informaciones no fiables. - Aprendizajes incompletos y superficiales. - Diálogos muy rígidos. - Visión parcial de la realidad. - Ansiedad. - Dependencia de los demás.
Desde la perspectiva de los estudiantes	
Ventajas	Inconvenientes
<ul style="list-style-type: none"> - A menudo aprenden con menos tiempo. - Atractivo. - Acceso a múltiples recursos educativos y entornos de aprendizaje. - Personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje. - Autoevaluación. - Mayor proximidad del profesor. - Flexibilidad en los estudios. - Instrumentos proceso de información. - Ayudas para la Educación Especial. - Ampliación entorno vital. Más contactos. - Más compañerismo y colaboración. 	<ul style="list-style-type: none"> - Adicción. - Aislamiento. - Cansancio visual y otros problemas físicos. - Inversión de tiempo. - Sensación de desbordamiento. - Comportamientos reprobables. - Falta de conocimiento de los lenguajes. - Recursos educativos con poca potencialidad didáctica. - Virus.
Desde la perspectiva de los profesores	
Ventajas	Inconvenientes
<ul style="list-style-type: none"> - Fuente de recursos para la docencia, la orientación y la rehabilitación. - Individualización. - Tratamiento de la diversidad. - Facilidades realización de agrupamientos. - Mayor contacto con los estudiantes. - Liberan al profesor trabajos repetitivos. - Facilitan la evaluación y control. - Actualización profesional. 	<ul style="list-style-type: none"> - Estrés. - Desarrollo de estrategias de mínimo esfuerzo. - Desfases respecto a otras actividades. - Problemas mantenimiento ordenadores. - Supeditación a los sistemas informáticos. - Exigen una mayor dedicación. - Necesidad actualizar equipos y programas.

Tabla 12. Las TICs desde diferentes perspectivas en el ámbito educativo

Desde la perspectiva de los centros	
Ventajas	Inconvenientes
<ul style="list-style-type: none"> - Los sistemas de teleformación pueden abaratar los costes de formación - Los sistemas de teleformación permiten acercar la enseñanza a más personas. - Mejora administración y gestión centros. - Mejora de la eficacia educativa. - Nuevos canales de comunicación con las familias y con la comunidad local. - Comunicación más directa con la Administración Educativa. - Recursos compartidos. - Proyección de los centros. 	<ul style="list-style-type: none"> - Costes de formación del profesorado. - Control de calidad insuficiente de los entornos de teleformación. - Necesidad de crear un departamento de Tecnología Educativa. - Exigencia de un buen sistema de mantenimiento de los ordenadores. - Fuertes inversiones en renovación de equipos y programas.

Tabla 12 (cont.). Las TICs desde diferentes perspectivas en el ámbito educativo

Por tanto, entre los aspectos que debe promocionar el profesorado en el proceso de enseñanza-aprendizaje se encuentra la necesidad de que los alumnos, a través de todas las vías que se encuentren a su alcance, se familiaricen con el uso de las diferentes herramientas informáticas, con independencia de la asignatura concreta en la que se circunscriba su docencia.

Asimismo, en la propuesta de reparto de las horas de trabajo del estudiante, si bien con carácter meramente orientativo, se ha diferenciado entre horas presenciales y horas no presenciales. En concreto, las horas no presenciales se dividen en trabajo personal del alumno (realización de trabajos individuales o en grupo, búsqueda de bibliografía e información, estudio individual para la preparación de exámenes, prácticas sin la presencia del profesor, prácticas en empresas) y horas de contacto directo con el profesor (seminarios, realización de exámenes, tutorías del profesor para la realización de trabajo y otras tutorías individualizadas).

Respecto al reparto del trabajo del alumno entre trabajo personal se propuso que el 85% correspondiese con trabajo personal y el 15% a tutorías en ambos títulos de Grado. Las tutorías se refieren, en este caso, a actividades programadas por el profesor dentro del plan docente de la asignatura en las que tendrá contacto directo con el alumno (individualmente o en pequeños grupos) para orientarle y hacer un seguimiento de los trabajos y avances realizados, realización de seminarios, etc.

Precisamente, es en estos dos ámbitos (la promoción de la utilización de herramientas informáticas y la necesidad de favorecer mecanismos que permitan orientar y establecer mecanismos para guiar el trabajo del alumno) donde se puede vislumbrar nitidamente la aportación que suponen nuevas herramientas educativas que trabajan en ambos campos, entre los que se encuadra la aportación que suponen los Espacios Virtuales de Aprendizaje y las herramientas y recursos que componen este tipo de portales en general, y la aportación particular de SICODINET, a cuya descripción se dedica la segunda parte de este proyecto.

Parte II. El Espacio Virtual de Aprendizaje Sicodinet

5. PROCESO DE DESARROLLO Y RECURSOS DISPONIBLES

5.1. Presentación

La docencia de las materias que constituyen la base del proyecto SICODINET ha suscitado gran interés tanto en nuestro país como en el exterior, principalmente por los académicos dedicados a la misma y, en menor medida, por los profesionales de esta rama de actividad. Así, por ejemplo, en Estados Unidos, ante las críticas recibidas por el modelo clásico de enseñanza, la American Accounting Association (AAA) estableció la Accounting Education Change Commission (AECC) con los objetivos siguientes:

- a) Cambiar el enfoque educativo del actual énfasis en el conocimiento a un énfasis en los procesos.
- b) Desarrollar tareas y estrategias que ayuden al estudiante a convertirse en aprendiz efectivo.
- c) La promoción de actitudes de aprendizaje continuado.

Por su parte, la International Federation of Accounting (IFAC, 1996), establece un grupo de logros muy ambicioso que debe conseguir la enseñanza y que se concretan en:

- a) Capacidades intelectuales: capacidad de investigación, de pensamiento lógico abstracto, de razonamiento inductivo y deductivo y análisis crítico; habilidad para identificar y resolver problemas no estructurados ni habituales y para aplicar técnicas de resolución de problemas; posibilidad de seleccionar y asignar prioridades y de organizar trabajos suministrando instrucciones concretas; capacidad para adaptarse al cambio.
- b) Capacidades interpersonales: capacidad para trabajar en grupo, de organizar y delegar tareas, de motivar y desarrollar personas, de soportar y resolver conflictos y de liderar grupos de trabajo; capacidad para mantener relaciones con personas cultural e intelectualmente diferentes; capacidad para negociar soluciones aceptables y acuerdos viables en situaciones profesionales; posibilidad de trabajar eficazmente en un ambiente intercultural.
- c) Capacidades de comunicación: capacidad de presentar, discutir y defender adecuadamente puntos de vista formal o informalmente, tanto oralmente como por escrito; capacidad de escuchar y leer con eficacia, incluida la sensibilización a diferencias culturales y lingüísticas; capacidad de localizar, obtener, organizar, comunicar y utilizar información de fuentes humanas, impresas o electrónicas.

Por otra parte, la "crisis" actual de la docencia universitaria en estos aspectos se debe a diversas razones, entre las que se pueden concretar en las siguientes:

- Deficiente formación de los profesores en materia didáctica.
- Resistencia de los docentes a introducir cambios, a veces por el desconocimiento de nuevos métodos.
- Falta de incentivos para mejorar la actividad docente.
- La atención prioritaria prestada a la investigación de cara a la promoción profesional.
- Deficiencias en las infraestructuras.
- Falta de actualización de los medios educativos.
- Prácticas curriculares no acordes con la situación actual.
- Estancamiento de las ideas.
- Falta de colaboración y cooperación.

Asimismo, las nuevas consideraciones y planteamientos que se propugnan desde el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior, en consonancia con las deficiencias anteriormente señaladas, obliga a los profesionales de la enseñanza de estas materias a un proceso de reingeniería formativa tanto de los contenidos como de las herramientas y metodología a emplear en su actividad diaria. En este sentido, para tratar de paliar dichas deficiencias y responder a las necesidades sociales que se le exige a la formación contable universitaria, dentro de las demandas globales exigidas a la Universidad anteriormente aludidas y por el EEES, la enseñanza de esta disciplina puede enfocarse desde tres puntos de vista:

- Una formación altamente **generalista**, en la que priman los "modos de pensar" sobre los "modos de actuar", lo que genera una formación integral de la persona con una proyección más humanista que técnica.
- Una formación altamente **especializada**, en la que se da mayor importancia a los "modos de hacer" sobre los "modos de pensar", lo que supone una formación enfocada a preparar profesionales cualificados que satisfarán únicamente las necesidades del mercado.
- Una formación **mixta**, que combina las dos anteriores, de modo que los cometidos de sus programas tratarán de interrelacionar los "modos de pensar" con los "modos de hacer", de ahí su adecuación a los fines perseguidos, al tratar de lograr el equilibrio entre formación teórica y práctica, dado que la enseñanza universitaria de la Contabilidad pretende dotar de formación científica y de los conocimientos necesarios para solventar los problemas concretos que se plantean a las empresas.

El hecho de que junto a la dimensión cultural y científica, la Universidad tenga como cometido la formación de profesionales, genera debates acerca de si esta función se está desarrollando de forma adecuada, especialmente en las ciencias económicas y empresariales y en el ámbito de la Contabilidad en particular. En este sentido, debe

señalar que la Universidad debe proporcionar una serie de conocimientos y, como se ha comentado con anterioridad, enseñar a realizar análisis críticos y a razonar, si bien se ve no obstante limitada para poder ofrecer formación práctica sobre la amplísima variedad de sectores económicos que hay en la actualidad en el mundo empresarial.

No obstante, ambas instituciones coincidirán en la necesidad de afrontar la formación como algo permanente, que debe revisarse e intentar mejorarse de manera continua, adaptando los conocimientos a las nuevas realidades, avances y aportaciones que se produzcan, también en consonancia con los objetivos propugnados desde el EEES.

De hecho, dada la continua y gran velocidad que con la que se están produciendo cambios en el mundo actual, cambios que afectan a la profesión contable, el alumno debe estar preparado para vivir en este entorno, por lo que, como se ha indicado reiteradamente, el profesor debe centrarse tanto o más en enseñar a aprender que en enseñar la propia materia. Asimismo, el profesor debe tratar de incorporar a su docencia todos aquellos medios y recursos didácticos que faciliten los procesos anteriormente descritos.

Entre los distintos medios didácticos aplicables a la Contabilidad se encuentran desde la tradicional pizarra, libros de texto y expresión oral, hasta los más sofisticados ofrecidos por las TICs. En efecto, los medios audiovisuales tales como el vídeo, diapositivas, retroproyectores, etc., han de incorporarse progresivamente a la tecnología educativa, pues facilitan el proceso de aprendizaje en general y de la disciplina de la Contabilidad en particular. Sin embargo, hay que tener presente que todavía en algunos centros no se cuenta con la infraestructura adecuada para poder aprovechar las indudables ventajas que ofrecen tales medios, así por ejemplo se cuenta con aulas mal acondicionadas, grupos de alumnos excesivamente numerosos, etc.

Con este enfoque queda restringido el papel de los medios como recursos instrumentales. Sin embargo, conviene tener en cuenta que el tema de los medios sobrepasa el problema de su definición y clasificación, e incluso la consideración estática o dinámica de los mismos, de ahí que esta exposición se centre en saber cuándo y cómo se han de utilizar y en función de qué planteamiento curricular. Además, la polémica de los medios (libro de texto sí o no, ordenadores sí o no) hay que considerarla desde un punto de vista didáctico progresista, esto es, considerando hasta qué punto los medios facilitan procesos y actividades de enseñanza y aprendizaje significativos, no sólo receptivos sino sobre todo creativos o transformadores, y promueven, en una palabra, la actividad y la reflexión del alumno sin que caiga en el peligro de ser "espectador" de un proceso didáctico conformista y basado únicamente en la recepción.

Por tanto, si se pretende adecuar las enseñanzas universitarias de la Contabilidad a la nueva realidad en general y al EEES en particular es necesario revisar el currículum contable, justificándose así el interés de los profesores del perfil de Contabilidad de Costes y de Gestión de la Universidad de León, promotores del proyecto SICODINET, en plantear la necesidad de realizar un proceso de reingeniería formativa, que trate de adaptar en la medida de lo posible las tradicionales técnicas de enseñanza en este ámbito a la nueva realidad que impone la sociedad de la información y el nuevo EEES.

En este sentido se ha planteado el EVA Sicodinet, objeto de la presente Memoria, cuya pantalla de acceso se muestra en la **Figura 16**.

Figura 16. Pantalla de acceso al Espacio Virtual de Aprendizaje SICODINET

El desarrollo y puesta en marcha del proyecto se ha apoyado en los contenidos de las asignaturas que constituyen la oferta docente de dicho perfil, tratando de facilitar al alumno el cumplimiento de los objetivos educativos propuestos.

De acuerdo con lo anterior, las asignaturas vinculadas con dicho perfil docente y que configuran el actual sistema de enseñanza reglada de los planes de estudios impartidos en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de León (si bien con enseñanza reglada en otras titulaciones), puede observarse en la **Tabla 13** que sigue a continuación.

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales			
<u>Asignaturas</u>	<u>Plan de Estudios</u>	<u>Carácter</u>	<u>Créditos</u>
Contabilidad de Costes	Ldo. Admón. y D. Empresas	Obligatoria	9
Contabilidad de Costes	Ddo. Ciencias Empresariales	Troncal	9
Contabilidad de Gestión	Ldo. Admón. y D. Empresas	Optativa	6
Contabilidad Directiva	Ddo. Ciencias Empresariales	Optativa	6
Sistemas de Información Contable	Ldo. Investigación Mercados	Obligatoria	6
Escuela de Ingenierías Industrial e Informática			
<u>Asignaturas</u>	<u>Plan de Estudios</u>	<u>Carácter</u>	<u>Créditos</u>
Sistemas Inteligentes de Gestión	Ingeniero en Informática	Obligatoria	6
Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud			
Gestión de Entidades Sanitarias	Diplomatura en Enfermería	Optativa	4'5

Tabla 13. Enseñanza reglada del perfil de Contabilidad de Costes y de Gestión en la Universidad de León

Asimismo, como se comentará posteriormente, también se ha utilizado el EVA como complemento en la impartición docente de los Cursos de Doctorado que se muestran en la **Tabla 14**.

Departamento de Dirección y Economía de la Empresa		
<u>Programa de Doctorado</u> : Nuevas tendencias en Dirección de Empresas		
<u>Curso</u>	<u>Carácter</u>	<u>Créditos</u>
Fundamentos de Infoconomía	Fundamental	3
Sistemas Inteligentes para el Control y Dirección	Fundamental	3

Tabla 14. Cursos de Doctorado

La consideración conjunta de todas las asignaturas tiene su razón de ser en el **principio holístico** que preside la programación propuesta y que se supedita al servicio de la comprensión global del sistema docente propugnado en base a dos partes principales: el principio de coordinación y el principio de integración.

El *principio de coordinación* establece que ninguna parte de un sistema puede planificarse eficazmente si se planifica independientemente de las demás unidades del mismo nivel. Por su parte, el *principio de integración* postula que la planificación realizada independientemente en cualquier nivel de un sistema no puede ser tan efectiva como la planificación realizada interdependientemente en todos los niveles.

Cuando los principios de coordinación y de integración se combinan, se obtiene el mencionado principio holístico, el cual enuncia que, mientras más partes y niveles se planifiquen simultánea e interdependientemente, mejores serán los resultados.

De ahí la doble justificación de su utilidad: la atención centrada en una Materia Troncal, del primer ciclo de las titulaciones de la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas (LADE) y de la Diplomatura en Ciencias Empresariales, presente en los planes de estudio de todas las Universidades, y que sigue presente en los estudios planteados por el Libro Blanco en la adaptación de estos estudios al EEES, lo cual incide positivamente, a su vez, en que dicha actividad pueda redundar en un considerable número de alumnos y profesores y la necesidad de establecer un contenido que deberá estar coordinado con el resto de asignaturas que conforman dicho perfil docente, permitiendo así a los alumnos un seguimiento completo de estas enseñanzas.

Por este motivo, en el resultado final del proyecto que se está desarrollando se ha tratado de facilitar ambos propósitos, eligiendo herramientas que permiten, por un lado, el apoyo a la enseñanza presencial y su metodología docente (implementando contenidos docentes en la red y facilitando su posterior transmisión) y, por otro, los aspectos relativos a la gestión administrativa y docente de asignaturas y alumnos. Esta segunda perspectiva es muy importante, ya que ha implicado tener que dotar al Espacio del dinamismo suficiente para que no sea simplemente una serie de materiales en red, sino que fomente la participación del alumno, potencie los aspectos

prácticos (incrementando la relación profesor–alumnos e incluso alumno–alumno), agilice la acción tutorial, etc., y permita a los alumnos gestionar los procesos administrativos relativos a estas materias.

En el desarrollo actual del proyecto se ha conseguido el objetivo principal propuesto, habiendo conseguido también implementar las primeras bases para la extensión del EVA a todas las asignaturas del perfil docente. De hecho, todas las asignaturas mostradas en la **Tabla 13** anterior tienen su propio espacio dentro del EVA, con contenidos propios y específicos, y tratamiento conjunto desde la perspectiva del alumnado, ya que muchos de los estudiantes son participantes en varias de dichas asignaturas.

A modo ilustrativo, en las figuras siguientes se muestran las pantallas de acceso a las diferentes asignaturas implementadas actualmente en Sicodinet.

Figura 17. Sicodinet. Acceso a la asignatura “Contabilidad de Costes”

Figura 18. Sicodinet. Acceso a la asignatura "Contabilidad de Gestión"

Figura 19. Sicodinet. Acceso a la asignatura "Contabilidad Directiva"

Figura 20. Sicodinet. Acceso a la asignatura "Sistemas de Información Contable"

Figura 21. Sicodinet. Acceso a la asignatura "Sistemas Inteligentes de Gestión"

Figura 22. Sicodinet. Acceso a la asignatura "Gestión de Entidades Sanitarias"

El desarrollo de este proyecto se ha abordado considerando a los actuales alumnos como el foco de atención del mismo, de ahí el doble objetivo que se persigue que consiste, por un lado, en servir de apoyo al proceso de enseñanza–aprendizaje de las asignaturas que integran dicho perfil en las diferentes titulaciones de la Universidad de León y, por otro, mejorar el tránsito de información entre los alumnos matriculados en dichas asignaturas y los profesores responsables de la impartición de las mismas.

Desde esta perspectiva, el Espacio Virtual de Aprendizaje SICODINET supone una auténtica innovación en la metodología docente que tradicionalmente ha venido siendo aplicada en dicho ámbito en la Universidad de León y, en general en el resto de Universidades españolas, tanto por el vehículo de transmisión, que facilita determinadas acciones complementarias de la enseñanza presencial, como por los contenidos, que pretenden fomentar la calidad de la docencia tanto a nivel teórico como práctico.

De hecho, como objetivos secundarios se han abordado otros aspectos que en la actualidad continúan en desarrollo. En concreto, se está utilizando el EVA desarrollado como vehículo de transmisión único en alguna de las actividades complementarias de las asignaturas impartidas en la enseñanza reglada por los profesores promotores del mismo. Así, durante el primer trimestre del curso académico 2004/2005, ha sido implementado en el EVA un seminario voluntario (*"La hoja electrónica de cálculo como herramienta de apoyo a la elaboración de información"*

de gestión”) dirigido a los alumnos de la principal asignatura troncal de las que componen este proyecto (Contabilidad de Costes), impartido totalmente vía Internet, siendo la primera iniciativa de este tipo que se desarrolla en la Facultad Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de León. En el **Apéndice 2** se resumen los contenidos, metodología y resultados de dicha iniciativa.

Finalmente, y aprovechando la base tecnológica del presente Proyecto, se ha utilizado este EVA para la impartición docente de un Taller Virtual (“Nuevas Tecnologías de Apoyo Educativo Basadas en Internet: WebQuest”), desarrollado en el ámbito del congreso internacional 5^{to} Congreso Virtual “Integración sin Barreras en el Siglo XXI”, celebrado durante el mes de noviembre de 2004, en el que ha habido participantes de más de 10 países diferentes.

5.2. Los Espacios Virtuales de Aprendizaje

Un Portal de Conocimiento puede ser considerado tanto como una aplicación basada en un buscador que permite al usuario acceder, interactuar, tomar decisiones y utilizar una gran variedad de información sin importar la localización del usuario, la localización de la información o el formato en que esta esté almacenada, como por la facilitación de mecanismos de generación de comunidad.

Los tipos más comunes de portales son aquellos sitios web que ofrecen una variedad de características –generalmente noticias, tableros de mensajes, herramientas de referencia, correo electrónico, compras, etc.– que sirven como punto de entrada, o portal, a una variedad de contenidos informativos y de conocimiento en Internet. La mayoría de los portales comparten esas características, si bien no hay una lista específica de aspectos requeridos para ser considerado como un portal.

Como muchos otros aspectos de Internet, los portales han evolucionado en muy corto tiempo en una gran variedad de tipos y con diferentes usos. La mayoría de los portales están organizados en canales, o categorías, de temas que están relacionados con la función de ese portal en particular, de forma que un canal agrupa una serie de elementos, dentro y fuera del mismo, en una única ubicación. Por ejemplo, un portal educativo puede incluir características de los cursos y temas ofrecidos, contenidos informativos, documentación relacionada, acceso a e-mail, foros de debate, salas de chat, tablón de mensajes, documentos on-line, un mecanismo de búsqueda, y noticias sobre los aspectos formativos, docentes y de convergencia, todo en un área accesible.

En este sentido, se han identificado muchas aplicaciones diferentes que pueden ser consideradas portales, dependiendo de los usos y funciones que los mismos puedan tener. Así, aunque no utilicen todas las funciones posibles, aquellos que emplean una combinación de las mismas son denominados Portales de Conocimiento. En todo caso, las principales funciones de un Portal de Conocimiento se corresponden tanto en proporcionar información específica utilizando un sistema de tecnología de la información y presentarla sobre la base de las preferencias y perfiles del usuario en particular, posibilitando características de personalización y navegación que

permitirán al usuario adaptar sus búsquedas para su mayor beneficio como en facilitar la comunicación y colaboración entre aquellos que disponen de la información y aquellos que la necesitan.

De forma análoga, también los portales tienen diversos usos, lo que puede dar una idea de la conveniencia o no de crear un Espacio Virtual de Aprendizaje. En principio, se puede afirmar que el principal objetivo de la implementación de un portal es crear un ámbito amigable para que el usuario pueda navegar fácilmente y encontrar la información y el conocimiento que necesita para realizar sus tareas más rápidamente, compartir y colaborar con la comunidad y tomar decisiones.

Una característica adicional que hace de los portales un recurso valioso es su adaptabilidad a usuarios individuales. De hecho, a través del uso de técnicas de personalización, los portales han evolucionado para entregar precisamente la información específica que se necesita y de la forma en que la necesita a cada participante.

En efecto, la información acerca del portal es obtenida normalmente a través de un proceso de registro por medio del cual el usuario facilita información personal a una base de datos, la cual es utilizada para "personalizar" las búsquedas que el usuario realice o para notificarle novedades relevantes basándose en el perfil que el usuario ha facilitado en su alta. De esta forma, un portal permite al usuario la flexibilidad de adaptar sus búsquedas y el uso de los resultados de esas búsquedas de una forma que no era posible antes, de manera que el valor de la información disponible puede ser individualizado para un uso más eficiente y efectivo.

Un portal también puede convertirse en una comunidad virtual a través del uso, entre otras herramientas, del e-mail y los foros de chat. Esto permite a los usuarios de un mismo portal intercambiar ideas acerca del contenido del portal y sus temas, sin importar donde están localizados. De esta forma, el portal conecta a individuos en otro nivel, de tipo interpersonal, avanzando en la reducción de la brecha existente entre los habitantes de una región, facilitando el intercambio y acceso al conocimiento.

Muchas universidades y otras instituciones de enseñanza han percibido la importancia de incrementar el acceso al conocimiento de sus alumnos, lo que ha llevado a un incremento de programas de educación a distancia, que permiten a los estudiantes incrementar su capacitación profesional a través de Internet desde su propio hogar u oficina, en sus propios horarios y a su propio ritmo. De hecho, la mayoría de las Universidades españolas (**Tabla 15**) cuentan con un espacio en la red, con diferentes denominaciones como Campus Virtual, Aula Virtual, etc., que en la mayoría de los casos sirven de complemento a la enseñanza presencial. Como se puede observar en dicha Tabla, actualmente en la Universidad de León no existe un espacio de este tipo, lo que precisamente dota de mayor novedad y grado de innovación al resultado de este proyecto.

A Coruña	http://www.udc.es/ucv/indexsinc.html	Universidad A Coruña Virtual
Alacant / Alicante	http://www.ua.es/es/univirtual/index.html	Campus Virtual
Alcalá de Henares	http://geb.uah.es/webct/ticket/ticketLogin?action=print_login&request_uri=/webct/ticket/ticketLogin?	Aula Virtual WebCT
Alfonso X el Sabio	http://www.uax.es/online/alumnos.shtml	Servicios on line alumnos
Almería	https://b3cvirtual.ual.es/redcampus/accesosg.htm	
Antonio de Nebrija	http://www.nebrija.com/campus_virtual/index.htm	Campus Virtual
Autónoma de Barcelona	https://www.interactiva.uab.es/cv/identificacio.jsp	Campus Virtual
Autónoma de Madrid		
Barcelona	http://www.ubvirtual.es/	
Burgos	https://ubunet.ubu.es/co/pag/index.htm	UbuNet
Cádiz	http://cvirtual.uca.es:8080/	Campus Virtual
Camilo José Cela	http://www.webct.ucjc.edu/webct/ticket/ticketLogin?action=print_login&request_uri=/webct/homearea/homearea%3F	WebCT
Cantabria	http://campusvirtual.unican.es/	Campus Virtual
Cardenal Herrera - CEU	http://www.campusvirtualceu.com/pag-acceso/index1024.htm	Campus on line
Carlos III de Madrid	http://adamadrid.uc3m.es/campusvirtual/Idioma1/default1.htm	Participa en ADA Madrid
	http://www.uc3m.es/CG/presentacionCG.html	Campus Global
Castilla-La Mancha	https://redcampus.uclm.es/	Red C@mpus
Católica de Ávila		
Católica S. Antonio	https://campus.ucam.edu/ael2/login2.htm	UCAM Virtual
Complutense Madrid	https://campusvirtual1.ucm.es/cv/	Campus Virtual (WebCT)
Córdoba	http://aulavirtual.uco.es/	Aula Virtual
Deusto	http://plataforma.deusto.es/entrada.asp	Plataforma Deusto Virtual
Europea de Madrid	http://www.uem.es/web/ipp/aprendizaje_autonomo/instrucciones.htm	Campus Virtual
Extremadura	http://www.unex.es/redux/	Campus Virtual Redux
Francisco de Vitoria		
Girona	http://www.udg.edu/gacad/virtual/	Intercampus
Granada	http://cevug.ugr.es/web-cevug/index.html	Campus Virtual WebCT
Huelva		Universidad de Huelva On line
Illes Balears	http://campusextens.uib.es:2200/portal/cvc/index.html	Campus Virtual Compartido G9
Internac. de Andalucía	http://www.unia.es/UniaONline/	Campus Virtual
Internacional SEK	http://www.usek.es/Alumnos/campus.htm	Campus Virtual
Jaén	https://morena.ujaen.es:7776/campus_virtual/index.jsp	Campus Virtual

Tabla 15. Campus Virtuales de las Universidades Españolas

Jaume I	http://cent.uji.es/pub/	Aula Virtual (Moodle)
La Laguna	http://www.campusvirtual.ull.es/	Campus Virtual
La Rioja	http://campusvirtual.unirioja.es/	Campus Virtual
Las Palmas de Gran Canaria	http://teleformacion.gestion.ulpgc.es/moodle/	Campus Virtual (Moodle)
León		
Lleida	http://atenea.udl.es/index.php	Campus Virtual (PHP-Nuke)
Málaga	http://campusvirtual.uma.es/portalie.htm	Campus Virtual
Miguel Hernández de Elche		
Mondragón		
Murcia	https://suma.um.es	Campus Virtual (Suma)
Navarra		
Oberta de Catalunya	http://www.uoc.edu	Universidad Virtual
Oviedo	G9	
Pablo de Olavide		
País Vasco	http://cv.ehu.es/	Campus Virtual
Politécnica de Cartagena	http://www.upct.es/~gespro/aula/aula.html	Aula Virtual
Politécnica de Catalunya	https://intranet.upc.es/assignets	Campus Digitals
Politécnica Madrid		
Politécnica València		
Pompeu Fabra	http://www.upf.es/web/docencia/docencia.htm?opcio=2	Aula Global
Pontificia Comillas Madrid	http://www.upco.es/sifo/	
Pontificia de Salamanca		
Pública de Navarra		Grupo G9
Ramon Llull		
Rey Juan Carlos		
Rovira i Virgili		
Salamanca	http://www.usal.es/web-usal/Estudios/virtual/virtual.shtml	Enseñanza Virtual
San Pablo-CEU	http://campusvirtual.uspceu.com/2.4.0/web/index1024.htm	Campus Virtual
Santiago de Compostela	http://e-aula.usc.es/webct/ticket/ticketLogin?action=print_login&request_uri=/webct/homearea/homearea%3F	USC Virtual
Sevilla		
UNED		
València (Estudi General)		
Valladolid	http://sigma.uva.es/Inicio/Alumnos	Escritorio Virtual (Sigma)
Vic		
Vigo		
Zaragoza	http://add.unizar.es/	Campus Virtual (también G9)

Tabla 15. Campus Virtuales de las Universidades Españolas

5.3. Metodología de trabajo: Desarrollo del Proyecto

En base a los objetivos propuestos, la metodología aplicada para el desarrollo del Espacio Virtual de Aprendizaje SICODINET, se ha centrado en dos aspectos diferenciados: la base conceptual y la base técnica del Proyecto. No obstante, en el diagrama de la **Figura 23** se puede observar que la puesta en marcha del Proyecto ha conllevado el desarrollo de forma coordinada y simultánea en el tiempo de los contenidos conceptuales y el desarrollo técnico u operativo del mismo.

Figura 23. Fases propuestas para el desarrollo del Proyecto SICODINET

5.3.1. Base conceptual

La implementación de los contenidos conceptuales que forman parte del EVA (descritos con mayor profundidad en el apartado 6), el equipo investigador contaba con la experiencia y formación necesarios para abordar el desarrollo del proyecto.

De hecho, muchos de los contenidos que constituyen la base del Proyecto final ya estaban definidos, fruto de la experiencia docente del personal participante en el Proyecto así como de diversas publicaciones docentes que han servido de base a la construcción de este Espacio Virtual de Aprendizaje.

5.3.2. Base técnica

5.3.2.1. Fase 1. Análisis inicial y elección de herramientas

En primer lugar se definieron con mayor precisión los servicios –actuales y futuros– que se deseaba ofrecer a los usuarios potenciales, de forma coordinada con la elección de las herramientas tecnológicas relacionadas con Internet, multimedia y uso de software de apoyo, ya que en función de los objetivos y servicios concretos se

debería analizar las distintas opciones de software que permiten conseguir los mismos, centrándonos principalmente en la elección de la plataforma que daría soporte al EVA.

A este respecto, y dado el elevado número de plataformas de teleenseñanza existente en la actualidad, ha sido necesario un análisis de las diferentes alternativas, en función de los objetivos propuestos para este Espacio Virtual de Aprendizaje, así como de los medios disponibles tanto para su implementación como para su futuro mantenimiento.

No obstante, el proyecto pretendía llevarse a cabo con el empleo de software libre para realizar tanto la parte académica como la administrativa, por las ventajas técnicas y operativas, además que la gratuidad, que este tipo de software presenta. Además, al tratarse de un proyecto propio con un pequeño número de profesores involucrados, sería imposible poder implementar un proyecto de este tipo con software propietario, por el elevado coste que supone no sólo su adquisición sino las licencias correspondientes de mantenimiento y actualización.

Además, al emplear sólo este tipo de software, no es necesario preocuparse por la situación legal del mismo, ya que este tipo de licencia permite su libre uso, libre copia, libre distribución y libre modificación.

Además, el número de plataformas que permiten implementar entornos virtuales de enseñanza/aprendizaje en código abierto iguala e incluso en algunos casos supera a aquellas desarrolladas bajo software propietario. De hecho, la utilización de estas herramientas se está generalizando en las universidades de todo el mundo, ya que para una universidad que cuenta con personal capacitado e infraestructura suficiente para su mantenimiento siempre resultará más económico y eficiente optar por productos de software libre que acceder a través de licencias de software comercial.

Por estos motivos, anticipamos ya que la base técnica del proyecto se ha realizado implementado el Espacio Virtual de Aprendizaje en la **plataforma Moodle**⁹, si bien adicionalmente, para llevar a cabo alguno de los objetivos planteados, en un primer término se consideró y fue necesaria la utilización de software complementario para la elaboración de alguno de los contenidos (como el caso de software que permitiera la gestión y publicación en la red de preguntas de autoevaluación), siguiendo a este respecto la misma metodología para la elección del software utilizado. No obstante, durante el desarrollo del Proyecto, los recursos y actividades disponibles en la plataforma Moodle han ido aumentando, por lo que en la actualidad es factible implementar todos los contenidos educativos propuestos sin necesidad de software adicional.

Los motivos que se pueden señalar frente a otras desventajas del software propietario son los siguientes:

⁹ <http://moodle.org>

- **Economicidad.** La política de precios de los diferentes software de tipo comercial implica en muchos casos el pago de licencias no sólo para su adquisición inicial sino para su mantenimiento, lo que hipoteca parte del presupuesto a su mantenimiento.
- **Flexibilidad.** Normalmente los productos de código propietario son escasamente flexibles y cualquier modificación o cambio que se precise realizar debe ser contratado a la empresa propietaria, con el incremento que supone en el coste del producto.
- **Rigidez en el planteamiento educativo.** En la mayoría de los casos las plataformas comerciales siguen un tipo de educación instructivista, ya que la mayor parte de ellas están diseñadas para permitir “colgar” materiales en la red, sin ningún tipo de herramienta que facilite otro tipo de proceso de enseñanza-aprendizaje.

Lógicamente, el mayor esfuerzo fue destinado al análisis de diferentes plataformas que, cumpliendo los requisitos necesarios para cumplir nuestro objetivo, facilitasen sobre todo la actualización constante que requiere un Espacio Virtual de Aprendizaje. A este respecto, desde nueva perspectiva entendemos que una plataforma que sirva de base para un EVA debe contar, como mínimo con los siguientes **tipos de recursos**:

- **Recursos que permitan la comunicación colaborativa.** Este es uno de los pilares fundamentales dentro de este tipo de entornos de enseñanza-aprendizaje, y que lo diferencia fundamentalmente de otro tipo de entornos, ya se trata de recursos que posibilitan el intercambio de información, el diálogo y discusión entre los estudiantes.

Estos recursos pueden permitir la comunicación sincrónicamente, es decir, en tiempo real (audio, video-conferencia, charla, etc.), y asincrónicamente, esto es, sin necesidad de estar conectados al mismo tiempo (correo electrónico, tablero electrónico, grupos de discusión, etc.).

- **Recursos para el seguimiento del progreso del estudiante.** Una de las principales facilidades que debe otorgar una plataforma para este objetivo es poner a disposición del profesorado mecanismos que proporcionen información que permita analizar el progreso del alumno.

Esta información puede provenir de los resultados de ejercicios y autoevaluaciones realizadas por el estudiante, estadísticas de itinerarios seguidos en los materiales de aprendizaje, participación en las herramientas de comunicación, número de veces que ha accedido al sistema, tiempo invertido, etc.

Este tipo de recursos puede ser deseable también desde la perspectiva del alumno propiamente dicho, ya que en algunos casos estas herramientas facilitan el proceso de aprendizaje autónomo que se propugna desde el EEES, al establecer una valoración del progreso seguido por el estudiante en dicho proceso.

- **Recursos para la gestión y la administración de los alumnos.** En sentido genérico, este tipo de recursos hace referencia a los mecanismos que permitan llevar a cabo las actividades relacionadas con la gestión académica de los alumnos (matrícula, consulta del expediente académico, expedición de certificados, etc.) así como la gestión del proceso de enseñanza-aprendizaje (privilegios de acceso, creación de grupos, acceso a la información sobre el alumno, etc.). Es obvio que desde nuestra perspectiva, la necesidad de contar con este tipo de recursos hace referencia al segundo tipo de actividades. Por tanto, y con independencia del resto de mecanismos que presente cada plataforma, el objetivo en nuestro caso es que la misma facilite el proceso de gestión de alumnos por grupos (para la misma asignatura), por titulaciones (para diferentes asignaturas), mecanismos de alta en el sistema (autónomos y manuales), etc.
- **Recursos que faciliten el trabajo colaborativo.** En una plataforma de este tipo es indispensable la presencia de recursos para la comunicación interpersonal, como elementos para lograr el trabajo colaborativo. Sin embargo, también es necesario contar con otros recursos, como por ejemplo los que permitan compartir información, trabajar con documentos conjuntos, faciliten la solución de problemas y la toma de decisiones, asignar tareas, navegación compartida, notas, pizarra compartida, etc. cuyo objetivo principal es facilitar el trabajo colaborativo.
- **Recursos para el acceso a la información y contenidos del aprendizaje.** La plataforma debe disponer de herramientas que permitan el acceso a diversos recursos de aprendizaje como hipermedias, simulaciones, textos (en diferentes formatos), imágenes, audio, vídeo, ejercicios y prácticas, tutoriales, etc. Además los alumnos deben poder acceder a una mayor cantidad de información a través de los múltiples recursos disponibles en Internet como: bases de datos en línea, bibliotecas virtuales, libros electrónicos, recursos de vídeo, audio, videoclips, publicaciones electrónicas, glosarios, enciclopedias, etc.
- **Recursos para la creación de ejercicios de evaluación y autoevaluación.** La evaluación del aprendizaje en este tipo de entornos debe ser contemplada desde dos perspectivas diferentes. Por una parte, desde el punto de vista del profesor, la cual le proporcionará información sobre la adquisición de conocimientos o destrezas por parte del alumno y la efectividad del diseño del proceso de enseñanza. Por otra parte, el alumno a través de ejercicios de autoevaluación, recibe información/orientación sobre el grado de conocimientos adquirido.

Además de las consideraciones anteriores sobre los recursos deseables y las características a considerar, en el estudio y selección de las diferentes plataformas se han utilizado además los siguientes **criterios**:

Flexibilidad educativa. La plataforma a utilizar debe ser una herramienta útil y adecuada para poder afrontar diferentes tipos y modalidades de enseñanza, ya que si bien en un principio su objetivo principal es complementar la enseñanza presencial, no se descarta otro tipo de iniciativas. Dicha flexibilidad debe ser consistente con la diversidad de contenidos y formatos de las diferentes materias, que permita abarcar distintos niveles de enseñanza y objetivos variados, y facilitar las buenas prácticas en la enseñanza y el aprendizaje.

Asimismo, la plataforma debe aumentar las oportunidades de comunicación y colaboración entre los participantes en el proceso educativo, facilitando la construcción de conocimientos en común y una relación significativa con los materiales de aprendizaje.

Por tanto, la flexibilidad es la capacidad para agregar valor añadido al proceso formativo ya sea este presencial, semipresencial o a distancia, de grado o postgrado, destinado a alumnos o profesores, centrado en los contenidos (instructivista) o en la actividad de los estudiantes (constructivistas).

En este sentido, en general las diferentes plataformas están diseñadas desde una filosofía pedagógica, es decir, asumen una teoría implícita sobre el aprendizaje en línea. Así, algunas herramientas privilegian la creación y distribución de contenidos formativos, asumiendo que los materiales son el elemento clave del aprendizaje. Otras en cambio potencian la comunicación entre los participantes, entendiendo que el aprendizaje es producto de la interacción social y la construcción compartida de significados en un ambiente rico en información y en oportunidades de conocimiento.

Por este motivo, las herramientas que facilita cada plataforma (módulos, componentes, recursos, etc.) tienen distintas funcionalidades y están dispuestas de modo diferente. Además, si el resultado final como es el caso del presente proyecto, va a ser utilizado por profesores distintos, hay que tener presente que cada profesor aborda las tareas con un diferente estilo docente, derivado tanto de sus convicciones pedagógicas como de la naturaleza de la materia, de los estilos de aprendizaje de sus estudiantes, etc.

Por tanto, la plataforma debe satisfacer la mayor parte posible de estas necesidades tan diversas, lo implica que deba ser sumamente flexible, que no imponga un estilo docente en particular sino que posibilite la mayoría de ellos a fin de que los docentes y los estudiantes lo experimenten como un aumento de posibilidades y no como una limitación, un elemento distorsionador o un freno a su creatividad y a su capacidad de innovación.

Usabilidad. La usabilidad de un sistema de este tipo se puede entender como la eficacia del mismo en relación a su facilidad de uso. Por la novedad que supone en el entorno concreto de la Universidad de León, el EVA debe ser fácil de utilizar tanto para los profesores como para los alumnos.

Sin embargo, en general se puede afirmar que la complejidad en el uso de una herramienta de este tipo no es necesariamente una consecuencia directa de su po-

tencialidad como herramienta, sino que en muchos casos es el diseño de la misma el que la dota de un manejo complejo. En este sentido, lo ideal es que no sea preciso acudir a manuales de uso (ni para el profesorado ni especialmente para los estudiantes), sino que su manejo sea lo más intuitivo posible, de forma que una persona (profesor o alumno) familiarizado con las aplicaciones normales (correo electrónico, navegación en Internet, foros o listas de distribución, etc.) sea capaz de manejarlo sin problemas.

En muchos casos este requisito se afronta en un segundo plano. Sin embargo, cuando se opta por un sistema de este estilo, su aplicación sólo tiene sentido si se consigue un uso generalizado. Por muy buenas herramientas que ponga a disposición de docentes y discentes, si su utilización implica destinar tiempo a su manejo, puede que su uso sea rechazado.

Flexibilidad tecnológica. Si bien la usabilidad y flexibilidad didáctica son los criterios esenciales en la elección de una plataforma, también es preciso tener en consideración los aspectos tecnológicos de la misma. En concreto, se analizó la necesidad de las siguientes especificaciones técnicas:

- Base de datos, entorno de desarrollo, etc.
- Tipología de acceso al EVA (gestión de claves, gestión de usuarios, etc.)
- Herramientas disponibles para la incorporación de los contenidos de interés educativo (documentos en formatos diferentes, hipervínculos a páginas web, etc.)
- Herramientas de comunicación. Se trata de que el EVA no sea un mero gestor de contenidos digitales, sino que fomente la participación y comunicación entre docentes y discentes.

En relación a este aspecto, es necesario recordar que los promotores del presente Proyecto son a su vez los administradores del EVA, por lo que la mayor facilidad de realizar modificaciones técnicas es un requisito a considerar en la elección del software.

Accesibilidad. Uno de los requisitos que sería deseable que cumpliera el sistema elegido son los estándares de accesibilidad. Por accesibilidad se entiende el acceso a la información sin limitación alguna por razón de deficiencia, discapacidad, o minusvalía y, en este sentido, son muchas las personas que acceden a la información de nuestro sitio desde contextos muy diferentes a los nuestros ya que pueden tener problemas de oído, visión o movilidad, dificultades de lectura o comprensión, quizás no pueden utilizar el teclado o el ratón o pueden tener un lector de sólo texto, una pantalla pequeña o una conexión lenta. Sin embargo, la accesibilidad no es de interés únicamente para las personas con discapacidad sino que mejora el acceso a la web en general.

En relación a la importancia otorgada a la accesibilidad de nuestro EVA hay que tener presente que las páginas web de entidades públicas ha pasado de ser un servicio añadido a una obligación que todas las entidades tienen que cumplir por Ley¹⁰. En este sentido, desde nuestra perspectiva de Administración Pública, aunque en nuestro caso no sea una obligación directa, creemos que es preciso que la plataforma elegida en la medida de lo posible cumpla o tienda a cumplir con dicha normativa.

A este respecto, la plataforma elegida, actualmente se está en un proceso de profunda revisión de todas las páginas para cumplir con los estándares XHTML, que son el primer paso en el avance hacia la accesibilidad (uno de los mayores objetivos de la próxima versión 1.5).

Desarrollos futuros. En la mayoría de las plataformas de software libre los desarrollos existentes pueden considerarse similares en cuanto a la presentación de contenidos y a la disponibilidad de herramientas básicas de comunicación. Sin embargo, al tratarse de software no comercial es muy importante el grado de compromiso de los desarrolladores y de la comunidad de usuarios tanto sobre el mantenimiento de la plataforma como sobre el desarrollo futuro de la misma.

Por este motivo, de forma simultánea, además de profundizar en el conocimiento de las diferentes propuestas en cuanto a módulos, contenidos, herramientas, facilidad de implementación, etc., se prestó especial atención a las comunidades que comparten el desarrollo y actualización de las mismas, participando en los foros, tanto de desarrolladores como de usuarios, con el fin de conocer el grado de dinamismo y compromiso de dichas comunidades así como el grado de apertura de los diferentes proyectos. La participación en los foros nos ha permitido también constatar el número de usuarios y su implicación y participación en la toma de decisiones, en la solución de problemas, en la puesta a punto de las nuevas versiones, en la colaboración para la resolución de problemas de las versiones beta que van surgiendo, en la innovación de las funcionalidades existentes, etc.

Asimismo, las comunidades más activas en este tipo de proyectos facilitan en sus webs las futuras funcionalidades de cada plataforma en sus nuevas versiones y, en muchos casos, con calendarios previstos de implementación, lo que también ha facilitado conocer la evolución futura prevista.

De acuerdo con lo anterior, y tratando de buscar plataformas que cumplieran en la medida de lo posible con todas las necesidades, requisitos y funcionalidades apuntadas anteriormente, se procedió a la elección del soporte o base técnica del proyecto para lo cual se utilizaron, en primer lugar, varios **estudios comparativos** existentes sobre diferentes plataformas, destacando entre ellos los siguientes:

¹⁰ Ley 34/2002, de 11 de julio (BOE de 12 de julio), de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSI).

- Estudio desarrollado por el Gabinete de Tele-Educación de la Universidad Politécnica de Madrid (<http://www.gate.upm.es>) en el que se analizan más de 300 plataformas diferentes.
- Estudio descriptivo de diferentes plataformas de LMS (Learning Machine Systems) de Software Libre, en la web de la comunidad “eLearning Workshops” (http://www.elearningworkshops.com/modules.php?name=Web_Links&l_op=viewlink&cid=32).
- Herramienta para el estudio y comparativa de Sistemas de Gestión de Cursos (plataformas) elaborada por EduTools, comunidad perteneciente a WCET (Western Cooperative for Educational Telecommunications), con información sobre 72 sistemas diferentes y que facilita la comparación de las plataformas disponibles en función de los distintos tipos de utilidades de que disponen cada una (<http://edutools.info/course/compare/>).
- Estudio realizado para la Universidad Jaime I, sobre “Selección de un entorno virtual de enseñanza/aprendizaje de código fuente abierto para la Universitat Jaume I” por el Centre d'Educació i Noves Tecnologies de la UJI con la colaboración del Servei d'Informàtica y del Gabinet Tècnic del Rectorat, en 2004 [http://cent.uji.es/doc/eveauji_es.pdf].
- Estudio realizado en la Universidad de Málaga sobre plataformas de teleformación [<http://campusvirtual.uma.es/ieev/filos.htm>]

Tras dicho estudio comparativo se procedió a analizar, e incluso implementar ejemplos de diferentes tipos de contenidos, entre otras, en las siguientes plataformas en las que en la actualidad participan profesores y desarrolladores de todo el mundo:

- The Manhattan Virtual Classroom (<http://manhattan.sourceforge.net>). Desarrollado por el Western New England College, (<http://www.unec.edu>), es un software libre bajo licencia GNU (General Public License).
- Moodle (<http://moodle.org>). Desarrollado inicialmente por Martin Dougiamas, la palabra Moodle era al principio un acrónimo de Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Entorno de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos y Modular). El paquete de software Moodle es de software libre (Copyright © 1999-2004, Martin Dougiamas) distribuyéndose bajo la licencia GNU GPL.
- Miguel¹¹ (<http://hidrogeno.unileon.es/miguel/-web/tiki-index.php>). Este proyecto ha sido desarrollado por el grupo Gestión Libre, en colaboración con el proyecto SL-Educación de la asociación Hispalinux.
- Claroline (<http://www.claroline.net>). Desarrollada por Thomas de Praetere, de la Universidad Católica de Louvain, financiado inicialmente por la Fundación Lovain (<http://www.foundation-louvain.ucl.ac.be>).

¹¹ En la actualidad el proyecto “Miguel” no se encuentra activo.

Finalmente, como ya se ha anticipado, la plataforma elegida en la que se ha implementado el proyecto ha sido **Moodle**, pudiendo argumentar entre otras las siguientes razones:

- Tipología y número de herramientas, funcionalidades y recursos que presenta, lo que permite desarrollar diferentes estilos docentes.
- Diseño modular, que facilita la elección de diferentes tipos de recursos en función de las características de los contenidos que se deseen llevar a cabo.
- Usabilidad, ya que si bien el número de herramientas es muy elevado y la sofisticación sobre todo pedagógica de muchas de ellas es alta, la posibilidad de elección hace que el manejo sea simple, tanto desde el punto de vista del profesor y/o administrador, como para el usuario final.
- Dinamismo de la comunidad de desarrolladores y usuarios de Moodle. La participación activa que se ha llevado a cabo durante el periodo de desarrollo del proyecto en los diversos foros ha permitido constatar no sólo la evolución que esta plataforma ha tenido en este periodo de tiempo, sino el grado de participación tanto en la toma de decisiones como en la resolución de problemas que se plantean al resto de miembros de la comunidad.
- Facilidad de actualización. En el corto periodo de tiempo (aproximadamente 9 meses) en el que se lleva desarrollando el proyecto Sicodinet bajo el entorno Moodle se han producido varias actualizaciones a versiones más desarrolladas y con nuevas herramientas y recursos, pudiendo comprobarse la facilidad de actualización de esta plataforma.

En consecuencia, el desarrollo del resto del proyecto se ha tratado, en la medida de lo posible, de utilizar los módulos y recursos existentes en Moodle, así como aquellos que han ido surgiendo durante el periodo de implementación del Espacio Virtual de Aprendizaje.

Como se comentó con anterioridad, los derechos de autor de Moodle pertenecen a su desarrollador inicial (Martin Dougiamas), si bien al tratarse de software libre puede ser redistribuido y/o modificado bajo los términos de la Licencia Pública General GNU (GNU General Public License o GPL) según han sido publicados por la Free Software Foundation; según la versión 2 de la licencia, o (a su elección) cualquier versión posterior.

5.3.2.2. Fase 2: Diseño

En esta fase se pretendía definir exactamente cómo se iban a distribuir los materiales, para establecer las herramientas a utilizar en cada etapa de la implementación. Para ello, en esta fase fue necesario:

- Definir el contenido y las ayudas pedagógicas de cada contenido.
- Estructurar un índice con un mecanismo apropiado de navegación a través de todos los temas del curso.

- Definir las características básicas de cada lección, estableciendo el alcance de cada uno de estos materiales.
- Definir los mecanismos de diseño, actualización y mantenimiento del EVA, es decir, establecer quiénes y en qué forma realizarían las tareas de diseño, actualizaciones y mantenimiento del curso.
- Establecer la estructura de navegación, definiendo y configurando el mapa de hipervínculos.
- Diseñar la portada del EVA y el sistema de acceso.
- Finalmente, y en función de los ítems anteriores, elegir las herramientas de software que serían precisas en base a las potencialidades no presentes en la plataforma elegida.

5.3.2.3. Fase 3: Implementación

Esta fase constituye el punto central de la construcción del Espacio Virtual de Aprendizaje, la implementación técnica y de contenidos. De acuerdo a lo planeado en las fases anteriores y las decisiones adoptadas, se eligió el software necesario que, como se ha expuesto anteriormente, en todos los casos era de código libre.

La mayoría de las herramientas necesarias para la implementación del EVA están disponibles en la plataforma elegida (Moodle), si bien en un caso concreto ha sido preciso utilizar software adicional. En concreto, se ha utilizado HotPotatoes¹², herramienta de creación de test off-line gratuita para educación desarrollada por Half Baked Software. Este programa permite crear en la web test del tipo selección múltiple, respuesta corta, crucigramas, etc. de forma sencilla, ya que la introducción de preguntas y respuestas se realiza a través de formularios, facilitando su posterior implementación en una página web con el test creado. No obstante, en este caso concreto la plataforma Moodle dispone de un recurso adaptado a la implementación de test y cuestionarios realizados con HotPotatoes y durante el periodo de desarrollo de Sicodinet bajo el entorno Moodle se han implementado recursos propios de esta plataforma que han hecho posible migrar todos los cuestionarios de autoevaluación realizados con este software a las nuevas funcionalidades de Moodle, por lo que en el futuro ya no será necesaria su utilización.

En lo relativo al resto de herramientas para la implementación (montaje de hipertextos, simulaciones, enlaces a web, encuentros virtuales, chats, etc.) todas las utilizadas están disponibles en Moodle, bien como recursos o módulos estándar (en las versiones finales operativas) bien como módulos adicionales que se pueden descargar del sitio oficial.

En cuanto a la publicación en la red, el grupo de trabajo responsable del proyecto a que hace referencia la presente Memoria de Resultados, dispone de un servidor propio de Internet en el que se ha publicado (<http://sicodinet.unileon.es>).

¹² <http://web.uvic.ca/hrd/halfbaked>

5.3.2.4. Fase 4: Evaluación y Validación

En esta fase se llevaron a cabo pruebas de la implementación realizada en las fases anteriores con grupos de profesores y estudiantes en modalidad semipresencial. Para ello, se solicitó, tanto a otros profesores del área como a alumnos de las principales asignaturas, que utilizaran la plataforma a fin de poder ensayar los materiales y tener una primera evaluación, cuyo resultado sirvió de retroalimentación para establecer acciones correctivas.

Los resultados de esta fase de evolución semipresencial permitieron proceder a utilizar el Espacio Virtual de Aprendizaje directamente como plataforma de apoyo a la enseñanza presencial de los alumnos de la asignatura "Contabilidad de Costes" durante los últimos meses del curso académico 2003/2004, lo que facilitó una evaluación más real al permitir que los materiales implementados fueran utilizados por los alumnos para complementar su enseñanza de la materia de forma oficial. Simultáneamente nos permitió conocer el funcionamiento de los mecanismos de gestión de profesores y alumnos (altas, bajas, modificaciones de datos), sirviendo asimismo de mecanismo de transmisión de información sobre los procesos de evaluación de las convocatorias de junio y septiembre de dicho curso académico y de información sobre las novedades acontecidas durante dicho periodo.

Al colocar los contenidos en la red, de forma simultánea a los alumnos, se permitió la entrada a todos aquellos que, libremente, pudieran acceder a través de Internet, permitiendo el acceso a los contenidos sin necesidad de registro (como "invitado").

5.3.2.5. Fase 5: Mantenimiento

En esta última fase se realizaron las acciones correctivas y mejoras del EVA, necesarias para ofrecer de manera estable un resultado de buena calidad. Los fallos encontrados en la fase anterior fueron corregidos, aunque somos conscientes de que nunca tendrá una versión definitiva, ya que se producen modificaciones constantes, tanto por parte de los profesores involucrados en la propuesta como por las aportaciones de los participantes y usuarios.

El esquema de actualización y de establecer mejoras que permite la plataforma elegida (Moodle) es completamente dinámico y permite ampliar y perfeccionar los materiales de manera continua ya que cada nueva versión incorpora un mayor número de herramientas educativas y recursos que, normalmente, se corresponden con las demandas que "vamos" realizando los usuarios de Moodle.

En este sentido, una de las principales ventajas para la actualización y mantenimiento es el hecho de contar con un servidor propio en el que se encuentra alojado el EVA. No obstante, Moodle permite la actualización de contenidos (y de todo el proceso) a través de Internet sin más que conocer la clave de acceso de Administrador del sitio, lo que facilita aún más si cabe este proceso. Por su parte, para cada asignatura implementada en el EVA, los profesores asignados a la misma pueden también realizar modificaciones dentro de su ámbito, sin necesidad de conocer el código de administrador y desde cualquier punto de acceso a Internet.

En consecuencia, el proceso de mantenimiento del EVA implementado en Moodle es absolutamente dinámico, tanto por la forma de poder realizar modificaciones (no es necesario acudir al servidor) como por el número de personas que pueden realizar dichos cambios (además del administrador, todas las personas que están asignadas como profesores de alguna de las asignaturas).

5.4. Recursos para la estructuración de contenidos en Moodle

Un Entorno Virtual de Aprendizaje se puede definir como un software o aplicación informática diseñada para facilitar la comunicación pedagógica entre los participantes en un proceso educativo, ya sea a distancia, presencial o mixto. Por tanto, si bien debe servir para distribuir materiales educativos en formato digital (textos, imágenes, audio, etc.) también debe proporcionar mecanismos que permitan debates en línea sobre aspectos de la asignatura, para integrar contenidos de la red o para posibilitar la participación de expertos o profesionales externos en los debates o charlas. Por tanto, en el EVA se deben combinar diferentes tipos de herramientas que den lugar a distintos tipos de contenidos:

- Herramientas para la gestión y administración de los cursos.
- Herramientas de comunicación síncrona (chat) y asíncrona (correo, foros).
- Herramientas para la gestión de los materiales de aprendizaje, incluidos sistemas de seguimiento y evaluación del progreso de los estudiantes.

Asimismo, creemos que la plataforma que sirva de soporte a un EVA debe ser lo suficientemente flexible como para facilitar la personalización estética, tanto a nivel del desarrollador como a nivel del usuario. En este sentido, Moodle facilita no sólo la modificación en el aspecto inicial del EVA (pantalla de acceso, bloques visibles, etc.) sino que permite que los usuarios modifiquen apartados concretos e incluso el idioma (disponibles 43 idiomas) y la propia zona horaria de forma que todas las fechas marcadas en Moodle se traducirán a esa zona horaria (las fechas de escritura de mensajes, de entrega de tareas, etc.).

De acuerdo con lo anterior, las principales líneas de trabajo que constituyen el propio **contenido** del presente proyecto pueden enfocarse en tres módulos principales de actuación diferenciados con instrumentos propios: los instrumentos de gestión y administración de los diferentes cursos y usuarios, los instrumentos relativos a la comunicación entre participantes (gestión de la comunidad) y, finalmente, los instrumentos de contenidos propiamente dichos. Por este motivo, en los siguientes epígrafes se realizará una breve descripción de los instrumentos para las diferentes utilidades presentes en las versiones actuales de la plataforma elegida (Moodle), si bien con antelación se realizará una breve referencia a la forma de estructuración del sitio en general.

5.4.1. Instrumentos de diseño general de un EVA en Moodle

Cualquier sitio o EVA implementado en Moodle es administrado por un usuario, denominado "administrador" que se define durante la instalación. Además del administrador, en Moodle se contemplan dos figuras más: profesor y creador. El profe-

El profesor tendrá acceso a la creación y modificación de los contenidos de aquellos en los cursos en los que figure como profesor, mientras que el creador puede crear cursos completos sin necesidad de contar con la figura del administrador.

La personalización inicial del sitio se realiza a través de lo que se denominan "temas", los cuales facilitan al administrador personalizar los colores del sitio, fuentes, presentación, etc., para ajustarse a sus necesidades.

Asimismo, el formato de la página inicial y del resto de páginas se estructuran en cinco partes: Cabecero, Columna izquierda, Parte central, Columna derecha y Pie de página. Los contenidos a mostrar en cada una de las partes de la página se estructuran en lo que se denominan "bloques", que puede especificarse si se desea que se muestren o no y el lugar o parte de la pantalla en el que se desea que aparezcan. Los bloques generales son: Actividad reciente, Actividades, Actividades sociales, Administración, Buscar, Calendario, Cursos, Descripción de la página principal, Enlaces de Sección, Entrar, Eventos próximos, Menú principal, Novedades, Personas y Usuarios en línea.

Finalmente, la personalización del EVA también puede realizarse a nivel de usuario. De esta forma, cada usuario puede personalizar el aspecto, el idioma y la zona horaria de su presentación personal. En concreto, los paquetes de idiomas permiten una localización completa de cualquier idioma (actualmente hay paquetes para 43 idiomas), que pueden editarse usando un editor integrado.

5.4.2. Instrumentos de gestión y administración

5.4.2.1. Gestión de cursos (materias)

Los instrumentos de gestión y administración de los cursos son los que establecen a priori el formato y tipología en la estructuración de cada materia. A los efectos de la gestión, cada materia del presente proyecto se configura como un curso, de forma que se han implementado los correspondientes a las asignaturas definidas en la **Tabla 13** anterior. Los cursos están agrupados en categorías, lo que facilita que para una misma materia existan diferentes cursos con profesorado diferente.

En Moodle se puede asignar diferentes formatos a un curso. El formato decide la disposición básica del curso, como una plantilla y, en concreto, existen tres tipos de formatos: semanal, por temas o social. En el formato semanal, el curso se organiza por semanas, por lo que es preciso asignar fecha de inicio y finalización. Cada semana contiene sus propias actividades, si bien algunas, como los diarios, pueden durar más de una semana, antes de cerrarse. La diferencia principal del formato por temas es que cada semana se denomina tema, y no está limitado por el tiempo. Finalmente, el formato social no utiliza mucho contenido sino que está orientado sobre el foro central (foro social) de la página principal. Por tanto, no es un formato pedagógico sino que se utiliza para el intercambio de información entre la comunidad.

Dentro de los cursos se pueden realizar grupos de participantes, de forma que cada uno pueda tener actividades diferenciadas aunque compartan parte de los contenidos, lo que nuevamente facilita la colaboración entre diferentes profesores respon-

sables de una misma asignatura en diferentes grupos. Asimismo, en la gestión del EVA se establecen diferentes roles para el administrador general del sistema, el/los profesor/es de los diferentes cursos y el/los creadores, de forma que es factible que cada profesor gestione los contenidos de los cursos de los cuales es responsable.

Con la finalidad de ayudar a los participantes, en la página principal del curso se pueden presentar los cambios ocurridos desde la última vez que el usuario entró en el curso, lo que ayuda a crear una sensación de comunidad.

Los cursos se pueden empaquetar en un único archivo zip utilizando la función de "copia de seguridad". Éstos pueden ser restaurados en cualquier servidor Moodle.

De forma específica, entre los instrumentos más útiles desde el punto de vista de la gestión de los cursos se pueden señalar los descritos en los apartados siguientes.

5.4.2.1.1. Configuración del curso

Cada curso o materia implementada en Moodle puede ser diferente en cuanto a su formato (por temas, semanal o social) así como a las herramientas disponibles para los usuarios. El profesor o gestor de cada asignatura puede decidir los instrumentos que utiliza para la gestión de su curso, tanto para la gestión de los participantes como de los contenidos.

5.4.2.1.2. Usuarios

En relación a los **usuarios externos**, cada curso puede utilizar diferentes formas de autenticación para los usuarios o participantes en el mismo, es decir, soporta un rango de mecanismos de autenticación a través de módulos de autenticación, que permiten una integración sencilla con los sistemas existentes. Así es posible que la autenticación utilice cuentas internas o bases de datos externas. De forma análoga, los usuarios pueden ser dados de alta manualmente o importados desde un archivo de texto, lo que resulta especialmente útil para poder incorporar al EVA sin esfuerzo adicional los datos sobre los alumnos de enseñanza oficial a través de las listas de clase proporcionadas por la Universidad.

Entre los métodos existentes se encuentran el método estándar de alta por correo electrónico en el que los estudiantes pueden crear sus propias cuentas de acceso y la dirección de correo electrónico se verifica mediante confirmación. Asimismo, las cuentas de acceso pueden verificarse en un servidor LDAP, siendo el administrador el que puede especificar qué campos usar. También es posible que las cuentas de acceso se verifiquen contra un servidor de correo o de noticias (news). Como se comentó anteriormente también es factible utilizar como fuente externa de autenticación cualquier base de datos que contenga al menos dos campos.

Si bien en el mismo sitio pueden existir diferentes cursos (como es el caso de Sico-dinet), cada persona sólo necesita una cuenta, con independencia de que cada cuenta pueda tener diferentes tipos de acceso, lo que facilita a un mismo participante el acceso a varios cursos con un único nombre de usuario y una única contraseña.

En relación al proceso de baja de los usuarios externos, los profesores pueden dar de baja a los estudiantes manualmente si lo desean, aunque también existe una forma automática de dar de baja a los estudiantes que permanezcan inactivos durante un determinado período de tiempo (establecido por el administrador) y, por supuesto, cada usuario de forma autónoma.

En cualquier caso, los usuarios dados de alta por cualquier procedimiento pueden editar sus datos con la información personal en cualquier momento e incluso pueden ser los administradores los que modifiquen cualquiera de sus datos.

Finalmente, los profesores pueden añadir una "clave de acceso" para los cursos, con el fin de impedir el acceso de quienes no sean estudiantes, la cual se puede transmitir personalmente, a través del correo electrónico personal, etc.

En relación a los **usuarios internos**, como se comentó con anterioridad, existen diferentes figuras: administrador, profesor y creador. El administrador obviamente tiene acceso a todos los cursos y configuraciones existentes en el EVA. Por su parte, un creador de curso solamente puede crear cursos y enseñar en ellos. Los profesores pueden tener más o menos privilegios en función de sus competencias (así, por ejemplo, pueden tener cerrada la posibilidad de edición para que no puedan modificar el curso, p.e. para tutores a tiempo parcial).

5.4.2.1.3. *Administración de archivos*

Uno de los principales propósitos de Sicodinet es facilitar el tránsito de información entre los miembros de la comunidad y, en este sentido, es importante que los miembros o participantes en Sicodinet puedan acceder a diferentes contenidos (normalmente en formato PDF) que puedan resultar de interés. A este respecto, Moodle también presenta los mecanismos necesarios para la gestión de los archivos del sitio, de forma que los documentos que se pongan a disposición de los usuarios en el sitio sean fácilmente manejables. Permite crear directorios dentro de la plataforma a fin de poder organizar los contenidos. Asimismo, permite comprimir y descomprimir archivos para que puedan ser fácilmente manejables por correo electrónico, siendo factible incorporar archivos tanto por parte de los administradores del portal como de los usuarios, siempre que los primeros los autoricen (den permiso) para esta acción.

5.4.2.1.4. *Copia de seguridad*

La plataforma permite gestionar las copias de seguridad tanto del sitio en su totalidad como de un curso en particular, permitiendo establecer rutinas para que dichas copias se realicen de forma automática. Asimismo, la restauración de dichas copias es gestionada por la propia plataforma, lo que aporta flexibilidad para que cada profesor pueda gestionar autónomamente la seguridad de los datos correspondientes a sus asignaturas. Asimismo, es muy simple restaurar las copias de seguridad sin más que seguir las instrucciones al acceder a este módulo.

5.4.2.1.5. Editor HTML

Si bien mucha de la información disponible se establece mediante los recursos y/o actividades disponibles en Moodle, también es factible utilizar HTML para establecer los contenidos. En este sentido, se dispone de un editor de HTML, comprensible y manejable por parte de todos los usuarios.

5.4.2.1.6. Ayuda

Como se ha comentado en apartados anteriores al hacer referencia a la elección de Moodle, la comunidad de desarrolladores y usuarios de este software es muy activa, por lo que cualquier duda o problema derivado de la utilización puede ser consultado en los foros existentes, ya que en muchos casos son similares para todos los usuarios. No obstante, en todos los módulos y recursos posibles existe un sistema de ayuda que facilita la operativa a usuarios no iniciados.

5.4.2.1.7. Foro de profesores

Por defecto, al instalar Moodle se habilita un "foro de profesores" dentro de cada sitio, de forma que los docentes pertenecientes al EVA puedan discutir y compartir los problemas y conocimientos entre ellos. Se trata de crear comunidad, no sólo con los participantes sino dentro de los promotores del sitio, facilitando la inserción de notas, recordatorios y documentos relacionados con el desarrollo del curso entre todos los profesores del mismo.

5.4.2.1.8. Registros

Consiste en una herramienta que permite conocer todos los movimientos que han tenido lugar en el EVA (registros), lo que facilita la gestión del curso al conocer qué es lo que los usuarios visitan, qué participación tiene cada funcionalidad, etc.

Dicho registro permite asimismo un seguimiento completo de los accesos del usuario, proporcionando informes de la actividad de cada estudiante, con gráficos y detalles sobre su paso por cada módulo (último acceso, número de veces que lo ha leído) así como también de una detallada "historia" de la participación de cada estudiante, incluyendo mensajes enviados, entradas en el diario, etc. en una sola página.

5.4.2.1.9. Calendario

Para la gestión del sitio es posible utilizar el módulo calendario que facilita programar los eventos que van a tener lugar a cuatro niveles diferentes: a nivel global, a nivel de curso, a nivel de grupo y a nivel de usuario. De esta forma, se puede programar actividades y eventos para todos los participantes o bien detallarlo en función de los destinatarios de las mismas. Asimismo, en el sitio de cada asignatura aparecerán dichas actividades en el panel "Eventos próximos", lo que sirve para que el usuario conozca las actividades más cercanas en el tiempo. Por tanto, el ca-

lendarario puede ser utilizado como una agenda personal, permitiendo mantener una visión organizada de las fechas y plazos importantes para el seguimiento de la asignatura: fechas de examen, de entrega de trabajos, reuniones de tutoría, etc. Como se ha comentado existen cuatro categorías de eventos temporales (cada uno identificado con un color de fondo en el interfaz):

Eventos globales. Fechas importantes para todos los participantes en el EVA (sólo los administradores pueden publicar estos eventos).

Eventos de curso. Fechas importantes para esta asignatura, materia o curso concreto (por ejemplo, las fechas de los exámenes, reuniones de tutoría etc.), por lo que sólo los profesores pueden publicar estos eventos. Además sólo son visibles en los calendarios de todos los usuarios de una asignatura.

Eventos de grupo. Fechas importantes para un grupo determinado dentro de una asignatura, por lo que sólo son visibles en el calendario de los miembros de ese grupo y sólo los profesores pueden publicar este tipo de eventos.

Eventos de usuario. Fechas importantes para cada usuario particular. Estos eventos sólo son visibles en el calendario de cada participante, pero no en el de los demás usuarios, por lo que cada usuario lo puede utilizar como una agenda personal y, lógicamente, sólo él puede publicar estos eventos.

El funcionamiento de este recurso es sencillo e intuitivo: al desplazarse por el calendario, se despliegan miniventanas informativas cuando se pasa sobre un día marcado por un evento particular. Pinchando sobre los nombres de los eventos en el pie del panel del calendario se puede activar o desactivar la información de cada clase de eventos. Asimismo, se facilita una barra de navegación que permite mostrar el mes anterior o siguiente. La creación o modificación de un evento se realiza definiendo su nombre, descripción, fecha y hora, duración y repetición (si se repite en el tiempo).

5.4.2.1.10. Buscar

En la gestión del sitio existe asimismo un panel "Buscar" que puede ser utilizado por todos los usuarios para localizar mensajes enviados a los foros de las asignaturas o del sitio, utilizando palabras clave (tipo Google).

5.4.2.1.11. Actividad reciente

Los cambios registrados en cada asignatura (mensajes en foros, trabajos enviados por los estudiantes, etc.) desde la última conexión se muestran en el panel "Actividad reciente". Asimismo, se dispone del "Informe de Actividad Reciente", accesible desde ese panel, que permite seleccionar el periodo de tiempo a presentar. La principal ventaja de este módulo es conocer las nuevas actividades realizadas, principalmente por los estudiantes, sobre todo en aquellos casos en que sea preciso evaluar las mismas, sin necesidad de estar pendiente de aquellas ya evaluadas. La información recogida en el panel es de tres tipos:

Nuevos miembros del curso: Aparece un listado de nuevos profesores o alumnos incorporados a la asignatura.

Nuevos elementos del curso: Si el profesor añade un nuevo material a leer, o una tarea a realizar, o un nuevo cuestionario con preguntas de examen, aparecerá un hipervínculo al nuevo elemento del curso.

Nuevos mensajes en los foros: Muestra un listado de los mensajes nuevos. Los mensajes que empiezan una nueva discusión se presentan en negrita. Las respuestas en texto normal.

5.4.2.1.12. Tablón de Anuncios

Todas las asignaturas o cursos disponen de un foro de Novedades y Anuncios, donde sólo puede publicar el profesor, por lo que puede ser utilizado como un tablón de anuncios. La suscripción a este foro es obligatoria, es decir, todos los estudiantes están suscritos a este foro de forma predeterminada, por lo que se puede utilizar para enviar mensajes por correo electrónico a todos los estudiantes.

5.4.2.2. Gestión de alumnos

Como se ha comentado en apartados anteriores, consideramos que un Espacio Virtual de Aprendizaje debe facilitar a los usuarios no sólo el acceso al conocimiento sino también la realización de ciertos procedimientos de carácter administrativo. En este sentido, el EVA debe permitir a los alumnos un seguimiento no sólo de su aprendizaje, sino también de los aspectos como información sobre horarios, acceso a documentación, ver los resultados de los procesos de evaluación, etc.

Los usuarios son los participantes en el EVA, es decir, en este proyecto los alumnos de las diferentes materias del perfil de "Contabilidad de Costes y de Gestión". Debido al elevado número de alumnos que cursan estas materias (aproximadamente 900 alumnos cada curso académico) es muy importante que la plataforma elegida facilite, en la medida de lo posible, la gestión autónoma de los usuarios. En este sentido, Moodle permite diferentes tipos de gestión de usuarios: agregar usuarios manualmente, permitir que los usuarios se inscriban autónomamente e importar los usuarios desde un archivo de datos. Actualmente, por la fase en la que se encuentra este proyecto, se ha optado por que los alumnos sean los que se inscriban voluntariamente en el curso de la materia que les interese, pudiendo editar su información personal y modificar e incluso darse de baja voluntariamente.

Asimismo, Moodle facilita una serie de módulos que permiten la gestión de los usuarios, así como el conocimiento de las actividades realizadas por cada uno, siendo los principales ítems los que se describen en los siguientes apartados.

5.4.2.2.1. Informe de Actividad

El informe de actividad contiene una lista, organizada por los bloques temáticos de cada asignatura, de todas las páginas visitadas por cada alumno de forma individualizada. Este informe especifica cuántas visitas ha hecho, la fecha de la última, si es una actividad indica si la ha realizado o no, si ha entregado los trabajos o ejercicios solicitados, etc.

En concreto, el informe de actividades se puede presentar de las siguientes formas:

Diagrama: Presenta una lista ordenada por bloques temáticos de todos los contenidos y actividades del curso de que se trate, indicando el número de veces que se ha accedido a cada elemento y la fecha de último acceso.

Completa: Lista ordenada por temas, pero la información proporcionada es más completa, ya que se relacionan explícitamente todos los mensajes a foros publicados por el usuario, se especifica la calificación de todas las actividades evaluables y se indica los archivos del usuario enviados a la plataforma. Todos estos elementos están mostrados como hiperenlaces, de forma que se puede acceder directamente a ellos simplemente pinchando en su nombre.

Registros del día: En este modo se representa un gráfico temporal que indica la frecuencia de accesos a lo largo del día. Debajo del gráfico se encuentra una relación de todas y cada una de las páginas visitadas por el usuario en orden cronológico inverso.

Todas las entradas: Es muy similar la vista de registros del día, pero sin límite temporal. Presenta un gráfico con el historial acumulado de usos de la plataforma (accesos al día) desde la fecha de matriculación hasta el presente.

Asimismo, el informe sobre las actividades permite conocer los registros de todo el sitio, es decir, las visitas realizadas por todos los participantes en su conjunto, lo que resulta de utilidad para conocer los recursos y actividades más visitados, pudiendo así hacer hincapié en ese tipo de contenidos.

5.4.2.2.2. Listas de Clase

El enlace "Participantes" del panel Personas da acceso a la lista completa de los alumnos (participantes) en cada curso. Desde este módulo se puede obtener los nombres, fotografía, direcciones de e-mail y toda aquella información relativa a los alumnos que se solicite en este enlace. Asimismo, se puede consultar los Perfiles Personales y el Informe de Actividad de cada uno.

Esta información puede ser incorporada por cada alumno o bien por los profesores y/o administradores. Sin embargo, es preferible que sea el alumno quien gestione sus datos, pudiendo modificarlos en cualquier momento. Esta información puede servir como fichas electrónicas de los participantes en el curso.

5.4.2.2.3. Libro de Notas

En cada curso, Moodle propone el enlace "Calificaciones" en el panel de Administración que sirve para obtener un libro de las notas que contiene en una tabla a doble entrada estudiante/actividad, las calificaciones obtenidas por cada alumno en cada actividad, o las que están pendientes de calificar, pudiendo descargarse como un archivo con formato de hoja de cálculo. Asimismo, es posible establecer escalas de calificación personalizadas, es decir, los profesores pueden definir sus propias escalas para calificar foros, tareas y diarios.

5.4.3. Instrumentos de comunicación entre participantes (gestión de comunidad)

Entre los objetivos propuestos para el desarrollo de este proyecto se encuentra el facilitar y enriquecer la interacción entre los miembros que componen la comunidad de profesores y alumnos de las asignaturas vinculadas al perfil de “Contabilidad de Costes y de Gestión” de la Universidad de León. Por este motivo, en la elección de la plataforma que debía servir de soporte a este EVA se prestó especial atención a las herramientas de comunicación que ofertaban cada una de las plataformas analizadas.

En este sentido, el correo electrónico es el instrumento fundamental, máxime si se tiene presente que todos los alumnos disponen al menos de una dirección de correo institucional en la Universidad de León. Sin embargo, en los cursos se dispondrá de otros tipos de instrumentos que permitan gestionar y fomentar la comunicación (foros, chats, wikis, etc.) tanto entre los participantes de forma autónoma como entre los participantes entre sí (profesor-profesor, alumno-alumno, profesor-alumno, etc.).

Entre las herramientas facilitadas por Moodle para la gestión y potenciación de comunidad entre los participantes destacan las que se recogen de forma resumida en los epígrafes siguientes.

5.4.3.1. *Participantes*

Cada participante (alumno, profesor o administrador) puede, en cualquier momento, editar su información personal (datos personales, contraseña, nombre de usuario, dirección, fotografía, etc.), así como el formato en el que desea se muestre el EVA (colores, idioma, zona horaria, etc.).

Asimismo, cada participante puede darse de alta voluntariamente en cada curso o, dependiendo de la configuración del curso, sólo será el administrador y/o profesor el que puede realizar dicha función. Si la suscripción es voluntaria, cada usuario podría darse de baja en el momento que considere oportuno, tanto de un curso concreto como de todo el EVA.

La información personal puede estar visible al resto de participantes o no. Así, en el caso de la dirección de correo electrónico, el usuario puede decidir si dicha dirección es visible o no al resto de compañeros.

Asimismo, los participantes de un curso pueden conocer al resto de los miembros del curso (lo cual es especialmente útil en aquellos casos en los que se complementa con enseñanza presencial) sirviéndoles, por tanto, el EVA para llevar a cabo propuestas entre ellos mismos.

5.4.3.2. *Foro*

Los foros constituyen uno de los elementos más importantes en la gestión de comunidades virtuales, ya que en ellos se produce el mayor intercambio. El foro representa el espacio donde cruzar mensajes organizados en debates o discusiones

sobre un tema, por lo que es aquí donde tiene lugar la interacción entre participantes. En Moodle hay diferentes tipos de foros disponibles: exclusivos para los profesores, de noticias del curso y abiertos a todos. En Moodle los foros se organizan por hilos de discusión, si bien se pueden estructurar de diferentes formas: "debate sencillo" sobre un único tema, "foro para uso general" abierto a la participación de todos, o de tipo "cada persona plantea un tema". Por tanto, se puede permitir la participación de los estudiantes o no, limitar su duración, evaluar los mensajes de los estudiantes y otras opciones. Las discusiones a su vez pueden verse anidadas, por rama, o presentar los mensajes más antiguos o los más nuevos primero.

Asimismo, siempre que se permita por el Administrador, los foros de Moodle permiten intercambiar mensajes con texto con formatos (negritas, cursiva), con imágenes insertadas o expresiones matemáticas e incluso incluir archivos binarios adjuntos.

La gestión de los foros puede realizarse a varios niveles: suscripción obligatoria o auto-suscripción a un foro. En general, la elección dependerá de la finalidad para la que se haya creado el foro. Así, en los foros de novedades puede ser preferible optar por la suscripción obligatoria, de forma que se tenga la certeza que todos los participantes en un curso reciban las noticias, mientras que en foros temáticos se puede optar por la auto-suscripción, de manera que sea el propio usuario el que decida o no su inscripción. De forma análoga es factible permitir o no que los estudiantes puedan abrir nuevos temas de debate, lo que dependerá nuevamente de la finalidad del foro.

Por otra parte, es factible que se puedan calificar los mensajes enviados a los foros, lo que es especialmente útil si se pretende realizar algún tipo de evaluación por esta vía, de forma que sean el resto de participantes los que valoren o califiquen los mensajes del resto de compañeros.

El trabajo con los foros es muy sencillo. Se puede realizar directamente en el EVA (Foro/Colocar un mensaje) de forma que cada vez que un participante escribe un mensaje lo reciben todos los participantes dados de alta en dicho foro en su buzón de correo electrónico y pueden contestar sin necesidad de acudir al EVA. De forma análoga es posible borrar o editar los mensajes anteriores.

Asimismo, como se comentó en el apartado 5.4.2.1, relativo a la Gestión de cursos (materias), en el EVA se implementa por defecto un foro de profesores, para que los participantes y gestores de las diferentes materias puedan compartir posibles problemas y soluciones que surgen en la implementación de cada materia.

En lo referente a los foros propios de cada curso, el profesor responsable del mismo puede obligar la suscripción de todos a un foro o permitir que cada persona elija a qué foros suscribirse de manera que se le envíe una copia de los mensajes por correo electrónico. Asimismo, el profesor puede elegir que no se permitan respuestas en un foro (por ejemplo, para crear un foro dedicado a anuncios), así como mover fácilmente los temas de discusión entre distintos foros. Finalmente, es posible utilizar calificaciones en los foros, para lo cual pueden restringirse a un rango de fechas.

5.4.3.3. **Diario**

Los diarios sirven para fomentar la actividad reflexiva y crítica por parte de los alumnos. Consiste en establecer preguntas abiertas que guíen acerca de lo que los estudiantes pueden escribir en cada actividad, permitiendo responder y modificar sus respuestas, por lo que en esencia el diario funciona como un cuaderno de notas. En este caso las respuestas son privadas, sólo el profesor tiene acceso a las mismas (nunca el resto de participantes), por tanto constituyen información privada entre el estudiante y el profesor. Cada entrada en el diario puede estar motivada por una pregunta abierta. La clase entera puede ser evaluada en una página con un único formulario, por cada entrada particular de diario. Los comentarios del profesor se adjuntan a la página de entrada del diario y se envía por correo la notificación a cada alumno particular. Los diarios pueden estar abiertos por un período de tiempo, por ejemplo cuando el formato del curso es semanal, como norma general se suele crear un diario por semana. Esta herramienta también se puede utilizar para calificar y comentar todas las entradas de esa semana o tópico, y los estudiantes recibirán automáticamente un mensaje de correo electrónico informándoles de su respuesta.

5.4.3.4. **Diálogos**

Este módulo es una mensajería interna simple que permite intercambiar mensajes privados entre dos personas participantes en una asignatura (diálogos profesor-estudiante o estudiante-estudiante) sin necesidad de utilizar el correo electrónico. Los mensajes no se almacenan en una lista cronológica, sino que se organizan en diálogos en función de los actores de la conversación. Por tanto, no es un sistema síncrono (como Messenger o Gaim), por lo que no es necesario que los participantes en el diálogo estén conectados simultáneamente.

La característica fundamental de este sistema es que NO estructura los mensajes en buzones y carpetas como un sistema tradicional de correo, sino que los mensajes se guardan en "diálogos", que corresponden a mensajes de mandados y recibidos entre dos personas.

5.4.3.5. **Consulta**

Una consulta es una encuesta simple, con una única pregunta y una serie de posibles opciones de respuesta. Su propósito es que el profesor pueda realizar una pregunta y especificar una elección de respuestas, de forma que los estudiantes pueden hacer su elección y el profesor dispone de una pantalla de informe en la que puede ver los resultados. En definitiva, es como una votación, es decir, un mecanismo para que el profesor pueda pulsar la opinión de los participantes sobre un determinado aspecto, para tratar de llegar a algún tipo de consenso con todos los participantes, para realizar encuestas rápidas sobre algún aspecto, o para conseguir que los participantes voten sobre algún tema concreto. Cada participante sólo puede "votar" una vez, si bien es factible que modifique su respuesta. Asimismo, se puede permitir que los estudiantes vean un gráfico actualizado de los resultados, conociendo así el sentir general de la comunidad.

5.4.3.6. Reunión

Este módulo permite establecer y gestionar reservas de fechas y horarios para reuniones, clases, tutorías, citas u otro tipo de eventos. Los estudiantes podrán apuntarse en algunas de las sesiones todavía no reservadas, pudiendo el profesor cambiar las fechas y notificarlo fácilmente a los estudiantes implicados.

5.4.3.7. Chat

El módulo de chat permite que los participantes mantengan una conversación en tiempo real (sincrónico) a través de Internet, es decir, permite una interacción fluida mediante texto síncrono. Esta es una manera útil de tener un mayor conocimiento de los otros y del tema en debate -usar una sala de chat es bastante diferente a utilizar los foros (asíncronos)-.

El módulo de chat contiene varias utilidades para administrar y revisar las conversaciones anteriores y establecer las citas para próximas sesiones. Todas las sesiones quedan registradas para verlas posteriormente, y pueden ponerse a disposición de los estudiantes.

Asimismo, el módulo de chat de Moodle permite incluir las fotos de los perfiles en la ventana de chat, soporta direcciones URL, emoticonos, integración de HTML, imágenes, etc.

5.4.3.8. Wikis

Un Wiki posibilita la creación colectiva de documentos en un lenguaje simple de marcas utilizando un navegador web. "Wiki wiki" significa en hawaiano "super-rápido", y es precisamente la rapidez para crear y actualizar páginas uno de los aspectos definitorios de la tecnología wiki. Generalmente, no se hacen revisiones previas antes de aceptar las modificaciones, y la mayoría de los wikis están abiertos al público general o al menos a todas las personas que tienen acceso al servidor wiki. El módulo Wiki de Moodle (basado en Erfurt Wiki) permite a los participantes trabajar juntos en páginas web para añadir, expandir o modificar su contenido. Las versiones antiguas nunca se eliminan y pueden restaurarse.

5.4.4. Instrumentos de contenidos y evaluación

El proyecto desarrollado integra una serie de áreas en las que se incorporan recursos y se facilitan procesos de enseñanza que tratan de mejorar la calidad de la docencia mediante la aplicación de las TICs, promoviendo de esta forma nuevas técnicas en el aprendizaje y favoreciendo la acción tutorial con los alumnos.

Por estos motivos, los contenidos docentes tratan de incluir mecanismos que faciliten y requieran el empleo de todos los conocimientos propios de la enseñanza de la asignatura "Contabilidad de Costes" y que han sido estructurados, en base a los recursos proporcionados por la plataforma Moodle, en los apartados que describirán en los epígrafes siguientes, ya que en Moodle crear un curso implica añadir recursos y actividades para los participantes en la página principal del curso.

Entre los **recursos** existentes actualmente en Moodle, los más utilizados y que, por tanto, están disponibles por defecto, se encuentran: editar páginas de texto, editar páginas web, enlazar a un archivo o a una web, mostrar un directorio o añadir una etiqueta. Por su parte, las **actividades** disponibles son: chats, consultas, cuestionarios, diarios, encuestas, foros, glosarios, lecciones, scorm, talleres, tareas y wikis.

No obstante, los diferentes tipos de módulos de contenidos de contenidos se diferencian en cómo está estructurada la información y el grado de interactividad que introducen, desde mera lectura a construcción activa del texto. Cada asignatura del EVA contendrá por tanto diferentes tipos de recursos que dependerán del tipo de asignatura, de la materia que trate y obviamente, de las decisiones del profesor o profesores que construyen el temario. Asimismo, la plataforma presenta una serie de instrumentos de utilidad para poder realizar la evaluación del aprendizaje del alumno.

5.4.4.1. **Recursos**

Los recursos son el mecanismo principal para establecer los contenidos de un curso; de hecho, los recursos facilitan implementar contenidos. Cada recurso puede ser un archivo de texto plano editado directamente en Moodle, un directorio, un programa, una página web, una dirección URL, una referencia, texto HTML, un archivo o una etiqueta. Es decir, los recursos admiten la presentación de cualquier contenido digital, Word, PowerPoint, Flash, vídeo, sonidos, etc., los cuales se pueden gestionar fácilmente (actualizarse, borrarse, editarse, modificar el tipo de recurso, etc.) así como insertar imágenes en línea e hiperenlaces.

Dentro de los recursos posibles se encuentran los archivos, los cuales pueden subirse y manejarse en el servidor, o pueden ser creados sobre la marcha utilizando formularios web (de texto o HTML). Asimismo, se pueden enlazar contenidos externos en web o incluirlos perfectamente en la interfaz del curso, enlazarse aplicaciones web, transfiriéndoles datos, etc.

5.4.4.1.1. *Recursos: Página de texto*

Este tipo de recurso sirve para escribir una página en texto plano, pero dispone de varios tipos de formato que permiten convertir el texto plano en páginas web. Cuando se escribe texto hay dos formas de darle formato, que básicamente dependen del navegador que se utilice:

- Formato automático. El texto se introduce normalmente y al guardarlo automáticamente se generan enlaces a direcciones de Internet, se mantienen los saltos de línea, las líneas en blanco indicarán un nuevo párrafo, los dibujos de emoticonos se transforman en sus equivalentes gráficos. También facilita trabajar en HTML.
- Formato HTML. Este formato asume que se escribe en HTML puro, por lo que a diferencia del formato automático, en este modo no se procesará nada.

5.4.4.1.2. Recursos: Página HTML

Esta clase de recurso facilita confeccionar una página web completa dentro de Moodle, especialmente si se utiliza el editor propio de Moodle (HTML WYSIWYG). La página se almacena en la base de datos, no como archivo, y da libertad prácticamente total para hacer cualquier cosa en HTML, incluyendo Javascript.

5.4.4.1.3. Recursos: Archivos y páginas web

Este tipo de recurso permite enlazar cualquier página web u otro archivo de la web pública o de aquellos que se hayan subido al área de archivos del propio sitio. Las páginas web normales se muestran normal, mientras que los archivos multimedia se tratan de modo inteligente y pueden incrustarse dentro de una página web. Por ejemplo, los archivos MP3 pueden mostrarse utilizando un reproductor incorporado, así como los archivos de vídeo, animaciones flash y así sucesivamente. Asimismo, se dispone de diferentes opciones para mostrar su contenido en ventanas emergentes, ventanas con marcos, etc. En concreto, si el recurso es una aplicación web u otro tipo de contenido capaz de aceptar parámetros, se puede elegir enviar información al recurso como el nombre de usuario, dirección de correo, curso en que está matriculado, etc.

5.4.4.1.4. Recursos: Directorio

El recurso Directorio puede mostrar un directorio completo (junto con sus subdirectorios) desde el área de archivos de su curso. Los estudiantes pueden ver todos los archivos y navegar por ellos.

5.4.4.1.5. Recursos: Etiquetas

Las etiquetas son pequeños textos (una línea, un párrafo) o imágenes que se incrustan entre el resto de enlaces de actividades en la página del curso. Su utilidad es servir para estructurar y dar contenido a la página y se escriben e insertan directamente en el sitio.

5.4.4.2. Actividades

Moodle contiene también varios módulos de actividades, entre los que se encuentran los anteriormente descritos como instrumentos de comunicación. En este apartado, se trata de describir los diferentes módulos que se pueden utilizar desde la perspectiva de recursos y actividades a realizar por los alumnos, es decir, los módulos de actividades que se refieren a “cosas que hay que hacer”, trabajos y actividades que el profesor considera adecuados y convenientes para el aprendizaje de la materia.

Obviamente, no todas las asignaturas del EVA contendrán todos los tipos de actividades posibles, ya que dependerá de la materia propia de la asignatura y de la organización del curso definida por el/los profesor/es de la asignatura.

Entre las principales actividades que facilita la utilización de Moodle se encuentran las referidas en los epígrafes siguientes, si bien pueden añadirse nuevos módulos de actividades a los ya instalados en Moodle.

5.4.4.2.1. Actividades: Glosario

Los glosarios permiten crear y mantener una lista de definiciones, como un diccionario. Por tanto, es una estructura de texto donde existen "entradas" que dan paso a un "artículo" que define, explica o informa del término usado en la entrada.

El glosario disponible en Moodle permite a los profesores exportar las entradas de un glosario a otro (el principal) dentro del mismo curso. También es factible la impresión del mismo.

Los glosarios pueden ser contruidos por el profesor y puestos a disposición de los estudiantes. Para los estudiantes este tipo de glosarios es de sólo-lectura: no pueden añadir ni cambiar entradas. Pero en Moodle, además, los profesores pueden añadir glosarios de estudiantes, editables. Los propios estudiantes pueden construir sus glosarios y además de forma interactiva y colaborativa: cualquier usuario registrado puede contribuir a los glosarios de estudiantes. En este tipo de glosarios aparecen algunos iconos adicionales que permiten gestionarlos.

El módulo glosario es muy configurable: las entradas pueden buscarse o navegarse de diferentes maneras, así como crear hiperenlaces de las entradas en todo el curso. Asimismo se pueden visualizar en forma de Diccionario, Enciclopedia, FAQs y otros modos (seleccionados por el profesor). No obstante, son diferencias normalmente sólo de presentación. En general, a navegación por un glosario puede ser:

Navegación alfabética. El panel central con las letras del abecedario permite acceder a la sección correspondiente del glosario ordenado alfabéticamente (por los términos de las entradas).

Navegación por páginas. Cuando existen muchas entradas, este formato facilita la navegación en varias páginas.

Vista por categorías. Las entradas del glosario están agrupadas por categorías, de forma que en esta vista se presenta una lista de todas las entradas agrupadas por su categoría.

Búsqueda alfabética. Es una vista de búsqueda clásica por orden alfabético. De forma predefinida se busca sólo en los términos de las entradas. Si se tiene activada la casilla de al lado (¿Buscar en conceptos y definiciones?), la búsqueda se extenderá también por las palabras de los textos asociados a cada entrada, los artículos o definiciones.

Búsqueda por fechas. Permite ordenar las entradas por fecha de creación o última modificación y navegar por esta lista ordenada usando la barra de navegar por páginas.

Búsqueda por autor. Permite ordenar las entradas por orden alfabético de autores y navegar por esta lista ordenada utilizando la barra de navegar por páginas.

En el caso de que el glosario se utilice como recurso colectivo en el que cualquier alumno pueda insertar y editar sus propias entradas, Moodle facilita la posibilidad de que el resto de compañeros y/o profesores puedan comentar y calificar las entradas del resto de participantes, por lo que este recurso también puede utilizarse en la generación de comunidad de aprendizaje, no sólo como recurso a disposición de los alumnos.

5.4.4.2.2. *Actividades: Lección*

La lección permite proporcionar los contenidos de un curso de forma flexible, ya que consiste en una serie de páginas, cada una de las cuales normalmente termina con una pregunta y un número de respuestas posibles. Dependiendo de cuál sea la elección del estudiante, progresará a la próxima página o volverá a una página anterior. El módulo lección es también una forma de presentar un contenido textual en una forma estructurada. No obstante, en este caso no se trata de capítulos y subcapítulos, sino de una estructura en árbol que se puede seguir interactivamente.

Una lección permite ofrecer a los estudiantes los contenidos temáticos fraccionando el contenido en pequeñas partes, de forma que al finalizar cada parte se realiza una pregunta para conocer el grado de comprensión sobre el tópico estudiado, permitiendo que el alumno avance dependiendo de su grado de conocimiento, pudiendo reenviarlo a otra parte de la lección, avanzando o retrocediendo en su estructura. La navegación a través de la lección puede ser simple o compleja, dependiendo en gran medida de la estructura del material que se presente, pero en cualquier caso no es lineal, sino que depende de las respuestas escogidas en cada momento.

Aunque el propósito de las preguntas en cada página de la lección es guiar la navegación, es posible establecer una calificación final que se obtiene cuando se han visitado todas las páginas lógicas de la lección (el alumno puede abandonar una lección y retomarla posteriormente). El esquema de calificación es variable (definido por el profesor para cada lección) en función del número de preguntas acertadas y del número de intentos.

Como en el caso del resto de actividades, la calificación obtenida en las lecciones se muestra en el Panel Actividades, expresando el número de intentos realizados y la nota alcanzada por cada participante.

5.4.4.2.3. *Actividades: Búsquedas*

La plataforma Moodle tiene establecidos mecanismos de búsqueda, tanto de contenidos (en los foros, en los glosarios, etc.) así como de actividades en los diferentes cursos. Asimismo, facilita un asistente para conocer los diferentes métodos de búsqueda y ofrece las instrucciones para ello.

5.4.4.2.4. *Actividades: Tareas*

Las tareas sirven para asignar trabajos a realizar por los alumnos que deberán preparar en algún medio digital (en cualquier formato) con una fecha de entrega y una escala de calificación. Los estudiantes podrán subir un archivo para cumplir con el requisito, quedando registrada la fecha en la que suben sus archivos, aunque se permite enviar tareas fuera de tiempo. El profesor dispone de una página en la que puede ver cada archivo (con la fecha de entrega) y proceder a calificar y comentar la tarea realizada por cada alumno. Tanto la calificación como los comentarios son enviados automáticamente mediante un mensaje de correo electrónico al estudiante, teniendo el profesor la posibilidad de permitir el reenvío de una tarea tras su calificación (para volver a calificarla).

5.4.4.2.5. Actividades: Cuestionarios

El módulo de cuestionarios permite diseñar y proponer exámenes o test, compuestos de preguntas de opción múltiple, emparejamiento, rellenar huecos, verdadero/falso, y preguntas con respuestas cortas. Por tanto, son colecciones de preguntas que se mantienen clasificadas en una base de datos por categorías, y pueden ser reutilizadas dentro de un curso e incluso entre varios cursos.

El planteamiento del cuestionario puede permitir al alumno un número delimitado de intentos para su resolución o, por el contrario, dejar abierto el mismo. No obstante, cada intento se califica automáticamente, y el profesor puede elegir si quiere que se muestren o no los comentarios o las respuestas correctas una vez concluido el mismo. Este módulo incluye utilidades de calificación que permite conocer los intentos realizados por cada alumno, la calificación actual, la fecha límite para realizarlo, la calificación final, etc. Asimismo, los cuestionarios se pueden recalificar automáticamente si se modifican las preguntas.

En su definición, los cuestionarios pueden tener un límite de tiempo a partir del cual no estarán disponibles. Asimismo, las preguntas y las respuestas de los cuestionarios pueden ser mezcladas (aleatoriamente) para disminuir las copias entre los alumnos. Las preguntas pueden crearse en HTML y con imágenes, así como importarse desde archivos de texto externos.

Desde el punto de vista de la autoevaluación, los cuestionarios proporcionan al estudiante un medio de conocer el rendimiento de su estudio, de forma que en función de la puntuación obtenida puede saber si necesita estudiar el tema con más detenimiento o si ya lo domina completamente. Obviamente, también se pueden utilizar las calificaciones obtenidas al responder a los cuestionarios como parte de la nota final de la asignatura.

5.4.4.2.6. Actividades: Taller

El taller es una actividad para el trabajo en grupo con muchas opciones, permitiendo a los participantes diversas formas de evaluar los proyectos de los demás, así como proyectos-prototipo. Por tanto, es similar a una tarea con la diferencia fundamental en el proceso de evaluación, ya que en un taller el resto de los alumnos pueden y deben acceder a los trabajos de los demás, leerlos y emitir una calificación y/o comentario sobre los mismos. De forma análoga, cada estudiante debe realizar una calificación de su propio trabajo, de manera que los talleres permiten enriquecer la actividad, facilitando a cada estudiante otros puntos de vista y otros enfoques del trabajo y recibir múltiples opiniones sobre su propia labor. En este sentido, el taller permite la evaluación de documentos entre iguales, y el profesor puede gestionar y calificar la evaluación, si bien entre sus obligaciones se encuentra proveer a los participantes de documentos de ejemplos para practicar la evaluación.

El trabajo en el taller se organiza en etapas: envío de trabajos, calificación por el profesor, autoevaluación, evaluación por compañeros, calificación final. El progreso de una fase a otra del taller es marcada por el profesor, lo que se reflejará en pequeños cambios en el interfaz de la página del taller, que permitirán ir haciendo las diferentes tareas de forma secuencial, lo que implica máxima flexibilidad debido al elevado número de opciones.

Cuando toda esta actividad está completada, es posible asignar una calificación definitiva a cada trabajo de cada alumno, existiendo un amplio rango de escalas posibles. En esta calificación tendrá un peso significativo la evaluación del profesor, la autoevaluación, y las calificaciones recibidas de los compañeros. Obviamente, los pesos relativos de estos elementos son fijados por el profesor cuando se crea el taller.

5.4.4.2.7. Actividades: Ejercicios

Un ejercicio es una tarea simple en la que el profesor pide a los estudiantes un ejercicio práctico que puede consistir en escribir un ensayo o un informe, preparar una presentación, configurar una hoja de cálculo, etc.

Cuando el estudiante ha concluido la tarea debe autoevaluar su trabajo antes de enviárselo al profesor. Una vez enviado el profesor puede evaluar tanto la autoevaluación del alumno como el trabajo en sí, pudiendo enviar sus impresiones al alumno y formularle preguntas para mejorar el trabajo y reenviarlo o no, si es el caso.

5.4.4.2.8. Actividades: Libros

Este módulo es un tipo especial de recurso que representa simplemente un libro de texto, organizado en capítulos y subcapítulos. Por tanto, presenta un contenido textual cuyo objetivo es únicamente estructurar la información de forma simple y fácil de navegar, en lugar de proporcionar todo el texto en una sola pieza. Normalmente los recursos de tipo libro no son calificados, sino que sólo se utilizan para leerlos y estudiarlos, si bien también existe la opción de imprimirlo (completo o por capítulos).

5.4.4.2.9. Actividades: Encuesta

Una de las principales prioridades en aras a establecer el buen funcionamiento de comunidades virtuales es conocer la opinión de los usuarios respecto a aspectos en funcionamiento así como a posibles carencias en el mismo. Por este motivo, se considera pertinente la realización periódica de encuestas, con la finalidad de recabar información que permita conocer cómo los miembros están utilizando los contenidos disponibles y qué aspectos de su interés podrían incrementar la comunidad, tanto desde la perspectiva del aumento de contenidos como desde el ámbito puramente técnico.

En Moodle, el módulo de encuesta proporciona una serie de instrumentos de encuesta predefinidos (en la actualidad se incluyen los instrumentos COLLES y ATTLS) que se han demostrado útiles para la evaluación y comprensión del grupo de trabajo, y contrastadas como instrumentos para el análisis de las clases en línea. Pueden pasarse a los estudiantes al principio –como herramienta de diagnóstico– y al final del curso –como herramienta de evaluación del propio curso–.

Este tipo de actividades no es evaluable; su propósito simplemente es recabar la opinión de los participantes en el curso sobre cuestiones de interés.

Los informes de las encuestas están siempre disponibles, incluyendo varios tipos de representaciones gráficas de los resultados. Asimismo, los datos pueden descargarse con formato de hoja de cálculo Excel o como archivo de texto CVS.

Además, la interfaz de las encuestas impide la posibilidad de que sean respondidas sólo parcialmente. Finalmente, a cada estudiante se le informa sobre sus resultados comparados con la media de la clase.

5.4.4.2.10. Actividades: Calificaciones

Las tareas encomendadas a los alumnos que precisan de calificación pueden calificarse de forma que cada alumno pueda conocer en línea el resultado de su tarea. Asimismo, el profesor puede exportar las calificaciones en formato Excel o texto.

Para ello, en la página de cada curso, en el panel de "Administración" cada alumno puede acceder a una lista de todas las actividades calificables, junto con la puntuación obtenida hasta el momento. Lógicamente esta lista es privada, cada alumno sólo puede ver sus propias calificaciones.

5.4.4.2.11. Informe de actividades

Como se ha comentado anteriormente, el Informe de Actividades es una herramienta que permite conocer lo que cualquier persona en particular ha estado haciendo dentro del curso, ya que presenta una lista organizada por bloques temáticos de cada asignatura, con todas las visitas registradas a cada parte. Se pueden conocer los registros de todas las actividades, por fecha, por tipo de actividad, etc. Por tanto, para cada usuario este informe especifica cuántas visitas ha hecho, la fecha del último acceso, si es una actividad indica si la ha realizado o no, si ha entregado los trabajos encargados etc. Como se ha comentado anteriormente, este informe se puede presentar en forma de diagrama, completo, con los registros del día o con todas las entradas.

5.4.4.2.12. Actividades: Escalas

Las escalas son los mecanismos que se establecen para calificar aquellas actividades que permiten esta posibilidad.

Por defecto están definidas una serie de escalas, si bien es posible modificar las existentes o crear escalas adecuadas a la calificación que se desea ofrecer, siendo sus posibilidades prácticamente ilimitadas.

5.4.4.2.13. Actividades: Registros

Moodle proporciona esta herramienta que permite conocer todos los registros llevados a cabo en el sitio, lo que facilita conocer cuáles son los recursos más visitados y, por tanto, de mayor utilidad. El registro se puede obtener por fechas, por tipo de actividad y –como ya ha sido comentado– por participante.

5.4.4.2.14. *Actividades: SCORM packages*

SCORM es un estándar en e-learning que permite que un curso pueda colgarse de distintas plataformas. El término SCORM (Sharable Content Object Reference Model, Modelo Referenciado de Objetos de Contenido Compartible) surge en 1997 a raíz de una iniciativa del gobierno de Estados Unidos para proveer educación y capacitación a todas aquellas personas que así lo requirieran, sin importar el lugar o la hora; de dicha iniciativa surgió ADL (Advanced Distributed Learning) y tres años después, el estándar SCORM; en éste se conjuntaron una serie de requisitos que definen un modelo para agregar contenidos de aprendizaje en sistemas basados en Internet, y transportarlos a distintas plataformas. Estos paquetes pueden incluir páginas web, gráficos, programas Javascript, presentaciones, etc., lo que permiten aprender utilizando varios canales para obtener la información y, en ocasiones, de forma más interactiva. Se trata de módulos reutilizables, como un Lego. El SCORM representa, por tanto, el conjunto de especificaciones que permiten desarrollar, empaquetar y entregar materiales educativos de alta calidad en el lugar y momento necesarios. Se puede decir que SCORM consta de tres componentes: empaquetamiento de contenidos (la forma en que se guardan los contenidos de un curso, el modo en que están ligados entre sí y la forma en la que se entrega la información al usuario), la ejecución de comunicaciones (detalla el ambiente para ejecutar la información) y los metadatos del curso (los que incluyen la información del curso en sí, y los que contienen el material del estudiante).

En el caso de Moodle, el módulo SCORM transforma un curso de Moodle al estándar SCORM, lo que le hace compatible con otras LMS que reconozcan este estándar, actualmente el más reconocido y extendido. Para el usuario, los módulos SCORM son muy simples: sólo es preciso seguir el hiperenlace de su título para ejecutar el paquete, lo que le mostrará los textos de estudio que contiene y las actividades o animaciones programadas para facilitar su aprendizaje.

5.4.4.2.15. *Actividades: Módulo HotPotatoes*

En el planteamiento del desarrollo técnico del proyecto planteábamos el deseo de que las herramientas técnicas utilizadas en el desarrollo del mismo se llevaran a cabo con el empleo de software libre por las ventajas entonces apuntadas. En este sentido, la plataforma elegida, al tratarse de este tipo de software, también apuesta decididamente por incorporar a la misma, recursos y actividades que se facilitan en otros ámbitos desde esta perspectiva.

Uno de los ejemplos claros de esta apuesta integradora es la incorporación en Moodle de un módulo concreto para implementar los cuestionarios elaborados con HotPotatoes que, como se comentó con anterioridad, se trata de una herramienta de creación de test off-line gratuita para educación desarrollada por Half Baked Software que permite crear en la web test del tipo: selección múltiple, respuesta corta, crucigramas, etc. Por este motivo, entre las diferentes actividades que se pueden plantear se encuentran las derivadas de la utilización de este software que, además de cuestionarios de autoevaluación en los formatos antes enunciados, permite implementar otra serie de recursos (como por ejemplo crucigramas) que facilitan incorporar al trabajo del estudiante recursos más "gratificantes".

6. EL PROYECTO SICODINET: UNA EXPERIENCIA DE INNOVACIÓN UNIVERSITARIA

Una vez definidos los diferentes instrumentos y herramientas disponibles en la plataforma Moodle elegida para implementar el Espacio Virtual de Aprendizaje Sicodinet, en este apartado trataremos de concretar la propuesta concreta desarrollada actualmente, haciendo especial referencia a los recursos y actividades utilizados en cada caso concreto, a fin de poder describir de forma somera el alcance de los contenidos recogidos en nuestro sitio.

Como se ha comentado en los apartados anteriores, el EVA se ha estructurado considerando cada una de las asignaturas propias del perfil de "Contabilidad de Costes y de Gestión" como una categoría de cursos, de forma que en principio cada categoría se corresponde con una asignatura concreta (**Figura 24**). No obstante, cada una de las categorías puede tener asignados diferentes cursos, como es el caso de seminarios que pueden impartirse dentro del ámbito de una asignatura concreta (por ejemplo, en el caso de la asignatura Contabilidad de Costes se incluye el acceso al seminario antes comentado). De forma análoga, en el caso de la categoría "Cursos de Doctorado", en el EVA se han implementado los dos cursos en los que participan los promotores del presente Proyecto.

Figura 24. Categorías de cursos en el EVA

A través de la lista de la figura anterior, se accede a los cursos en los que se muestra la descripción de cada uno de ellos, incluyendo la posibilidad de acceder como invitado. Dichos cursos pueden clasificarse por categorías, pero también es posible la búsqueda de cursos, ya que en un sitio Moodle se pueden albergar miles de cursos, por lo que es necesario que cuente con mecanismos de búsqueda de este tipo para facilitar el acceso a los diferentes cursos a los participantes.

6.1. Página de acceso al Espacio Virtual de Aprendizaje

Sicodinet está configurado como un sitio en el que se soportan varias asignaturas, con un nexo común: el perfil docente de Contabilidad de Costes y de Gestión. La página inicial desde la que se accede al Espacio Virtual de Aprendizaje se muestra en la **Figura 25**.

Figura 25. Página de acceso al EVA

En la Figura anterior se puede observar que dentro de la modularidad que ofrece Moodle, en Sicodinet se ha optado por incluir en la página inicial solamente dos paneles o bloques de contenidos principales: menú principal y cursos.

En el panel "Menú principal" (**Figura 26**) se pueden incorporar todos aquellos enlaces o accesos que se consideren de interés general para los participantes en cualquier curso o asignatura del EVA.

Habitualmente los usuarios (alumnos) son participantes en más de una asignatura, por lo que desde el panel "Cursos" (**Figura 27**) en primer lugar se facilita el acceso directo a cada uno de los cursos. No obstante, una vez que el usuario establece su perfil (se da de alta) solamente le aparecerán reflejados aquellos cursos en los que se encuentra participando.

Asimismo, por este motivo, si bien existe para cada materia un espacio propio (tratado como un curso), existen una serie de recursos comunes a todos ellos, los cuales se presentan en esta página inicial. En concreto, se han planteado los contenidos de carácter general para el EVA que se detallan en los epígrafes siguientes.

Figura 26. Panel "Menú principal"

Figura 27. Panel "Cursos"

6.1.1. Acceso a los cursos

Como se ha comentado, desde la página de inicio, a través de panel "Cursos" (Figura 27) se muestra un listado con los diferentes cursos que componen nuestro Espacio Virtual de Aprendizaje, el cual presenta un enlace para acceder a cada uno de ellos, cuyo contenido específico se desarrolla en apartados posteriores. Como se comentó con anterioridad, cuando los alumnos se dan de alta, este panel se personaliza, de forma que el sistema sólo reconoce los cursos en los que el alumno participa, aunque también le permite el acceso al buscador de cursos.

6.1.2. Carta de servicios

Desde el panel "Menú principal" se puede acceder a los diferentes recursos y enlaces que hayan sido establecidos. En concreto, en la página inicial de Sicodinet se han establecido los contenidos mostrados en la Figura 26 anterior, destacando la Carta de Servicios que por su carácter genérico se presenta para todos los participantes del EVA. En esta carta se reflejan los compromisos asumidos por los profesores responsables de Sicodinet, junto con la referencia a los indicadores de calidad de la actividad académica, una propuesta para presentar las sugerencias, quejas o incidencias por parte de los usuarios de Sicodinet, así como los principios y valores que sustentan nuestra actuación (Figura 28).

Figura 28. Sicodinet. Carta de servicios

Detrás de esta Carta hay una vocación por incrementar la excelencia de nuestra actividad académica en el marco de un proceso de mejora continua. Esto no significa que se pretenda tratar a nuestros estudiantes como simples clientes y sustituir el papel del profesor por el de un proveedor de conocimientos, sino más bien atender al proceso de enseñanza-aprendizaje reconociendo la preeminencia del papel del alumno en el proceso docente-discente. Indudablemente, se pretende que esta relación (maestro-alumno) sea de una categoría netamente superior y más proactiva que la mera de cliente-proveedor.

No obstante, como Administración Pública que somos, también se hace explícita toda la información de interés de nuestra actividad para los estudiantes -grupos, horarios, revisión de exámenes, etc.- con el compromiso de intentar llevarla a cabo atendiendo al código ético referenciado.

En dicha Carta de Servicios se analizan también las posibilidades que desde este EVA se facilitan para cumplir los compromisos de servicio e indicadores de calidad que tratan de asegurar a los alumnos el Estatuto y la Normativa de la Universidad de León. En el **Apéndice 1** se recoge el contenido íntegro de dicha Carta de Servicios.

6.1.3. Novedades

Las noticias o novedades son la principal característica de una comunidad virtual, ya que permite a los usuarios compartir información e ideas de interés mutuo. En nuestra comunidad se facilita a los usuarios (principalmente alumnos) enviar sus artículos, noticias, etc. y al administrador (profesor) moderarlos. Los artículos o noticias recibidos pueden ser mostrados en diferentes sitios del EVA, dependiendo

de la configuración que se haya seleccionado en el momento del envío así como el tiempo que los mismos estarán como enlace directo. No obstante, Moodle facilita el almacenamiento de todas las noticias publicadas a fin de estar disponibles para su consulta por cualquier usuario en cualquier momento.

Dentro de la gestión y administración de las noticias de la comunidad, éstas podrán estar ubicadas por asignaturas, si bien puede haber noticias de índole general que pudieran estar activas para todos los usuarios del EVA. No obstante, en este caso concreto, se trata de administrar toda la información que es común para todos los alumnos o participantes en el EVA, con independencia de las asignaturas en las que se encuentren inscritos. Por este motivo, se ha establecido el foro de "Novedades" mediante el cual todos los alumnos inscritos reciben las noticias de tipo general, cuyo acceso se muestra también con carácter general en el panel "Menú principal" (**Figura 26** anterior). No obstante, cada asignatura tiene programado un calendario, a fin de que los eventos puntuales puedan conocerse también por este medio, así como diferentes foros específicos que también pueden servir de guía para distribuir otro tipo de noticias más restringidas a los participantes de cursos o asignaturas concretas.

6.1.4. Información de la actividad investigadora del grupo de trabajo

La Universidad tiene dos misiones importantes: investigación y docencia. Por tanto, es una institución en la que se aúnan la educación superior, que trata de formar profesionales e impartir cultura, y la investigación científica. La Universidad debe permanecer fiel a lo importante, no a lo inmediato, esto es, debe vincularse a la búsqueda del conocimiento, por ello no sólo debe transmitir una ciencia hecha, sino que ha de plantear interrogantes para descubrirla y aumentarla.

Por otro lado, la Universidad está dentro de la dinámica de la historia occidental, con lo que se ve afectada por los cambios sociales, los cuales llevan consigo tener que redefinir constantemente el rol que la misma debe desempeñar en la preparación y formación del alumno tanto para el ejercicio de las actividades profesionales, las cuales precisan de conocimientos y métodos científicos, como para la creación. En este sentido, no resulta extraño que el primer párrafo del ya citado "Informe Universidad 2000" sea el siguiente: *"La cuestión más importante de la Universidad actual es su adaptación a los cambios que la sociedad le exige, tanto en relación con las enseñanzas que imparte como a la investigación que realiza"*.

Por tanto, desde el EVA SICODINET se ha considerado oportuno incluir un enlace a la web dedicada a la difusión de los resultados de la investigación de los promotores del presente proyecto, los cuales constituyen parte del Grupo de Sistemas Inteligentes de Gestión (*MISYG: Management Intelligent System Group*). Se trata de poner a disposición de los participantes en el EVA información sobre las actividades de las principales líneas de investigación del grupo, con acceso a los resultados de las mismas cuya pantalla de ingreso se muestra en la **Figura 29**.

Figura 29. Sicodinet. Acceso a información sobre actividad investigadora

En la Figura anterior se puede observar que en primer término aparece el acceso a distintos eventos científicos organizados por nuestro grupo y que pueden dar una visión del trabajo abordado en este sentido por los componentes del grupo de investigación.

En este sentido, destacan principalmente la “*International Conference on Intelligent Technologies in Human-Related Sciences (ITHURS)*”, organizada por el grupo de investigación en León en julio de 1996, el “*VII Congreso del Instituto Internacional de Costos y el II Congreso de la Asociación Nacional de Contabilidad Directiva (IIC-ACODI'2001)*” celebrado asimismo en León en julio de 2001 y, más recientemente, el décimo congreso de la International Association for Fuzzy-Set Management and Economy (SIGEF) titulado “*Emergent Solutions for the Information and Knowledge Economy*”, celebrado también en León en septiembre del año 2003.

Una vez que se accede al módulo dedicado a la difusión de la investigación, éste se encuentra dividido en distintos apartados, cuyo menú de acceso se muestra en la **Figura 30** y que recoge información relativa a las líneas de investigación, componentes del grupo, proyectos de investigación desarrollados y en curso, software, publicaciones y asociaciones científicas en las que se encuentra representado.

Cada uno de estos apartados se desarrolla a su vez, tratando de difundir, en la medida de lo posible, los resultados de la investigación realizada por el grupo de trabajo y que de forma resumida se pasan a exponer a continuación.

Figura 30. Pantalla de menú del módulo de resultados de la investigación

En cuanto a las **líneas de investigación** de MISYG, en sentido general se pueden encuadrar en los siguientes tópicos: Contabilidad de Gestión, Tratamiento de Incertidumbre, Sistemas de información, sistemas inteligentes (redes neuronales, algoritmos genéticos, soft computing, heurísticas bio–inspiradas, auditoría informática, contabilidad del crecimiento, ciberinformomía. Estos tópicos se se pueden encuadrar en los siguientes códigos UNESCO: 5303, 530399, 531199, 120301, 12318, 12702.

Desde este enlace también se facilita el acceso al **detalle curricular** de los miembros, en los que se permite dar a conocer los datos y resultados propios de cada miembro, tanto en sus actividades dentro del grupo, como en actividades que pudiera desarrollar de forma autónoma o con otros grupos de investigación. Finalmente, el acceso a las **publicaciones** del grupo es sin duda la principal vía de difusión de resultados de investigación, cuyo acceso desglosado se muestra en la **Figura 31**.

Figura 31. Pantalla de acceso a Publicaciones del grupo MISYG

La mayor parte de los trabajos realizados por el grupo han sido incorporados en sus versiones preliminares (en formato PDF), con el objetivo último de facilitar al posible interesado el acceso completo, libre e inmediato a los contenidos de los mismos (Figura 32).

Figura 32. Pantalla de “Comunicaciones a Congresos” del grupo MISYG

También se facilita el acceso a los **proyectos de investigación** concluidos y/o en desarrollo del grupo de investigación, siendo factible obtener información sobre los distintos aspectos que afectan a cada proyecto. No obstante, y en la medida en que los resultados de los proyectos de investigación se concretan en publicaciones, no se ha considerado necesario implementar más información sobre los mismos, con la finalidad de evitar reiteraciones.

Finalmente, en este módulo también se establecen vínculos a las distintas asociaciones científicas de las que forman parte los miembros del grupo MISYG.

6.2. Contenidos específicos de cada asignatura

El desarrollo de SICODINET desde punto de vista de la innovación en los recursos docentes y estrategias de enseñanza ha sido realizado desde la perspectiva “los estudiantes primero”, esto es, considerando a los alumnos como protagonistas, tratando de potenciar su interactividad en el proceso de enseñanza–aprendizaje. Con este objetivo, SICODINET integra una serie de áreas o zonas a las que se accede de manera sencilla y flexible, en las que se incorporan recursos y se facilitan procesos de enseñanza que tratan de mejorar la calidad de la docencia mediante la aplicación de las TICs, promoviendo de esta forma nuevas técnicas en el aprendizaje. Por tanto, desde el punto de vista de los principales usuarios del EVA (los alumnos), este apartado sin duda constituye el punto central del mismo, en el que se han dedicado la mayor parte de los esfuerzos de los promotores del presente proyecto.

En relación a su desarrollo, todos los cursos, materias o asignaturas se han diseñado actualmente en el formato por temas, al ser el más adecuado a la metodología que se sigue en la enseñanza presencial, y ser el primer objetivo del EVA servir de complemento a la misma. No obstante, como se comentó con anterioridad, la plataforma Moodle permite otros formatos que probablemente resulten más adecuados al nuevo planteamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje que se propugna desde el Espacio Europeo de Educación Superior, lo cual redundaría en las ventajas apuntadas sobre la plataforma elegida, ya que resulta extremadamente sencillo migrar un curso de un tipo de formato a otro. Esto permitirá a los promotores de este proyecto adecuar el contenido y formato del EVA a otro tipo de perspectiva y a los alumnos implicados en esta propuesta poder adecuarse con mayor facilidad al conocer con anterioridad el funcionamiento de dicha plataforma.

En relación a la estructuración y contenidos propios de cada materia, entre los objetivos propuestos en el inicio del presente Proyecto se encontraba la necesidad de posibilitar a los alumnos la obtención de información sobre los aspectos administrativos (horarios de clases, horarios de exámenes, tutorías, etc.), acceder a la documentación de las asignaturas que tradicionalmente sólo se podía obtener en los servicios de reprografía de los centros, facilitar el seguimiento diario del curso y tener acceso a los resultados de los procesos de evaluación (notas) de forma anónima, sin necesidad de acudir al centro para su conocimiento.

A este respecto cabe señalar que si bien actualmente alguno de estos procesos son factibles a través de los contenidos de la Web institucional de la Universidad de León (por ejemplo, los aspectos propios de la Secretaría Virtual), en los orígenes de este proyecto (hace más de 5 años) no era posible ninguno de los aspectos mencionados. Aún así, en la actualidad los alumnos y profesores implicados en este proyecto siguen utilizando esta vía para acceder a dichos contenidos, así como a las calificaciones propias de las materias, ya que en Sicodinet se les facilita la evaluación numérica de las diferentes convocatorias y partes de las que consta cada examen, mientras que en la Web institucional sólo es posible conocer el resultado cualitativo final. Asimismo, en aquellos casos en los que se realizan pruebas parciales, o en los que se sigue un proceso de evaluación continua, las facilidades del EVA permiten a los alumnos conocer el resultado de todos los procesos de evaluación, no sólo las convocatorias oficiales, manteniendo el sistema en su base de datos las calificaciones de todos los procesos de evaluación realizados durante el curso académico, por lo que al alumno le sirve para conocer toda su evolución y a los profesores les sirve como base de datos de los resultados de dichos procesos.

Una vez que se ha accedido a un curso concreto, se presentará la página principal del mismo en la que se recogen los diferentes instrumentos que se han utilizado en cada asignatura, ya que si bien se trata de mantener un formato lo más homogéneo posible, la versatilidad que permite Moodle implica que cada profesor pueda disponer de recursos diferentes y que el orden de presentación no sea coincidente en todos los casos.

En general, en cada curso se refleja inicialmente la información de utilidad administrativa para los alumnos de enseñanza presencial (horarios, fechas de exámenes, foros de noticias, etc.) pero, en cualquier caso, todas las páginas tienen un formato similar, compuesto de:

Cabecero: Parte superior de la pantalla. Contiene el nombre de la asignatura y la información de registro del usuario (con acceso a su perfil personal para poder modificarlo). No obstante, esta parte va cambiando en función de las actividades que se estén realizando dentro del curso.

Columna izquierda: Contiene una serie de paneles que permiten acceder a información del curso y funciones generales de Moodle, que permiten realizar acciones sobre la asignatura.

Parte central: En esta zona se incluyen los bloques temáticos con enlaces de texto identificados por iconos que permiten acceder a cada uno de los elementos dispuestos en cada curso por el profesor. Su aspecto dependerá del formato en que se haya configurado el curso (semanal, por temas o social), pero en general contiene los elementos propios de cada asignatura: vínculos a los contenidos y materiales textuales del curso, actividades didácticas planteadas, cuestionarios, etc.

Columna derecha: Contiene paneles relacionados con la organización temporal del curso.

Pie de página: Es idéntico para todos los cursos y sirve para informar de nuestra identidad actual, permitiendo salir del sitio y volver a la página principal desde cualquier subapartado del curso.

A modo de ejemplo, en la pantalla de la **Figura 33** se muestra la página de acceso a la asignatura principal de este proyecto (Contabilidad de Costes) en la que se puede observar el formato anterior.

Figura 33. Contabilidad de Costes. Contenidos generales

Por tanto, cada curso tiene los contenidos que se pueden observar en la pantalla de la figura anterior y que, en sentido general, se exponen de forma resumida en los epígrafes siguientes, separando los contenidos de uso general de los contenidos propios de cada curso.

6.2.1. Contenidos de uso general

A. *Panel Personas*

Este bloque permite acceder a la información sobre los profesores y sobre el resto de participantes en el curso. Presenta tres hipervínculos (**Figura 34**), que permiten ver la lista de alumnos y profesores, componer grupos (si existen) y editar el perfil personal del usuario. Por tanto, en cada curso se pueden crear "grupos", es decir, subconjuntos de alumnos y/o profesores, que pueden ser por ejemplo diferentes clases que siguen la misma asignatura, o simplemente subconjuntos de alumnos que realizan las actividades entre ellos.

La creación de grupos y la asignación de alumnos (o profesores) a los mismos es una tarea reservada los profesores de la asignatura. Se pueden definir los grupos como "visibles" o "separados": si son "visibles" se pueden ver los mensajes y las actividades de otros alumnos de otros grupos, pero no se podrá participar en ellos, pero si son "separados" sólo se podrá ver a los alumnos o profesores del propio grupo. A todos los efectos una asignatura con grupos separados es similar a tener la asignatura desdoblada en varias clases independientes.

En cuanto a la utilidad como alumno o participante de una materia, este panel permite no sólo editar la información personal (facilitando las propias actualizaciones), sino también acceder a la información sobre el resto de participantes en un grupo, sirviendo este apartado como vínculo entre compañeros.

Figura 34. Panel "Personas"

Figura 35. Panel "Actividades"

B. *Panel Actividades*

Como se ha comentado con anterioridad, la parte central de la página de cada curso presenta cada asignatura estructurada (en nuestro caso) de forma temática. Por tanto, en cada tema el profesor coloca los recursos, materiales y actividades que

considera adecuados para el aprendizaje de ese tema. En este sentido, el panel de actividades (**Figura 35** anterior) es una recopilación de todas las categorías de módulos de contenidos y actividades existentes en el curso o asignatura, agrupados por tipo de actividad. El objetivo, por tanto, es permitir un listado resumido de los recursos que componen cada curso o asignatura, en el que se añaden datos no visibles en la página principal como si las tareas o ejercicios han sido entregadas o no, o la puntuación alcanzada en los cuestionarios realizados, etc. Por tanto, este panel es muy útil desde la perspectiva de los alumnos al permitirles revisar las calificaciones obtenidas en cada tipo de actividad.

C. *Panel Buscar*

Este bloque (visible en algunas asignaturas) permite buscar información entre los mensajes publicados en los foros de discusión del curso. Busca en todos los foros a la vez (no se puede restringir a uno concreto) y sólo en los foros, no en los contenidos del curso, glosarios etc. Su funcionamiento es similar a Google.

Figura 36. Panel "Buscar"

Figura 37. Panel "Calendario"

D. *Panel Calendario*

Con el fin de facilitar el seguimiento de actividades puntuales, cada asignatura tiene asignado un calendario en el que se reflejan las fechas con algún tipo de actividad específica (**Figura 37** anterior). Como se comentó con anterioridad, los eventos del calendario se pueden programar por usuarios, por grupos de alumnos, para todos los alumnos de una asignatura o para todos los alumnos del EVA. En este caso, en los contenidos propios de una materia se establecen los eventos tanto del curso específico de que se trate, como de los posibles grupos en los que se encuentren divididos los participantes y, si es el caso, cada alumno tendrá programados y podrá acceder a los eventos que el mismo haya editado como propios.

E. *Panel Cursos*

Este bloque (**Figura 38**) muestra todos los cursos o asignaturas en las que el usuario está inscrito. Como se comentó con anterioridad, muchos de los participantes (alumnos) están suscritos en más de una asignatura vinculada al perfil de este EVA, por lo que en este panel aparecerán todas "sus" asignaturas o materias en forma de cursos. Esto facilita el cambio de asignatura para los usuarios sin necesidad de identificarse de nuevo, ya que como se comentó, el acceso con nombre de usuario y contraseña es el mismo para cada participante en todos sus cursos.

Figura 38. Panel "Cursos"

Figura 39. Panel "Administración"

F. *Panel Administración*

Este bloque (**Figura 39** anterior) permite acceder a las funciones de gestión de la asignatura, por lo que su contenido es diferente para profesores y alumnos. Las opciones disponibles para los usuarios con rol de profesor son las expuestas en los contenidos de Moodle y la que se muestran en la **Figura 39**. Por su parte, los estudiantes tienen acceso en este panel solamente a tres opciones: cambiar la contraseña, el informe de sus actividades y el acceso a sus calificaciones.

G. *Panel Temas*

Este panel (**Figura 40**) sirve para facilitar la navegación por los temas del curso. En concreto facilita acceder a cualquier tema sin necesidad de buscarlo por la parte central de la página, y para resaltar el tema actual del curso.

H. *Panel Novedades*

Este bloque (**Figura 41**) presenta de forma destacada los cabeceros de los últimos mensajes publicados en el foro de "Novedades y anuncios", facilitando el acceso al foro para conocer los mensajes completos. Como todos los participantes están suscritos por defecto, también habrán recibido estos mensajes, por lo que este panel simplemente facilita mantener informado al alumno de la actividad de dicho foro.

Figura 40. Panel "Temas"

Figura 41. Panel "Novedades"

I. *Panel Eventos próximos*

Este bloque (**Figura 42**) está directamente relacionado con el calendario y subordinado a él, ya que en este panel aparecerán los avisos de que un plazo o fecha importante se acerca. También presenta hipervínculos para acceder directamente a la vista mensual de la agenda y para introducir un nuevo evento.

La configuración de lo que se considera un evento próximo se realiza en las "preferencias" del módulo de Calendario en el que se deben especificar cuantos eventos se incluirán en este panel y la antelación del aviso.

J. *Panel Actividad reciente*

La función de este bloque (**Figura 43**) es presentar al usuario todos los cambios que se han producido en el curso o asignatura **desde su última visita**, por lo que ofrece tener una visión rápida de cómo se está desarrollando el trabajo propio y de los compañeros en esta asignatura. Como se ha comentado anteriormente, la información recogida en el panel es la relativa a los nuevos miembros del grupo, a los nuevos elementos del curso y a los nuevos mensajes en los foros.

Figura 42. Panel "Eventos próximos"

Figura 43. Panel "Actividad reciente"

6.2.2. Contenidos propios del curso

Los contenidos propios de cada asignatura son establecidos por los profesores y dependen del tipo de materiales que se quieran poner a disposición de los alumnos de cada materia concreta. Estos contenidos están disponibles en la parte central de la pantalla de inicio de cada asignatura, desde donde los alumnos podrán acceder a todos ellos. En concreto, en la parte general de cada asignatura se han introducido los siguientes contenidos: programa, foro de noticias, metodología, horarios, evaluación, actividades complementarias, bibliografía, ejercicios, FAQ's y los resultados de los procesos de evaluación.

A. Programa

Se trata de un enlace al programa oficial de la asignatura para el curso académico actual, ya que si bien tanto los temas como los procedimientos para el seguimiento del curso se detallan con profundidad en los epígrafes siguientes, se pretende que los alumnos puedan obtener el programa oficial de la asignatura.

Asimismo, y dado que como se ha comentado anteriormente, todas las asignaturas han sido instrumentadas siguiendo el formato por temas, la parte central de la pantalla contendrá asimismo cada uno de los temas del programa oficial, desde el que se podrá navegar por los contenidos específicos del mismo.

B. Foro de noticias

De acuerdo con las consideraciones efectuadas en el apartado relativo a los Instrumentos de comunicación entre participantes (gestión de comunidad), es factible establecer diferentes tipos de foros. En este caso, para cada asignatura se ha creado un foro de noticias (**Figura 44**) al que, por defecto, todos los participantes están suscritos, siendo el principal vehículo de transmisión de las noticias de carácter general de cada asignatura, así como de los eventos de grupo en aquellos casos en los que existen.

De hecho, el foro de noticias funciona como un tablón de anuncios compartido en el que alumnos, profesores y administradores pueden incluir mensajes potencialmente útiles sobre las novedades del EVA, convocatorias de actividades de interés, sugerencias, problemas, etc. Así, la interactividad que permite la utilización de las TICs facilita la emisión de las noticias que van surgiendo a los alumnos suscritos (en este caso, a todos los participantes en la asignatura), informándoles sin necesidad de acudir al web, las modificaciones que se produzcan en su buzón de correo electrónico.

De forma análoga, el foro de noticias puede ser utilizado por todos los participantes (incluidos los alumnos) para informar al resto de compañeros sobre tópicos y datos relacionados con los tópicos de cada foro.

Figura 44. Contabilidad de Costes. Foro de noticias

C. Metodología

En este apartado se detalla la metodología a seguir en la enseñanza presencial en cuanto al desarrollo de las clases, diferenciación entre teoría y práctica, funcionamiento de los grupos, etc. Asimismo, en este apartado se ha establecido (a petición de los alumnos) la metodología para el seguimiento de los contenidos propios del EVA para cada asignatura concreta.

D. Horarios

La información contenida en este apartado hace referencia a los horarios de los diferentes cursos y grupos de cada asignatura, tanto de clases lectivas como de los exámenes en sus diferentes convocatorias.

Asimismo, se refleja el horario de tutorías de los profesores responsables y que imparten las diferentes asignaturas. En este caso, se facilitan las opciones de tutoría (física y electrónica) de forma que sirve para que los participantes conozcan las posibilidades de acceso a la acción tutorial.

E. Evaluación y revisión de exámenes

En este apartado se expone el procedimiento de evaluación de cada materia así como el reglamento y toda la información relativa al desarrollo de los exámenes y a los procesos de revisión. Uno de los aspectos más importantes para el seguimiento de los alumnos en la enseñanza presencial es el conocimiento de la metodología de evaluación y las normas existentes para la revisión de los exámenes, tanto las específicas de su profesorado como las impuestas por la Universidad. En este sentido, se facilita el acceso a la normativa aprobada por la Junta de Gobierno de la Universidad de León en relación al desarrollo de los exámenes y al reglamento de exámenes (para su desarrollo, evaluación y revisión).

F. Actividades complementarias

Las actividades complementarias sirven para informar a los alumnos de las actividades que se realizan a lo largo de todo el año que pueden servir de complemento al desarrollo de la asignatura de que se trate, como pueden ser seminarios, conferencias, tutoriales, etc.

A modo de ejemplo, durante los cursos académicos pasados, en la asignatura "Contabilidad de Costes" se ha desarrollado un seminario presencial titulado "La hoja electrónica de cálculo como herramienta de apoyo a la elaboración de información de gestión" para los alumnos de dicha asignatura. Durante el curso académico actual dicho seminario ha sido implementado también en Moodle en el EVA Sicodinet como un curso virtual, de forma que ha podido ofertarse a los alumnos en dos modalidades: presencial y virtual.

De esta forma, durante los meses de noviembre y diciembre de 2004 se ha podido desarrollar el "Primer Seminario Virtual: La hoja electrónica de cálculo como herramienta de apoyo a la elaboración de información de gestión", en el que han participado un total de 60 alumnos, con un aprovechamiento final de más del 95%. A este respecto cabe señalar la gran acogida que ha tenido por parte de los alumnos, ya que si bien se ofertaba en las dos modalidades (presencial y virtual) el número de alumnos que han optado por su seguimiento *on line* ha sido superior a aquellos que han acudido de forma presencial.

A modo de muestra, en la **Figura 45** se recoge la pantalla inicial del seminario implementado en Sicodinet, cuyo detalle se expone en el **Apéndice 2**.

Figura 45. Pantalla principal del seminario "La hoja electrónica de cálculo como herramienta de apoyo a la elaboración de información de gestión"

G. Bibliografía

En este apartado se expone la bibliografía general de cada asignatura, detallada a nivel de bibliografía básica y complementaria. No obstante, como se comentará posteriormente, el detalle de la bibliografía se realizará de forma más detallada para cada tema (ver apartado 6.3.3. relativo a cada tema concreto).

H. Ejercicios curso actual

Si bien los supuestos o ejercicios prácticos se colocan en el tema correspondiente, a fin de facilitar a los alumnos la búsqueda de los ejercicios del curso académico actual, en esta parte general de la asignatura se ponen los ejercicios por bloques de contenidos a fin de simplificar el poder bajar dichos archivos.

I. Preguntas frecuentes (FAQ's)

Las FAQs (Respuestas a las Preguntas más Habituales) son una buena fuente de información para los visitantes de un sitio así como para el administrador, al poner de manifiesto posibles deficiencias en la comprensión de los módulos o de la implementación del mismo. Si en un portal se incorpora una FAQ bien escrita, que cubra convenientemente las preguntas más habituales, se ahorran mensajes solicitando soporte para esta cuestión pero además se facilita a los nuevos usuarios la comprensión del sitio. En Sicodinet se ha establecido un apartado en el que se van incorporando las dudas que se producen de carácter general, bien a través de las preguntas que los alumnos formulan en clase y/o tutorías, bien por tratarse de temas reiterados en los foros.

En el caso concreto de las preguntas frecuentes de las diferentes asignaturas se ha elaborado como un glosario, por la facilidad que da al usuario de realizar búsquedas en el mismo. A modo de ejemplo, en la pantalla de la **Figura 46** se muestra el acceso a este apartado en la asignatura "Contabilidad de Costes".

Figura 46. Contabilidad de Costes. FAQ's

Asimismo, las FAQs pueden ser agrupadas por Categorías, que pueden cubrir cualquier tópico, pudiendo dividir cada categoría en Subcategorías que faciliten aún más las condiciones y condicionantes de las respuestas que se pueden encontrar. Así resulta factible realizar una categoría para las preguntas “técnicas” sobre el funcionamiento del sitio, las opciones de registro, los contenidos que se encuentran alojados, etc. y otras categorías para preguntas más específicas que por los motivos que fueran no tuvieran cabida en los foros.

J. Evaluación

Esta información hace referencia a los resultados de los procesos de evaluación realizados a lo largo de todo el curso. En Sicodinet se reflejan tanto las notas obtenidas por los alumnos en los procesos de evaluación correspondientes a las diferentes convocatorias oficiales como los resultados de las actividades propias de cada curso.

Esto es así en la medida en que la Secretaría Virtual de la Universidad de León solamente se muestra al alumno el resultado cualitativo del proceso de evaluación y, en muchos casos, los alumnos muestran interés por conocer el resultado numérico de dichos procesos, por lo que en Sicodinet pueden acceder a esta información. A modo de ejemplo, en la imagen de la **Figura 33** anterior se muestra todavía el acceso al resultado de la última convocatoria oficial (evaluación septiembre).

K. Wiki

En alguna de las asignaturas del EVA se ha implementado un Wiki como herramienta complementaria en el desarrollo de la asignatura. En concreto, por el mayor conocimiento de los alumnos de Ingeniería Informática en este tipo de entornos, se ha utilizado en la asignatura “Sistemas Inteligentes de Gestión” de dicha titulación. En la pantalla de la **Figura 47** se muestra la página de acceso al mismo.

Figura 47. Sicodinet. Acceso al Wiki de la asignatura “Sistemas Inteligentes de Gestión”

6.3. Materiales por temas

Como se ha comentado en la definición de la estructuración general del sitio, en todas las materias del EVA Sicodinet, los cursos han sido configurados en formato temático (debido principalmente a que su finalidad actual es servir de complemento a la enseñanza presencial en la que dicho formato es el establecido para todas las asignaturas) por lo que a continuación de los contenidos generales, en la parte central de la pantalla de acceso de cada asignatura, aparecen cada uno de los temas del programa de la asignatura de que se trate. En cada tema se sigue la misma estructura, con leves modificaciones en función de las materias.

En este sentido, conviene poner de manifiesto que en la Contabilidad, la teoría y la praxis forman un conjunto perfectamente integrado, de tal forma que no parece admisible el planteamiento de un método didáctico para la Contabilidad sin la consideración de los desarrollos operativos o prácticos como una parte integrante del mismo, en la que se intenta poner al alumno en contacto con la realidad y confrontar los conocimientos teóricos. En este sentido, las prácticas se han planteado con la finalidad de proyectar, analizar y redescubrir conocimientos, iniciar a la investigación, aprender a saber hacer, haciendo y reflexionando sobre lo que se hace. Y ello "viviendo" de cerca los problemas que habrá de afrontar como especialista o profesional cualificado.

Entre las distintas opciones o posibilidades a contemplar en el desarrollo operativo de la parte práctica de esta disciplina destaca la resolución de supuestos o ejercicios prácticos junto con las técnicas de simulación, pues una forma de enfocar la práctica puede consistir en el planteamiento de ejercicios que el alumno debe resolver, donde tiene especial interés disponer de una colección de supuestos prácticos elaborada como complemento a los contenidos conceptuales propios de la asignatura citada.

Adicionalmente, la simulación persigue proporcionar al alumno la posibilidad de aplicar los conocimientos teóricos adquiridos a la solución de los problemas que plantea la realidad, en aquellos aspectos o fenómenos que se quiere controlar a través de su estado científico. Desde este punto de vista, las técnicas de simulación tienen una aplicación concreta y específica en nuestra disciplina, puesto que la misma posee una dimensión técnica que requiere el desarrollo de habilidades que se deben aplicar en el ejercicio profesional y para lo cual presenta una gran validez metodológica el empleo de una hoja electrónica de cálculo.

Mediante el empleo de las técnicas de simulación se consigue capacitar al alumno no sólo como usuario, sino también como productor de la información contable, pues la aplicación de la simulación en la didáctica se caracteriza por la creación y empleo de modelos que reproduzcan de forma más o menos exacta, según el objetivo pedagógico que se trate de alcanzar en cada caso, las circunstancias en que habrá de realizar el alumno su actividad profesional.

Por tanto, el planteamiento propuesto en este Espacio Virtual de Aprendizaje trata de aunar ambas posibilidades, junto con el carácter de interactividad propio de las

tecnologías informáticas, con lo cual se pretende estimular un comportamiento activo por parte del estudiante que motive en vez de aburrir.

En sentido genérico, la **Figura 48** muestra a modo de ejemplo los contenidos específicos de un tema concreto (Tema 1. Introducción a la Contabilidad de Costes), cuya explicación detallada se recoge en los epígrafes siguientes.

Figura 48. Contabilidad de Costes. Contenidos específicos de cada tema

6.3.1. Objetivos

Los objetivos pedagógicos (de conducta u operativos) se corresponden con las actividades instructivas que, de forma directa, deben desarrollar los estudiantes a lo largo del proceso educativo o a la finalización del mismo, esto es, lo que se espera que los alumnos sean capaces de hacer como consecuencia del aprendizaje de los tópicos de estudio. La formulación correcta y específica para cada uno de los contenidos conceptuales propios de la Contabilidad de Costes y de Gestión debe orientar a los estudiantes de cara a su preparación o formación individual, marcando las líneas maestras de dichos contenidos y facilitando la valoración de su aprendizaje particular, motivándoles al proporcionarles a su vez elementos de juicio sobre los conocimientos y actitudes que deben disponer como resultado final en el aprendizaje de tal materia docente. De esta forma, respetando la flexibilidad del proceso de aprendizaje, el alumno debe disponer de unas pautas generales de gran ayuda para planificar su docencia.

La **Figura 49** muestra los objetivos concretos del tema 1 del programa que servirá de ejemplo para exponer este apartado.

Figura 49. Contabilidad de Costes. Objetivos de un tema del programa

6.3.2. *Contenidos*

En este apartado se reseñan los contenidos conceptuales que corresponden a cada tema en cuestión, planteados en base a los objetivos pedagógicos antes expuestos, y cuyo desarrollo deberá ser completado con los aspectos prácticos correspondientes donde se aplicarán tales contenidos conceptuales.

Los contenidos se corresponden con los apartados del programa de cada asignatura, que los alumnos pueden conocer por otras vías, si bien se considera necesaria su inclusión a fin de completar los aspectos metodológicos que se pretenden con este tipo de apoyo a la enseñanza.

6.3.3. *Bibliografía (Básica y Complementaria)*

Si bien en los contenidos generales de cada curso se dispone de la bibliografía del curso completo, en cada uno de los temas se especifican las fuentes bibliográficas (aproximadamente **3.500 referencias**), de forma específica y con el máximo detalle bibliográfico al objeto de que resulte accesible y de plena utilidad al alumno, tanto para el que desee limitarse al estricto cumplimiento del programa como para el que desee disponer de un material adicional para ampliar o profundizar en el estudio.

A este respecto, dichas fuentes se encuentran divididas en dos apartados: bibliografía básica y bibliografía complementaria. Con la primera se pretende cubrir con carácter de mínimos el contenido del programa, de ahí que, para facilitar la tarea al alumno, se deban concentrar las referencias bibliográficas de este apartado en un

número reducido de textos, fácilmente accesibles al estudiante y compuesta especialmente por los textos más utilizados y accesibles en las Bibliotecas de las Universidades españolas. Por su parte, la bibliografía complementaria debe atender a dos propósitos diferentes: (i) ofrecer alternativas adicionales a las presentadas en la bibliografía básica; y (ii) facilitar referencias que permitan precisar conceptos, profundizar en los temas tratados en el programa y ampliar el marco de conocimientos presentados en el mismo, sea durante el desarrollo del curso o posteriormente.

La **Figura 50** recoge, a efectos ilustrativos, el contenido de la bibliografía básica de un tema.

Figura 50. Contabilidad de Costes. Presentación de la bibliografía de un tema del programa

6.3.4. Resúmenes en PowerPoint

En cada uno de los temas se incluyen presentaciones animadas, desarrolladas en PowerPoint, que tratan de ilustrar los conceptos de forma dinámica, permitiendo un seguimiento de los contenidos conceptuales tratados en los mismos, para lo cual se ha llevado un esfuerzo significativo en el detalle de las mismas, pues el número de transparencias asciende para la asignatura troncal a más de **4.000 presentaciones con un coste medio de esfuerzo en la simple elaboración práctica de 20 minutos por transparencia** para el conjunto total de los temas que componen el programa docente.

Cabe poner de manifiesto que el objetivo último del desarrollo de presentaciones atiende más a un concepto de repaso de los contenidos que a una herramienta sustitutiva, tratando de poner a disposición del alumno, mediante un sistema animado y flexible, un mecanismo que le permita comprobar el grado de comprensión adquirido en cada uno de los temas.

Con el fin de dotar de cohesión a todos los temas, las transparencias de PowerPoint comienzan con una pantalla de presentación similar en todos los casos, como se recoge en la pantalla de la **Figura 51**. Con posterioridad, en cada tema abordado se presenta una agenda de los contenidos que se tratarán en las distintas diapositivas, con el fin de guiar al alumno durante el desarrollo del resto de presentaciones.

Figura 51. Contabilidad de Costes. Pantalla inicial de las presentaciones de PowerPoint

6.3.5. Ejercicios curso actual

El enfoque práctico del contenido didáctico debe complementarse con la formulación de enunciados y su posterior resolución. En este sentido, en primer lugar se pone a disposición de los alumnos los **enunciados** de los ejercicios originales a resolver en el desarrollo del curso actual correspondientes a cada tema, es decir, delimitados en función de los contenidos teóricos conceptuales que se desarrollan en cada tema concreto del programa.

Como se puede observar en la **Figura 52**, en el caso de los ejercicios correspondientes al curso académico que se está desarrollando, sólo se presentan los enunciados teóricos (en formato Word), ya que su resolución se llevará a cabo en las clases prácticas y, en todo caso, se considera necesario que los alumnos dispongan de supuestos prácticos no resueltos a fin de que puedan trabajar autónomamente el aprendizaje práctico. No obstante, tanto en el proceso de tutorías como en los foros de cada tema es posible exponer las dudas y sugerencias que se planteen en la resolución individual de dichos ejercicios, fomentando así la participación del resto de compañeros en la resolución de las dudas y en la acción tutorial.

Asimismo, los alumnos disponen de un elevado número de ejercicios resueltos de cada tema concreto, recogidos en el denominado "Repositorio de Ejercicios" que se expone en el epígrafe siguiente.

Figura 52. Contabilidad de Costes. Acceso a los ejercicios del curso actual

6.3.6. Repositorio de ejercicios

Si bien los alumnos cuentan cada año con número elevado de ejercicios originales, en cada tema se pone a su disposición un repositorio de ejercicios que, a diferencia de los ejercicios correspondientes al curso, se acompañan de las soluciones prácticas. En definitiva se trata de dotar a aquellos alumnos que lo necesiten, de un mayor número de supuestos prácticos, ordenados por temas, para que puedan profundizar en los temas que les resulten más conflictivos. En este caso, para la principal asignatura troncal de este proyecto (Contabilidad de Costes) el repositorio asciende a más de **300 ejercicios originales con un coste medio de esfuerzo de elaboración de 10 horas por ejercicio, todos ellos resueltos en la hoja de cálculo Excel**, desarrollados por los profesores que han intervenido en Sicodinet desde el curso académico 1991-92, delimitados en función de los contenidos conceptuales que se desarrollan para cada tema concreto del programa.

Los ejercicios prácticos incluidos, de acuerdo con las consideraciones anteriores, tratan la mayoría de los tópicos de estudio asignados a la Contabilidad de Costes y de Gestión. En este sentido, se pretende un desarrollo secuencial en el conocimiento, de forma que los primeros ejercicios se centren en el conocimiento de los aspectos básicos del cálculo de costes, detallando los aspectos específicos para los distintos factores así como los modelos de acumulación de costes más relevantes. De forma progresiva, los siguientes ejercicios se centrarán en el estudio de distintas situaciones de toma de decisiones de gestión y modelos para el control de costes para, finalmente, incorporar ejercicios completos que reúnan todos los aspectos tratados en los anteriores.

A modo ilustrativo, la pantalla de la muestra el aspecto del acceso a los diferentes ejercicios prácticos de un tema del programa, en la que se puede observar el acceso a los distintos enunciados (en Word) y a la resolución de los mismos (en Excel).

Figura 53. Contabilidad de Costes. Acceso al repositorio de ejercicios de un tema concreto

Cabe poner de manifiesto el especial interés que los promotores del proyecto SICODINET han mostrado durante los años precedentes en la utilidad que las hojas electrónicas de cálculo tienen en la enseñanza de estas materias, lo cual ha quedado puesto de manifiesto no sólo en su labor docente que como se ha comentado anteriormente ha incluido varios seminarios en este sentido, sino también en la publicación por parte de la editorial Pirámide en el año 1998 (reimpreso en el año 2001) del libro *"Ejercicios de Contabilidad de Costes y de Gestión"*, en el que todos los ejercicios planteados se encuentran resueltos con esta metodología.

La justificación última de contar con el concurso de hojas de cálculo se pudiera entender mejor desde la óptica pedagógica que la misma conlleva, pues la utilización de esta tecnología en el ámbito del aprendizaje y la enseñanza de la Contabilidad de Costes y de Gestión cambia la forma de enseñar, la forma en que los estudiantes aprenden y lo que se enseña. Por otro lado, la utilización de las mismas como instrumentos de cálculo, liberan al alumno de tareas rutinarias y pesadas, permitiendo centrarse en la lógica de los problemas.

A este respecto conviene señalar la diferente preparación inicial que pueden tener los alumnos en este ámbito, por lo que se facilita el acceso al aprendizaje o la profundización en el conocimiento de esta herramienta desde dos vías fundamentales: mediante un Tutorial implementado en el EVA o mediante el seminario voluntario a que se ha hecho referencia anteriormente sobre este software (ver **Apéndice 2**).

En efecto, y como complemento, en Sicodinet se ha puesto a disposición de los alumnos un "Tutorial de Hoja de Cálculo" (**Figura 54**), pues, aún cuando existen en

la red numerosos tutoriales para este software, se ha considerado necesario implementar un tutorial propio y particular, en el que se haga especial referencia a aquellos aspectos de la hoja de cálculo que son especialmente útiles en el estudio de estas disciplinas, tratando de obviar aquellas referencias que pudieran no tener cabida directa en estas materias y que conllevarían un mayor esfuerzo por parte de los alumnos para su comprensión.

Figura 54. Contabilidad de Costes. Acceso al tutorial de Excel

6.3.7. Foro del tema

La enseñanza superior debe fomentar el interés del alumno por las materias objeto de estudio, por lo que se debe intentar propiciar que docentes y discentes pongan en común sus conocimientos y experiencias para un enriquecimiento mutuo. Por este motivo, para cada tema concreto se establece un foro en el que los alumnos pueden compartir entre ellos y con el profesor las dudas específicas sobre el tema. En este caso, se ha optado por dejar libertad a cada alumno para suscribirse a los foros específicos de los temas que considere necesario, aunque entendemos que el foro es un área de especial trascendencia para el seguimiento de los alumnos, ya que les permite solicitar ayuda de forma inmediata a través de correo electrónico (a modo de tutoría electrónica), permitiendo el intercambio entre alumnos y profesores de forma general.

Por tanto, en cada tema del programa se ha diseñado un foro específico, cuyo funcionamiento y referencias son similares al foro de noticias general que contiene cada asignatura, con las únicas diferencias sobre los tópicos a tratar y la voluntariedad de suscripción. Lógicamente, el número de foros abiertos así como los aspectos a tratar en cada uno de ellos depende de las inquietudes mostradas por los usuarios del sitio.

6.3.8. Autoevaluación y seguimiento de los Alumnos

Una vez finalizado el estudio de un tema o lección, se debe proveer al alumno de mecanismos que le permitan contrastar de forma individualizada su nivel de conocimientos mediante un proceso de autoevaluación.

Entre los diferentes procesos de autoevaluación o autocontrol existentes, se ha optado por elaborar preguntas tipo test para cada uno de los temas abordados, que proporcionan automáticamente su corrección, informando sobre las respuestas acertadas y la revisión de las incorrectas. La posibilidad de realizar autoevaluaciones por parte de los alumnos, permite aprovechar las ventajas de las nuevas metodologías docentes para obtener información que permitan elaborar estadísticas e informes de manera automática, sobre aspectos como el tiempo empleado, destreza adquirida por el alumno en el manejo de herramientas informáticas, etc.

A modo de ejemplo, en la **Figura 55** se muestra el acceso on line al cuestionario correspondiente a dos temas concretos de la asignatura troncal "Contabilidad de Costes".

Figura 55. Contabilidad de Costes. Cuestionario de autoevaluación de un tema del programa

La utilización de esta metodología puede atender a diversas razones. En este caso, los cuestionarios a disposición de los alumnos han sido planteados solamente como herramientas de autoevaluación, ya que los resultados no son tenidos en consideración para la evaluación oficial de los alumnos. No obstante, como se ha comentado en apartados anteriores, la plataforma Moodle permite un seguimiento concreto de este tipo de recursos, facilitando conocer las respuestas dadas por los alumnos (de forma individual y agregada), el tiempo promedio dedicado a su resolución, las respuestas correctas y fallidas para cada pregunta concreta, etc.

Por tanto, este tipo de recursos permite al profesor conocer los problemas que mayoritariamente se plantean a los alumnos, sin más que analizar las respuestas dadas y los fallos que se producen con más generalidad.

6.3.9. Crucigramas

Entre los recursos diseñados en los temas de las diferentes asignaturas, y con una finalidad más distendida, se han planteado a los alumnos otras alternativas en su proceso de aprendizaje, como puede ser el caso de crucigramas con tópicos relacionados con el tema de que se trate. En concreto, se ha mantenido la utilización de este tipo de recursos por la buena acogida que han tenido entre los alumnos

A modo de ejemplo, en la pantalla de la **Figura 56** se muestra el acceso a un crucigrama de la asignatura "Contabilidad de Costes".

Figura 56. Sicodinet: Ejemplo de crucigrama

6.3.10. Otros recursos

Finalmente, y dependiendo del tema concreto, se incorporan otros recursos como pueden ser lecturas adicionales, partes del tema en concreto, etc. A modo de ejemplo, en la pantalla de la **Figura 48** anterior se muestra, para el Tema 1 en concreto, el acceso a las lecturas correspondientes a los dos primeros contenidos del programa.

7. RESULTADOS Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO

En relación a los resultados obtenidos del Proyecto se puede afirmar que el Espacio Virtual de Aprendizaje Sicodinet está suponiendo una auténtica innovación en la metodología docente que tradicionalmente ha venido siendo aplicada en dicho ámbito en la Universidad de León y, en general, en el resto de Universidades españolas, tanto por el vehículo de transmisión, que facilita determinadas acciones complementarias de la enseñanza presencial, como por los contenidos, que pretenden fomentar la calidad de la docencia tanto a nivel teórico como práctico.

El análisis realizado anteriormente de las características, contenidos, requisitos, etc., no constituye en modo alguno la conclusión del Proyecto, sino que permite conocer su dimensión actual. De hecho, consideramos que se trata de un proyecto en desarrollo, supeditado a un proceso de mejora continua, el cual precisa información sobre nuevas utilidades y posibles mejoras a introducir en el mismo, tanto desde la perspectiva del incremento en los contenidos como desde el ámbito puramente técnico. Por este motivo, los promotores del proyecto participan activamente en los foros tanto de usuarios como de desarrolladores de Moodle a fin de mantenerse informados y participar con otros de posibles mejoras y módulos a incorporar en versiones futuras de esta plataforma, lo que redundará en una mejora de los contenidos del presente EVA. Por otra parte, las posibilidades de mejora en el proyecto también están supeditadas a la opinión de los alumnos como usuarios finales del mismo, de ahí que se ha considerado pertinente la realización periódica de encuestas, con la finalidad de recabar información que permita conocer cómo los alumnos están siguiendo las asignaturas.

En este sentido, en un primer acercamiento a la visión que los usuarios tienen actualmente sobre el EVA se ha desarrollado una encuesta¹³ (**Apéndice 1**) que ha sido abierta a los participantes con fecha 2 noviembre de 2004. El motivo en la tardanza en la evaluación del proyecto se desprende del desconocimiento que los alumnos tenían del funcionamiento y oportunidades que se le brindan desde este EVA, debido al poco tiempo de uso efectivo del que han disfrutado¹⁴. A este respecto cabe destacar que si bien actualmente es posible obtener algunas conclusiones (**Apéndice 4**), de acuerdo con lo expuesto anteriormente, el proyecto ha sido puesto a disposición de los alumnos de forma ininterrumpida a partir del presente curso académico por lo que los resultados obtenidos hasta el momento, aunque muy positivos, no dejan de ser parciales. No obstante, la evaluación del proyecto debe realizarse desde una doble perspectiva: no sólo los usuarios finales (alumnos) participan de las ventajas y utilidades del EVA sino que también es necesario conocer la opinión del profesorado que participa del mismo.

¹³ Puede accederse también en <http://sicodinet.unileon.es/encuesta/index.php?sid=2>

¹⁴ La mayoría de los usuarios son los alumnos de las asignaturas propias de nuestro perfil, por lo que en la mayoría de los casos son alumnos que comenzaron estas asignaturas en octubre de 2004, por lo que apenas llevaban un mes de familiarización con el EVA.

7.1. Evaluación de los usuarios

Como se ha comentado con anterioridad, en la actualidad los principales destinatarios del proyecto (los alumnos) se encuentran en una fase de familiarización con el EVA, ya que su implantación real data del inicio del curso académico actual. No obstante lo anterior, en la actualidad ya se encuentran **registrados más de 500 usuarios de unos 15 países diferentes** (en un periodo aproximado de 6 meses desde su acceso a través del sistema de registro), lógicamente la mayoría de ellos alumnos de las diferentes asignaturas vinculadas a nuestro perfil, si bien al facilitar el acceso como invitados (sin necesidad de registro) a determinados contenidos, no es preciso que todos los participantes se den de alta en el EVA, lo que implica que no se conozca con exactitud el número de usuarios habituales.

En relación a los resultados y la evaluación que los alumnos tienen del EVA, esta información si bien puede ser recabada de forma directa (se ofrece a los alumnos la posibilidad de opinar sobre lo que consideren oportuno), actualmente se está evaluando el resultado del proyecto mediante el cuestionario al que se ha hecho referencia en el apartado anterior. La información que se ha tratado de obtener del mismo debe hacer referencia tanto a la opinión sobre el uso didáctico de las nuevas tecnologías en la enseñanza universitaria en general como a la utilización del EVA en particular. No obstante, se puede afirmar que como resultado del proyecto en beneficio de los usuarios se han desarrollado las siguientes iniciativas concretas:

- Nueva propuesta metodológica, con repercusión directa en una mayor motivación del alumnado. La presentación de contenidos en formatos diferentes a las tradicionales clases magistrales que se aplican en la enseñanza presencial, suele motivar a los alumnos.
- Potenciación de la labor tutorial. Tradicionalmente los sistemas de tutoría presenciales suelen ser poco utilizados por los alumnos, sin embargo la posibilidad de cuestionar aspectos, tanto generales como específicos de los temas, a través de los diferentes foros ha fomentado la participación del alumnado entre sí y con los profesores.
- Orientación agradable del aprendizaje. En el desarrollo e implementación del EVA se ha prestado especial atención al diseño del sitio, tratando de que sea un entorno agradable para su principal finalidad: fomentar la enseñanza y crear una comunidad virtual de aprendizaje.
- Disposición de un mayor número de herramientas que facilitan la comprensión y, sobre todo, la autoevaluación de su proceso de aprendizaje. El elevado número de recursos existentes en el EVA permite al alumno no sólo abordar el proceso de aprendizaje desde diferentes perspectivas (textos, presentaciones en PowerPoint, test, ejercicios prácticos, etc.) sino que dichos recursos están asociados en la mayoría de las ocasiones a un proceso de autoevaluación mediante el que el alumno puede conocer en todo momento el progreso que se está produciendo en su aprendizaje. La utilidad de las herramientas de evaluación, aunque no tengan una finalidad meramente calificativa del alumnado en la enseñanza presencial, sirven como guía en su propio proceso, por lo que muchos de los recursos tratan de fomentar este tipo de comunicación.

- Fomento de la actividad participativa y del trabajo colaborativo. Muchas de los recursos y herramientas implementados en el EVA precisan de la participación de todos los alumnos en su desarrollo, lo que implica el compromiso por parte del alumnado en su desarrollo.

Las respuestas obtenidas a través del mencionado cuestionario se muestran en su integridad en el **Apéndice 4**. En total han respondido 110 participantes sobre un total aproximado de 500 personas, es decir, aproximadamente el 20% de los usuarios registrados.

De dichas respuestas, se pueden extraer las siguientes **conclusiones**:

Por perfiles (**Tabla 16**), lógicamente el mayor número de alumnos que han respondido al mismo son participantes en la asignatura troncal del Proyecto (Contabilidad de Costes).

Asignatura ¹⁵	Porcentaje sobre el total
Contabilidad de Costes (LADE)	71,81%
Sistemas Inteligentes de Gestión (Ing. Informática)	21,82%
Contabilidad de Gestión	5,45%

Tabla 16. Perfil de las respuestas obtenidas en el cuestionario para la evaluación del EVA

En relación a la valoración que han ofrecido del propio EVA, las preguntas se corresponden con los apartados C, D y E del cuestionario, concretamente:

Apartado C. Utilización de Sicodinet

Apartado D. Contenidos Docentes del Espacio Virtual de Aprendizaje Sicodinet

Apartado E. Aportación de Sicodinet a la innovación docente

Utilización de Sicodinet (Apartado C)

En relación a la utilización y utilidad de Sicodinet en sentido general, las respuestas a las diferentes preguntas formuladas han dado como resultados las conclusiones que se muestran resumidas, de forma porcentual, en la **Tabla 17**. En concreto, en este apartado del cuestionario se analizaban los aspectos relativos a la presentación de la página, la organización del web (general, en menús, en clics necesarios), la navegación por el EVA (acceso a las páginas), el funcionamiento de la aplicación, el desarrollo de los cursos (acceso, desglose, integración), la facilidad de uso, etc.

¹⁵ Las asignaturas de “Contabilidad Directiva” y “Sistemas de Información Contable” aparecen con respuestas nulas, al tratarse de asignaturas que se imparten en el segundo cuatrimestre por lo que no es posible haber obtenido a la fecha respuesta por parte de ningún alumno matriculado en las mismas.

	NS/NC	Poco de acuerdo	Satisfactorio	Bastante de acuerdo	Muy de acuerdo
Presentación de la página adecuada	1,82%	7,27%	33,64%	46,36%	10,91%
Organización web (comprensible, evidente,...)	0,91%	10,91%	29,09%	37,27%	21,82%
Menús (explícitos y comprensibles)	0,91%	9,09%	18,18%	56,36%	15,45%
Clics lógicos	0,91%	9,09%	25,45%	45,45%	19,09%
Navegación inmediata	0,91%	10,00%	27,27%	40,00%	21,82%
La aplicación funciona correctamente	0,00%	7,27%	28,18%	34,55%	30,00%
Acceso fácil a las páginas	1,82%	9,09%	24,55%	41,82%	22,73%
Desglose del curso fácil	0,91%	8,18%	22,73%	42,73%	25,45%
Te gustará visitar con frecuencia este web	2,73%	2,73%	30,91%	37,27%	26,36%
Necesidad de un experto para navegar	38,18%	47,27%	10,00%	0,91%	3,64%
Posibilidades del web bien integradas	3,64%	14,55%	33,64%	40,91%	7,27%
Necesidad de aprender para manejar el web	22,73%	55,45%	15,45%	4,55%	1,82%
Facilidad para encontrar la información	0,91%	13,64%	28,18%	30,00%	27,27%
En general, la experiencia es satisfactoria	0,91%	2,73%	23,64%	46,36%	26,36%
Información sobre el curso útil y completa	2,73%	5,45%	28,18%	32,73%	30,91%

Tabla 17. Valoración de la utilización/utilidad de Sicodinet

En la Tabla anterior se puede observar que, en la mayoría de los ítems sobre los que se ha consultado en el cuestionario, los usuarios valoran con un grado de “satisfactorio”, “bastante de acuerdo” o “muy de acuerdo” las apreciaciones sobre la utilidad del EVA.

Sin embargo, cabe resaltar el hecho de que los alumnos reconocen su desconocimiento en la participación en este tipo de sitios tanto por la necesidad manifiesta de aprender para manejar el web como por la necesidad de un “experto” para manejarse en este sitio. Entendemos que este era precisamente uno de los aspectos que mayores problemas pudiera plantear a los promotores del Proyecto, ya que según el tipo de alumnado al que se dedique el sitio (por titulaciones) su habilidad en el manejo de herramientas asociadas a Internet pudieran resultar un inconveniente en su utilidad.

No obstante, la experiencia demuestra que cada año son más los alumnos familiarizados con estas herramientas, por lo que la utilidad del proyecto puede entenderse como un proceso a medio o largo plazo.

Contenidos Docentes del Espacio Virtual de Aprendizaje (Apartado D)

En relación a los contenidos docentes que se presentan en el EVA, los resultados de la encuesta realizada se resumen, también en términos porcentuales, en la **Tabla 18**.

	NS/NC	Poco	Satisfactorio	Bastante	Mucho
Objetivos pedagógicos	4,55%	6,36%	32,73%	38,18%	18,18%
Fuentes bibliográficas	10,91%	5,45%	29,09%	41,82%	12,73%
Contenidos temáticos	3,64%	13,64%	27,27%	40,00%	15,45%
Presentaciones en PowerPoint (completas y accesibles)	14,55%	10,91%	25,45%	36,36%	12,73%
Presentaciones en PowerPoint (útiles)	15,45%	14,55%	22,73%	35,45%	11,82%
Enunciados prácticos (numerosos y accesibles)	10,00%	10,91%	22,73%	29,09%	27,27%
Enunciados prácticos (útiles)	9,09%	9,09%	25,45%	30,91%	25,45%
Soluciones (claras y accesibles)	15,45%	17,27%	25,45%	30,00%	11,82%
Soluciones (útiles y correctas)	16,36%	11,82%	32,73%	30,00%	9,09%

Tabla 18. Valoración de los contenidos conceptuales en Sicodinet

En este caso, en principio se observa mayor dispersión en las respuestas, lo cual se encuentra en consonancia con el perfil del usuario que ha respondido a la encuesta, ya que como se ha expuesto en el apartado correspondiente a los materiales elaborados, el desarrollo de los contenidos docentes no es similar en todas las asignaturas, por lo que las respuestas dependen de la asignatura en la que participa cada alumno¹⁶.

No obstante, en la mayoría de los ítems analizados, las respuestas con un grado de satisfacción "normal", "bastante" o "mucho" son mayoritarias a aquellas que apuntan un grado de satisfacción "bajo".

También cabe destacar el hecho de que en este apartado, a diferencia del anterior, el número de encuestados que responden con NS/NC ha aumentado, fruto lógicamente en la mayoría de los casos de la premura con la que se ha realizado el cuestionario (solamente han podido utilizarlo efectivamente durante un mes del presente curso académico, sin tener que acudir al EVA para la preparación de ningún ejercicio de examen).

Aportación de Sicodinet a la innovación docente (Apartado E)

En esta parte del cuestionario se pretendía conocer cómo valoraban los usuarios la aportación del EVA al proceso de innovación docente.

A este respecto, en primer lugar se pretendía conocer si Sicodinet suponía una **innovación dentro de la formación de los participantes**, analizando dicha inno-

¹⁶ El análisis de los resultados de la encuesta se ha realizado a nivel agregado a fin de obtener una visión global a los efectos de este Anexo. No obstante, los promotores del proyecto en general, y los profesores de las asignaturas involucradas en particular, han estudiado los resultados obtenidos para cada asignatura y cada titulación, ya que precisamente este cuestionario permite establecer los parámetros de actuación futura.

vacación docente **en relación a los programas de las asignaturas** de los diferentes planes de estudio que cursaban los participantes, a la **mejora en la formación complementaria** de las asignaturas y al posible proceso de **mejora en el desarrollo de las prácticas**. Los resultados obtenidos de los encuestados han supuesto los resultados que se recogen de forma agregada y porcentual en la **Tabla 19**.

	NS/NC	Poco	Satisfactorio	Bastante	Mucho
La mejora de los programas de las asignaturas del plan de estudios	3,64%	5,45%	25,45%	40,00%	25,45%
La mejora en el diseño de formaciones complementarias a las asignaturas	1,82%	1,82%	26,64%	40,00%	32,73%
La mejora en el desarrollo de prácticas	1,82%	5,45%	13,64%	42,73%	36,36%

Tabla 19. Valoración de la aportación de Sicodinet a la innovación docente: Formación

En la Tabla anterior se puede observar que, en todos los casos, la mayoría de las respuestas consideran que la mejora es “bastante” o “mucho” en los tres ítems analizados. Asimismo, destaca el hecho de que las respuestas nulas (NS/NC) son muy pequeñas en este caso, y los participantes que consideran que no supone una mejora en la innovación en alguno de los tres ítems no superan en ningún caso el 4%.

En segundo lugar, se analizaba si los usuarios consideraban que el EVA suponía una **innovación en los métodos docentes** de sus respectivos planes de estudios mediante el **fomento de la acción tutorial**, los **sistemas de orientación y asesoramiento** a los alumnos y los **procesos y métodos de evaluación**.

Los resultados obtenidos en relación a estas cuestiones se muestran resumidos, de forma análoga a los anteriores, en la **Tabla 20**.

	NS/NC	Poco	Satisfactorio	Bastante	Mucho
Acción tutorial	4,55%	7,27%	26,36%	33,64%	28,18%
Sistemas orientación y asesoramiento	0,91%	4,55%	25,45%	35,45%	33,64%
Procesos y métodos de evaluación	5,45%	7,27%	30,00%	36,36%	20,91%

Tabla 20. Valoración de la aportación de Sicodinet a la innovación docente: Métodos docentes

En este caso, también la mayoría de los usuarios ha manifestado un grado de acuerdo de “bastante” o “mucho” (en total más de la mitad de los encuestados) en relación a la innovación que el EVA supone en los métodos docentes en los tres aspectos mencionados.

En tercer lugar, en relación al proceso de innovación docente de Sicodinet se analizó desde la perspectiva de su **innovación en los recursos y estrategias de la enseñanza**. En concreto, los aspectos considerados son la posible **mejora que**

supone en la **práctica y metodología docente**, en la **promoción de nuevas técnicas de aprendizaje**, en el **desarrollo de la calidad de la docencia**, en el **desarrollo de actividades teórico-prácticas** y en la **aplicación de nuevas tecnologías a la impartición docente**.

En este caso, los resultados obtenidos se muestran en la **Tabla 21**.

	NS/NC	Poco	Satisfactorio	Bastante	Mucho
Mejoras práctica y metodología docente	0,00%	4,55%	21,82%	41,82%	31,82%
Promoción nuevas técnicas aprendizaje	0,00%	4,55%	24,55%	33,64%	37,27%
Desarrollo de la calidad de la docencia	4,55%	4,55%	18,18%	42,73%	30,00%
Desarrollo actividades teórico-prácticas	1,82%	2,73%	23,64%	34,55%	37,27%
Aplicación de nuevas tecnologías a la impartición docente	0,91%	2,73%	11,82%	35,45%	49,09%

Tabla 21. Valoración de la aportación de Sicodinet a la innovación docente: Recursos y estrategias de la enseñanza

En este caso, el número de usuarios que consideran que realmente el EVA supone una innovación en los recursos y estrategias de la enseñanza es todavía superior al resto de los aspectos considerados en la encuesta. De hecho, los usuarios que valoran la aportación como innovación docente en todos los ítems analizados con un grado de "bastante" o "mucho" se sitúa entre el 70% y 80% del total. Asimismo, cabe poner de manifiesto que aquellos que consideran que su aportación es "poca" no superan, por término medio, el 5% de los casos.

En consecuencia se puede concluir que este es el aspecto más valorado en relación a la innovación que supone el EVA, resultado del Proyecto a que hace referencia la presente Memoria de Resultados.

Finalmente, y a modo de **resumen**, se solicitó a los encuestados que realizaran una **valoración en sentido genérico de la aportación del EVA en su proceso de aprendizaje frente a los métodos tradicionales**. En este caso, la valoración ofrecida se muestra gráficamente en la **Figura 57**.

En dicha Figura se puede observar que todos los participantes en la encuesta han valorado su satisfacción con este EVA frente a los métodos tradicionales con un grado de "satisfactorio", "bastante" o "mucho".

Además cabe resaltar el hecho de que Sólo un 0,91% de los encuestados (se corresponde con una persona) ha manifestado que frente a los métodos tradicionales la utilidad de este EVA sea "poca" o "nula", por lo que se puede concluir que resultado del presente Proyecto ha sido muy satisfactorio para los principales destinatarios.

Figura 57. Valoración del EVA en el proceso de aprendizaje frente a los métodos tradicionales

7.2. Evaluación de los profesores

Los profesores del perfil docente de “Contabilidad de Costes y de Gestión” son los principales promotores de este proyecto, por lo que los resultados y ventajas derivadas de su utilización van poniéndose de manifiesto a medida que se avanza en la utilización y se plantean nuevas propuestas en el EVA.

Sin duda el éxito dependerá en gran medida de su capacidad de respuesta al trabajo de los alumnos. De ahí que el seguimiento, tanto docente como administrativo, sea uno de los aspectos que se tratan de potenciar prioritariamente, para lo cual las zonas de tutorías y debates son piezas clave para conocer las opiniones de los alumnos, cuya concepción como usuarios o clientes les convierte en agentes mucho más participativos que en las clases presenciales.

Lógicamente estas herramientas de seguimiento, además de proporcionar información de interés sobre el dinamismo de los alumnos, constituyen también una importante fuente de trabajo para los profesores, exigiendo una buena coordinación de éstos entre sí y con los administradores. En el caso de nuestro EVA, el proceso de administración del sitio es realizado por los propios profesores, de forma que no existe este problema, si bien puede tener cierta incidencia en el futuro.

Asimismo, en la actualidad se puede afirmar que desde el punto de vista de las utilidades para los profesores, el EVA implementado facilita muchos de los procesos generales del seguimiento de un curso y de los alumnos que lo cursan. En concreto, se pueden destacar las siguientes ventajas:

- Facilidad del sistema para realizar tareas propias de la gestión de alumnos. En el sistema, el profesorado puede acceder a listados de los alumnos que están siguiendo el curso, permitiendo conocer la información personal y el informe de actividad de cada alumno.

- Facilidad para gestionar la comunidad de alumnos participantes en los grupos de los que cada profesor es responsable. La utilización de los foros de noticias para cada grupo así como de los foros generales permite conocer las inquietudes y problemas que se le presentan a los alumnos de forma más inmediata que por los canales tradicionales. Asimismo, recursos como las consultas, facilitan al profesorado poder pulsar el ritmo de los alumnos ante diferentes cuestiones puntuales que pudieran
- Mejora de los procesos de comunicación entre el profesorado tanto de las mismas asignaturas en grupos diferentes, como de profesores vinculados al perfil, responsables de diferentes asignaturas. La existencia de foros propios para el profesorado facilita la comunicación y puesta en común de los diferentes problemas que se plantean de forma específica y que, habitualmente, se repiten en los diferentes grupos de alumnos.
- Facilidad para acceder a listados de resultados de los procesos de evaluación y/o autoevaluación. El libro de notas permite conocer las calificaciones obtenidas por cada alumno para todas aquellas tareas programadas. Además, al utilizar esta plataforma como sistema de comunicación para los resultados de los procesos de evaluación oficial, también se obtendrán las calificaciones de los alumnos en las diferentes convocatorias, sirviendo asimismo como base de datos de la progresión del alumnado.
- Fomento del trabajo en equipo de los profesores vinculados a la impartición docente de dichas asignaturas en las diferentes titulaciones implantadas en la Universidad de León. Como se ha comentado anteriormente, el proyecto a que hace referencia la presente Memoria de Resultados no es un proyecto cerrado, sino que se desarrolla día a día. Su éxito depende del trabajo de todos y cada uno de los participantes, especialmente del equipo de trabajo constituido por los profesores, por lo que la necesidad de mantener actualizado y vivo este proyecto implica necesariamente el fomento del trabajo en equipo.
- Disponibilidad por parte del profesorado de multitud de recursos para desarrollar su trabajo. La plataforma elegida presenta una batería de recursos (analizada anteriormente) que permite al profesorado elegir las herramientas que desea utilizar en su programación prácticamente sin limitación en cuanto a la edición de contenidos, preparación de actividades, desarrollo de tareas, etc. La mayoría de estos recursos, sobre todo cuando afecta a un elevado número de alumnos, no es factible por los métodos tradicionales de enseñanza.

8. LÍNEAS FUTURAS

Las posibilidades que ofrece Moodle, tanto en su desarrollo actual como lo que ya puede conocerse de futuras versiones, permite suponer que el proyecto actual no es más que una primera versión de los desarrollos futuros que pueden ser soportados por esta plataforma. Así, por ejemplo, varios de los recursos ya disponibles no han sido todavía implementados, en algunos casos por no darse la oportunidad y en otros porque el conocimiento y familiarización de los alumnos con este tipo de herramientas no es todavía lo suficientemente grande como para brindarles demasiadas tareas y actividades con metodologías diferentes.

En este mismo sentido, el potencial que ofrece Internet como herramienta docente se extiende a muy diversos aspectos, de los cuales el Espacio Virtual de Aprendizaje SICODINET abarca actualmente alguno de ellos, si bien el objetivo es incorporar y ampliar las perspectivas actuales lo que bien pudiera desembocar en la creación de un "aula virtual" efectiva que no sólo ayude a sustentar el proceso docente presencial, sino que pueda servir de verdadero soporte para la impartición docente de alguna asignatura en su totalidad.

En relación a las estrategias de futuro, consideramos imprescindible fomentar las iniciativas de colaboración a nivel tanto intra como interuniversitario, ya que sólo de esta forma se podrán aunar esfuerzos y aprovechar las ventajas comparativas de los diferentes equipos. De hecho, el inicio del apoyo a la docencia presencial de forma virtual no constituye en modo alguno la conclusión del proyecto, sino que nos ha permitido ser conscientes de su verdadera dimensión. Frente a algunas visiones simplistas que conciben los Campus y aulas virtuales como "material docente colgado en la red" es necesario enfatizar las necesidades de trabajo permanente de actualización de contenidos y enlaces, resolución de dudas, coordinación de seminarios, diseño y elaboración de informes, etc., contrastando la adecuación del proyecto, incorporando correcciones, adaptaciones y reformas basadas principalmente en la información que proporcionan los alumnos como usuarios.

En el momento actual se cuenta con la información y la experiencia necesarias para abordar nuevos retos futuros, relacionados con el desarrollo de Sicodinet. Estos retos incluyen tanto la creación de nuevos contenidos como el diseño de nuevas estrategias en función de la evolución que experimente el EVA en cuanto a su utilización por los usuarios (familiarización con el entorno, sugerencia de nuevas aplicaciones, etc.) lo que facilitará la realización de modificaciones e implementaciones que se presenten en cada momento, también sugerencias propias de los usuarios.

De hecho, como se ha comentado anteriormente, los promotores del Proyecto somos conscientes de que buena parte del éxito del mismo está supeditado a la interactividad y propuestas propias de cada uno de los profesores de las diferentes materias que componen este EVA, ya que al tratarse de asignaturas que comparten un perfil docente específico, muchos de los recursos y actividades planteadas por un profesor concreto pueden ser reutilizadas por otros compañeros en sus propias asignaturas.

Por tanto, no es sencillo describir las aportaciones que a corto plazo puedan ir surgiendo al amparo de este proyecto, si bien estamos en condiciones de poder describir los desarrollos más próximos, en el sentido de desarrollos en los que actualmente se está trabajando, y cuyo contenido resumido se recoge en los epígrafes siguientes.

8.1. Conferencias

Un recurso que adicionalmente sería deseable implementar es un sistema de conferencias, basado en el empleo del sistema de transmisión de vídeo para las lecciones virtuales. No se debe confundir este tipo de transmisión con la videoconferencia empleada en las tutorías, ya que en ese caso se establece una comunicación simétrica y de uno a uno, mientras para la emisión multitudinaria de una conferencia cambia el escenario de uso.

En la transmisión de estas conferencias hay un solo emisor frente a múltiples receptores de los mismos contenidos y el sistema debe soportar toda esa carga de usuarios, permitiendo asimismo visionar conferencias ya emitidas en modo diferido.

8.2. Canal de Chat

Los chats pueden plantearse como otra modalidad de tutoría más fácilmente accesible por parte de los alumnos. Sin embargo, en la actualidad los alumnos comienzan a familiarizarse con el trabajo en equipo a través de los foros, por lo que en un futuro próximo sería deseable programar tertulias (chat) en las que participen alumnos y profesores, de forma que los usuarios se puedan comunicar de forma escrita, actuando el profesor como moderador y/o planteando cuestiones de interés para la asignatura.

A este respecto somos conscientes de que el alumnado cada vez más se encuentra familiarizado con esta herramienta, por lo que no supondrá ningún esfuerzo adicional por parte de ninguno de los participantes, la programación de algún tipo de tutoría a través de este vehículo.

8.3. Glosario

En la actualidad prácticamente está implementado por parte de los promotores del proyecto un glosario con los términos relativos a los tópicos de las diferentes asignaturas. Como se ha comentado en sucesivas ocasiones, al trabajar sobre un perfil docente concreto (Contabilidad de Costes y de Gestión) es factible que los términos a incluir en el glosario puedan ser comunes a las diferentes materias, ya que en algún caso sólo se trata de profundizaciones sobre el término en base al conocimiento que van adquiriendo los alumnos a medida que avanzan en su plan de estudios.

En este sentido, somos conscientes de la existencia de glosarios de términos relacionados con nuestros tópicos de estudios, pero el glosario en el que se está trabajando se pretende que constituya un elemento de trabajo colaborativo entre todos

los alumnos de las diferentes asignaturas, potenciando el trabajo en equipo de los participantes, por lo que el glosario elaborado por los profesores sólo representará una primera versión sobre la que trabajar el resto de componentes de la comunidad. Esto es así en la medida en que en muchos casos las definiciones utilizadas por los profesores para la exposición escrita de un término concreto no son fácilmente comprensibles por el alumnado, por lo que creemos que resultará de especial utilidad que las definiciones recogidas en el glosario sean descritas en la mayoría de los casos por y desde la perspectiva del alumno.

8.4. Otros recursos

Muchos de los desarrollos que en un futuro se puedan implementar en Sicodinet dependerán tanto de los requerimientos que los usuarios (alumnos) puedan plantear como de las posibilidades técnicas que la plataforma elegida facilite. De hecho, en el cuestionario recogido en el **Apéndice 3** se ha planteado que los participantes sugieran nuevos recursos y utilidades que favorecerían el proceso de enseñanza-aprendizaje de estas disciplinas a través de este EVA.

A este respecto, cabe poner de manifiesto que en la mayoría de los casos los encuestados han solicitado recursos típicos utilizados en la enseñanza presencial, y prácticamente en ningún caso se ha apuntado la necesidad de contar con algún tipo de herramienta en red. Esto es así en la medida en que el alumnado actualmente no está familiarizado con este tipo de tecnologías, lo que hace suponer que difícilmente propondrán recursos diferentes de los existentes. No obstante, cada vez que se ha implementado en el EVA un recurso diferente, el flujo de opiniones por parte de los alumnos ha sido lo suficientemente grande como para permitir al profesorado conocer el alcance y acogida por parte de los usuarios.

No obstante, los promotores del proyecto continúan trabajando en el sentido de dotar de un mayor número de herramientas y de actividades a las diferentes asignaturas integradas en este proyecto, tanto a través de la exploración de las utilidades de Moodle como promoviendo otro tipo de recursos que pudieran plantearse.

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ADELL, J. (1997): "Tendencias en educación en la sociedad de las tecnologías de la información". EDUTEC, *Revista Electrónica de Tecnología Educativa*, 7.
- AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN (ANECA) http://www.aneca.es/modal_eval/prog_conver.html
- ALLEN, M.; BERKOWITZ, S.; HUNT, S. y LOUDEN, A. (1999): A meta-analysis of the impact of forensics and communication education on critical thinking. *Communication Education*, Vol. 48, pp. 18-30.
- ALONSO TAPIA, J. (1997): "Motivar para el aprendizaje. Teoría y estrategias". Edebé, Barcelona.
- ALONSO, C. y GALLEGO, D. (1996): "Formación del profesor en Tecnología Educativa". Incluido en GALLEGO, D.; ALONSO, C. y CANTÓN, I. (coords.): "Integración curricular de los recursos tecnológicos", Oikos-Tau, Barcelona, pp. 31-64.
- ALTBACH, P. (1991): "Los modos del desarrollo de la enseñanza superior hacia el año 2000. Perspectivas". *UNESCO*, 78, Vol. XXI, nº 2, pp. 205-220.
- ÁLVAREZ, V. (1999): "Profundizando en la calidad de la enseñanza: aportaciones de los profesores mejor valorados de la Universidad de Sevilla". Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, Sevilla.
- AMES, C. (1992): "Classroom: Goals, Structures and student motivation". *Journal of Educational Psychology*, Vol. 84, nº 3, pp. 261-271.
- APARICI, R. (2000): "Mitos de la educación a distancia y de las nuevas tecnologías", *Educación para los medios en un mundo globalizado*, UNED www.uned.es/ntedu/espanol/temas-de-debate/mitos/index.htm (20 de enero de 2005):
- ARRABAL, M; HIDALGO, N. y PÉREZ, A. (1999): "El Gestor de Recursos Multimedia desde la experiencia de Campus Extens". *Comunicación presentada a Edutec'99*, Sevilla.
- ASTINGTON, J.W. y PELLETIER, J. (1996): "The Language of Mind: Its Role in Teaching and Learning". Incluido en D.R. OLSON y TORRANCE, N. (eds.): "Handbook of Education and Human Development: New Models of Learning, Teaching and Schooling". Blackwell, Cambridge, pp. 593-618.
- AZEVEDO, J. (2000): "O ensino secundário na Europa". ASA editores, Oporto.
- BACCALÁ, N. y DE LA CRUZ, M. (2000): "La importancia de la estadística textual aplicada al estudio de las teorías implícitas o concepciones de enseñanza". Incluido en RAJMAN, M. y CHAPPELIER, J.C. (eds.): "Analyse Statistique des Données Textuelles", EPFL, Suiza, pp. 519-526.
- BARBERA, E. (1999): "Evaluación de la enseñanza, evaluación del aprendizaje". Edebé, Barcelona.
- BARONE, C.A. y LUKER, M.A. (1999): "The Role of Advanced Networks in the Education of the Future". *Educom Review*, noviembre/diciembre. www.educause.edu/ir/library/html/erm9968.html (20 de enero de 2005):
- BATES, A. (1995): "Open learning and distance education". Routledge, Londres.
- BAUER, C.; BERKHOUT, J.; CHANG, V.; CHIN, K.L.; GLASSON, B. y TAUBER, J. (1999): "Exploring on line education: A research framework". Incluido en MARTIN, K.; STANLEY, N. y DAVISON, N. (eds.): "Teaching in the Disciplines/Learning in Context". *Proceedings of the 8th Annual Teaching Learning Forum*, The University of Western Australia, febrero, pp. 28-34. http://www.tlc.murdoch.edu.au/pubs/jnl_conf_pubs.html (20 de enero de 2005):
- BAZERMAN, C. (1981): "What written knowledge does: three examples of academic discourse". *Philosophy of the Social Sciences*, 11, pp. 361-387.

- BENSLEY, D.A. y HAYNES, C. (1995): "The acquisition of general purpose strategic knowledge for argumentation". *Teaching of Psychology*, Vol. 22, nº 1, pp. 41-45.
- BIGGS, J.B. (1996): "Assessing learning quality: reconciling institutional, staff and educational demands". *Assessment and Evaluation in Higher Education*, Vol. 21, nº 1, pp. 5-15.
- BIGGS, J.B. y MOORE, P.J. (1993): *"The process of learning"*. Englewood Cliffs, Prentice Hall, New York.
- BONO, A. y DE LA BARRERA, S. (1998): "Los estudiantes universitarios como productores de textos. Una experiencia de docencia compartida". *Lectura y Vida. Revista latinoamericana de lectura*, Buenos Aires, año 19 (4), pp. 13-20.
- BORRÁS, I. (1997): *"Enseñanza y aprendizaje con la Internet: una aproximación crítica"*. [www.doe.d5.ub.es/te/any97/borras_pb] (20 de enero de 2005):
- BOURDIEU, P. (1991): *"La Distinción. Criterios y bases sociales del gusto"*. Taurus, Madrid.
- BRICALL, J.M. (2000): *"Informe Universidad 2000"*. Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas <http://www.crue.org/informeuniv2000.htm> (20 de enero de 2005):
- BRUNER, J. (1997): *"La educación, puerta de la cultura"*. Visor, Madrid.
- CABERO, J. (1995): "Nuevas tecnologías, comunicación y educación". *EDUTEC, Revista Electrónica de Tecnología Educativa*, 1.
- CAMILLONI, A. (1998): "Sistemas de calificación y regímenes de promoción". Incluido en CAMILLONI, A. et al.: *"La evaluación de los aprendizajes en el debate didáctico contemporáneo"*, Paidós, Buenos Aires, pp. 93-132.
- CAMPS, A. (1995): *"Aprender a escribir textos argumentativos: características dialógicas de la argumentación escrita"*. *Comunicación. Lenguaje y Educación*, Vol. 26, pp. 51-64.
- CAMPS, A. y DOLZ, J. (1995): "Introducción: Enseñar a argumentar: Un desafío para la escuela actual". *Comunicación, Lenguaje y Educación*, Vol. 25, nº 5, pp. 5-8.
- CANO, R. y REVUELTA, C. (1999): "La formación permanente del profesorado universitario". *Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, 2 (1), <http://www.uva.es/autop/publica/revelfop/99-v2nl.htm>.
- CAÑELLAS, F. y URBINA, S. (1995): "Presentación de "Medi, base de dades de recursos per a l'educació ambiental i la interpretació del patrimoni a les Illes Balears". *Comunicació presentada a Edutec '95*, Palma de Mallorca.
- CARNILLONI, A. (2000): "Los nuevos saberes". *La Nación*. Buenos Aires, 12 de marzo de 2000, p. 8.
- CARRASCO, J. L. (1999): "Estado de uso e impacto de la teleeducación en las universidades del mundo". *Sociedad Internet 1999-2000*. [http:// produccion.cps.unizar.es/formacion_produccion/Formacion_Flexible/teleformacion/articulos/teleeducaci%F3n%20en%20las%20Univ%20del%20mundo.htm](http://produccion.cps.unizar.es/formacion_produccion/Formacion_Flexible/teleformacion/articulos/teleeducaci%F3n%20en%20las%20Univ%20del%20mundo.htm) (20 de enero de 2005):
- CARRILLO, L; DEL RINCÓN, B. y SIMÓ, N. (1999): "La reflexión y el diálogo compartido como proceso de cambio de la práctica docente". *Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, 2 (1): <http://www.uva.es/autop/publica/revelfop/99-v2nl.htm>.
- CASTELLÓ, M. (1999): "El conocimiento que tienen los alumnos sobre la escritura". Incluido en POZO, J.I. y MONEREO, C. (coords.): *"El aprendizaje estratégico, enseñar a aprender desde el currículo"*. Santillana Aula XXI, Madrid.
- CASTELLÓ, M. y MONEREO, C. (1996): "Un estudio empírico sobre la enseñanza y el aprendizaje de estrategias para la composición escrita de textos argumentativos". *Infancia y Aprendizaje*, 74, pp. 39-55.
- CASTELLS, M. (2000): *"La era de la información: economía, sociedad y cultura"*. Alianza, Madrid.

- CHALMERS, J. (1998): "Virtual Education". <http://underground.musenet.org:8080/~bkort/EdMud.html> (20 de enero de 2005):
- COLL, C. (1994): "El análisis de la práctica educativa: reflexiones y propuestas en torno a una aproximación multidisciplinar". *Tecnología y Comunicación Educativas*, 24, pp. 3-29.
- COLL, C. (1996): "Constructivismo y educación escolar: ni hablamos siempre de lo mismo ni lo hacemos siempre desde la misma perspectiva epistemológica". *Anuario de Psicología*, 69, pp. 153-178.
- COLL, C. (1998): "Psicología de la instrucción". Ediuoc, Barcelona.
- COLL, C. (2001): "Concepciones y tendencias actuales en psicología de la educación. Incluido en COLL, C.; PALACIOS, J. y MARCHESI, A. (comps.): "Desarrollo Psicológico y Educación". Vol. L, Psicología de la Educación Escolar, Alianza, Madrid, pp. 24-64.
- COLL, C.; MARTÍN, E. y ONRUBIA, J. (2001): "La evaluación del aprendizaje escolar: dimensiones psicológicas, pedagógicas y sociales". Incluido en COLL, C.; PALACIOS, J. y MARCHESI, A. (comps.): "Desarrollo Psicológico y Educación". Vol. L, Psicología de la Educación Escolar, Alianza, Madrid.
- CONSEJO DE UNIVERSIDADES (1997): "Informe sobre los resultados de la primera convocatoria del Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las Universidades". Secretaría General del Consejo de Universidades, Madrid.
- CORRAL, A. (1995): "Más allá del pensamiento lógico formal en la enseñanza de la matemática". *Tarbiya*, nº 10, mayo-agosto, pp. 65-75.
- CROS, A. (2000): "El discurso docente: entre la proximidad y la distancia". *Discurso y Sociedad*, Vol. 2, nº 1, pp. 55-76.
- CRUE (2002): "Declaración de Bolonia: Adaptación del sistema universitario español a sus directrices", 14 de diciembre.
- CRUE (2002): "La Declaración de Bolonia y su repercusión en la estructura de las titulaciones en España. Acuerdo de la Asamblea General de la CRUE", 8 de julio de.
- CRUE (2003): "Declaración de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas sobre el Espacio Europeo de Educación Superior", 6 de octubre.
- CRUE (2003): "Declaración de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas sobre el Espacio Europeo de Enseñanza Superior", 12 de septiembre.
- CUENCA, M.J. (1995): "Mecanismos lingüísticos y discursivos de la argumentación". *Comunicación, Lenguaje y Educación*, 26, pp. 23-40.
- DA CUNHA, M.I. y LEITE, B.C. (1996): "Decisoes pedagógicas e estruturas de poder na universidade". Campinas, SP: Papyrus Editora.
- DACONTA, M.; SAGANICH, A. y MONK, E. (1999): "Java 2 and JavaScript for C and C++ Programmers". Wiley.
- DE ALBA (1991): "Currículo, crisis, mito y perspectivas". Universidad Nacional Autónoma, México.
- DE BENITO, B., CAÑELLAS, F. y PÉREZ, A. (1995): "Proyecto de creación del material multimedia 'La prehistoria de las Islas Baleares'".
- DE LA BARRERA, S. (1999): "Docencia compartida y didáctica metacognitiva en la elaboración de escritos académicos universitarios". *Cronía, Revista de Investigación de la Facultad de Ciencias Humanas*, Año 3 (3), Universidad Nacional de Río Cuarto, pp. 372-384.
- DE LA CRUZ, M.A. (1999): "Modelo de profesor y modelo de formación". Incluido en HORNILLA, T. (coord.): "Formación del profesorado universitario y calidad de la enseñanza", Servicio de Publicaciones, Universidad del País Vasco.
- DELGADO, A. (1998): "Descubre Internet Information Server 4". Prentice Hall.

- DOMÉNECH BETORET, F. (1999): *"Proceso de enseñanza/aprendizaje universitario"*. Edicions de la Universitat Jaume I, Castellón de la Plana.
- ECHEITA, G. (1995): "El aprendizaje cooperativo. Un análisis psicosocial de sus ventajas respecto a otras estructuras de aprendizaje". Incluido en FERNÁNDEZ, P. y MELERO, M.: *"La interacción social en contextos educativos"*, Siglo XXI, Madrid.
- EDUTEKA (2004): *"Internet y el futuro de la educación"*
www.eduteka.org/tema_mes.php3?TemaID=0016
- EDUTEKA (2004): *"Matriz de valoración"* www.eduteka.org/MatrizValoracion.php3
- EDUTEKA (2004): *"Rubistar, herramienta para la construcción de matrices de valoración"*
www.eduteka.org/Rubistar.php3
- ENTWISTLE, N. (1987): *"La comprensión del aprendizaje en el aula"*. Paidós, Barcelona.
- ESCOTET, M.A. (1995): *"Universidad y devenir"*. Lugar, Buenos Aires.
- EUA (2003): *"Declaración de Graz. Después de Berlín: el papel de las universidades"*. Asociación Europea de Universidades, Graz, 4 de julio.
- FACEMYER, K.C. (1996): *"Virtual Science and Mathematics Fair: Innovative Educational Uses of the Internet and their impact on the Culture of Education"*. Washington State University.
- FERNÁNDEZ MUÑOZ, R. (2001): "El profesor en la sociedad de la información y la comunicación: nuevas necesidades en la formación de profesorado", *Revista Digital Docencia e Investigación*, nº 1. http://www.uclm.es/profesorado/ricardo/Docencia_e_Investigacion/Docencia_e_Investigacion.htm
- FERNÁNDEZ, A.M.; SUÁREZ, I. y PÉREZ, R. (1999): "Tecnologías para la enseñanza virtual por Internet". *I Jornada ASEPELT "Nuevas Tecnologías para la enseñanza de Economía Aplicada"*, Alcalá de Henares, noviembre.
- FERNÁNDEZ, E. (2000): "La mejora de la calidad de la educación superior a través de los programas de evaluación. Análisis del caso español". *Revista de Ciencias de la Educación*, 182, abril-junio, pp. 153-169.
- FERRERES, V. y GAIRÍN, J. (1999): "Guía de discusión sobre Organización de la Docencia Universitaria". *I Symposium Iberoamericano de Docencia Universitaria*, Santiago de Compostela (documento policopiado).
- FREIRE, P. (1970): *"Pedagogía del oprimido"*. Siglo XXI, Buenos Aires.
- FUNDACIÓN AUNA (2003): *"eEspaña 2003. Informe anual sobre el desarrollo de la Sociedad de la Información en España"*, Fundación Auna, Madrid.
- FUNDACIÓN AUNA (2004): *"eEspaña 2004. Informe anual sobre el desarrollo de la Sociedad de la Información en España"*, Fundación Auna, Madrid.
- GARCÍA GALINDO, J.A. (1995): *"Innovación educativa en la universidad"*. ICE de la Universidad de Málaga, Málaga.
- GARCÍA-VALCÁRCEL, A. (2001): *"Didáctica universitaria"*. La Muralla, Barcelona.
- GARRIDO, J.L. (1999): "El profesor del siglo XXI". *Bordón*, Vol. 51, nº 4, pp. 435-447.
- GARRIDO, J.L. (2000): "Desafíos educativos para un nuevo milenio". *Ponencias de Jornadas Educativas 2000*, Fundación Hogar del Empleado, Madrid, pp. 26-28.
- GIMENO SACRISTÁN, J. y PÉREZ GÓMEZ, A. (1989): *"La enseñanza: su teoría y su práctica"*. Akal, Madrid.
- GISBERT, M. et al. (1998): "Entornos virtuales de enseñanza–aprendizaje: el proyecto GET". *Cuadernos de Documentación Multimedia*.
- GOW, L. y KEMBER, D. (1990): "Does higher education promote independent learning". *Higher Education*, Vol. 19, nº 3, pp. 307-322.
- GULBRANSEN, D. y RAWLINGS, K. (1998): *"DHTML HTML Dinámico"*. Prentice Hall.
- HAHN, H. (1994): *"INTERNET: Manual de referencia técnica"*. Osborne McGraw–Hill.

- HALPERÍN, J. (1997): *"Pensar el mundo"*. Planeta, Buenos Aires.
- HERRÁN, A. DE LA (2001): "Mejora de la universidad y de la carrera docente". *Escuela Española*, Madrid, nº 3499, 21 junio, pp. 17-18.
- HIDALGO, N.; ARRABAL, M. y SALINAS, J. (1999): "Centros de recursos multimedia para la educación flexible y a distancia". *Comunicación presentada a Edutec'99*, Sevilla.
- HOFER, B. y PINTRICH, P.R. (1997): "The development of epistemological theories: beliefs about knowledge and knowing and their relation to learning". *Review of Educational Research*, nº 67, pp. 88-140.
- ICE (2001): *"Guía del profesor de la UAB"*. Publicaciones del ICE de la UAB. Bellaterra.
- ICFES (1994): *"Reinvención de la Universidad"*. Documento del ICFES, Colombia.
- IMBERNÓN MUÑOZ, F. (1998): *"La formación y el desarrollo profesional del profesorado. Hacia una nueva cultura profesional"*. Graó, Barcelona.
- IMBERNÓN MUÑOZ, F. (2000): "Un nuevo profesorado para una nueva universidad. ¿Conciencia o presión?". *Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, nº 38, pp. 37-46.
- IMBERNÓN MUÑOZ, F. (2001): "La profesión docente ante los desafíos del presente y del futuro". Incluido en MARCELO, C. (coord.): *"La función docente"*, Síntesis, Madrid.
- INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MONTERREY (2001): *Hacia el 2005*. En: http://www.mty.itesm.mx/acerca_campus/mision/home.html (20 de enero de 2005):
- INTERNATIONAL FEDERATION OF ACCOUNTANTS (FAC) (1996): "Prequalification education, assessment of professional competence and experience requirements of professional accountants", cita recogida en TUA PEREDA, J. (1998): "La investigación empírica en España. Un camino vinculado al desarrollo económico", *VIII Encuentro de Profesores Universitarios de Contabilidad (ASEPUC)*.
- KEMBER, D. (1997): "A reconceptualisation of the research into university academics' conceptions of teaching". *Learning and Instruction*, Vol. 7, nº 3, pp. 255-275.
- KNUDSON, R.E. (1998): "College students' writing: an assessment of competence". *Journal of Educational Research*, Vol. 1, pp. 13-20.
- KUHN, D. (1991): *"The skills of argument"*. Cambridge University Press, Cambridge.
- LAVE, J. (1988): *La cognición en la práctica*. Barcelona: Paidós.
- LITTIETON, E.B. (1998): "Emerging cognitive skills for writing: Sensitivity to audience presence in five through nine years old speech". *Cognition and Instruction*, Vol. 16, nº 4, pp. 399-430.
- LIVAS, L. (2000): "Aprendizaje basado en problemas: una alternativa educativa". *Enfoques Universitarios*, Revista Electrónica: http://www.ur.mx/UR/fachycs/enfoques_universitarios/ (20 de enero de 2005)
- LÓPEZ GONZÁLEZ, E. (1986): "La fase de evaluación en la enseñanza de la Contabilidad". *II Encuentro de Profesores Universitarios de Contabilidad*, Actas del Congreso, Oviedo.
- LÓPEZ GONZÁLEZ, E. (1991): "Tecnologías de la información y enseñanza universitaria de la Contabilidad en España". *IV Encuentro de Profesores Universitarios de Contabilidad*, Actas del Congreso, Santander.
- LÓPEZ GONZÁLEZ, E. y FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, J.M. (1988): "Criterios de determinación del coste para la planificación y el control de los Centros Docentes". *Revista Española de Pedagogía*, nº 179 (enero-abril), pp. 179-188.
- LÓPEZ GONZÁLEZ, E. y MENDAÑA CUERVO, C. (2001): *"Temática de Contabilidad de Gestión"*. Servicio de Publicaciones y Medios Audiovisuales, Universidad de León.
- LÓPEZ, A.; PÉREZ, R.; CASO, C.; RÍO, M. y RAMOS, C. (1999): "Una experiencia docente en la red. Análisis de datos económicos". *I Jornada ASEPELT "Nuevas Tecnologías para la enseñanza de Economía Aplicada"*, Alcalá de Henares, noviembre.
- LUCARELLI, E. (2000): *"El asesor pedagógico en la universidad"*. Paidós, Barcelona.

- MACHIAROLA, V. (2000): *"El currículum de la Formación Docente"*. Educando Ediciones, Córdoba.
- MACLURE, S. y DAVIES, P. (1991): *"Aprender a pensar; pensar en aprender"*. Gedisa, Barcelona.
- MARCELO, C. (2001): *"La función docente"*. Síntesis, Madrid.
- MARIMOTO, R. (1997): *"Deploying Microsoft Exchange Server 5"*. Osborne McGraw-Hill.
- MARQUÈS GRAELLS, P. (2000): *"Impacto de las TIC en el mundo educativo. Funciones y limitaciones de la TIC en la educación"* <http://dewey.uab.es/pmarques/siyedu.htm>
- MARRERO, G.; REPETTO, E.; CASTRO, J.J. y SANTIAGO, O. (1999): "Una experiencia de formación del profesorado universitario en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria". *Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, Vol. 2, nº 1. <http://www.uva.es/autop/publica/revelfop/99-v2n1htm> (20 de enero de 2005):
- MARTÍ, C.; DE BENITO, B.; ORDINAS, C. y SALINAS, J. (1999): "Itinerarios de aprendizaje en el proyecto Campus Extens. Elaboración de material didáctico multimedia". *Comunicación presentada a Edutec'99*, Sevilla.
- MARTÍ, E. (1995): "Metacognición: entre la fascinación y el desencanto". *Infancia y aprendizaje*, 72, pp. 9-32.
- MARTÍN, E. (1999): "Estrategias de aprendizaje y asesoramiento psicopedagógico". Incluido en POZO, J.I. y MONEREO, C. (coord.): "El aprendizaje estratégico", Santillana, Madrid, pp. 339-355.
- MARTÍN, E. y MAURI, T. (2001): "Las instituciones escolares como fuente de influencia educativa". Incluido en COLL, C.; PALACIOS, J. y MARCHESI, A. (comps.): "Desarrollo Psicológico y Educación. Vol. 11. Psicología de la Educación Escolar", Alianza, Madrid, pp. 575-595.
- MATURANA, H. et al. (1995): *"Formación humana y capacitación"*. Dolmen Ediciones, UNICEF.
- MEDINA, J.L. (2001): *"El proceso reflexivo en la formación docente. Programa de Formación de Catedráticos de Universidad"*. AECI-Ministerio de Educación de Bolivia, La Paz (documento policopiado):
- MERCER, N. (1997): *"La construcción guiada del conocimiento. El habla de profesores y alumnos"*. Paidós, Barcelona.
- MICHAVILA PITARCH, F. (2001): "¿Soplan vientos de cambios universitarios?". *Boletín de la Red Estatal de Docencia Universitaria*, Madrid, Vol. 1, nº 1, pp. 9-12.
- MICHAVILA PITARCH, F. (2003): "Potenciación de la acción tutorial basada en las Tecnologías de la Información", Laboratorio de investigación en Tecnologías de la Información y Cátedra UNESCO de Gestión Política Universitaria <http://liti.dmami.upm.es/tutorias>
- MIRAS, M. (1993): "Un punto de partida para el aprendizaje de nuevos contenidos: Los conocimientos previos". Incluido en COLL, C.; MARTÍN, E.; MIRAS, M.; ONRUBIA, J.; SOLÉ, I. y ZABALA, A. (eds.): *"El constructivismo en el aula"*. Graó, Barcelona, pp. 47-63.
- MONEREO, C. (1995): "Enseñar a conciencia. ¿Hacia una didáctica metacognitiva?". *Aula de Innovaciones Educativas*, 34, pp. 74-80.
- MONEREO, C. et al. (1999): *"Enseñar y aprender estrategias"*. Praxis, Barcelona
- MONEREO, C. y CASTELLÓ, M. (1997): *"Las estrategias de aprendizaje. Cómo incorporarlas a la práctica educativa"*. Edebé, Barcelona.
- MONEREO, C. y POZO, J.I. (2003): *"La universidad ante la nueva cultura educativa"*. Síntesis, Madrid.
- MONEREO, C. y SOLÉ, I. (1996): *"El asesoramiento psicopedagógico: una perspectiva profesional y constructivista"*. Alianza, Madrid

- MONEREO, C.; CARRETERO, R.; CASTELLÓ, M.; GÓMEZ, I. y PÉREZ CABANÍ, M.L. (1999): "Toma de apuntes en estudiantes universitarios: Descripción de las condiciones en un escenario específico". Incluido en POZO, J.I. y MONEREO, C. (coord.): *"El aprendizaje estratégico"*, Santillana, Madrid, pp. 219-236.
- MONEREO, C.; CASTELLÓ, M.; CLARIANA, M.; PALMA, M. y PÉREZ CABANÍ, M.L. (1994): *Estrategias de enseñanza y aprendizaje*. Graó, Barcelona.
- MONTEALEGRE, R. (1992): "Desarrollo de la actividad intelectual y formación de la actividad en estudiantes universitarios". *Revista Latinoamericana de Psicología*, Vol. 24, nº 3; pp. 343-355.
- MOORE, M.G. y KEARSLEY, G. (1996): *"Distance Education. A Systems View"*. Wadsworth, California.
- MOPTMA (1996): *"Estudio Técnico para la elaboración de un plan para la Administración destinado a impulsar la teleeducación"*. Ernst & Young, Madrid.
- MORA, J.G. y VIDAL, J. (2000): "Cambios en la educación superior en España: avances y nuevos conflictos". *Revista de Educación Superior*, nº 114, abril-junio, pp. 111-122.
- MORGAN, R.K. y MORGAN, D.L. (1998): "Critical thinking and belief in the paranonnal". *College Student Journal*, Vol. 32, nº 1, pp. 135-139.
- MORLA, M.M. (1995): *"Webs de interés educativo. Una guía para el profesorado"*.
- NEGRE, F. (1999): "Organización y funcionamiento del departamento de T.I.C. en un centro de personas con parálisis cerebral infantil". *Comunicación presentada a Edutec'99*, Sevilla.
- NISBET, J. y SHUCKSMITH, J. (1986): *"Estrategias de aprendizaje"*. Santillana, Madrid.
- NOGUERA, M.; LÓPEZ-POLÍN, C. y SALINAS, J. (1999): "El interfaz de usuario. El caso de Campus Extens". *Comunicación presentada a Edutec'99*, Sevilla.
- NOVAK, J. y GOWIN, B. (1984): *"Aprendiendo a aprender"*. Martínez Roca, Barcelona.
- NUNZIATI, G. (1990): "Pour construire un dispositif d'évaluation fonnatrice". *Cahiers Pédagogiques*, 280, pp. 47-64.
- OCDE (1989): *"Le progres technique et le perfectionnement des ressources humaines"*. Le Sector des Services, París.
- OLIVER RIBAS, M. (1995): *"La videoconferencia en el campo educativo. Técnicas y procedimientos"*.
- OLSON, D.R. y BRUNER, J. (1996): "Folk Psychology and Folk Pedagogy". Incluido en OLSON, D.R. y TORRANCE, N.: *"The Handbook of Education and Human Development. New Models of Learning, teaching and schooling"*, Blackwell, EE.UU.
- ORDINAS, C.; DE BENITO, B.; MARTÍ, C. y SALINAS, J. (1999): "Modelos de estructuración de material didáctico multimedia utilizados en Campus Extens". *Comunicación presentada a Edutec'99*, Sevilla.
- ORDINAS, C.; PÉREZ, A. y SALINAS, J. (1999): "Comunidad virtual de tecnología educativa. Edutec" *Comunicación presentada a Edutec'99*, Sevilla.
- PARKER, D. y GILDING, A. (1999): "Using the Internet as a teaching tool". Incluido en MARTIN, K.; STANLEY, N. y DAVISON, N. (eds.): *"Teaching in the Disciplines/Learning in Context"*, pp. 302-305.
- PASCARELLA, E.T. (1989): "The development of critical thinking: Does college make a difference?". *Journal of College Student Development*, Vol. 30, nº 1, pp. 19-26.
- PÉREZ A. (1996): "DTTE: Una experiencia de aprendizaje colaborativo a través del correo electrónico". EDUTEC, *Revista Electrónica de Tecnología Educativa*, nº 3.
- PÉREZ CABANÍ, M.L. (1995): "Cómo y por qué enseñar y aprender estrategias de aprendizaje en la educación universitaria". *III Jornadas de Infancia y Aprendizaje-CL&E*, Madrid, 27 febrero - 2 marzo.

- PÉREZ CABANÍ, M.L. (1997): *"La enseñanza y el aprendizaje de estrategias desde el currículum"*. Horsori-UdG, Barcelona.
- PÉREZ CABANÍ, M.L. (1999): "La mejora de la toma de apuntes en clase a través del proceso de enseñanza". Incluido en FUENTE, J. (coord.): *"Formación de formadores para la mejora de las estrategias de aprendizaje y estudio en los alumnos"*, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Almería, Almería, pp. 87-101.
- PÉREZ CABANÍ, M.L.; CARRETERO, R.; PALMA, M. y RAFEL, E. (2000): "La evaluación de la calidad del aprendizaje en la universidad". *Infancia y Aprendizaje*, 91, pp. 5-30.
- PÉREZ ECHEVERRÍA, M. del P. (2000): "Sólo sé que no sé nada; algunas consideraciones acerca de las creencias sobre el conocimiento y el aprendizaje". *Ensayos y Experiencias*, nº 33, pp. 26-37. Buenos Aires: Novedades Educativas.
- PÉREZ ECHEVERRÍA, M. del P.; MATEOS, M.; POZO, J. I. y SCHEUER, N. (2001): "En busca del constructivismo perdido: concepciones implícitas sobre el aprendizaje". *Estudios de Psicología*, Vol. 22, nº 2, pp. 155-173.
- PÉREZ GÓMEZ, A. (1989): "Modelos contemporáneos de evaluación. Incluido en GIMENO SACRISTÁN, J. y PÉREZ GÓMEZ, A.I.: *"La enseñanza: su teoría y su práctica"*, Akal, Madrid, pp. 426-449.
- PÉREZ, A. (1997): *"El uso de la Web por los alumnos de TE y NNTT de la Facultad de Educación de la UIB"*.
- PÉREZ, R. (2000): "AulaNet". *Jornadas de Innovación y Nuevas tecnologías en la enseñanza universitaria*, Universidad de Oviedo, 4-5 abril.
- PÉREZ, R. y LÓPEZ, A.J. (1999): "Aula virtual para la enseñanza universitaria. El Proyecto AulaNet, una metodología". *I Jornada ASEPELT "Nuevas Tecnologías para la enseñanza de Economía Aplicada"*, Alcalá de Henares, 26 de noviembre.
- PÉREZ, R. y SALAZAR, F. (1999): "Nuevas tecnologías para la enseñanza. El Proyecto AulaNet 2000". *XIII Reunión ASEPELT-España*, Burgos, 17 y 18 de junio.
- PÉREZ, R.; LÓPEZ, A.J.; FERNÁNDEZ, A.M. y SOMARRIBA, N. (1999): "Tele-enseñanza en la Universidad. El Proyecto AulaNet". *Boletín RedIRIS*, nº 50-51, pp. 13-16.
- PERINAT, A. (2004): *"Conocimiento y educación superior"*. Paidós, Barcelona.
- PERKINS, D. (2001): *"La escuela inteligente. Del adiestramiento de la memoria a la educación de la mente"*. Gedisa, Barcelona.
- POPE, M. (1991): "La investigación sobre el pensamiento del profesor: una construcción personal". Incluido en CARRETERO, M. (comp.): *"Procesos de enseñanza y aprendizaje"*, Aique, Buenos Aires, pp. 51-81.
- PORLÁN, R. (1996): *"Cambiar la escuela"*. Magisterio del Río de la Plata, Buenos Aires.
- POZO J.I. y MONEREO, C. (1999a): *"El aprendizaje estratégico"*. Santillana, Madrid.
- POZO, J.I. (1990): "Estrategias de aprendizaje". Incluido en COLL, C.; PALACIOS, J. y MARCHESI, A. (eds.): *"Desarrollo psicológico y educación, II. Psicología de la educación"*, Alianza, Madrid.
- POZO, J.I. (1999): "Aprendizaje de contenidos y desarrollo de capacidades en la educación secundaria". Incluido en COLL, C. (coord.): *"Psicología de la Instrucción en la Educación Secundaria"*, Horsori/ICE, Barcelona, pp. 45-68.
- POZO, J.I. y GÓMEZ CRESPO, M.A. (1998): *"Aprender y enseñar ciencia"*. Morata, Madrid.
- POZO, J.I. y MONEREO, C. (1999b): "Un currículum para aprender. Profesores, alumnos y contenidos ante el aprendizaje estratégico". Incluido en POZO, J.I. y MONEREO, C. (coord.): *"El aprendizaje estratégico"*, Santillana, Madrid, pp. 11-35.
- POZO, J.I. y POSTIGO, Y. (2000): *"Los procedimientos como contenidos escolares"*. Edebé, Barcelona.

- POZO, J.I. y RODRIGO, M.J. (2001): "Del cambio de contenido al cambio representacional en el conocimiento conceptual. Dossier sobre el cambio representacional en el conocimiento conceptual". *Infancia y Aprendizaje*.
- POZO, J.I. y SCHEUER, N. (1999): "Las concepciones sobre el aprendizaje como teorías implícitas". Incluido en POZO, J.I. y MONEREO, C. (coord.): *"El aprendizaje estratégico"*, Santillana, Madrid, pp. 87-108.
- QUINTANILLA, M.A. (1996): "Nuevas ideas para la Universidad". Incluido en ALLEN, J. y MORALES, G.: *"La Universidad del siglo XXI y su impacto social"*, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
- QUINTANILLA, M.A. y VIDAL, J. (2000): "La spécialisation et l'interdisciplinarité dans el contexte de l'élaboration de nouveaux programmes d'enseignement supérieur". En OCDE: *Gestión de l'Enseignement Supérieur*, Vol. 12, nº 2, pp. 55-66.
- RAYA, J.L. y RAYA, E. (1997): *"Windows NT Server Version 4. Instalación, configuración y administración"*. Ra-ma.
- REAL DECRETO 1044/2003, de 1 de agosto, por el que se establece el procedimiento para la expedición por las universidades del Suplemento Europeo al Título.
- REAL DECRETO 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.
- RINAUDO, M.C. (1999): *"Comprensión del Texto Escrito"*. Editorial de la Fundación Universidad Nacional de Río Cuarto.
- RINAUDO, M.C. y DONOLO, D. (1999): "Didáctica Universitaria. ¿Réquiem u obertura?". *I Symposium Iberoamericano de Didáctica Universitaria*, Santiago de Compostela.
- RINAUDO, M.C. y VÉLEZ, G. (1996): "Aprendizaje cooperativo y comprensión de la lectura: una experiencia con estudiantes universitarios". *Lectura y Vida, Revista Latinoamericana de Lectura*, Buenos Aires, Año 17 (1), pp. 25-38.
- RINAUDO, M.C. y VÉLEZ, G. (2000): *"Estrategias de Aprendizaje y Enfoque Cooperativo"*. Educando Ediciones, Córdoba.
- RODRIGO, M.J. y ARNAY, J. (1997): *"La construcción del conocimiento escolar"*. Paidós, Barcelona.
- RODRIGO, M.J. y Correa, N. (1999): "Teorías implícitas, modelos mentales y cambio educativo". Incluido en POZO, J.I. y MONEREO, C. (coord.): *"El aprendizaje estratégico"*, Santillana, Madrid, pp. 75-85.
- RODRIGO, M.J., RODRÍGUEZ, A. y MARRERO, J. (eds.) (1993): *"Las teorías implícitas: Una aproximación al conocimiento cotidiano"*. Visor, Madrid.
- RODRÍGUEZ ARIZA, L. (responsable) (2004): "Libro blanco sobre los estudios de grado en Economía y en Empresa" <http://www.ugr.es/local/economia>
- RODRÍGUEZ MONEO, M. (1995): "Aspectos básicos del aprendizaje en la formación inicial del profesorado". *Cuadernos del ICE de la Universidad Autónoma de Madrid*, Madrid.
- ROGOFF, B. (1993): *"Aprendices del pensamiento. El desarrollo cognitivo en el contexto social"*. Paidós, Barcelona.
- RUSSEL, C. y CROWFORD, S. (1998): *"Running Microsoft Windows NT Server 4.0"*. Microsoft Press.
- RUSSELL, J.A. (1992): "En defensa de la aproximación a los conceptos emocionales desde la perspectiva de los prototipos". *Revista de Psicología Social*, 7 (1), pp. 75-95.
- SALINAS, J. (1989): "Consideraciones acerca de la formación continua de profesores respecto al vídeo". *Educación y Cultura*, nº 7, pp. 99-119.

- SALINAS, J. (1994): "Educación a distancia basada en satélites: experiencias y perspectivas". Incluido en BLAZQUEZ, F., CABERO, J. y LOSCERTALES, F. (coord.): *"Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación para la Educación"*. En Memoria de J. Manuel López Arenas, Alfar Sevilla, pp. 55–64.
- SALINAS, J. (1994): "Hipertexto e hipermedia en la enseñanza universitaria". *Revista de Medios y Enseñanza*, nº 1, Pixel Bit.
- SALINAS, J. (1994): "Interacción, medios interactivos y vídeo interactivo. Enseñanza". *RED Revista de Educación a Distancia*, 10–11, pp. 137–148.
- SALINAS, J. (1995): "Cambios en la comunicación, cambios en la educación". Incluido en CABERO, J. y VILLAR ANGULO, L.M. (coord.): *"Aspectos críticos de la reforma educativa"*. Universidad de Sevilla, Sevilla.
- SALINAS, J. (1995): "Las redes: Ordenadores y telecomunicaciones en la Enseñanza Secundaria". *Aula de Innovación Educativa*, nº 40–41, julio–agosto, pp. 10–14.
- SALINAS, J. (1995): "Satélites, cables, redes: Un nuevo panorama para la producción de la Televisión Educativa". *Eduotec*, nº 0, septiembre.
- SALINAS, J. (1996): "Enseñanzas con redes". Ponencia en el *Encuentro de Computación Educativa*, Santiago de Chile, 2–4 mayo.
- SALINAS, J. (1996): "Las redes un desafío para la educación o la educación un desafío para las redes". Incluido en CABERO, J., CERDEIRA, M. y GOMEZ, G. (coord.): *"Medios de comunicación, recursos y materiales para la mejora educativa II"*. Centro Municipal de Investigación y Dinamización Educativa del Ayuntamiento de Sevilla y Secretariado de Recursos Audiovisuales y Nuevas Tecnologías de la Universidad de Sevilla.
- SALINAS, J. (1996): "Campus electrónicos y redes de aprendizaje". Incluido en SALINAS, J. y otros (coord.): *"Redes de comunicación, redes de aprendizaje"*. Universidad de las Islas Baleares, EEOS, Palma de Mallorca, pp. 91–100.
- SALINAS, J. (1996): "Las redes ¿Una nueva modalidad organizativa para la Formación Ocupacional?". Incluido en BERMEJO, B., DOMÍNGUEZ, G. y MORALES, J.A. (coord.): *"Formación Profesional Ocupacional, perspectivas de un futuro inmediato"*. GID Universidad de Sevilla – FETE–UGT Andalucía. Sevilla, pp. 235.244.
- SALINAS, J. (1997): "Enseñanza flexible, aprendizaje abierto. Las redes como herramientas para la formación". *Eduotec*, nº 10, 02/99.
- SALINAS, J. (1998): "Redes y desarrollo profesional del docente: Entre el dato serendipiti y el foro de trabajo colaborativo". *Profesorado* (Universidad de Granada):
- SALINAS, J. (1999): "¿Qué se entiende por una institución de educación superior flexible?". *Comunicación presentada a Edutec'99*, Sevilla.
- SALINAS, J. (1999): "Enseñanza flexible, aprendizaje abierto. Las redes como herramienta para la formación". *EDUTEK, Revista Electrónica de Tecnología Educativa*, 10. www.uib.es/depart/gte/revelec10.html (20 de enero de 2005):
- SALINAS, J. (1999): "Rol del profesorado universitario ante los cambios de la era digital. Perfeccionamiento Integral del Profesor Universitario". *Primer Encuentro Iberoamericano*, Universidad Central de Venezuela, Caracas, julio, pp. 10–18.
- SALINAS, J. (1999): "Uso educativo de las redes informáticas". *Revista Educar*, nº 25, Universidad Autónoma de Barcelona, pp. 81–92.
- SALINAS, J. y SUREDA, J. (1992): "Aprendizaje abierto y educación a distancia". Incluido en SANCHO, J.M. (coord.): *"European Conference about Information Technology in Education: A Critical Insight"*. *Proceedings. Congrs Europeu T.I.E.*, Barcelona, pp. 677–686.
- SALINAS, J., DE BENITO, B. y PREZ, A. (1999): *"Campus Extens: using WebCT in a flexible distance teaching project"*.

- SALINAS, J., DE BENITO, B. Y PÉREZ, A. (1999): "Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Enseñanza universitaria: el caso de la UIB". *Comunicación al I Simposium Iberoamericano de Didáctica universitaria: La Calidad de la docencia universitaria*, Universidad de Santiago de Compostela, 2-4 de diciembre.
- SALOMÓN, G. (1992): "Las diversas influencias de la tecnología en el desarrollo de la mente". *Infancia y Aprendizaje*, nº 58, pp. 143-159.
- SÁNCHEZ MIGUEL, E. (1993): "*Los Textos Expositivos. Estrategias para Mejorar su Comprensión*". Santillana, Madrid.
- SÁNCHEZ MIGUEL, E. (1999): "Texto y conversación: de cómo ayudar al lector a conversar con los textos". Incluido en POZO, J.I. y MONEREO, C. (coord.): "*El aprendizaje estratégico*", Santillana, Madrid, pp. 171-193.
- SÁNCHEZ MIGUEL, E. (2000): "El asesoramiento psicopedagógico: un estudio observacional sobre las dificultades de los psicopedagogos para trabajar con los profesores". *Infancia y Aprendizaje*, 91, pp. 55-77.
- SÁNCHEZ MIGUEL, E. y LEAL, F. (2001): "La explicación verbal: problemas y recursos". Incluido en GARCÍA-VALCÁRCEL, A.: "*Didáctica universitaria*", La Muralla, Barcelona, pp. 199-225.
- SÁNCHEZ MIGUEL, E. y OCHOA DE ALDA, I. (1995): "Profesores y psicopedagogos: propuestas para una relación compleja". *Aula de Innovación Educativa*, 38, pp. 69-80.
- SANMARTÍ, N. (2000): "Aprender una nueva manera de pensar y de aplicar la evaluación: un reto en la formación inicial del profesorado". Incluido en DEL CARMEN, L. (ed.): "*Simposio sobre la formación inicial de los profesionales de la educación*", Ediciones de la Universidad de Girona, pp. 321-345.
- SAVATER, F. (1997): "*El valor de educar*". Ariel, Buenos Aires.
- SCHON, D. A. (1998): "*El profesional reflexivo. Cómo piensan los profesionales cuando actúan*". Paidós, Barcelona.
- SCHON, D.A. (1992): "*La formación de profesionales reflexivos. Hacia un nuevo diseño de la enseñanza y el aprendizaje en las profesiones*". Paidós, Barcelona.
- SFARD, A. (1998): "On two metaphors for learning and the dangers of choosing just one". *Educational Research*, Vol. 27, nº 2, pp. 4-12.
- SHAMA, S. (1994): "*Handbook of Cooperative Learning Methods*". Praeger, Londres.
- SLAVIN, R. (1995): "*Cooperative Learning*". Allyn & Bacon, Massachusetts.
- SMEBY, J. C. (1996): "Disciplinary Differences in University Teaching". *Studies in Higher Education*, Vol. 21, nº 1, pp. 69-79.
- STORRNHOLM, S. (1999): "De Humboldt a 1984. ¿Dónde nos encontramos ahora?". Incluido en BUGEN, A. (ed.): "*Metas y proyectos de la Educación Superior: Una perspectiva internacional*", Fundación Universidad-Empresa, Madrid, pp. 19-30.
- TEACHING LEARNIGN FORUM (1999): "*Proceedings of the 8th Annual Teaching Learnig Forum*". The University of Western Australia, febrero, Perth: UWA.
- TITTTEL, E. y STEWART, J.M. (1997): "*La Biblia de Intranet*". Anaya Multimedia
- TOMÁS, M.; ARMENGOL, C. y FEIXAS, M. (1999): "Estudio de los ámbitos del cambio de cultura en la docencia universitaria". *III Congreso de Innovación Educativa. Innovación en la Universidad*. Universidad de Santiago de Compostela. Noviembre (documento policopiado):
- TOMÁS, M.; FEIXAS, M. y PARQUÉ, S.P. (1999): "La universidad ante los retos que plantea la sociedad de la información. El papel de las tecnologías de la información y comunicación (TIC)". *EDUTEC'99: Nuevas tecnologías en la formación flexible y a distancia*. Universidad de Sevilla, Sep. (documento policopiado):
- TORRANDELL, I. y NOGUERA, M. (1999): "Experiencia en la utilización telemática en un modelo de enseñanza semipresencial". *Comunicación presentada a Edutec'99*, Sevilla.

- TORRENS, R. (2000): El siglo XX en la Universidad del siglo XXI. La actualidad del futuro". *Cuadernos IRC*, nº 5, septiembre, pp. 14-30.
- TORRES HERNÁNDEZ, M. y ÁLVAREZ, C.M. (1993): "El perfeccionamiento de la Educación Superior Cubana. Sus tendencias actuales". *Revista Cubana de Psicología*, Vol. 13, nº 2, CEPES-UH, La Habana.
- TRILLO ALONSO, F. y PORTO CURRÁS, M. (1999): "La percepción de los estudiantes sobre su evaluación en la Universidad". *Revista de Innovación Educativa*, Santiago de Compostela, nº 9, pp. 55-75.
- UE (1998): "Joint declaration on harmonisation of the architecture of the European higher education system (Declaración de La Sorbona)", Consejo de ministros de Educación Superior, París, 25 de mayo.
- UE (1999): "Declaración de Bolonia", Consejo de Ministros de Educación Superior, Bolonia, 19 de junio.
- UE (2001): "Comunicado de Praga", Consejo de Ministros de Educación Superior, Praga, 19 de mayo.
- UE (2003): "Realising the European Higher Education Area. Comunicado de Berlín", Consejo de Ministros de Educación Superior, Berlín, 18-19 septiembre.
- UNESCO (1995): "*Documento de política para el cambio y el desarrollo en la Educación Superior*", UNESCO, París.
- UNESCO (1996): "Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la educación para el siglo XXI" presidida por J. DELORS "*La educación encierra un tesoro*" Santillana, Madrid.
- UNESCO (1997): "*Hacia una nueva educación superior*". CRESALC/UNESCO.
- URBINA, S. (1999): "Informática y teorías del aprendizaje". *Revista de Medios y Enseñanza*, nº 12, Pixel Bit.
- URBINA, S. y ORTEGO, J.L. (2000): "Proyecto para la elaboración de un programa informático de estimulación visual temprana en niños con baja visión". *Comunicación presentada al II Congreso Iberoamericano de Informática Educativa Especial*, Universidad de Córdoba, 16-19 de febrero.
- URBINA, S., PÉREZ, J.A. y OLIVA, X. (1997): "Vamos a leer con Eva: Un programa multimedia para la enseñanza de la lectura dirigido a sujetos con discapacidad psíquica". *Comunicación presentada a Edutec'97*, Málaga.
- URBINA, S.; GIBERT, S.; ORTEGO, J.L. y RIERA, B. (1999): "Estudio comparativo sobre la utilización de periféricos de entrada en la etapa de educación infantil". *Comunicación presentada a Edutec'99*, Sevilla.
- VÁZQUEZ, A.; MATTEODA, M.C. y ROSALES, P. (2000): "Tareas de escritura y estrategias interactivas para favorecer el procesamiento de la información científica". *Lectura y Vida. Revista Latinoamericana de Lectura*, Buenos Aires, Vol. 21, nº 1, pp. 18-29.
- VILLEGAS, A.; SOSA, M., SANTAMARÍA, R. y VALDÉS, B. (1998): "*Políticas y estrategias para la universidad latinoamericana del futuro*". UDUAL. Secretaría General.
- VOSS, J.F. y WILEY, J. (1999): "Constructing arguments from multiple sources: Tasks that promote understanding and not just memory for text". *Journal of Educational Psychology*, 91, pp. 301-311.
- Wertsch, J.V. (1998): "*La mente en acción*". Aique, Buenos Aires.
- WILLE, C. (1997): "*Unlocking Active Server Pages*". New Riders.
- ZANIBONI, M. C.; ARONNA, A.; BAINOTTI, A.; BERTAINA, T. y DELLEPIANE, A. (1999): "El discurso argumentativo en alumnos universitarios". *Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología*, Vol. 19, nº 4, pp. 203-209.

Apéndice 1.

Carta de Servicios (compromiso con los alumnos)

Esta carta de servicios presenta los compromisos asumidos por los profesores responsables de Sicodinet, junto con la referencia a los indicadores de calidad de la actividad académica, nuestra propuesta de un sistema para presentar las sugerencias, quejas o incidencias por parte de los usuarios de Sicodinet, así como los principios y valores que sustentan nuestra actuación.

Detrás de esta carta hay una vocación por incrementar la excelencia de nuestra actividad académica en el marco de un proceso de mejora continua. Esto no significa que se pretenda tratar a nuestros estudiantes como simples clientes y sustituir el papel del profesor por el de un proveedor de conocimientos, sino más bien atendiendo al proceso de enseñanza-aprendizaje al reconocer la preeminencia del papel del alumno en el proceso docente-discente. Indudablemente, se pretende que esta relación (maestro-alumno) sea de una categoría netamente superior y más proactiva que la mera de cliente-proveedor.

No obstante, como Administración Pública que somos, también se hace explícita toda la información de interés de nuestra actividad para los estudiantes –grupos, horarios, revisión de exámenes, etc.– con el compromiso de intentar llevarla a cabo atendiendo al código ético referenciado.

Asimismo, desde este Portal Universitario de Conocimiento se accede a el Espacio Virtual de Aprendizaje, un repositorio con documentación relativa a la actividad de nuestro grupo de investigación "Management Intelligent System Group" y, temporalmente, a la Revista Electrónica del Instituto Internacional de Costos (REIIC: "Avances en Información para Toma de Decisiones").

Compromisos:

<p style="text-align: center;">Servicio [Estatutos y normativa]</p>	<p style="text-align: center;">Compromiso Sicodinet</p>
<p>TECNOLOGÍAS [Art. 3 del Estatuto de la Universidad de León, Objetivos fundamentales de la Universidad] f. "Integrar las tecnologías de la información y el conocimiento en la actividad universitaria, a fin de incrementar su eficiencia global".</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Utilización activa de los recursos que facilita la plataforma Moodle en la que ha sido implementado el espacio web Sicodinet. • Complementar dichos recursos con contenidos multimedia, presentaciones en PowerPoint así como ejercicios de autoevaluación. • Poner a disposición del estudiante los materiales necesarios para complementar su formación personal. A este respecto, cada vez que se comience un tema nuevo, se dará libre acceso a los recursos disponibles para el mismo, en Internet.

<p>CALENDARIO [Art. 130 del Estatuto de la Universidad de León, Plan Docente, Contenido y Aprobación]</p> <p>1. "Cada Facultad o Escuela, previa solicitud a los Departamentos correspondientes, elevará al Consejo de Gobierno, para su aprobación antes del mes de junio, el plan docente del curso académico siguiente,... especificando:</p> <p>d. Horario de clases teóricas y prácticas,...</p> <p>e. Horario de tutorías de cada asignatura...</p> <p>f. Tipo de examen final.</p> <p>g. Calendario de exámenes finales con indicación de fecha, lugar y hora de celebración".</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Exponer los horarios (provisionales y definitivos) en este espacio web desde su aprobación por la Junta de Centro, informando de las modificaciones que se puedan producir. • Informar, desde el inicio del curso, del calendario de la asignatura con los contenidos que se van a impartir. • Publicar en la página web y en el aula las posibles incidencias que afecten al desarrollo preestablecido. • Enviar información sobre las incidencias a los alumnos inscritos en el foro de noticias.
<p>CORRECCIÓN DE EXÁMENES [Art. 190 del Estatuto de la Universidad de León, Derechos de los Estudiantes]</p> <p>h. "La evaluación de su rendimiento académico de forma objetiva y justa, y la información previa de los criterios generales que serán utilizados en dichas evaluaciones. El Consejo de Gobierno de la Universidad establecerá los procedimientos de verificación de los conocimientos de los estudiantes y reglamentará mecanismos escalonados de reclamación y revisión de calificaciones. A dichas normas se les dará la adecuada publicidad".</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Corregir los exámenes en los periodos establecidos en el Reglamento de Exámenes. • Informar a los estudiantes a través del foro de noticias de la fecha y hora previstas para la revisión de los exámenes. • Facilitar a los alumnos la presentación de la solicitud de revisión de exámenes a través de correo electrónico.
<p>CONVOCATORIAS [Art. 134 del Estatuto de la Universidad de León, Convocatorias, exámenes y evaluaciones]</p> <p>"Los estudiantes de la Universidad de León tendrán derecho a dos de las tres convocatorias de examen para cada asignatura en los períodos establecidos por el Consejo de Gobierno, sin perjuicio de que se realicen otros sistemas de evaluación, incluida la evaluación continua".</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cada alumno podrá elegir entre las dos modalidades de evaluación: evaluación continua o examen final para aquellos que no pueden asistir a todas las clases. • Con independencia de la evaluación continua, el estudiante dispone de dos de las tres convocatorias oficiales (febrero, junio y septiembre -y, en su caso, diciembre-). • A efectos de optar por las diferentes convocatorias, se ruega comprobar los respectivos reglamentos (febrero, diciembre).
<p>ELECCIÓN DE HORARIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • El estudiante puede elegir el grupo al que asiste de entre los horarios disponibles. Este compromiso está sujeto a la disponibilidad de las aulas, tratando de respetar en la medida de lo posible la compensación entre grupos.

	<ul style="list-style-type: none"> • Cualquier modificación en los horarios será reflejada en Sicodinet y notificada a través del foro de noticias a todos los alumnos que se hayan dado de alta en dicho servicio.
<p>MEDIOS [Art. 190 del Estatuto de la Universidad de León, Derechos de los Estudiantes] f. "El uso de las instalaciones y los medios adecuados para el desarrollo de las actividades que les son propias, de acuerdo con las posibilidades de la Universidad, con atención específica a las personas con discapacidades".</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Con el fin de facilitar en la medida de lo posible la utilización de ordenadores y el acceso a Internet, los alumnos matriculados en estas asignaturas podrán utilizar el "Aula Fernando Becker" (Despacho 137, 2ª planta) siempre que lo soliciten y se encuentre disponible.
<p>EVALUACIÓN CONTINUADA [Art. 190 del Estatuto de la Universidad de León, Derechos de los Estudiantes] h. "La evaluación de su rendimiento académico de forma objetiva y justa, y la información previa de los criterios generales que serán utilizados en dichas evaluaciones. El Consejo de Gobierno de la Universidad establecerá los procedimientos de verificación de los conocimientos de los estudiantes y reglamentará mecanismos escalonados de reclamación y revisión de calificaciones. A dichas normas se les dará la adecuada publicidad".</p>	<ul style="list-style-type: none"> • El estudiante puede elegir dos modalidades: evaluación continua o examen final para aquellos que no pueden asistir a todas las clases, disponiendo de las convocatorias de febrero, junio y septiembre (y, en su caso, diciembre). • En el caso de examen final, éste se realizará en los términos dispuestos en el Reglamento de Exámenes de la Universidad de León.
<p>TUTORÍAS [Art. 190 del Estatuto de la Universidad de León, Derechos de los Estudiantes] b. "La asistencia en su formación mediante un sistema eficaz de tutorías, especialmente orientado a la elaboración del diseño curricular".</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Además de las 6 horas por semana en el despacho, nos comprometemos a contestar aquellas cuestiones enviadas por correo electrónico con respuesta en 24 horas • Con independencia del horario de tutorías anterior, siempre que sea factible se facilitará a los alumnos horarios más flexibles en función de sus posibilidades.
<p>EXÁMENES [Art. 190 del Estatuto de la Universidad de León, Derechos de los Estudiantes] j. "El conocimiento, en el momento de la realización de cada prueba de evaluación, de la fecha de publicación de las calificaciones y de revisión de las mismas".</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Publicar en Internet los resultados de los procesos de evaluación, tanto a través de la Secretaría Virtual como del propio espacio Sicodinet. • Informar a los estudiantes a través del foro de noticias de la fecha y hora previstas para la revisión. • Realizar las evaluaciones siguiendo el Reglamento para la revisión

Indicadores de calidad:

Servicio [Estatutos y normativa]	Indicadores de calidad de Sicodinet
ENCUESTAS DE EVALUACIÓN DOCENCIA [Art. 190 del Estatuto de la Universidad de León, Derechos de los Estudiantes] c. "La participación en la evaluación de la calidad de la enseñanza y de la labor docente del Profesorado".	<ul style="list-style-type: none"> Publicar los resultados de las encuestas de evaluación de la docencia en Sicodinet.
ENCUESTA SOBRE CONTENIDOS IMPARTIDOS	<ul style="list-style-type: none"> Realizar una encuesta sobre los contenidos que se imparten, vía formulario en Internet y publicar sus resultados en Sicodinet.
CALIFICACIONES DE LOS ALUMNOS	<ul style="list-style-type: none"> Publicar la estadística con número de alumnos matriculados el curso anterior y calificaciones

Quejas y sugerencias:

Servicio [Estatutos y normativa]	Sistema de quejas y sugerencias
QUEJAS EN GENERAL Acudir al Defensor del Universitario [Capítulo 6 del Estatuto de la Universidad de León, El defensor de la Comunidad Universitaria] [Art. 194 del Estatuto de la Universidad de León, Órganos de representación de los Estudiantes] 1. "Para velar por el cumplimiento de sus derechos y deberes, y para favorecer su participación en todos los ámbitos de la Universidad de León, los estudiantes dispondrán de los siguientes órganos de representación: a. Una Delegación de Estudiantes en cada Facultad o Escuela. b. La Junta de Estudiantes".	<ul style="list-style-type: none"> Además de las quejas por escrito ante el Defensor del Universitario, puedes completar este formulario anónimo dirigido a los profesores [nota: se conoce el IP]: <div data-bbox="858 1413 1326 1749" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Su E-mail: <input type="text" value="direccion@co"/></p> <p>Pregunta:</p> <div style="border: 1px solid gray; height: 60px; width: 100%;"></div> <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Enviar"/></p> </div>
QUEJAS DE EXÁMENES Revisión en el plazo marcado por la normativa.	<ul style="list-style-type: none"> Flexibilidad para poder revisar el examen para aquellos alumnos que por circunstancias personales no pudieran asistir en las fechas programadas.

Código ético (principios y valores):

Principios y valores generales	
IGUALDAD	La Universidad tiene un carácter democrático y pluralista, por lo cual no limita ni restringe los derechos, libertades y oportunidades por consideraciones sociales, económicas, políticas, ideológicas, de raza, sexo o credo. Está siempre abierta a quienes en igualdad de oportunidades demuestren tener las capacidades.
EXTENSIÓN	La extensión expresa la relación permanente y directa que la Universidad tiene con la sociedad, operando en el doble sentido de proyección de la Institución en la sociedad y de ésta en aquella. La Universidad asimila las diversas producciones culturales y hace de las necesidades sociales objeto de la cátedra y de la investigación; la sociedad, a su vez, participa en la producción universitaria y se beneficia de ella.
EXCELENCIA	Los profesores y estudiantes de la Universidad realizan sus quehaceres con criterios de excelencia académica y científica, y buscan los más altos niveles del conocimiento. Este es el criterio rector de la vida universitaria y la función administrativa está al servicio de su fortalecimiento.
ASOCIACIÓN	La Universidad reconoce al personal universitario el derecho de asociarse y de formar sus respectivas organizaciones; el de crear grupos de estudio y equipos de trabajo para adelantar tareas de investigación, de docencia y de extensión, culturales, deportivas, recreativas y ecológicas, y facilita la participación en tales grupos a los profesores y estudiantes, promoviendo y apoyando formas organizativas apropiadas. Estos derechos se ejercen de conformidad con la Constitución, las leyes, los estatutos y los reglamentos de la Institución, y los principios democráticos.
AUTONOMÍA	La Universidad tiene derecho de darse y modificar sus estatutos y reglamentos; designar a sus autoridades académicas y administrativas; crear, ordenar y desarrollar sus programas académicos; definir y organizar sus políticas y labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y administrativas; otorgar los títulos correspondientes; seleccionar a sus profesores, empleados públicos y trabajadores oficiales, admitir a sus alumnos, y adoptar los correspondientes reglamentos; y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional. La autonomía se extiende a los regímenes contractual, financiero, presupuestal y de control interno, y a la definición de los actos de los órganos de gobierno de la Universidad y de los recursos contra ellos. Es de su propia naturaleza el ejercicio libre y responsable de la crítica, la cátedra, la enseñanza, el aprendizaje, la investigación, la creación artística y la controversia ideológica y política.

CONVIVENCIA	Los integrantes del personal universitario practican y defienden el diálogo racional y la controversia civilizada como métodos de convivencia para conseguir los fines de la Institución, y para tratar o solucionar los conflictos. El respeto mutuo y la civilidad rigen el comportamiento universitario.
PARTICIPACIÓN	Los integrantes del personal universitario tienen el derecho de participar en forma individual o colectiva en la vida institucional, mediante los mecanismos consagrados en la Constitución, las leyes y las normas de la Universidad.
UNIVERSALIDAD	La Institución, permeable a todas las manifestaciones del pensamiento, está abierta a todos los saberes científicos y expresiones culturales; y propicia la comunicación con todos los pueblos del mundo, y en especial con universidades, institutos de investigación y entidades públicas y privadas, para incorporar en los programas académicos propios los adelantos de la investigación.
NORMATIVIDAD	Las normas internas que rigen la vida institucional definen el marco de condiciones para el funcionamiento adecuado y eficaz de la Universidad, e inducen la adhesión y el respeto del personal universitario. Tal normatividad genera derechos y responsabilidades y está encaminada a garantizar el cumplimiento de los objetivos específicos de la Institución.
DEBIDO PROCESO	En la Institución se ejerce la función disciplinaria con aplicación de un debido proceso. En todo caso se tienen en cuenta los siguientes criterios: tipicidad de la falta, nocividad del hecho, legalidad, necesidad de la sanción y proporción entre ésta y la falta. Todos los actos proferidos en ejercicio de la potestad disciplinaria son actos administrativos.
AUTOEVALUACIÓN	La autoevaluación, la actualización científica y pedagógica, el mejoramiento continuo de la calidad y la pertinencia social de los programas universitarios, son tareas permanentes de la Universidad y parte del proceso de acreditación.
REGIONALIZACIÓN	Por su origen, su naturaleza jurídica y su tradición, la Universidad tiene una vocación regional: desarrolla el conocimiento y contribuye a la articulación con los procesos de construcción nacional y con los desarrollos de la ciencia, la tecnología y la cultura en los demás pueblos del mundo.
DESCENTRALIZACIÓN	La organización académico administrativa se guía por criterios de descentralización y desconcentración de funciones en las Facultades, todo ello enmarcado en procesos de integración y colaboración entre éstas. Tal organización sirve de apoyo para el cumplimiento de los fines académicos de la Institución y la función administrativa se desarrolla con arreglo a los criterios de economía, celeridad, eficiencia, igualdad, imparcialidad, publicidad, contradicción, descentralización y desconcentración de funciones.

INTERDISCIPLINARIEDAD	Las actividades académicas de investigación, de docencia y de extensión abordan problemas prácticos o teóricos en una perspectiva interdisciplinaria que propicia la aprehensión de la complejidad de los objetos, fenómenos o procesos, de sus relaciones e interacciones internas y externas, y promueve, desde cada disciplina o profesión, la cooperación y el desarrollo recíprocos en la búsqueda del conocimiento y en su aplicación sobre el mundo.
RESPONSABILIDAD SOCIAL	La Universidad, como institución estatal, constituye un patrimonio social y asume con el más alto sentido de responsabilidad el cumplimiento de sus deberes y compromisos; en consecuencia, el personal universitario tiene como responsabilidad prioritaria servir a los sectores más vulnerables de la sociedad con los instrumentos del conocimiento y del respeto a la ética.
INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA	La investigación y la docencia constituyen los ejes de la vida académica de la Universidad y ambas se articulan con la extensión para lograr objetivos institucionales de carácter académico o social. La investigación, fuente del saber, generadora y soporte del ejercicio docente, es parte del currículo. Tiene como finalidad la generación y comprobación de conocimientos, orientados al desarrollo de la ciencia, de los saberes y de la técnica, y la producción y adaptación de tecnología, para la búsqueda de soluciones a los problemas de la región y del país. La docencia, fundamentada en la investigación, permite formar a los estudiantes en los campos disciplinarios y profesionales de su elección, mediante el desarrollo de programas curriculares y el uso de métodos pedagógicos que faciliten el logro de los fines éticos y académicos de la Universidad. Por su carácter difusivo y formativo la docencia tiene una función social que determina para el profesor responsabilidades científicas y morales frente a sus estudiantes a la Institución y a la sociedad.
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL	La Universidad participa en la organización y funcionamiento y estrecha lazos con instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras, para el cumplimiento de su misión y para el logro de los objetivos de la Educación Superior.
DERECHO UNIVERSITARIO DE PETICIÓN	Toda persona, o grupo de personas pertenecientes al personal universitario, tiene derecho de formular a las autoridades de la Universidad solicitudes en interés general o particular y de obtener pronta y adecuada respuesta, según las normas de la Institución y, en lo no previsto por ellas, según las disposiciones legales que regulan el derecho de petición.
REALIDAD ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA	Sin perjuicio de las obligaciones emanadas de la Ley, el logro de los objetivos de la Universidad y el cumplimiento de los compromisos se desarrollan en el marco de los principios rectores y de las prioridades y posibilidades económicas y administrativas.
LIBERTADES DE CÁTEDRA Y DE APRENDIZAJE	La investigación y la docencia constituyen los ejes de la vida académica de la Universidad y ambas se articulan con la extensión para lograr objetivos institucionales de carácter académico o social.

ECONOMÍA	Su finalidad es la mayor agilidad posible en la toma de las decisiones, procurando que los procedimientos que dependen de los profesores se lleven a efecto en el menor tiempo posible.
OPORTUNIDAD	Siempre tratará de dar respuesta a las peticiones y reclamaciones de los usuarios, respetando los términos establecidos por las normas legales o institucionales, en el momento oportuno.
CELERIDAD	Los trámites que dependan de las actuaciones administrativas de los profesores tratarán de hacerse de oficio, es decir, sin que tenga que ser solicitado por los usuarios, a no ser que las normas legales así lo exijan.
EFICACIA	Todos los procedimientos desarrollados en Sicodinet tienen como finalidad la efectividad de los derechos y deberes de los alumnos por parte de los profesores, como servidores públicos de la Institución; por tanto, cualquier obstáculo de carácter formal que se presente para el logro de dicho cometido, será solucionado oficiosamente.
IMPARCIALIDAD	Los profesores, como parte de la Administración Pública que somos, tendremos en cuenta que la finalidad de los procedimientos consiste en asegurar y garantizar los derechos de todos los alumnos sin ningún género de discriminación, por lo que tratarán de darles a todos igualdad de tratamiento.
LEGALIDAD	Como Administración Pública, somos ajenos a la arbitrariedad, por lo que cualquier decisión que se adopte tendrá siempre un fundamento de derecho.
RESPECTO	Trataremos de mostrar siempre un trato cortés y amable con los usuarios, siendo respetuosos con las diferencias y distintas formas de expresión de los alumnos.
GRATUIDAD	Los servicios que presta Sicodinet no tienen ningún tipo de coste para los usuarios.

Además, como principios particulares de Sicodinet asumimos el siguiente código ético:

Código ético	
Principio de SERVICIO PÚBLICO	Estamos al servicio exclusivo de la comunidad y de los ciudadanos prevaleciendo siempre el interés público por encima de los intereses particulares o de grupo.
Principio de la LEGALIDAD	Actuamos en conformidad con los principios constitucionales y de acuerdo con la ley y el derecho.
Principio de la JUSTICIA y de la IMPARCIALIDAD	En el ejercicio de nuestra actividad trataremos de manera justa e imparcial a todos los ciudadanos, actuando según rigurosos principios de la neutralidad.
Principio de la IGUALDAD	No beneficiaremos o perjudicaremos a cualquier ciudadano en función de su procedencia, sexo, raza, lengua, convicciones políticas, ideológicas o religiosas, situación económica o condición social.
Principio de la PROPORCIONALIDAD	En el ejercicio de nuestra actividad sólo exigiremos a los usuarios lo indispensable a la realización de la actividad docente-discente.
Principio de la COLABORACIÓN y de la BUENA FE	En el ejercicio de nuestra actividad colaboraremos con los estudiantes según el principio de la buena fe teniendo en cuenta la realización del interés de la comunidad y fomentar su participación en la realización de la actividad docente-discente.
Principio de la INFORMACIÓN y de la CALIDAD	Prestaremos información y/o esclarecimientos de forma clara, sencilla, cortés y rápida.
Principio de la LEALTAD	En el ejercicio de nuestra actividad actuaremos de manera leal, solidaria y cooperante.
Principio de la INTEGRIDAD	Nos regimos según criterios de honestidad personal y de integridad de carácter.
Principio de la COMPETENCIA y RESPONSABILIDAD	Actuaremos de manera responsable y competente, dedicada y crítica empeñándonos en la valorización personal.

Apéndice 2.

“Primer Seminario Virtual: La hoja electrónica de cálculo como herramienta de apoyo a la elaboración de información de gestión”

Como se ha comentado en los apartados anteriores, durante el primer trimestre del curso académico 2004/2005 se ha implementado en el EVA y desarrollado el “Primer Seminario Virtual: La hoja electrónica de cálculo como herramienta de apoyo a la elaboración de información de gestión”. Este seminario, voluntario y gratuito, está dirigido prioritariamente a los alumnos de la principal asignatura troncal de las que componen este proyecto (Contabilidad de Costes), y ha sido impartido tradicionalmente como actividad complementaria de dicha asignatura en su versión presencial. El carácter eminentemente práctico del seminario, desarrollado en su totalidad con la utilización de ordenadores, ha implicado que ante el elevado número de alumnos que en los cursos anteriores han solicitado participar en el mismo, y las dificultades de disposición de puestos de trabajo en las salas de ordenadores, en el curso académico 2004/2005 el desarrollo del mismo se haya llevado a cabo en dos modalidades: presencial y virtual.

La versión virtual de este seminario, impartido totalmente vía Internet, constituye la primera iniciativa de este tipo que se desarrolla en la Facultad Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de León. Su implementación se ha realizado en el EVA que constituye el punto central del presente proyecto, siendo la pantalla de acceso al mismo la que se muestra en la **Figura 58**.

Figura 58. Sicodinet. Pantalla de acceso al “Primer Seminario Virtual: La hoja electrónica de cálculo como herramienta de apoyo a la elaboración de información de gestión”

En relación a los alumnos participantes en esta iniciativa, cabe destacar el hecho de que el número de participantes en la versión on line ha superado al número de alumnos que han optado por la versión presencial. No obstante, cabe poner de manifiesto que también el número de alumnos que han abandonado el seguimiento del seminario durante el desarrollo del mismo también es superior al caso de los alumnos del seminario tradicional, si bien el 80% de los participantes han podido concluirlo con éxito.

El desarrollo de esta actividad se ha planteado utilizando los diferentes recursos disponibles en Moodle, si bien la falta de experiencia del alumnado en este tipo de actividades a distancia, ha precisado de las correspondientes explicaciones sobre las pautas generales de funcionamiento del seminario¹⁷, cuyo resumen se muestra en las diapositivas siguientes.

Asignatura: Contabilidad de Costes

**La hoja electrónica de cálculo
como herramienta de apoyo
a la elaboración de información de gestión**

Profesora responsable:	Cristina Mendaña Cuervo
Otros profesores:	Carlos Caño Alegre
Alumnos tutores:	Alumnos que han realizado el seminario en anteriores convocatorias

 Universidad de León
Departamento de Dirección y Economía de la Empresa
Área de Economía Financiera y Contabilidad

La hoja electrónica de cálculo como herramienta de apoyo a la elaboración de información de gestión

Pantalla de acceso

En la pantalla de acceso se pueden encontrar los diferentes paneles que proporcionan acceso a los tópicos y recursos del seminario:

Panel "Personas"

Personas

 Participantes

 Editar información *

Desde este panel se puede conocer:

- Los participantes (profesores y resto de alumnos)
- Editar la información personal y propia (si por ejemplo, queremos cambiar alguno de nuestros datos)

Panel "Buscar"

Buscar

Buscar foros

La actividad principal del seminario se desarrolla a través de foros. Desde este panel se puede buscar palabras sobre las que queremos conocer si ha habido alguna pregunta concreta en alguno de los foros.

Es un buscador de información.

 Universidad de León
Departamento de Dirección y Economía de la Empresa
Área de Economía Financiera y Contabilidad

¹⁷ http://sicodinet.unileon.es/mod/resource/DOCEN/Seminario/Funcionamiento_seminario.pps

La hoja electrónica de cálculo como herramienta de apoyo a la elaboración de información de gestión

Pantalla de acceso

En la pantalla de acceso se pueden encontrar los diferentes paneles que proporcionan acceso a los tópicos y recursos del seminario:

Panel "Actividades"

El seminario se desarrolla a través de 4 tipos de actividades:

- **Foros** (para participar realizando preguntas y contestando a las de otros participantes).
- **Lecciones**. Son los contenidos conceptuales de cada uno de los temas.
- **Recursos**. Son informaciones sobre el funcionamiento general
- **Tareas**. Son los ejercicios que hay que realizar a medida que se avanza en el desarrollo del seminario.

Desde este panel se puede acceder a un listado completo de los diferentes tipos de actividades ordenados por tipo de actividad.

La hoja electrónica de cálculo como herramienta de apoyo a la elaboración de información de gestión

Pantalla de acceso

En la pantalla de acceso se pueden encontrar los diferentes paneles que proporcionan acceso a los tópicos y recursos del seminario:

Panel "Actividades"

Tema	Nombre	Calificación	Fecha final
1	Introducción		miércoles, 24 de noviembre de 2004, 00:00
2	Operaciones básicas		miércoles, 24 de noviembre de 2004, 00:00
3	Representación gráfica		martes, 30 de noviembre de 2004, 00:00
4	Funciones básicas		viernes, 3 de diciembre de 2004, 00:00
5	Presentación de información		viernes, 3 de diciembre de 2004, 00:00
6	Matrizes		miércoles, 8 de diciembre de 2004, 00:00
7	Otras funciones		domingo, 12 de diciembre de 2004, 00:00
7	Botones de control		domingo, 12 de diciembre de 2004, 00:00

Por ejemplo, en el caso concreto de las **lecciones**, se muestra el listado de las diferentes lecciones que componen el seminario con la fecha final para la realización de las mismas.

Cada lección tiene, por tanto, un tiempo limitado para su realización.

La hoja electrónica de cálculo como herramienta de apoyo a la elaboración de información de gestión

Pantalla de acceso

En la pantalla de acceso se pueden encontrar los diferentes paneles que proporcionan acceso a los tópicos y recursos del seminario:

Panel "Actividades"

Tema	Nombre	Fecha de entrega	Enteada
1	Ejercicio de Introducción	Wednesday, 24 de November de 2004, 00:00	miércoles, 3 de noviembre de 2004, 16:42
	Fórmulas		No
2	Introducción de fórmulas	miércoles, 24 de noviembre de 2004, 00:00	No
	Recopilación	miércoles, 24 de noviembre de 2004, 00:00	No
3	Gráficos	martes, 30 de noviembre de 2004, 00:00	No
4	Función BUSCARV	viernes, 3 de diciembre de 2004, 00:00	No
	Función SI	viernes, 3 de diciembre de 2004, 00:00	No

De forma análoga a las lecciones, las **tareas** o ejercicios a realizar en el seminario se muestran en este listado, también con la fecha de entrega y la información sobre si se ha enviado ya o no.

La hoja electrónica de cálculo como herramienta de apoyo a la elaboración de información de gestión

Pantalla de acceso

En la pantalla de acceso se pueden encontrar los diferentes paneles que proporcionan acceso a los tópicos y recursos del seminario:

Panel "Administración"

Desde este panel se puede acceder a aspectos típicos de la administración de nuestra participación en el seminario.

Los aspectos de "Cambiar contraseña" y "Desmatricular en Seminario..." son lo que las rúbricas exponen.

En cuanto a "Calificaciones" nos permitirá conocer las calificaciones que los profesores van otorgando a cada una de las tareas que vamos realizando y enviando y la calificación obtenida en las lecciones que vamos realizando. Por tanto, al inicio del seminario simplemente aparece un listado con las lecciones y tareas sin calificación.

Finalmente, el "Informe de actividades" nos permite conocer lo que hemos ido realizando en cada momento sobre todos los recursos (actividades, tareas, etc.) que componen el seminario.

La hoja electrónica de cálculo como herramienta de apoyo a la elaboración de información de gestión

Pantalla de acceso

En la pantalla de acceso se pueden encontrar los diferentes paneles que proporcionan acceso a los tópicos y recursos del seminario:

Panel "Novedades"

Desde este panel se pueden conocer las novedades más recientes que se han producido desde la última vez que se accedió a esta página. Así no es necesario recorrer todos los aspectos para saber si se han modificado o no.

Panel "Eventos próximos"

Permite conocer de forma rápida los eventos que están a punto de finalizar (fechas de entrega de ejercicios, etc.)

También permite acceder al calendario para conocer todos los eventos.

La hoja electrónica de cálculo como herramienta de apoyo a la elaboración de información de gestión

Pantalla de acceso

En la pantalla de acceso se pueden encontrar los diferentes paneles que proporcionan acceso a los tópicos y recursos del seminario:

Panel "Actividad reciente"

Este panel sirve para conocerla información reciente no del sitio sino personal. Es decir, permite conocer lo que se ha ido realizando últimamente.

Panel "Temas"

Este panel permite una navegación rápida por los temas del seminario. En negrilla el tema actual.

La hoja electrónica de cálculo como herramienta de apoyo a la elaboración de información de gestión

Pantalla de acceso

En la pantalla de acceso se pueden encontrar los diferentes paneles que proporcionan acceso a los tópicos y recursos del seminario:

Panel "Calendario"

El calendario sirve también para conocer las fechas en las que tiene lugar un determinado evento. Los eventos se clasifican en:

- Eventos globales:** Para todo el sitio Sicodinet.
- Eventos de grupo:** Para posibles grupos de alumnos dentro de un mismo curso (no es el caso del seminario)
- Eventos de curso:** Para los participantes en un curso, por ejemplo para todos los que realicen el seminario.
- Eventos de usuario:** El calendario lo puede utilizar cada persona como agenda personal en la que establecer sus propias fechas. Por tanto, los eventos de usuario los crea cada uno y no están visibles por el resto de personas.

Universidad de León
Departamento de Dirección y Economía de la Empresa
Área de Economía Financiera y Contabilidad

La hoja electrónica de cálculo como herramienta de apoyo a la elaboración de información de gestión

Pantalla de acceso

Panel "Diagrama de Temas"

La parte central es el desarrollo del seminario propiamente dicho. Aunque como ya se ha mostrado es posible acceder a las lecciones, tareas, etc. desde otras partes, en este panel se encuentra el seguimiento del seminario.

Temas

El seminario se compone de 8 temas. Cada tema está compuesto a su vez de lecciones y tareas.

Universidad de León
Departamento de Dirección y Economía de la Empresa
Área de Economía Financiera y Contabilidad

La hoja electrónica de cálculo como herramienta de apoyo a la elaboración de información de gestión

Pantalla de acceso

Panel "Diagrama de Temas"

En la parte inicial del Diagrama de Temas se tiene la información relativa a las características propias del seminario: Novedades, objetivos, metodología y profesorado.

Foro de novedades

Cualquier duda, sugerencia, problema o incidente relativo al seminario debe ser expuesto a través del foro de novedades.

Universidad de León
Departamento de Dirección y Economía de la Empresa
Área de Economía Financiera y Contabilidad

La hoja electrónica de cálculo como herramienta de apoyo a la elaboración de información de gestión

Pantalla de acceso

Panel "Diagrama de Temas"

Foro de Novedades

Para escribir cualquier comentario en el foro, simplemente se accede al mismo y se utiliza "Agregar un nuevo tema".
Todos los inscritos recibirán el mensaje en su buzón de correo electrónico.
Si se quiere, cuando se recibe el mensaje se puede responder, y todos los participantes recibirán la respuesta que a su vez quedará en el foro por si se desea consultar.

La hoja electrónica de cálculo como herramienta de apoyo a la elaboración de información de gestión

Pantalla de acceso

Panel "Diagrama de Temas"

Cada tema se compone de lecciones y tareas, con fechas límite para su realización.

Lecciones

Tareas

La hoja electrónica de cálculo como herramienta de apoyo a la elaboración de información de gestión

Datos a tener en consideración

- A través del panel de "Actividades" se pueden conocer las fechas límite para la realización de las lecciones y de las tareas.
- A través del "Calendario" también se pueden conocer las fechas límite y utilizarlo como agenda personal.
- El panel "Eventos próximos" sirve para recordar las fechas límite que se aproximan.
- Cualquier duda o comentario debe realizarse a través del **foro de novedades**.
- Para conocer el resultado de las lecciones y tareas realizadas se puede acceder a través del panel de "Calificaciones".

Figura 59. Sicodinet. Seminario Virtual: Metodología (14 transparencias de presentación)

En lo que se refiere al desarrollo del seminario propiamente dicho, en este caso, los alumnos van accediendo de forma secuencial a los contenidos teóricos a través de la web, habiendo implementado todos estos contenidos a través del recurso denominado "Lección" de Moodle (**Figura 60**).

Figura 60. Sicodinet. Seminario Virtual: Ejemplo de lección

Una vez que el alumno supera los contenidos teóricos de cada lección se le permite el acceso a las tareas o ejercicios correspondientes a dichos contenidos (**Figura 61**), solicitándoles la realización de las mismas, tareas que coinciden con las realizadas de forma presencial. A medida que los alumnos envían sus tareas, éstas van siendo evaluadas, procediendo a establecer las oportunas calificaciones y/o correcciones que se consideran necesarias. El alumno puede ir rectificando aquellos errores detectados por los profesores y reenviando sus trabajos. Finalmente, a medida que dichas tareas son evaluadas positivamente, el alumno irá avanzando en los contenidos hasta completar el programa del seminario.

Una de las principales ventajas en este tipo de actividades es la posibilidad de intercambiar problemas y soluciones a los mismos entre los participantes en el seminario. Así, las dudas surgidas durante el estudio autónomo son planteadas por los alumnos de forma genérica en el foro, pudiendo ser contestadas por cualquiera de los participantes en el mismo. De esta forma, no sólo se avanza en el conocimiento de forma autónoma sino que los alumnos contribuyen al aprendizaje del resto de compañeros, pudiendo asimismo comprobar también, a través de las dudas de otros, el grado de conocimiento propio.

Figura 61. Sicodinet. Seminario Virtual: Ejemplo de tarea

Finalmente, para la conclusión positiva del seminario, se solicita a los alumnos la realización de una serie de ejercicios de recapitulación en los que se realiza la aplicación específica de los conocimientos adquiridos a problemas clásicos o relacionados con los tópicos de la Contabilidad de Costes y de Gestión.

Los resultados definitivos de este primer seminario han supuesto una tasa de éxito –entendida como finalización completa del seminario por parte de los alumnos– que se aproxima al 95% de los participantes. Asimismo, las opiniones obtenidas por parte de los participantes son lo suficientemente enriquecedoras como para aventurar la repetición del seminario en los cursos académicos próximos.

Apéndice 3.

Cuestionario de evaluación del Espacio Virtual de Aprendizaje

ESPACIO VIRTUAL DE APRENDIZAJE SICODINET
Este es un cuestionario cuyo objetivo es poder evaluar la calidad del espacio virtual de aprendizaje SICODINET

A.- ¿Qué asignatura cursas?

Asignatura (Plan de estudios):

- Contabilidad de Costes (Diplomatura)
- Contabilidad de Costes (LADE)
- Contabilidad Directiva
- Contabilidad de Gestión
- Sistemas de Información Contable (LITM)
- Sistemas Inteligentes de Gestión (Ing. Informática)
- Gestión de Entidades Sanitarias (Enfermería)

B.- Utilización de las Nuevas Tecnologías

¿Utilizas las nuevas tecnologías en tu proceso de aprendizaje?

- Habitualmente
- A veces
- Con muy poca frecuencia
- Nunca

¿Recurres a la búsqueda de páginas web en tu formación?

- Habitualmente
- A veces
- Con muy poca frecuencia
- Nunca

¿Cuál es la finalidad de buscar páginas web? (señala todas las que consideres)

- Para obtener información con que actualizar los contenidos de las asignaturas
- Para buscar recursos o actividades que puedan ser útiles en las prácticas de las asignaturas
- Para buscar en ellas fuentes de información para elaborar trabajos sobre las asignaturas

Otras:

¿Utilizas el correo electrónico?

Habitualmente

A veces

Con muy poca frecuencia

Nunca

¿Cuál es la finalidad de utilizar el correo electrónico?
(señala todas las que consideres)

Tutorías con los profesores

Información entre compañeros

Realización de actividades a través de correo electrónico

Otras:

¿Consideras que tu preparación en la utilización de nuevas tecnologías es...?

Muy adecuada

Suficiente

Insuficiente

No tengo ninguna preparación

En caso de no ser adecuada, ¿qué actividades se deberían promover a fin de mejorar tu formación? (señala todas las que consideres)

Cursos instrumentales de formación genérica en el uso de las Nuevas Tecnologías

Formación en la utilización didáctica de las Nuevas Tecnologías en la enseñanza universitaria

Creación de grupos de trabajo tutorizados en el uso didáctico de las Nuevas Tecnologías

Otras:

¿Conoces algún tipo de iniciativa similar a SICODINET en tu centro o en otro centro de la ULE?

Sí

No

En caso de conocer otro: ¿Cuál es?, ¿Cuál crees que es mejor?

SICODINET

Otro Definir:

C.- Utilización de SICODINET

1: no sabe/no contesta 2: poco de acuerdo 3: satisfactorio
4: bastante de acuerdo 5: muy de acuerdo

¿La presentación de la página principal del web parece adecuada?

Valoración: 1 2 3 4 5

¿La organización del web es comprensible, evidente, inmediata?

Valoración: 1 2 3 4 5°

¿Los menús son explícitos y comprensibles (nombres, gráficos, iconos)?

Valoración: 1 2 3 4 5

¿Los clics que hacen falta para llegar al tema elegido son lógicos?

Valoración: 1 2 3 4 5

¿La navegación dentro del web es inmediata?

Valoración: 1 2 3 4 5

¿La aplicación funciona correctamente?

Valoración: 1 2 3 4 5

¿Se accede (tiempo de descarga) fácilmente a las páginas?

Valoración: 1 2 3 4 5

¿El desglose del curso es claro?

Valoración: 1 2 3 4 5

¿Crees que te gustará visitar con frecuencia este web?

Valoración: 1 2 3 4 5

¿Crees que necesitarías el apoyo de un experto para recorrer este web?

Valoración: 1 2 3 4 5

¿Encontraste las diversas posibilidades del web bien integradas?

Valoración: 1 2 3 4 5

¿Necesitas aprender muchas cosas antes de manejarte en este web?

Valoración: 1 2 3 4 5

¿En general, encontrar la información buscada es fácil?

Valoración: 1 2 3 4 5

¿La experiencia general al usar el web es satisfactoria?

Valoración: 1 2 3 4 5

¿La información sobre el seguimiento del curso (documentación, tablón de anuncios) es útil y completa?

Valoración: 1 2 3 4 5

Indica otros recursos o herramientas que te gustaría que existieran

**D.- Contenidos Docentes
del Espacio Virtual de Aprendizaje SICODINET**

¿Los objetivos pedagógicos son claros y pertinentes al programa de la asignatura?

Valoración: 1 2 3 4 5

¿Las fuentes bibliográficas son completas y detalladas?

Valoración: 1 2 3 4 5

¿Los contenidos temáticos (apuntes) y otros recursos son suficientes y accesibles?

Valoración: 1 2 3 4 5

¿Las presentaciones de PowerPoint son completas y accesibles?

Valoración: 1 2 3 4 5

¿Las presentaciones de PowerPoint son útiles para el seguimiento de los contenidos docentes de los temas del programa?

Valoración: 1 2 3 4 5

¿Los enunciados de los ejercicios prácticos, en Word, son numerosos y fácilmente accesibles?

Valoración: 1 2 3 4 5

¿Los enunciados de los ejercicios prácticos, en Word, son útiles para el seguimiento de los contenidos docentes de los temas del programa?

Valoración: 1 2 3 4 5

¿Las soluciones de los ejercicios prácticos, en Excel, son claras y fácilmente accesibles?

Valoración: 1 2 3 4 5

¿Las soluciones de los ejercicios prácticos, en Excel, son correctas y exentas de errores?

Valoración: 1 2 3 4 5

E.- Aportación de SICODINET a la innovación docente

¿Consideras que SICODINET supone una innovación dentro de tu formación en...?

La mejora de los programas de las asignaturas del plan de estudios	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
La mejora en el diseño de formaciones complementarias a las asignaturas	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
La mejora en el desarrollo de prácticas	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5

¿Consideras que SICODINET es una innovación en los métodos docentes de tu plan de estudios, porque fomenta...?

La acción tutorial	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
Sistemas de orientación y asesoramiento a los alumnos	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
Procesos y métodos de evaluación	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5

¿Consideras que SICODINET supone una innovación en los recursos y estrategias de la enseñanza al fomentar...?

Mejoras en la práctica y metodología docente	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
Promoción de nuevas técnicas de aprendizaje	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
Desarrollo de la calidad de la docencia	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
Desarrollo de actividades teórico-prácticas	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
Aplicación de nuevas tecnologías a la impartición docente	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5

A modo de resumen, ¿Cómo valoras en tu aprendizaje la aportación de SICODINET frente a los métodos tradicionales?

Valoración: 1 2 3 4 5

Apéndice 4.

Resultados de la evaluación del Proyecto

Los resultados obtenidos de la encuesta realizada¹⁸ suponen (a la fecha de elaboración de la presente Memoria) un total de 110 respuestas, distribuidas por asignaturas y respuestas como se muestra en las tablas siguientes, elaboradas de acuerdo con la distribución de preguntas en el cuestionario recogido en el Apéndice anterior.

Asignatura (Plan de estudios) ¹⁹ :		
Respuesta	Respuestas	Porcentaje
Contabilidad de Costes (Diplomatura)	39	35.45%
Contabilidad de Costes (LADE)	40	36.36%
Contabilidad Directiva	0	0.00%
Contabilidad de Gestión	6	5.45%
Sistemas de Información Contable (LITM)	0	0.00%
Sistemas Inteligentes de Gestión (Ingeniería Informática)	24	21.82%
Gestión de Entidades Sanitarias (Enfermería)	1	0.91%

¿Utilizas las nuevas tecnologías en tu proceso de aprendizaje?		
Respuesta	Respuestas	Porcentaje
Sin respuesta	0	0.00%
Habitualmente	50	45.45%
A veces	48	43.64%
Con muy poca frecuencia	11	10.00%
Nunca	1	0.91%

¿Consideras que tu preparación en la utilización de nuevas tecnologías es...?		
Respuesta	Respuestas	Porcentaje
Sin respuesta	0	0.00%
Muy adecuada	28	25.45%
Suficiente	45	40.91%
Insuficiente	36	32.73%
No tengo ninguna preparación	1	0.91%

¹⁸ <http://sicodinet.unileon.es/encuesta/index.php?sid=2>

¹⁹ Las asignaturas de "Contabilidad Directiva" y "Sistemas de Información Contable" aparecen con respuestas nulas, al tratarse de asignaturas que se imparten en el segundo cuatrimestre por lo que no es posible haber obtenido respuesta por parte de ningún alumno matriculado en las mismas.

En caso de no ser adecuada, ¿qué actividades se deberían promover a fin de mejorar tu formación? (señala todas las que consideres)		
Respuesta	Respuestas	Porcentaje
Cursos instrumentales de formación genérica en el uso de las Nuevas Tecnologías	59	53.64%
Formación en la utilización didáctica de las Nuevas Tecnologías en la enseñanza universitaria	58	52.73%
Creación de grupos de trabajo tutorizados en el uso didáctico de las Nuevas Tecnologías	54	49.09%
Otro	2	1.82%

¿Conoces algún tipo de iniciativa similar a SICODINET en tu centro o en otro centro de la ULE?		
Respuesta	Respuestas	Porcentaje
Sin respuesta	0	0.00%
Sí (Y)	11	10.00%
No (N)	99	90.00%

En caso de conocer otro: ¿Cuál es?, ¿Cuál crees que es mejor?		
Respuesta	Respuestas	Porcentaje
Sin respuesta	90	81.82%
SICODINET	20	18.18%
Otro	0	0.00%

¿Recurres a la búsqueda de páginas web en tu formación?		
Respuesta	Respuestas	Porcentaje
Sin respuesta	0	0.00%
Habitualmente	54	49.09%
A veces	46	41.82%
Con muy poca frecuencia	8	7.27%
Nunca	2	1.82%

¿Cuál es la finalidad de buscar páginas web? (señala todas las que consideres)		
Respuesta	Respuestas	Porcentaje
Para obtener información con la que actualizar los contenidos de las asignaturas	36	32.73%
Para buscar recursos o actividades que puedan ser útiles en las prácticas de las asignaturas	70	63.64%
Para buscar en ellas fuentes de información para elaborar trabajos sobre las asignaturas	95	86.36%
Otro	4	3.64%

¿Utilizas el correo electrónico?		
Respuesta	Respuestas	Porcentaje
Sin respuesta	0	0.00%
Habitualmente	87	79.09%
A veces	15	13.64%
Con muy poca frecuencia	7	6.36%
Nunca	1	0.91%

¿Cuál es la finalidad de utilizar el correo electrónico? (señala todas las que consideres)		
Respuesta	Respuestas	Porcentaje
Tutorías con los profesores	34	30.91%
Información entre compañeros	81	73.64%
Realización de actividades a través de correo electrónico	57	51.82%
Otro	13	11.82%

¿La presentación de la página principal del web parece adecuada?		
Respuesta	Respuestas	Porcentaje
Sin respuesta	0	0.00%
1 (1)	2	1.82%
2 (2)	8	7.27%
3 (3)	37	33.64%
4 (4)	51	46.36%
5 (5)	12	10.91%

¿El desglose del curso es claro?		
Respuesta	Respuestas	Porcentaje
Sin respuesta	0	0.00%
1 (1)	1	0.91%
2 (2)	9	8.18%
3 (3)	25	22.73%
4 (4)	47	42.73%
5 (5)	28	25.45%

¿Crees que te gustará visitar con frecuencia este web?		
Respuesta	Respuestas	Porcentaje
Sin respuesta	0	0.00%
1 (1)	3	2.73%
2 (2)	3	2.73%
3 (3)	34	30.91%
4 (4)	41	37.27%
5 (5)	29	26.36%

¿Crees que necesitarías el apoyo de un experto para recorrer este web?		
Respuesta	Respuestas	Porcentaje
Sin respuesta	0	0.00%
1 (1)	42	38.18%
2 (2)	52	47.27%
3 (3)	11	10.00%
4 (4)	1	0.91%
5 (5)	4	3.64%

¿Encontraste las diversas posibilidades del web bien integradas?		
Respuesta	Respuestas	Porcentaje
Sin respuesta	0	0.00%
1 (1)	4	3.64%
2 (2)	16	14.55%
3 (3)	37	33.64%
4 (4)	45	40.91%
5 (5)	8	7.27%

¿Necesitas aprender muchas cosas antes de manejarte en este web?		
Respuesta	Respuestas	Porcentaje
Sin respuesta	0	0.00%
1 (1)	25	22.73%
2 (2)	61	55.45%
3 (3)	17	15.45%
4 (4)	5	4.55%
5 (5)	2	1.82%

¿En general, encontrar la información buscada es fácil?		
Respuesta	Respuestas	Porcentaje
Sin respuesta	0	0.00%
1 (1)	1	0.91%
2 (2)	15	13.64%
3 (3)	31	28.18%
4 (4)	33	30.00%
5 (5)	30	27.27%

¿La experiencia general al usar el web es satisfactoria?		
Respuesta	Respuestas	Porcentaje
Sin respuesta	0	0.00%
1 (1)	1	0.91%
2 (2)	3	2.73%
3 (3)	26	23.64%
4 (4)	51	46.36%
5 (5)	29	26.36%

¿La información sobre el seguimiento del curso (documentación, tablón de anuncios) es útil y completa?		
Respuesta	Respuestas	Porcentaje
Sin respuesta	0	0.00%
1 (1)	3	2.73%
2 (2)	6	5.45%
3 (3)	31	28.18%
4 (4)	36	32.73%
5 (5)	34	30.91%

Indica otros recursos o herramientas que te gustaría que existieran en SICODINET		
Respuesta	Respuestas	Porcentaje
Respuesta	30	27.27%
Sin respuesta	80	72.73%

¿La organización del web es comprensible, evidente, inmediata?		
Respuesta	Respuestas	Porcentaje
Sin respuesta	0	0.00%
1 (1)	1	0.91%
2 (2)	12	10.91%
3 (3)	32	29.09%
4 (4)	41	37.27%
5 (5)	24	21.82%

¿Los menús son explícitos y comprensibles (nombres, gráficos, iconos)?		
Respuesta	Respuestas	Porcentaje
Sin respuesta	0	0.00%
1 (1)	1	0.91%
2 (2)	10	9.09%
3 (3)	20	18.18%
4 (4)	62	56.36%
5 (5)	17	15.45%

¿Los clics que hacen falta para llegar al tema elegido son lógicos?		
Respuesta	Respuestas	Porcentaje
Sin respuesta	0	0.00%
1 (1)	1	0.91%
2 (2)	10	9.09%
3 (3)	28	25.45%
4 (4)	50	45.45%
5 (5)	21	19.09%

¿La navegación dentro del web es inmediata?		
Respuesta	Respuestas	Porcentaje
Sin respuesta	0	0.00%
1 (1)	1	0.91%
2 (2)	11	10.00%
3 (3)	30	27.27%
4 (4)	44	40.00%
5 (5)	24	21.82%

¿La aplicación funciona correctamente?		
Respuesta	Respuestas	Porcentaje
Sin respuesta	0	0.00%
1 (1)	0	0.00%
2 (2)	8	7.27%
3 (3)	31	28.18%
4 (4)	38	34.55%
5 (5)	33	30.00%

¿Se accede (tiempo de descarga) fácilmente a las páginas?		
Respuesta	Respuestas	Porcentaje
Sin respuesta	0	0.00%
1 (1)	2	1.82%
2 (2)	10	9.09%
3 (3)	27	24.55%
4 (4)	46	41.82%
5 (5)	25	22.73%

¿Los objetivos pedagógicos son claros y pertinentes al programa de la asignatura?		
Respuesta	Respuestas	Porcentaje
Sin respuesta	0	0.00%
1 (1)	5	4.55%
2 (2)	7	6.36%
3 (3)	36	32.73%
4 (4)	42	38.18%
5 (5)	20	18.18%

¿Las fuentes bibliográficas son completas y detalladas?		
Respuesta	Respuestas	Porcentaje
Sin respuesta	0	0.00%
1 (1)	12	10.91%
2 (2)	6	5.45%
3 (3)	32	29.09%
4 (4)	46	41.82%
5 (5)	14	12.73%

¿Los contenidos temáticos (apuntes) y otros recursos son suficientes y accesibles?		
Respuesta	Respuestas	Porcentaje
Sin respuesta	0	0.00%
1 (1)	4	3.64%
2 (2)	15	13.64%
3 (3)	30	27.27%
4 (4)	44	40.00%
5 (5)	17	15.45%

¿Las presentaciones de PowerPoint son completas y accesibles?		
Respuesta	Respuestas	Porcentaje
Sin respuesta	0	0.00%
1 (1)	16	14.55%
2 (2)	12	10.91%
3 (3)	28	25.45%
4 (4)	40	36.36%
5 (5)	14	12.73%

¿Las presentaciones de PowerPoint son útiles para el seguimiento de los contenidos docentes de los temas del programa?		
Respuesta	Respuestas	Porcentaje
Sin respuesta	0	0.00%
1 (1)	17	15.45%
2 (2)	16	14.55%
3 (3)	25	22.73%
4 (4)	39	35.45%
5 (5)	13	11.82%

¿Los enunciados de los ejercicios prácticos, en Word, son numerosos y fácilmente accesibles?		
Respuesta	Respuestas	Porcentaje
Sin respuesta	0	0.00%
1 (1)	11	10.00%
2 (2)	12	10.91%
3 (3)	25	22.73%
4 (4)	32	29.09%
5 (5)	30	27.27%

¿Los enunciados de los ejercicios prácticos, en Word, son útiles para el seguimiento de los contenidos docentes de los temas del programa?		
Respuesta	Respuestas	Porcentaje
Sin respuesta	0	0.00%
1 (1)	10	9.09%
2 (2)	10	9.09%
3 (3)	28	25.45%
4 (4)	34	30.91%
5 (5)	28	25.45%

¿Las soluciones de los ejercicios prácticos, en Excel, son claras y fácilmente accesibles?		
Respuesta	Respuestas	Porcentaje
Sin respuesta	0	0.00%
1 (1)	17	15.45%
2 (2)	19	17.27%
3 (3)	28	25.45%
4 (4)	33	30.00%
5 (5)	13	11.82%

¿Las soluciones de los ejercicios prácticos, en Excel, son correctas y exentas de errores?		
Respuesta	Respuestas	Porcentaje
Sin respuesta	0	0.00%
1 (1)	18	16.36%
2 (2)	13	11.82%
3 (3)	36	32.73%
4 (4)	33	30.00%
5 (5)	10	9.09%

¿Consideras que SICODINET supone una innovación dentro de tu formación en...?			
	Respuesta	Respuestas	Porcentaje
La mejora de los programas de las asignaturas del plan de estudios	Sin respuesta	0	0.00%
	1 (1)	4	3.64%
	2 (2)	6	5.45%
	3 (3)	28	25.45%
	4 (4)	44	40.00%
	5 (5)	28	25.45%
La mejora en el diseño de formaciones complementarias a las asignaturas	Sin respuesta	0	0.00%
	1 (1)	2	1.82%
	2 (2)	2	1.82%
	3 (3)	26	23.64%
	4 (4)	44	40.00%
	5 (5)	36	32.73%

¿Consideras que SICODINET supone una innovación dentro de tu formación en...?			
	Respuesta	Respuestas	Porcentaje
La mejora en el desarrollo de prácticas	Sin respuesta	0	0.00%
	1 (1)	2	1.82%
	2 (2)	6	5.45%
	3 (3)	15	13.64%
	4 (4)	47	42.73%
	5 (5)	40	36.36%

¿Consideras que SICODINET es una innovación en los métodos docentes de tu plan de estudios, porque fomenta...?			
	Respuesta	Respuestas	Porcentaje
La acción tutorial	Sin respuesta	0	0.00%
	1 (1)	5	4.55%
	2 (2)	8	7.27%
	3 (3)	29	26.36%
	4 (4)	37	33.64%
	5 (5)	31	28.18%
Sistemas de orientación y asesoramiento a los alumnos	Sin respuesta	0	0.00%
	1 (1)	1	0.91%
	2 (2)	5	4.55%
	3 (3)	28	25.45%
	4 (4)	39	35.45%
	5 (5)	37	33.64%
Procesos y métodos de evaluación	Sin respuesta	0	0.00%
	1 (1)	6	5.45%
	2 (2)	8	7.27%
	3 (3)	33	30.00%
	4 (4)	40	36.36%
	5 (5)	23	20.91%

¿Consideras que SICODINET supone una innovación en los recursos y estrategias de la enseñanza al fomentar...?			
	Respuesta	Respuestas	Porcentaje
Mejoras en la práctica y metodología docente	Sin respuesta	0	0.00%
	1 (1)	0	0.00%
	2 (2)	5	4.55%
	3 (3)	24	21.82%
	4 (4)	46	41.82%
	5 (5)	35	31.82%

	Respuesta	Respuestas	Porcentaje
Promoción de nuevas técnicas de aprendizaje	Sin respuesta	0	0.00%
	1 (1)	0	0.00%
	2 (2)	5	4.55%
	3 (3)	27	24.55%
	4 (4)	37	33.64%
	5 (5)	41	37.27%
	Respuesta	Respuestas	Porcentaje
Desarrollo de la calidad de la docencia	Sin respuesta	0	0.00%
	1 (1)	5	4.55%
	2 (2)	5	4.55%
	3 (3)	20	18.18%
	4 (4)	47	42.73%
	5 (5)	33	30.00%
	Respuesta	Respuestas	Porcentaje
Desarrollo de actividades teórico-prácticas	Sin respuesta	0	0.00%
	1 (1)	2	1.82%
	2 (2)	3	2.73%
	3 (3)	26	23.64%
	4 (4)	38	34.55%
	5 (5)	41	37.27%
	Respuesta	Respuestas	Porcentaje
Aplicación de nuevas tecnologías a la impartición docente	Sin respuesta	0	0.00%
	1 (1)	1	0.91%
	2 (2)	3	2.73%
	3 (3)	13	11.82%
	4 (4)	39	35.45%
	5 (5)	54	49.09%

A modo de resumen, ¿Cómo valoras en tu aprendizaje la aportación de SICODINET frente a los métodos tradicionales?		
Respuesta	Respuestas	Porcentaje
Sin respuesta	0	0.00%
1 (1)	0	0.00%
2 (2)	1	0.91%
3 (3)	13	11.82%
4 (4)	70	63.64%
5 (5)	25	22.73%